

Abstract

Unsere Masterthese befasst sich mit dem Selbstwertgefühl und dem Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler. Die zentrale Frage ist, wie die Lehrperson die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes der Kinder fördern kann. Durch die Analyse pädagogischer und psychologischer Literatur zum Thema schaffen wir einen Überblick über zentrale theoretische Aspekte. Diese Wissensbasis vergleichen wir mit den Erkenntnissen aus Interviews mit Jugendlichen und Lehrpersonen. Durch den Vergleich der Daten haben wir interessante Informationen darüber erhalten, was Lehrpersonen zur Förderung eines gesunden Selbstwertes der Kinder einsetzen und wo noch Handlungsbedarf besteht.

Mit einem gesunden Selbstwert durch die Schulzeit

Masterarbeit

Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefung schulische Heilpädagogik
Studiengang Pädagogik bei Schulschwierigkeiten BB, 09/12

Autorinnen: Annelies Kunz, Barbara Peter

Begleitung: Dr. Lars Mohr

08.01.2012

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	6
2. Einleitung und Fragestellung	6
2.1. Begründung der Themenwahl	6
2.2. Forschungsleitende Fragestellung.....	7
3. Grundlagen zum Selbstwert	7
3.1. Begriffsdefinitionen	7
3.1.1. Selbstkonzept und Selbstwertgefühl	7
3.1.2. Selbstwirksamkeit	8
3.1.3. Kontrollüberzeugung	8
3.2. Auswirkungen des Selbstwertes auf das Verhalten einer Person	8
3.3. Aufbau des Selbstwertgefühls	10
3.4. Verschiedene Theorien zum Aufbau des Selbstwertgefühls	11
3.4.1. Das Selbstkonzept als Informationsverarbeitungskonzept (nach Filipp)	11
3.4.2. Erfahrungsorganisation in konzeptionellen Systemen (nach Eppstein)	15
3.4.3. Selbsttheorie als Resultat eines Wertungsprozesses am eigenen Standardsystem (nach Schmitz/Hauke)	16
3.4.4. Modell der Identitätsregulation (nach Hausser)	18
3.4.5. Fazit über die vier Modelle	22
3.5. Einflussfaktoren auf den Selbstwert	25
3.5.1. Kultur und Gesellschaft	26
3.5.2. Selbstwertförderndes Erziehungsverhalten	28
3.5.3. Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung	29
3.5.4. Selbstwertregulation.....	32
3.6. Veränderung des Selbstwertes.....	39
3.7. Gesunder Selbstwert	40
3.7.1. Hilflosigkeit als Folge eines niedrigen Selbstwertgefühls	40
3.7.2. Folgen eines (zu) hohen Selbstwertgefühls	41
3.7.3. Fazit.....	44
4. Entwicklung des Selbstwertes und des Selbstkonzeptes bei Kindern	45
5. Selbstwert und Schule.....	47
5.1. Beurteilung.....	48

5.1.1. Lob und Tadel	48
5.1.2. Noten	49
5.1.3. Bewertung an der eigenen Norm	50
5.2. Unterricht	50
5.2.1. Methodik/Didaktik	51
5.2.2. Themen aus der Lebenskunde	52
5.3. Klassenführung	53
5.3.1. Lehrperson als Vorbild	54
5.4. Haltung	55
5.4.1. Beziehung	56
5.4.2. Ermutigung	56
5.5. Präzisierung der Fragestellung	57
6. Forschungstheoretischer Hintergrund	58
6.1. Verfahren qualitativer Sozialforschung	58
6.2. Das Leitfadeninterview	59
6.2.1. Rekrutierung der Personen	59
6.2.2. Durchführung	60
6.2.3. Transkribieren	60
6.3. Auswertung der Daten	60
7. Forschungsmethodisches Vorgehen	61
7.1. Beeinflussung des Forschungsprozesses durch unsere Pädagogische Grundhaltung	62
7.2. Erstellen des Interviewleitfadens	62
7.3. Gewinnung der Interviewpartner	63
7.3.1. Beschreibung der erwachsenen Interviewpartner	64
7.3.2. Beschreibung der jugendlichen Interviewpartner	64
7.4. Interviewverlauf	65
7.5. Transkription	66
7.6. Aufbau des Kategoriensystems	66
7.6.1. Kategorieinsystem (hemmend)	67
7.6.1. Kategoriensystem (fördernd)	70
7.6.3. Codierung der Texte	75

7.7. Datenauswertung.....	75
7.7.1. Quantitative Datenauswertung.....	75
7.7.2. Qualitative Datenauswertung.....	75
8. Methodenkritik	76
8.1. Kritik bezüglich Interviewleitfaden.....	77
8.2. Kritik bezüglich der Wahl der Interviewpartner	77
8.3. Kritik bezüglich der Durchführung der Interviews	78
8.4. Kritik bezüglich der Transkription.....	78
8.5. Kritik bezüglich des Kategoriensystems und des Kategorisierens	78
8.6. Kritik bezüglich der Datenauswertung	79
9. Quantitative Datenauswertung	80
9.1. Quantitative Auswertung der übergeordneten Kategorien	80
9.2. Quantitative Auswertung der Unterkategorien.....	81
9.2.1. Quantitative Auswertung der Unterkategorien im hemmenden Bereich.....	81
9.2.2. Quantitative Auswertung der Unterkategorien im fördernden Bereich	82
10. Qualitative Datenauswertung	84
10.1. Beurteilung.....	84
10.1.1. Noten und Beurteilung an der eigenen Norm	84
10.1.2. Lob und Tadel	87
10.2. Unterricht	88
10.2.1. Lebenskunde.....	89
10.2.2 Methodik, Didaktik.....	92
10.3. Klassenführung.....	94
10.3.1. Klassenführung allgemein.....	94
10.3.2. Lehrperson als Vorbild	96
10.3.3. Feedback-Kultur der Kinder untereinander	97
10.4. Haltung.....	99
10.4.1. Wahrung der Privatsphäre	99
10.4.2. Entmutigung und Ermutigung.....	101
10.4.3. Beziehung	104
11. Diskussion der Ergebnisse.....	107

12. Beantwortung der Fragestellung	111
13. Schlusswort	113
14. Literaturverzeichnis	115
15. Tabellenverzeichnis.....	117
16. Abbildungsverzeichnis.....	117

1. Vorwort

In den unzähligen Diskussionen während des Studiums haben wir festgestellt, dass unsere pädagogische Grundhaltung sehr ähnlich ist. Dies ist ein zentraler Punkt, warum wir uns entschlossen haben, die Arbeit gemeinsam zu schreiben. Häufig drehten sich unsere Diskussionen um den Themenbereich des Selbstwertes der Schülerinnen und Schüler. Gerade als Heilpädagoginnen arbeiten wir häufig mit Kindern, die den Ansprüchen nicht genügen, die unter anderem von der Schule an sie herangetragen werden. Da wir beobachtet haben, dass Kinder, die trotz schwierigeren Bedingungen ein gesundes Selbstwertgefühl haben, besser mit ihrer Situation umgehen können und motivierter an ihrem Lernstoff arbeiten, auch wenn sie in einem schwierigen Umfeld leben oder ihre schulischen Fähigkeiten begrenzt sind. Darum ist es uns ein Anliegen herauszufinden, was wir machen können um sie in ihrer Selbstwertentwicklung zu unterstützen.

Während unserer Masterarbeit haben uns verschiedene Personen unterstützt, sei es durch zuhören, gegenlesen, korrigieren, kochen, zur Verfügung stellen von abgeschiedenen Lernoasen oder professionelle Beratung. Allen danken wir, dass sie uns geholfen haben, unseren Selbstwert in dieser Zeit gesund zu halten. Ein spezieller Dank gilt allen Lehrpersonen und allen Jugendlichen, die sich für ein Interview zur Verfügung gestellt haben und Lars für seine unkomplizierte, flexible und professionelle Begleitung als Mentor.

2. Einleitung und Fragestellung

2.1. Begründung der Themenwahl

Wir glauben, dass ein gesundes Selbstwertgefühl das Leben erleichtert. Die vielfältigen Ansprüche, die auf verschiedenen Ebenen an einen Menschen gestellt werden, fordern ein stabiles psychisches Gleichgewicht. Die Eindrücke und Erfahrungen müssen eingeordnet und verdaut werden können, damit man neue Herausforderungen annehmen kann und somit Lernen stattfindet. Wenn es die Aufgabe der Schule ist, die Kinder auf das Leben vorzubereiten, dann muss die Förderung eines gesunden Selbstwertes der Kinder unserer Meinung nach das oberste Ziel der Schule sein. Diese Aussage unterstreicht Brandon, wenn er schreibt:

„Von allen Urteilen, die wir im Leben fällen, ist keines so wichtig wie das, welches wir über uns selbst fällen“ (Brandon; zitiert nach Hahne, 2007, S. 5).

Viele Lehrpersonen, welchen wir im Alltag begegnen, sehen die Förderung des Selbstwertes als Bestandteil ihres Berufsauftrages und gestalten ihren Unterricht entsprechend. Wir wissen aber auch aus eigener Erfahrung, dass wir Lehrpersonen durch unser Handeln dem Selbstwertgefühl der Kinder leider auch schaden können. Im Unterricht verlangen Situationen häufig ein schnelles, intuitives Handeln. Darum erachten wir es als zentral, uns mit der Theorie und unseren Einstellungen und Haltungen auseinander zu setzen. Unsere Masterarbeit soll uns dazu dienen, unsere Haltung und unser Handeln in Bezug auf die Förderung eines gesunden Selbstwertgefühls der Schülerinnen und Schüler theoriegestützt zu reflektieren.

2.2. Forschungsleitende Fragestellung

Wie aus der Begründung der Themenwahl ersichtlich, ist uns das Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler ein grosses Anliegen. Auch wenn wir annehmen, dass das Elternhaus den grössten Einfluss auf das Selbstwertgefühl der Kinder hat, sind wir überzeugt, dass auch die Schule eine wichtige Funktion in Bezug auf die Entwicklung des Selbstwertes der Kinder hat. Als Heilpädagoginnen, können wir am einfachsten auf unser eigenes Verhalten und in beratender Funktion auf das Verhalten der Klassenlehrpersonen Einfluss nehmen. Daher möchten wir in unserer Arbeit folgendes herausfinden:

Wie kann eine Lehrperson die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes der Schülerinnen und Schüler fördern?

Da das Thema sehr breit gefächert ist, werden wir uns zuerst mit der Literatur auseinandersetzen, bevor wir die Fragestellung noch präzisieren.

3. Grundlagen zum Selbstwert

3.1. Begriffsdefinitionen

3.1.1. Selbstkonzept und Selbstwertgefühl

In der psychologischen Literatur werden die Begriffe Selbst, Selbstkonzept und Selbstwertgefühl unterschiedlich definiert. Teilweise werden sie auch synonym verwendet. In der Sozialpsychologie hat sich jedoch eine relativ einheitliche Definition der Begriffe durchgesetzt (vgl. Petersen, Stahlberg und Frey, 2006, S. 40). Da wir der Meinung sind, dass der Schulbereich Nähe zur Sozialpsychologie hat, haben wir uns entschlossen folgende Begriffsdefinition zu übernehmen:

Selbstkonzept und Selbstwertgefühl sind als reflexiver Anteil der Identität zu sehen, im Sinne einer reflexiven Auseinandersetzung der Person mit sich selber (vgl. Schuppener, 2005, S. 66). Das Selbstkonzept wird als Summe der Einschätzungen über sich selbst gesehen. Diese Einschätzungen werden vom Individuum negativ oder positiv bewertet. Diese Bewertungen ergeben das Selbstwertgefühl (vgl. Petersen, Stahlberg und Frey, 2006, S. 40). Auch wenn die Begriffe Selbstkonzept und Selbstwertgefühl sich stark gegenseitig beeinflussen, ist ein wichtiges Differenzierungsmerkmal die deskriptive Komponente des Selbstkonzeptes, im Vergleich zur evaluativen Komponente des Selbstwertgefühls (vgl. Schütz, 2003, S. 4).

Gestützt auf diese Definition, werden wir die Begriffe Selbstkonzept und Selbstwertgefühl in unserer Masterthese verwenden. Hinsichtlich der starken gegenseitigen Abhängigkeit von Selbstkonzept und Selbstwertgefühl, haben wir uns jedoch entschieden, uns für unser Projekt mehrheitlich auf das Selbstwertgefühl zu konzentrieren.

3.1.2. Selbstwirksamkeit

Ein weiterer wichtiger Begriff innerhalb der Literatur ist die Selbstwirksamkeit. Da diese für den Bereich der Schule unserer Meinung nach von hoher Bedeutung ist, möchten wir sie hier etwas genauer definieren.

Bandura bezeichnet die Selbstwirksamkeit als wichtige Komponente des Selbstkonzeptes. „Die Selbstwirksamkeit bezieht sich auf die Beurteilung, wie gut man Handlungsabläufe organisieren und ausführen kann, um künftige Situationen zu bewältigen, die widersprüchliche, unvorhergesehene und oft belastende Elemente enthalten“ (Bandura; zitiert nach Eggert, Reichenbach und Bode, 2010, S.18). Eine geringe Bewertung der eigenen Selbstwirksamkeit vermindert die Leistungsfähigkeit und kann zu erheblichen emotionalen Belastungen führen. Nur wenn eine Person sich das Lösen einer Aufgabe zutraut, ist sie in der Lage zu handeln (vgl. Eggert et al., 2010, S. 18-19).

3.1.3. Kontrollüberzeugung

Auch die Kontrollüberzeugung ist in Bezug auf den Selbstwert von grosser Bedeutung. Für die Definition dieses Begriffes halten wir uns an die Ausführungen von Flammer (1990).

Kontrolle im Kontext der Psychologie bedeutet zielbezogene und regulierte Wirkung. Es ist möglich Kontrolle zu haben oder sie auch aktuell auszuüben. Für den Selbstwert eines Individuums von grosser Bedeutung ist jedoch die Kontrollüberzeugung. In der Literatur wird teilweise auch der Begriff der Kontrollmeinung synonym verwendet. Dies ist die subjektive Meinung oder der Glaube daran, dass man über sich selbst und das eigene Tun Kontrolle hat oder nicht. Die Kontrollüberzeugung ist gemeinsam mit der Selbstwirksamkeit dafür verantwortlich, dass sich ein Mensch an neue Herausforderungen wagt oder nicht. Auf diese Weise trägt sie massgeblich zum Wohlbefinden eines Menschen bei (vgl. Flammer, 1990, S. 22)

3.2. Auswirkungen des Selbstwertes auf das Verhalten einer Person

Beobachtet man das Verhalten von Menschen, stellt man fest, dass sie auch Bewertungen über sich selbst äussern. Der Mensch denkt über Aspekte der eigenen Identität, wie die Leistungsfähigkeit, das Aussehen oder die Fähigkeit mit andern Menschen umzugehen nach. Beobachtet man das Verhalten von Menschen noch genauer, findet man solche, die sich etwas zutrauen, obwohl sie die dafür notwendigen Kompetenzen aus Sicht von dritten nicht besitzen. Wieder andere verfügen offenbar über alle Voraussetzungen, um eine Aufgabe erfolgreich zu meistern, trauen sie sich jedoch nicht zu. Dies legt die Vermutung nahe, dass nicht nur die vorhandenen Kompetenzen ausschlaggebend sind, an welche Herausforderungen sich ein Mensch heranwagt, sondern auch die subjektive Bewertung der eigenen Möglichkeiten (vgl. Laskowski, 2000, S. 8).

Das von einer Person aufgebaute Selbstkonzept und das damit einhergehende Selbstwertgefühl bestimmen also weitgehend die Wahrnehmung, und somit das ganze Leben einer Person. Das eigene Selbstkonzept wird notwendigerweise vom Individuum für gültig gehalten und nicht in Frage gestellt. Um neue Erlebnisse einordnen zu können, ist der Mensch darauf angewiesen, auf ein vorhandenes System zurückgreifen zu können. Dadurch werden Folgeerwartungen ausgelöst. Hört man immer wieder, dass man

sich dumm verhält, erwartet man von sich selbst, dass man auch in Zukunft dumm reagiert (vgl. Laskowski, 2000, S. 22f). Entsprechend den oben beschriebenen Phänomenen nehmen Menschen neue selbstbezogene Informationen und Erfahrungen selektiv wahr, da ihr bereits vorhandenes Selbstkonzept die Wahrnehmung beeinflusst. Eine Person, die ein negatives Selbstkonzept hat, betrachtet eine positive Leistung kritisch, legt dafür eine negative Leistung eher noch negativer aus, als angemessen wäre. Neue Informationen, die in das bereits gebildete Konzept gut passen, werden besonders beachtet, während Ereignisse die nicht passen nach Möglichkeit gemieden oder ignoriert werden. Ist dies nicht möglich, werden sie so interpretiert, dass sie sich in das bestehende System einfügen (ebd.).

Verschiedene Untersuchungen haben mehrfach bestätigt, dass Menschen, die über ein hohes habituelles Selbstwertgefühl verfügen, ihren Erfolg meist auf die eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen zurückführen, während Menschen, deren Selbstwertgefühl eher tief ist, den erzielten Erfolg eher Glück oder der Aufgabenleichtigkeit zuschreiben. Bei Misserfolg schreiben Personen mit hohem Selbstwert ihr Scheitern eher ungenügender Anstrengung oder ungünstigen Umständen (Pech, zu wenig Schlaf, etc.) zu. Personen mit einem tiefen Selbstwert hingegen schreiben einen Misserfolg ganz klar dem Mangel an Begabung zu (vgl. Eggert et al., 2010, S.42.f). Das Konzept der eigenen Begabung hat demnach einen Einfluss auf die Erwartungen von Erfolg und Misserfolg, aber auch auf Emotionen, die auftauchen, wenn wir eine Aufgabe in Angriff nehmen. Dies wirkt sich beispielsweise darauf aus, welcher Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe gewählt wird. Personen mit einem positiven Selbstwertgefühl wählen bei einer Wahlmöglichkeit meist schwierigere Aufgaben, als Personen mit einem tiefen Selbstwertgefühl. Dies verdeutlicht nochmals, wie das bereits erlangte Selbstkonzept unser Verhalten beeinflusst. Durch die Wahl des eher tiefen Aufgabenniveaus kann eine Person mit tiefem Selbstwert nicht die Erfahrung machen, dass sie auch schwierigere Aufgaben lösen kann.

Durch das Selbstkonzept wird jedoch nicht nur die Aufgabenwahl beeinflusst, sondern auch die Ausdauer. Personen mit einem tiefen Selbstwertgefühl geben bei Schwierigkeiten deutlich schneller auf, als Personen mit einem hohen Selbstwertgefühl (vgl. Hahne, 2007, S. 32). Das Selbstwertgefühl beeinflusst jedoch neben der Ausdauer mit der eine Aufgabe bearbeitet wird und der Aufgabenwahl auch die Gedankengänge, welche während dem Lösen einer Aufgabe ablaufen. Hat eine Person ein tiefes Selbstwertgefühl und schreibt sich daher mangelnde Fähigkeiten zu, führt dies zu Gedanken, die bei der Ausführung einer Tätigkeit, zum Beispiel beim Lösen einer Aufgabe, störend sind. Solche Gedanken bezeichnet man als handlungsirrelevante Gedanken. Sie handeln von der Befürchtung einer negativen Bewertung durch andere und führen so zu einer verstärkten Misserfolgserwartung. Sie können Ängste auslösen und führen dazu, dass nützliche und sachgerechte Lösungsstrategien aufgegeben werden und vermehrt Fehler auftauchen (vgl. Hahne, 2007, S. 32f). Das Selbstwertgefühl beeinflusst aber auch ganz allgemein die Auswahl von Situationen, in die man sich begibt, oder die man bewusst oder unbewusst vermeidet. So wird sich ein Junge, welcher über sich selbst denkt, er sei schüchtern und eher kontaktscheu kaum trauen, ein Mädchen anzusprechen. Versucht er es trotzdem und ist dabei nicht sofort erfolgreich, wird er schnell aufgeben. Vielleicht wird er es sogar gänzlich vermeiden Mädchen anzusprechen, und durch die mangelnde Erfahrung erlebt er weitere Misserfolge. Dies bestätigt sein Selbstbild im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Bei einem Jungen mit einem positiven Selbstwertgefühl wäre es eher umge-

kehrt. Er würde sich mehr zutrauen, daher auch häufiger die Erfahrung machen Mädchen anzusprechen und aufgrund dessen auch mehr Erfolg haben, was sein positives Selbstbild bestätigt (vgl. Dönhoff-Kracht, 1980, S.162). Auch auf den Umgang mit Kritik hat das Selbstwertgefühl einen erheblichen Einfluss. Menschen mit einem negativen Selbstwertgefühl sind sehr viel empfänglicher gegenüber negativer Kritik, als Menschen mit einem positiven Selbstwertgefühl. Für Menschen mit einem eher tiefen Selbstwertgefühl ist Kritik ernster und bedrohlicher. Erschwerend kommt hinzu, dass sie oft sachliche Kritik auf sich als Person beziehen. Dies spiegelt sich auch in der Kommunikation dieser Personen wieder (vgl. Schulz von Thun, S. 193ff). Daher fühlen sie sich auch schneller durch Aussagen von anderen gedemütigt, ausgelacht und abgewertet (vgl. Eggert et al., 2010, S.57). Menschen mit einem positiven Selbstwertgefühl sind eher in der Lage Kritik als eine situationsbezogene Information anzunehmen, die ihre Fähigkeiten zunächst nicht in Frage stellt. Ihnen signalisiert die Kritik lediglich, dass sie die Situation etwas unterschätzt haben, oder auch eine andere Sichtweise möglich ist (vgl. Laskowski, 2000, S.24).

Menschen streben grundsätzlich nach einem stabilen Selbstkonzept. Neben dem Streben nach Stabilität ist jedoch auch eine klare Tendenz zu einem positiven Bild von sich selbst unumstritten. Diese Tatsache wird von unterschiedlichen Strömungen in der Psychologie unterschiedlich begründet. Einig sind sich jedoch alle darin, dass ein positiver Selbstwert mit einer allgemeinen Lebenszufriedenheit, sowie mit mentaler und physischer Gesundheit korreliert (vgl. Schuppener, 2005, S. 80). Vereinfacht lässt sich sagen, dass Menschen mit einem eher hohen Selbstwertgefühl weitgehend mit einer „rosaroten Wahrnehmungs-Brille“ und Menschen mit einem eher tiefen Selbstwertgefühl mit einer „grauschwarzen Wahrnehmungs-Brille“ durch die Welt gehen. Die grauschwarze Brille macht empfänglicher für negativ bewertende Signale der Umwelt und verringert die Empfangsbereitschaft für Signale, die hohe Kompetenz und Erfolg aufzeigen. Mit der rosaroten Brille dagegen verhält es sich genau umgekehrt (vgl. Eggert et al., 2010, S.57).

3.3. Aufbau des Selbstwertgefühls

Durch die Generalisierung von Wahrnehmungen in verschiedenen Lebensbereichen entwickelt der Mensch über die Zeit hinweg ein relativ stabiles Selbstwertgefühl. Diese allgemeine Einschätzung der eigenen Person kann weiter differenziert werden. Eine Person kann sich in verschiedenen Bereichen sehr unterschiedlich einschätzen. Die meisten Autoren gehen davon aus, dass das Selbstwertgefühl hierarchisch aufgebaut ist. Das globale Selbstwertgefühl wird demnach gebildet aus dem leistungsbezogenen Selbstwertgefühl, dem emotionalen Selbstwertgefühl, dem sozialen Selbstwertgefühl und dem physischen, körperbezogenen Selbstwertgefühl. Diese Bereiche beinhalten ebenfalls noch weitere Unterteilungen (vgl. Schütz, 2000, S. 189). Bereichsspezifische Selbstwerte werden für den allgemeinen Selbstwert unterschiedlich gewichtet. Die relative Gewichtung der einzelnen Bereiche unterliegt einerseits gesellschaftlichen Bewertungsprozessen, andererseits individuellen Aspekten. Auch vorgegebene geschlechterspezifische Rollen sind hier von Bedeutung (vgl. Schütz, 2003, S. 53-54). Analysen der Zusammenhänge dieser Bereiche weisen eine hohe Verflochtenheit auf. Dies legt die Annahme einer globalen Selbstwertschätzung im Sinne eines unbewusst gezogenen Globalfaktors nahe. Dieser globale Selbstwert wird als habituellem Selbstwert bezeichnet und kann durch viele verschiedene Gegebenheiten und Ereignisse beeinflusst werden. Trotzdem wird er, vor allem im Erwachsenenalter, als relativ stabile

Grösse angesehen (vgl. Schütz, 2003, S. 6). Von diesem habituellen Selbstwertgefühl kann allerdings ein Selbstwertgefühl im Sinne eines situationspezifischen Zustandes abgegrenzt werden. In diesem sind nur die subjektiven Bewertungen repräsentiert, die durch situative Umstände hervorgerufen werden. Habituelles und situativ variierendes Selbstwertgefühl sind jedoch meist nicht weit auseinander (vgl. Petersen, Stahlberg und Frey, 2006, S. 40). Der Mensch konstruiert also in einem unbewussten Prozess sein Selbstkonzept und sein Selbstwertgefühl selbst, indem er selbstbezogene Informationen, die er aus verschiedenen Quellen erlangt, zu einem Konzept über die eigene Person zusammenfasst und generalisiert. Besässe der Mensch diese Fähigkeit nicht, blieben unsere Erfahrungen chaotisch und aussagelos. Unser Selbstkonzept hilft uns, Ereignisse in der persönlichen Umgebung interpretieren und einordnen zu können. Es ist also die Grundlage, dass das Leben weitgehend sinnvoll gesteuert werden kann (vgl. Eggert et al., 2010, S.25-26).

3.4. Verschiedene Theorien zum Aufbau des Selbstwertgefühls

Durch die obigen Ausführungen wird deutlich, wie grundlegend das Selbstwertgefühl und das Selbstkonzept eines Menschen sein Leben beeinflussen. Daher erstaunt es nicht, dass sich verschiedene Psychologen und Pädagogen mit dem Thema auseinander gesetzt haben. Dies führte zu einer Vielzahl von unterschiedlichen Theorien, die die Entstehung des Selbstwertes beschreiben. Um in der Pädagogik fundiert und theoriegeleitet arbeiten zu können, erachten wir es als wichtig, einige dieser Theorien etwas genauer zu betrachten, sie miteinander zu vergleichen und für die Pädagogik wichtige Erkenntnisse aus den verschiedenen Theorien zusammenzufassen.

3.4.1. Das Selbstkonzept als Informationsverarbeitungskonzept (nach Filipp)

Dieser Ansatz wurde massgeblich von Filipp (1978, 1984) entwickelt. Er wurde nach und nach durch weitere Autoren wie Frey/Benning, Stahlberg/Osnabrügge/Frey und Rustemeyer ergänzt, bzw. um weitere Sichtweisen ausgeweitet (vgl. Laskowski, 2000, S.36).

Menschen nehmen über ihre Sinnesorgane eine Unzahl von Informationen auf. Sie versuchen, die Wirklichkeit zu verstehen, indem sie die einzelnen Erfahrungen bewusst und unbewusst untereinander verknüpfen. So entsteht mit der Zeit ein relativ differenziertes und hierarchisch organisiertes Konstruktsystem, welches eine naive Theorie über die Wirklichkeit darstellt. Die Selbsttheorie einer Person ist ein Teil ihrer Wirklichkeitstheorie in welcher Menschen diejenigen Informationen ordnen, die sie selbst betreffen (vgl. Laskowski, 2000, S. 37). Filipp beschreibt in ihrer Theorie zum einen, wie Menschen selbstbezogene Informationen verarbeiten und so interne Selbstmodelle entstehen, und zum andern, wie diese Selbstmodelle sich auf verschiedenen Phasen des Handelns auswirken (vgl. Filip; zitiert nach Hahne, 2007, S. 29).

Filipp sieht demnach eine enge Verbindung zwischen dem Aufbau und Wandel des Selbstkonzeptes mit der menschlichen Informationsverarbeitung. „(...) das Wissen über die eigene Person unterscheidet sich nicht prinzipiell von dem Wissen um Gegenstände und Personen der Aussenwelt. In beiden Fällen ist dieses Wissen ein Produkt der Erfahrung, also ein Resultat menschlicher Informationsverarbeitung. Theorien der menschlichen Informationsverarbeitung stellen somit einen heuristisch wertvollen Bezugsrahmen für die Selbstkonzept-Forschung dar“ (Filipp, 1984, S. 130).

Diese Aussagen werden jedoch von ihr auch wieder eingeschränkt, da die Theorien der menschlichen Informationsverarbeitung nicht alle Fragen zu Aufbau, Struktur und Funktion von Selbstkonzepten klären können (vgl. Filipp, 1984, S. 130ff). Trotzdem kann man festhalten, dass der Mensch sein Wissen über sich selbst so organisiert, dass er selbstbezogene Informationen aus den erlebten Person-Umwelt-Interaktionen sein Leben lang sammelt und verarbeitet (vgl. Filipp, 1978, S113). Die so gesammelten Informationen über sich selbst werden von der jeweiligen Person zu mehreren, unterschiedlichen Konzepten über sich selbst verdichtet und in eine globale Sicht über sich selbst integriert. Solche sogenannten Selbstschemata sind zu verstehen als die zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren Endprodukte dieser Verarbeitungsprozesse (vgl. Filipp, 1978, S. 113). Der Mensch braucht ein einigermaßen konstantes und konkretes Bild von sich selbst, damit er sich als Einheit erlebt, die sich klar von anderen Menschen abgrenzt. Nur wenn eine Person eine Vorstellung hat, wer sie ist und was sie kann, bzw. wenn sie vorläufige Kategorien selbstbezogener Informationen konstruiert, kann sie Handlungen interpretieren, ihre Möglichkeiten zu handeln einschätzen, Handlungen planen und Handlungsergebnisse (positive wie auch negative) voraussagen. Dies gewährt eine gewisse Kontrolle über die Ereignisse und ein Gefühl der Sicherheit (vgl. Filipp, 1984, S.148f). Zudem ist der Mensch durch den Aufbau von Selbstschemata in der Lage, sein Streben nach Lustgefühle zu fördern, und Unlust- und Schmerzgefühle zu vermeiden, sowie sein Bestreben, ein positives Selbstwertgefühl aufrecht zu erhalten, zu unterstützen. Ein Mensch ohne Selbstkonzept wäre demnach handlungsunfähig. Das Selbstkonzept bietet ihm das Gerüst, in welches er neue Informationen einfügen kann, um so immer differenzierter zu handeln. Selbst ein negativ geprägtes Selbstkonzept ermöglicht es dem Menschen sich zu organisieren (vgl. Laskowski, 2000, S. 38).

3.4.1.1. Quellen selbstbezogener Informationen nach Filipp

Nachdem nun klar ist, dass für die Entwicklung des Selbstkonzeptes viele Informationen über sich selbst gesammelt, eingeordnet und verknüpft werden müssen, stellt sich die Frage nach den Quellen dieser Informationen.

Im Vergleich zu den meisten anderen Theorien, die nur drei unterschiedliche Quellen unterscheiden, unterscheidet Filipp fünf verschiedene Quellen selbstbezogener Informationen, die Menschen zum Aufbau ihrer Selbstmodelle verwenden (vgl. Laskowski, 2000, S.40). Die Sammlung der Quellen von Filipp ist sehr genau definiert.

1. Direkte Eigenschaftszuweisungen durch andere Personen

Jede Person erlebt durch verbale Interaktion mit anderen Personen positive, negative oder auch neutrale Eigenschaftszuweisungen und Bewertungen. Eine Lehrperson bezeichnet zum Beispiel ein Kind als faul, eine Frau betitelt ihren Mann als grosszügig, oder ein Junge wird von den andern als schwach bezeichnet, weil er bei einem Ringkampf verloren hat.

2. Indirekte Eigenschaftszuweisung durch andere Personen

Aus dem Verhalten einer andern Person, können deren Einschätzungen und Urteile über uns selbst abgeleitet werden. Gibt die Lehrperson beispielsweise einem Schüler immer einfachere Aufgaben, kann der Schüler daraus schliessen, dass der Lehrer ihm nicht mehr zutraut, und er demnach eher dumm ist. Wird jedoch ein Student häufig von seinen Mitstudenten um Hilfe gebeten, kann er daraus schliessen, dass ihn die andern für fachlich kompetent halten.

3. Selbstzuweisungen von Eigenschaften als Resultat von Vergleichen

Dadurch, dass sich Menschen mit anderen Menschen vergleichen, weisen sie sich selbst Eigenschaften zu. Wenn beispielsweise eine Person ihre Arbeiten langsamer erledigt, als eine andere Person, kann sie daraus schliessen, dass sie träge, weniger intelligent oder auch sehr sorgfältig und gründlich ist. Ein solcher Vergleich ist stark von der Bezugsgruppe abhängig. Zum einen dadurch, dass das Bezugssystem festgelegt ist, zum anderen, weil die Referenzperson frei gewählt ist. Die selbstbezogenen Informationen, die eine Person so gewinnt, können je nach Bezugsgruppe unterschiedlich sein.

4. Selbstzuweisung von Eigenschaften aus der Selbstbeobachtung

Aus der Beobachtung ihres eigenen Verhaltens schliessen die Menschen unter anderem auf ihre Eigenschaften, Fähigkeiten, Einstellungen und Gewohnheiten. Will eine Frau immer sehr genau wissen was ihr Partner tut, und mag sie es nicht, wenn er sich mit anderen Frauen unterhält oder sich mit ihnen anfreundet, kann sie daraus schliessen, dass sie eifersüchtig und kontrollierend ist.

5. Selbstzuweisungen durch selbstbezogenes Denken

Menschen sind in der Lage selbstbezogen zu denken. Daraus eröffnet sich ihnen die Möglichkeit mehrere einzelne Erkenntnisse zu globalen neuen Erkenntnissen zu verbinden. So können neue selbstbezogene Erkenntnisse generiert werden (vgl. Filipp, 1984, S.132ff).

Filipp (1984) ist der Meinung, dass die indirekten Eigenschaftszuweisungen durch andere und die Selbstzuweisungen von Eigenschaften aus der Selbstbeobachtung als die wesentlichen Quellen der selbstbezogenen Informationen anzusehen sind (vgl. S. 132ff). Viele Autoren, beispielsweise auch Laskowski (2000), sehen in der direkten und indirekten Bewertung durch andere, die Hauptquellen für die Gewinnung von selbstbezogenen Informationen. Dies hauptsächlich darum, weil das kleine Kind seine ersten Selbstkonzeptvorstellungen hauptsächlich aus diesen beiden Quellen gewinnt, denn das Kind muss erst ein bestimmtes Alter erreicht haben, um soziale Vergleiche anzustellen und Rückschlüsse aus dem eigenen Verhalten ziehen zu können. Es muss in der Lage sein, selbstbezogene Denkprozesse zu leisten (vgl. Laskowski, 2000, S. 40). Abgesehen von der frühen Kindheit ist zu bedenken, dass direkte und indirekte Eigenschaftszuweisungen von anderen oft nicht direkt ins Selbstkonzept aufgenommen werden. Vielmehr bildet das vorhandene Selbstkonzept eine Art Filter, durch welchen die Person diese Mitteilungen auf eine für sie spezifischen Weise dekodiert (vgl. Filipp, 1984, S. 135). Daher prägen die ersten Bewertungen, respektive Entwertungen der ersten Bezugspersonen für eine lange Zeit, teilweise für das ganze Leben. Neuere Forschungen haben zudem ergeben, dass wir uns nicht immer so bewerten, wie andere Menschen uns sehen, sondern vielmehr so, wie wir denken, dass sie uns bewerten würden (vgl. Laskowski, 2000, S. 41). Bei der Frage wie weit Eigenschaftszuweisungen von anderen akzeptiert werden, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle:

- Inwieweit erachtet die Person den anderen Menschen, der die direkte oder indirekte Eigenschaftszuweisung vornimmt, als kompetent, um über sie urteilen zu können?
- Stimmen mehrere andere Menschen in ihren Zuweisungen überein oder gibt es nur eine einzige Person, die diese Zuweisungen macht?

- Weicht die Zuweisung von den bisherigen Selbstzuweisungen einer Person ab, und wie stark ist diese Abweichung?

Wie bereits erwähnt, erhalten Menschen durch ihr Erleben eine enorme Fülle von Informationen und Rückmeldungen, die ihre Person betreffen. Nicht alle Informationen können gleichgewichtig verarbeitet werden. Viele dieser Informationen werden ignoriert, andere gefiltert oder gar verfälscht (vgl. Laskowski, 2000, S. 41). Trotzdem hat jedes Ereignis, jede Veränderung oder jede Beziehung für jede Person eine eigene individuelle Bedeutung und Wichtigkeit. Diese subjektive Bedeutsamkeit jedes Ereignisses kann darum als kognitives Ordnungssystem einer Person angesehen werden. Dieses beeinflusst ihre Selbstwahrnehmung und Selbstbewertung (vgl. Filipp, 1984, S.135f).

3.4.1.2. Motive der Verarbeitung selbstbezogener Informationen

Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass man jene selbstbezogenen Informationen akzeptiert und in sein Selbstkonzept integriert, die mit dem bereits bestehenden Konzept übereinstimmen (Konsistenzprinzip). Andere vertreten die Ansicht, dass diejenigen Informationen integriert werden, die das Selbstwertgefühl am ehesten stützen oder erhöhen (Selbstwertprinzip). Filipp ist der Meinung, dass weder durch das eine noch durch das andere der komplexe Sachverhalt der Verarbeitung von selbstbezogenen Informationen ausreichend erklärt wird. Vielmehr sieht sie die Lösung in einer Mischung der oben beschriebenen Prinzipien (vgl. Laskowski, 2000, S. 42f). Durch die aus dem Konsistenzprinzip ausgewählten Informationen entsteht ein stabiler Bezugsrahmen, der es dem Menschen ermöglicht, seine Erlebnisse zu interpretieren und seine Handlungen zu erklären. Dies wiederum ermöglicht ihm, zukünftige Situationen besser einschätzen und zukünftige Handlungen besser planen und durchführen zu können. Das Gefühl von Unsicherheit und Angst wird so niedrig gehalten. Durch das Selbstwertprinzip kann der Mensch die subjektive Bewertung seiner eigenen Person positiv beeinflussen, was dem Lustprinzip, bzw. dem Wohlbefinden zu Gute kommt (vgl. Filipp, 1984, S. 142). Regan (1976) hat in einer Studie Bedingungen gefunden, die das Zusammenspiel der beiden Prinzipien ansatzweise erklärt. In Teilbereichen, in welchen der Mensch über ein sehr differenziertes und daher sehr sicheres Selbstkonzept verfügt, nimmt er eher konzeptkonsistente selbstbezogene Informationen auf. In den Teilbereichen, in welchen kein klares Selbstkonzept besteht, werden hingegen eher solche Informationen ins bestehende Selbstkonzept integriert, welche das Selbstwertgefühl erhöhen (vgl. Laskowski, 2000, S. 43)

Rustemeyer (1993) erweiterte die Theorie von Filipp in Bezug auf die Motive, welche die Verarbeitung der selbstbezogenen Informationen betreffen, noch um ein weiteres. Seiner Meinung nach besteht neben den oben beschriebenen Motiven des Konsistenzprinzips und des Selbstwertprinzips noch das Motiv der realistischen Informationseinholung. Im Vergleich zu den beiden anderen Prinzipien, ist dieses nicht verzerrend, sondern orientiert sich ausschliesslich an der Realität. Nur eine realistische und präzise Wahrnehmung der Umwelt und der eigenen Person, ermöglicht es dem Menschen, situationsangemessen zu handeln (vgl. Rustemeyer, 1993, 114ff). Um zum Beispiel die Matura zu bestehen, muss an der Maturaprüfung eine bestimmte Note erreicht werden. Es ist notwendig, seine bisherigen Fähigkeiten realitätsgerecht einzuschätzen, um die eigenen Schwachstellen zu erkennen, und so das richtige Mass an Übung im richtigen Bereich zu planen.

Rustermeyer ist überzeugt, dass alle drei Motive in die Theorie von Filipp integriert werden können, da sie in ihren Untersuchungen für jedes Motiv deutliche Geltungsbereiche gefunden hat. Am häufigsten tritt in ihren Untersuchungen sehr deutlich die selbstwertdienliche Verarbeitung selbstbezogener Informationen auf. Dies bedeutet, dass die meisten Situationen, denen ein Mensch begegnet, diese Verarbeitungsart auslösen. An zweiter Stelle steht die konsistenzorientierte Informationsverarbeitung. Um diese Verarbeitungsart auszulösen, braucht es jedoch schon deutlich spezifischere Bedingungskombinationen. Nur sehr selten und in ganz speziellen Situationen wird die realitätsorientierte Informationsverarbeitung ausgelöst (vgl. Rustemeyer, 1993, 219ff).

3.4.2. Erfahrungsorganisation in konzeptionellen Systemen (nach Eppstein)

Wesentliche Beiträge zu dieser Theorie stammen von Eppstein (1984) und Schmitz/Hauke (vgl. Laskowski, 2000, S.36).

Unser Gehirn konstruiert durch Verknüpfungen von einzelnen Erfahrungen eine eigene naive Wirklichkeit. Diese beinhaltet eine Selbsttheorie und eine Umwelttheorie. Beide stehen jedoch nicht für sich alleine, sondern sind ihrerseits wieder miteinander verknüpft, und beeinflussen sich somit auch gegenseitig. So hängt die Selbsttheorie eines Menschen auch davon ab, wie ihn seine Umwelt sieht und auf ihn reagiert (vgl. Eppstein, 1984, S.15ff). Im Allgemeinen findet man in der Selbstwertforschung eine grosse Übereinstimmung darüber, dass das Selbstkonzept als ein System von Teilkonzepten aufgefasst wird. Bei kleinen Kindern stehen diese Teilkonzepte noch einigermaßen unverbunden nebeneinander und werden in relativ unvollständigen oder naiven übergeordneten Konzepten integriert (siehe Kapitel 4.). Über die Jahre verdichten sich die Konzepte zu einem mehr oder weniger geschlossenen und differenzierten Selbstkonzept, wobei die einzelnen Teilkonzepte immer unterscheidbar bleiben und je nach Situation aktiviert werden (vgl. Laskowski, 2000, S. 50).

3.4.2.1. Die hierarchische Anordnung von Selbstannahmen nach Epstein

Der Mensch bildet aus unzähligen Annahmen über sich selbst eine Selbsttheorie. Diese Annahmen, respektive Postulate über sich selbst sind hierarchisch geordnet. An unterster Stelle stehen Postulate, die nur eine geringe Generalisierung aufweisen und sich auf eine unmittelbare Erfahrung beziehen. Die Aussage eines Kindes „ich bin ein guter Mittelstürmer“ ist ein solches Postulat unterster Ordnung. Postulate höherer Ordnung sind Zusammenfassungen mehrerer Postulate geringerer Ordnung und zeichnen sich durch einen höheren Generalisierungsgrad aus. Diese Postulate werden wieder zu einem Postulat höherer Ordnung zusammengefasst usw. Sagt dasselbe Kind „Ich bin ein sportlicher Mensch“ ist dies ein Postulat höherer Ordnung. Das erste Postulat gemeinsam mit anderen Postulaten über seine körperlichen Aktivitäten hat das Kind zu dieser Auffassung gebracht (vgl. Epstein, 1984, S. 16ff.).

Macht ein Mensch nun eine Erfahrung, die gegen ein unteres Postulat verstösst, hat dies für die Selbsttheorie des Menschen keine grossen Folgen, da sich Postulate unterer Ordnung kaum auf andere abstützen. Dies erklärt auch, warum Postulate unterer Ordnung bei widersprechenden Erfahrungen leicht zu verändern oder zu korrigieren sind. Wäre jedoch ein Postulat höherer Ordnung in Gefahr, wären die Folgen für das Selbstkonzept eines Menschen weit grösser, da dieses Postulat eine Reihe untergeordneter

Annahmen einschliesst. Durch den hohen Generalisierungsgrad höherer Postulate lassen sich diese nur sehr schwer widerlegen (ebd.).

Durch die Postulate höherer Ordnung erhält die Person eine relativ stabile Persönlichkeitsstruktur. Würden diese Postulate höherer Ordnung fehlen, wäre unser Verhalten nur durch die Faktoren einer jeweiligen konkreten Situation bestimmt. Die Postulate niedriger Ordnung helfen uns flexibel und angemessen mit den jeweiligen Situationen umzugehen, in welchen wir uns gerade befinden. Die subjektive Selbstwertschätzung einer Person ist ein Postulat sehr hoher Ordnung. Darum ist sie, egal ob positiv oder negativ, nur schwer veränderbar (vgl. Laskowski, 2000, S. 51f.).

Diese so aufgebaute Selbsttheorie dient in der Folge als Interpretationsrahmen von weiteren Erfahrungen. Das bedeutet, dass die oberen Postulate die weitere Erfahrungssuche eines Menschen leiten. Sie geben ihm beispielsweise vor, welche Informationen ihm wichtig sind oder in welche Situationen er sich begibt. Sie beeinflussen ihn auch stark bei der Erfahrungsinterpretation und haben somit auch einen starken Einfluss auf das gesamte Verhalten dieser Person. Demzufolge haben die oberen Postulate auch oft die Funktion von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, was als weiterer Grund für die schwere Veränderbarkeit von oberen Postulaten aufgeführt werden kann (vgl. Epstein, 1984, S. 19). Diese Postulate sind dem Menschen nicht unbedingt bewusst. Er bildet diese Selbsttheorie nicht absichtlich, sondern sie entsteht dadurch, dass er in der Interaktion bestimmte, für ihn bedeutsame Erfahrungen macht, die sein Gehirn mit den bisher gemachten Erfahrungen verknüpft. Die Interpretation neuer Erfahrungen hängt von den bisher gemachten Vorstellungen ab. Wenn einer Person ihre eigenen Postulate nur wenig bewusst sind, kann diese Person immer wieder dieselbe Erfahrung machen. Das führt für sie zur Annahme, dass genau dies ihr Schicksal sei. Die Person übersieht, dass ihre eigenen impliziten Annahmen über sich selbst sie so beeinflussen, dass sie sich immer wieder in dieselbe Situation begibt, diese Situation immer gleich interpretiert, und sich selber dann entsprechend ihrer inneren Postulate so verhält, dass sich ihre Erfahrungen wiederholen (vgl. Epstein, 1984, S.16ff).

3.4.3. Selbsttheorie als Resultat eines Wertungsprozesses am eigenen Standardsystem (nach Schmitz/Hauke)

Auch bei Schmitz/Hauke geht es um die Bildung eines hierarchischen Systems. Ihrer Meinung nach, bildet der Mensch ein hierarchisch organisiertes Standardsystem aus, mit welchem er sein Verhalten vergleicht und entsprechend bewertet.

Auf der obersten Ebene dieses Standardsystems befinden sich die Prinzipien. Diese beinhalten allgemeine Einstellungen, moralische Werthaltungen oder abstrakte, verhaltensführende Inhalte. Solche Standards dienen dem Menschen als Ziele, die er eine Weile oder auch andauernd verfolgt. Je nach individueller Gewichtung sind diese Standards höher oder tiefer im hierarchischen System anzusiedeln. Einerseits können solche Standards abstrakte Prinzipien wie „hilfsbereit sein“, „ein grosszügiger Mensch sein“, „kompetent sein“, „ein glückliches Leben leben“ sein, und andererseits können sie auch relativ konkret eine gewisse Verhaltensweise widerspiegeln wie „täglich Sport treiben“, „aufräumen“, „täglich die Zeitung lesen“, usw. (vgl. Schmitz/Hauke, 1992, S. 257).

Schmitz/Hauke (1992) sind der Meinung, dass sich der Mensch hauptsächlich über seine höheren, abstrakten Prinzipien, beziehungsweise Standards definiert. Handelt der Mensch in seinem alltäglichen Leben nach diesen Prinzipien fühlt er sich wohl. Wenn sein Handeln jedoch entgegen eigener Standards verläuft, erlebt die Person unangenehme Gefühle, weil sie ihre selbstgewählten Prinzipien nicht einhalten kann. Der Prozess der Selbstbewertung eines Menschen hängt also von der Art seiner selbstgewählten oder erlernten Prinzipien ab. Die übergeordneten Prinzipien oder Standards sollten sich nicht gegenseitig widersprechen, denn dies würde, unabhängig vom konkreten Verhalten eines Menschen, negative Gefühle gegenüber sich selbst provozieren (vgl. Schmitz/Hauke, 1992, S. 274ff.).

Wenn ein Mensch eine Diskrepanz zwischen seinem Verhalten und einem Standard einer unteren Hierarchieebene erlebt wird nur ein kleiner Teil des Konzeptes bedroht. Daraus kann in bestimmten Situationen die direkt mit dem bedrohten Konzept in Zusammenhang stehen, Stress und Angst in mässigem Ausmass entstehen. Der Mensch als Ganzes jedoch fühlt sich dadurch nicht bedroht (vgl. Schmitz/Hauke, 1992, S. 278). Nimmt jedoch ein Mensch eine Diskrepanz zwischen seinem Verhalten und einem Prinzip der oberen Hierarchieebene wahr, so wird seine Aufmerksamkeit auf diese Diskrepanz erhöht. Er versucht diese Diskrepanz zu verringern. Weil aber die höchsten Prinzipien für das Selbstkonzept eines Menschen am wichtigsten sind, wird durch eine solche Diskrepanz nicht nur ein Aspekt oder ein Prinzip des Selbstkonzeptes bedroht, sondern das ganze Selbstkonzept ist gefährdet (vgl. Schmitz/Hauke, 1992, S.278f.). Solche Diskrepanzen mit Prinzipien der oberen Ordnung sind sehr weitreichend. Der Mensch fühlt sich in allen Bereichen seines Lebens bedroht, was zu einer kaum aushaltbaren Angst führen kann. Der betroffene Mensch kann in eine Sinnkrise geraten. Die Ursache für eine derart starke Diskrepanz mit einem Prinzip der oberen Ordnung liegt meist in kritischen Lebensereignissen wie Krankheit, Trennung vom Partner, Verlust von Geld oder dem Scheitern einer Ausbildung. Meist sind dies Faktoren, die den aktuellen Lebensplan in Frage stellen (vgl. Schmitz/Hauke, 1992, S. 279ff.). Steckt ein Mensch in einer solchen Krise, die existentielle Ängste auslöst, hat er zwei Möglichkeiten damit umzugehen.

Im günstigen Fall sucht die betroffene Person durch Nachdenken, die Lektüre von Büchern, Gesprächen mit vertrauten Personen oder durch eine Therapie, Informationen und Lösungen, mit denen sie die Diskrepanz verringern kann. Sie behält also ihre Aufmerksamkeit auf der Prinzipienebene hoch. Sie kann dadurch die Bedeutung der Prinzipien für ihr Selbstkonzept erkennen. Die Person stellt fest, dass die Prinzipien so, wie sie bisher waren, nicht mehr passen. Etwas muss im Selbstkonzept, respektive in den Prinzipien oberer Ordnung so verändert oder erweitert werden, dass zwischen den höheren Prinzipien und dem Ist-Zustand wieder eine Übereinstimmung entsteht. Die betroffene Person akzeptiert demnach was Wirklichkeit ist (vgl. Schmitz/Hauke, 1992, S.287f.). Diese Reaktionsform erfordert aber die Fähigkeit über eine gewisse Zeitspanne mit der Angst und Unsicherheit zu leben, welche die Diskrepanz auslösen.

Wenn jemand diese Ängste nicht aushalten kann, wählt er einen anderen Weg. Bei dieser zweiten Möglichkeit mit einer Diskrepanz zwischen dem Ist-Zustand und einem Prinzip oberer Ordnung umzugehen, wird das bis anhin aufgebaute System weder verändert noch angepasst. In diesem Fall zieht die betroffene Person ihre Aufmerksamkeit von den generellen, ganzheitlichen Prinzipien ab und konzentriert sich auf die Prinzipien der niederen Ebenen, welche vor allem Elemente der Handlungssteuerung enthalten

(vgl. Schmitz/Hauke, 1992, S. 279). Das Denken auf diesen Ebenen ist jedoch viel weniger umfassend. Eine betroffene Person beachtet nur noch die unmittelbaren Aufgaben und Ziele und sieht nur noch die unmittelbaren Konsequenzen einer Handlung. Sie denkt vor allem im Hier und Jetzt und ist nicht mehr in der Lage den Bezug zum Kontext, zu ihrem gesamten Leben herzustellen (vgl. Schmitz/Hauke, 1992, S. 279). Dieser Vorgang wird als **Dekonstruktion** bezeichnet. Diese hat drei wesentliche Folgen:

- Durch die Dekonstruktion verliert der Mensch das Verständnis für die übergeordnete Bedeutung seines Verhaltens. Daher wird er sich eher durch eine allgemeine Ungehemmtheit auszeichnen.
- Gefühle hängen sehr stark mit Wertungen und Bedeutungen zusammen. Da jedoch vor allem die Prinzipien oberer Ordnung dafür zuständig sind, werden nicht nur die Angstgefühle, sondern auch alle anderen Gefühle reduziert.
- Durch die Dekodierung verliert der Mensch den Blick für die umfassende Bedeutung seines Handelns. So werden viele Wahrnehmungen vermieden und die Realität ist nun schlechter erkennbar. Dadurch können leicht irrationale Ideen entstehen (vgl. Schmitz/Hauke, 1992, S.281).

Zusätzlich wird durch die Dekonstruktion auch das Sinnerleben nachhaltig gestört, denn das Erleben von Sinn ist verknüpft mit dem Erleben von Kontinuität im eigenen Leben. Die Prinzipien höherer Ordnung geben dem Menschen das Raster dazu. Sie bilden das Konzept, mit dessen Hilfe das Gestern mit dem Morgen verbunden wird. So soll die Ungewissheit möglichst gering gehalten und die Zukunft möglichst vorhersagbar werden (vgl. Schmitz/Hauke, 1992, S. 281). Zusammenfassend kann man festhalten, dass ohne den Einbezug der Prinzipien der oberen Ordnung sich sowohl der Lebenssinn, sowie das Erleben von Kontinuität, stark verringern. Zudem verschlechtern sich sowohl die Vorhersage und die Planung von Situationen, sowie der Umgang mit Situationen (vgl. Schmitz/Hauke, 1992, S. 282).

3.4.4. Modell der Identitätsregulation (nach Hausser)

Laut Hausser (1983) setzt sich die Identität eines Menschen aus zwei Bestimmungsmerkmalen zusammen. Einerseits sind dies die selbsterfahrenen Merkmale, die auf situativen Erfahrungen beruhen, zum andern die selbstverarbeiteten Merkmale, als übersituative Verarbeitungen. Im Zusammenspiel zwischen diesen Merkmalen und noch weiteren identitätsrelevanten Komponenten konstruiert der Mensch ein Regulationsmodell (vgl. Hausser, 1983, S.29). Bevor wir jedoch genauer auf dieses Konstrukt eingehen, möchten wir einzelne identitätsrelevante Merkmale und Komponenten etwas genauer beschreiben.

3.4.4.1. Identität als situative Erfahrung

Im Unterschied zu vielen andern Autoren teilt Hausser die erworbene Wirklichkeitstheorie eines Menschen nicht in eine Selbsttheorie und in eine Umwelttheorie auf. Seines Erachtens liegt das eigentlich identitätsrelevante in den Gegenstandsbeziehungen zwischen dem Selbst und der Umwelt. Wobei der Begriff Gegenstände sehr weit gefasst ist. So können sie verschiedene Sachverhalte in der Lebenswelt von Menschen darstellen, wie Sachen, Lebewesen, Ereignisse, Zustände, Zusammenhänge oder auch Veränderungen (vgl. Hausser, 1983, S. 34f.). Es sind jedoch nur diejenigen Gegenstände für eine Person identitätsrelevant, die für diese subjektiv bedeutsam sind und/oder ihn betroffen machen. Man kann also die subjektive Bedeutsamkeit und das „subjektive Betroffen machen“ als eine Art Filter betrachten. Nur

die Erfahrungen, welche diesen Filter passieren, werden von der Person in Form von Selbstwahrnehmungen und Selbstbewertungen verarbeitet (vgl. Hausser, 1983, S. 55).

Unter Selbstwahrnehmung versteht Hausser das momentane Bild einer Person von sich selbst in Beziehung zu ihrem Vorwissen über sich selbst (z.B. "Schon in kleinen Menschengruppen traue ich mich kaum etwas zu sagen."). Die Selbsteinschätzung bezeichnet den Prozess der Einordnung des Wahrgenommenen in ein vorhandenes Bezugssystem (z.B. "Ich bin schüchterner und ängstlicher als andere Menschen."). Die Selbstbewertung ist dann die Bewertung der Selbsteinschätzung (z.B. "Ich finde es nicht gut, dass ich, wenn andere Personen anwesend sind, so schüchtern und ängstlich bin. Ich schäme mich dafür."). Wichtig ist, zu beachten, dass Selbstwahrnehmung deutlich mehr ist, als nur eine situative Selbstaufmerksamkeit. Sie verknüpft die momentane Erfahrung eigenen Verhaltens und Wirkens stets mit den früheren Erfahrungen. So fließen auch mitgeteilte Wahrnehmungen durch andere, sogenannte Fremdwahrnehmungen, in die Selbstwahrnehmung mit ein (vgl. Hausser, 1983, S. 42).

Eine Person orientiert sich bei ihrer situativen Selbsteinschätzung und bei ihrer situativen Selbstbewertung an einem individuellen Richtwert. Dieser Richtwert entsteht aus dem sozialen Vergleich oder dem individuellen Vergleich. Beim sozialen Vergleich orientiert sich die Person an Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Beim individuellen Vergleich dienen als Richtwert eigene Ziele, Wünsche und Ansprüche. Bei diesem ganzen Prozess, darf nicht vernachlässigt werden, dass sehr oft Bewertungen von andern Personen, die man selbst als wichtig erachtet, die Selbstbewertung stark mit beeinflussen. Nicht selten wird die Fremdbewertung sogar in die Selbstbewertung übernommen (vgl. Hausser, 1983, S. 45ff.).

3.4.4.2. Identität als übersituative Verarbeitung

Bei der übersituativen Verarbeitung geht es darum, dass sich eine Person aktiv und bewusst mit den für sie zentralen Erfahrungen auseinandersetzt. Diese Erfahrungen verarbeitet sie dann zu Überzeugungen, Gefühlen und Erwartungen über sich selbst (vgl. Hausser, 1983, S. 55).

„In diesem Prozess spielt die Gegenstandsbeziehung eines Menschen zu andern Menschen eine besondere Rolle, da er in interpersonellen Beziehungen Fremdwahrnehmungen und Fremdbewertungen von andern vermittelt bekommt und umgekehrt seine eigenen vermittelt“ (Hausser, 1983, S. 55). Wir nehmen nicht jede Fremdbewertung gleich ernst. Wenn uns die Personen, die uns bewerten, nahe stehen, sind ihre Bewertungen für uns wichtiger. Dementsprechend beeinflusst die Fremdbewertung auch unsere Selbstbewertung und unser Selbstwertgefühl. Dies äussert sich beispielsweise in Stolz oder Kränkung (vgl. Hausser, 1983, S. 68f.). Auch gesellschaftliche Normen, soziale Stellung und soziale Erwartungen beeinflussen unsere Identitätsbildung mit.

Der zuvor im Kapitel der situativen Verarbeitung erläuterte Vorgang „von der Selbstwahrnehmung über die Selbsteinschätzung bis zur Selbstbewertung“ kann zu übersituativen Selbstkonzepten, Selbstwertgefühlen und Kontrollüberzeugungen generalisiert werden, wenn die beurteilte Situation von der Person als subjektiv bedeutsam und betroffen machend erlebt wird (vgl. Hausser, 1983, S. 41ff.). Solche Identitätsgeneralisierungen sind nicht starr. Neue Erfahrungen und somit auch neue Verarbeitungen können den Menschen auch wieder dazu bringen, dass er eine Generalisierung wieder rückgängig macht. Dieser

Prozess wird Spezifizierung genannt (vgl. Hausser, 1983, S.56). Nach Hausser (1983) besteht die menschliche Identität aus Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und Kontrollüberzeugung. Die Identität bildet sich durch Prozesse der Generalisierung und ändert sich durch Prozesse der Spezifizierung (vgl. Hausser, 1983, S.55). Wichtig für eine Person ist es, inwieweit die verschiedenen Selbstwahrnehmungen ihres Selbstkonzeptes miteinander vereinbar sind oder aber zueinander im Widerspruch stehen. Diese Vereinbarkeit versus Nichtvereinbarkeit des Selbstkonzeptes eines Menschen benennt Hausser als die geleistete Integration versus Desintegration mit sechs verschiedenen Integritätsaspekten (vgl. Hausser, 1983, S. 59). Diese sechs **Integritätsaspekte** sind:

- **Biographische Kontinuität**

Dabei geht es darum, ob ein Mensch seinen Vorstellungen und Überzeugungen, also seinem Selbstkonzept, treu bleibt. Dies muss sich jedoch nicht zwingend in einem geradlinigen Lebenslauf ausdrücken. Wenn ein Mensch beispielsweise seinen Beruf wechselt, weil er merkt, dass der Beruf, welcher er gelernt hat, mit seinen Einstellungen nicht vereinbar ist, so zeigt gerade dieser Wechsel eine hohe biographische Kontinuität.

- **Ökologische Konsistenz**

Ein Mensch soll sich in unterschiedlichen Lebenslagen als gleich erleben. Eine Frau, die sich in ihrem Berufsleben autoritär verhält und selbstsicher ihren Willen durchsetzt, sich zu Hause aber ihrem Mann unterordnet, verhält sich demnach ökologisch inkonsistent.

- **Konsequenz in der Einstellungs-Verhaltens-Relation**

Ein Mensch soll sein tatsächliches Verhalten in Übereinstimmung mit seinen Einstellungen und Überzeugungen erleben. Nimmt der Mensch in diesem Aspekt eine Differenz zwischen seinem Verhalten und seinen Einstellungen und Überzeugungen wahr, so kann er gut damit leben, wenn dieser Sachverhalt ihm wenig bedeutet und ihn daher auch wenig betroffen macht. Trifft dies jedoch auf eine Überzeugung oder Einstellung zu, die dem Menschen bedeutsam ist, so wird dies mindestens Unwohlsein auslösen.

- **Echtheit der Gefühls-Verhaltens-Relation**

Hier geht es darum, dass der Mensch sein Verhalten in Übereinstimmung mit seinen Gefühlen erlebt. Um hier jedoch erkennen zu können, ob eine Übereinstimmung oder eine Diskrepanz vorliegt, muss der Mensch überhaupt in der Lage sein, seine Gefühle wahrzunehmen.

- **Einzigartigkeit**

Damit ist gemeint, dass sich der Mensch in verschiedenen Situationen als unverkennbar, originell und unersetzlich empfindet. Gerade im beruflichen Alltag sind Menschen häufig leicht austauschbar. Dagegen kann man sich in engen, zwischenmenschlichen Beziehungen am ausgeprägtesten als einzigartig erleben.

- **Gleichwertigkeit**

Darunter versteht Hausser, dass ein Mensch sich im Vergleich zu andern Menschen als ebenbürtig erlebt. Bei diesem Integritätsaspekt kann eine Diskrepanz durch das Gefühl von Unterlegenheit sowie durch das Gefühl von Überlegenheit entstehen (vgl. Hausser, 1983, S. 59 ff.)

Das Selbstwertgefühl eines Menschen beeinflusst grundlegend sein Wohlbefinden. Ein Mensch mit positivem Selbstwertgefühl erlebt sich selber als wertvoll und fühlt sich daher grundsätzlich gut. Verfügt ein Mensch jedoch über ein eher negatives Selbstwertgefühl, fühlt er sich minderwertig und daher eher unwohl. Nach Hausser (1983) bezieht der Mensch das Material für die Bildung seines Selbstwertgefühls aus drei Quellen (vgl. Hausser, 1983, S. 65ff.):

- Durch eine situative Selbstbewertung kann das globale Selbstwertgefühl einer Person für einen bestimmten Zeitraum beeinflusst werden. Wenn ein Mensch beispielsweise erlebt, dass sich sein Partner von ihm getrennt hat, kann sein globales Selbstwertgefühl dadurch für eine gewisse Zeit beeinträchtigt werden.
- Ein wichtiger Punkt für das Selbstwertgefühl ist auch, wie ein Mensch die Integritätsaspekte seines Selbstkonzeptes bewertet. Sind die verschiedenen Integritätsaspekte weitgehend erfüllt, fördert dies ein positives Selbstwertgefühl.
- Ebenfalls wichtig ist die Bewertung der generalisierten Kontrollüberzeugung. Hat eine Person durch Erfahrung gelernt, dass sie nur wenig Einfluss auf ihre Lebenssituation nehmen kann, und ist dies zu einer Kontrollüberzeugung geworden, so beeinflusst dies den Selbstwert negativ (ebd.).

Die situative Erfahrung und die übersituative Verarbeitung von Erfahrungen haben für den Menschen motivationale Konsequenzen. Diese haben einen Einfluss auf sein Erleben, Handeln und Verhalten (vgl. Hausser, 1983, S.76).

3.4.4.3. Identität als motivationale Quelle

Identität als motivationale Quelle besteht aus drei Komponenten:

- **Innere Verpflichtung**

Jede Person geht eine grosse Anzahl Gegenstandsbeziehungen ein. Hier gilt es wieder zu bedenken, dass der Begriff der Gegenstandsbeziehung sehr weit gefasst ist (z. B. zu einem Menschen, zu Tieren, zu Gegenständen, zu Ereignissen usw.). Diese unterscheiden sich in ihrem Grad der inneren Verpflichtung, die die Person ihnen gegenüber eingeht. Der Grad der inneren Beziehung beschreibt die Identitätsrelevanz dieses Gegenstandes für die betreffende Person (vgl. Hausser, 1983, S.84).

- **Selbstanspruch in Bedürfnissen und Interessen**

„Identitätsrelevant ist ein Bedürfnis oder Interesse dann, wenn es einen subjektiv bedeutsamen und betroffen machenden Selbstanspruch enthält“ (Hausser, 1983, S.88). Während der im Bedürfnis enthaltene Selbstanspruch Befriedigung verlangt und sobald das Bedürfnis gestillt ist verschwindet, zielt der im Interessen enthaltene Selbstanspruch auf Realisierung (vgl. ebd.). Zwischen einzelnen Bedürfnissen, zwischen einzelnen Interessen, aber auch zwischen Interessen und Bedürfnissen gibt es Konflikte. Daher können nicht alle Interessen und Bedürfnissen einer Person befriedigt, respektive verfolgt werden. Der Mensch entscheidet sich zugunsten der identitätsrelevanteren Bedürfnissen oder Interessen. Die Interessen einer Person drücken daher in hohem Masse seine Identität aus, tragen aber ihrerseits auch zur Identitätsbildung bei. Identität und

Interessen stehen demnach in einem Wechselwirkungszusammenhang (vgl. Hausser, 1983, S.89).

- **Kontrollmotivation, Selbstwertherstellung und Realitätsprüfung**

Die Kontrollmotivation kann als Bedürfnis eines Menschen betrachtet werden, ihm wichtige Gegenstände und deren Entwicklungen zu beeinflussen. Kontrollmotivation setzt jedoch die Ausbildung einer Kontrollüberzeugung voraus (vgl. Hausser, 1983, S.90f.).

Das Bedürfnis nach Selbstwert-Herstellung und das Bedürfnis nach Realitätsprüfung stehen teilweise im Widerspruch zueinander, was den Menschen vor ein motivationales Problem stellen kann. Bei der Wahrnehmung und Verarbeitung von Erfahrungen möchten Menschen einerseits prüfen, ob ihre Vorstellung der Realität entspricht, und zum andern wünschen sie sich, dass das Ergebnis ihr Selbstwertgefühl hoch hält oder gar steigert (vgl. Hausser, 1983, S.94).

3.4.4.4. Haussers Modell der Identitätsregulation

Hausser bringt in seinem Model viele Komponenten von Identität zusammen und bringt diese in einen Wirkungszusammenhang. Er zeigt mit seinem Regulationsmodell, dass der Mensch auf seine Erfahrungen reagiert und andererseits auch durch die entwickelte Identität zu Handlungen angeregt wird. Anders ausgedrückt, er wird durch sein Selbstkonzept, sein Selbstwertgefühl und seine Kontrollüberzeugung initiativ(vgl. Hausser, 1983, S. 102).

Über seine Erfahrungen und Handlungen erlebt ein Mensch sich selbst. Sind diese für ihn subjektiv von Bedeutung und/oder machen sie ihn betroffen, nimmt er sich selbst wahr, bewertet sich selbst und gewinnt dadurch ein Gefühl von persönlicher Kontrolle. Sind diese situativen Selbstwahrnehmungen, Selbstbewertungen und Erfahrungen von personaler Kontrolle für den Menschen wichtig, lösen sie bei ihm eine übersituative Verarbeitung zu einem Selbstkonzept, einem Selbstwertgefühl und einer Kontrollüberzeugung aus. Diese beeinflussen dann zunächst seine innere Verpflichtung, seinen Selbstanspruch, seine Bedürfnissen und Interessen, seine Kontrollmotivation, sein Bedürfnis nach Realitätsprüfung und sein Bedürfnis nach Selbstwertherstellung. Zudem hat die Identität als übersituative Verarbeitung und als motivationale Quelle Auswirkungen auf das Erleben, das Handeln und das Verhalten einer Person. Somit regen das Selbstkonzept, das Selbstwertgefühl und die Kontrollüberzeugung einer Person diese zum Agieren an (vgl. Hausser, 1983, S.102).

Ein Regulationsmodell, wie das von Hausser beschriebene, basiert immer auch auf einem oder mehreren Sollwerten. Für die Identitätsregulation eines Menschen sind dies für das Selbstkonzept "Ich sehe mich richtig" für das Selbstwertgefühl "Ich fühle mich gut" und für die Kontrollüberzeugung "Ich bringe etwas zustande" (Hausser, 1983, S. 102ff.).

3.4.5. Fazit über die vier Modelle

Wir möchten die vier Modelle in den Zusammenhang unseres Arbeitsumfeldes stellen. Unserer Meinung nach hat jedes dieser Modelle seine Berechtigung. Jedes trägt auf seine Weise dazu bei, dass wir als Lehrpersonen unseren Unterricht in Bezug auf die Stützung eines gesunden Selbstwertes unserer Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Richtungen überdenken und gestalten können.

Die oben dargestellten Modelle zeigen nochmals deutlich, wie komplex das Konstrukt „Selbstwert“ eigentlich ist. Gemeinsam ist allen, dass das Selbstkonzept vor allem bei erwachsenen Menschen als relativ stabil angesehen wird, dass es aber trotzdem immer wandelbar bleibt. Alle Modelle beschreiben, dass das Selbstkonzept und damit auch der Selbstwert durch die Auseinandersetzung mit sich selbst, und einer sozialen Umgebung entstehen. Da man als Lehrperson die Möglichkeit hat, massgeblich auf die soziale Umgebung eines Kindes einzuwirken, verpflichtet uns unser Beruf die Förderung eines gesunden Selbstwertens von Kinder in Angriff zu nehmen. Vor allem Filipp und Eppstein betonen in ihrem Modell, die filterartige Wirkung des Selbstkonzeptes, respektive der Selbsttheorie. Ihrer Meinung nach muss jedes Ereignis zuerst diesen Filter passieren, um überhaupt von der Person verarbeitet zu werden. Unserer Meinung nach genügt schon diese Tatsache, um zu betonen, wie wichtig es ist, mit den Kindern in der Schule über sich selbst nachzudenken und das Selbstwertgefühl zum Thema zu machen. Nur im Zusammenhang mit genauen Beobachtungen und Gesprächen mit den Kindern können wir als Lehrpersonen die Selbstkonzepte unserer Schülerinnen und Schüler zu erkennen versuchen. Dies kann uns einerseits helfen gemeinsam mit ihnen ihr Lernen so zu gestalten, dass sie weder unter- noch überfordert sind. Andererseits hilft es auffällige Verhaltensweisen besser zu verstehen und angemessener auf die Kinder reagieren zu können. Es macht uns sensibel dafür, Rückmeldungen an die Kinder so zu formulieren, dass sie diese überhaupt annehmen und verstehen können. Filipp und Hausser erklären in ihren Modellen inwieweit ein vorhandenes Selbstkonzept ein Gefühl von Kontrolle über Ereignisse gibt, und somit wiederum ein Gefühl von Sicherheit. Dieses Gefühl von Sicherheit und Kontrolle spielt unserer Meinung nach in der Schule eine wesentliche Rolle und bildet eine Grundlage für effektives Lernen, sowie für das Wohlbefinden der Kinder.

Jedes der vier dargestellten Modelle enthält wichtige Hinweise, die man als Lehrperson nutzen kann, um die eigene Haltung und das Verhalten gegenüber den Schülerinnen und Schülern im Hinblick darauf zu reflektieren, ob sie die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes fördern oder eher hemmen. Zudem können daraus auch konkrete Unterrichtsideen entstehen, die einen bestimmten Einflussfaktor in Bezug auf die Entwicklung des Selbstwertes fokussieren.

3.4.5.1. Pädagogische Überlegungen zum Modell von Filipp

Ein zentraler Punkt in Filipp's Modell sind die fünf Quellen des Selbstwertes. Sie zeigen auf, woher der Mensch die selbstbezogenen Informationen bezieht, die er zum Aufbau seines Selbstkonzeptes verwendet. Diese fünf Quellen können uns als Lehrpersonen zu verschiedenen Aktivitäten im Klassenunterricht anregen, die die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes der Kinder stützt. Andererseits zeigen sie uns auch auf, wie wichtig ein sorgfältig reflektierter Umgang mit den einzelnen Kindern ist.

Die erste Quelle nach Filipp ist die „*Direkte Eigenschaftszuweisungen durch andere Personen*“. Sie hat im Umgang mit jüngeren Kindern eine grosse Bedeutung, da Kinder noch stärker als Erwachsene ihre selbstbezogenen Informationen aus den Rückmeldungen von andern beziehen (vgl. Kapitel 4.) Dies bedeutet für uns als Lehrpersonen beispielsweise, dass die Art, wie ich den Kindern zu ihren Arbeiten Rückmeldungen gebe, durchdacht und wertschätzend sein muss. Gemeinsam mit der ganzen Klasse soll eine wertschätzende Feedbackkultur entwickelt werden, damit Kinder lernen und üben sich wahrzunehmen und richtig einzuschätzen.

Die zweite Quelle ist die „*Indirekte Eigenschaftszuweisung durch andere Personen*“. Diese ist unserer Meinung nach als Lehrperson mindestens genauso stark zu beachten. Während das Sprechen und somit die direkte Rückmeldung ein gesteuerter Akt sein soll, geschehen nonverbale Handlungen und somit auch nonverbale Rückmeldungen häufig intuitiv und sind daher schwerer kontrollierbar. Somit scheint uns wichtig, regelmässig über die eigene pädagogische Grundhaltung nachzudenken und sich auch mit anderen Lehrpersonen darüber auszutauschen. Wir müssen versuchen, die gegenseitige Akzeptanz zu fördern. Ich kann mir auch regelmässig Feedback in Bezug auf mein nonverbales Verhalten gegenüber den Kindern einholen von Lehrpersonen, die mich im Unterricht beobachten.

Die dritte Quelle ist die „*Selbstzuweisungen von Eigenschaften als Resultat von Vergleichen*“. Einen bewussten Umgang mit diesem Bereich zu finden ist keine leichte Aufgabe. Der Umgang mit Wettbewerbssituationen innerhalb der Klasse muss gut beobachtet und falls nötig durch pädagogische Interventionen abgefedert werden. Die Notengebung muss auch an der eigenen Norm gemessen werden. Leistungen werden differenziert verglichen und eine Diskussion über Gerechtigkeit von Noten ist für uns unerlässlich.

Die vierte und die fünfte von Filipp definierten Quellen fassen wir der Einfachheit halber in einem Punkt zusammen. „*Selbstzuweisung von Eigenschaften aus der Selbstbeobachtung*“ und „*Selbstzuweisungen durch selbstbezogenes Denken*“ sind ähnliche Massnahmen und beeinflussen sich auch gegenseitig. Metakognitive Elemente werden im Unterricht verwendet. Aber auch darüber hinaus ist es unsere Aufgabe, die Kinder auf vielfältige Art und Weise anzuregen über sich selbst nachzudenken.

3.4.5.2. Pädagogische Überlegungen zum Modell von Eppstein

Eppsteins Theorie über die hierarchische Anordnung von unzähligen Postulaten über sich selbst, aus welchen der Mensch seine Selbsttheorie bildet, macht mir als Lehrperson verständlich, wie schwer Postulate höherer Ordnung (z.B.: „Ich kann nicht gut rechnen“) veränderbar sind. Trotzdem, kann ein solches Postulat ein Kind in seinem Lernen stark beeinträchtigen. Wenn ich möchte, dass eine Schülerin oder ein Schüler nun ein solches Postulat anpasst, muss ich also immer wieder gemeinsam mit dem Kind anschauen, was es in diesem Bereich alles schon gut kann, und ihm durch Erfolgserlebnisse die Bereiche im Rechnen aufzeigen, welche es schon beherrscht und welche es neu dazugelernt hat. So erhoffe ich mir, dass das Kind mit der Zeit sein Postulat höherer Ordnung anpasst, weil es nicht mehr mit den Postulaten unterer Ordnung zusammenpasst.

Ein weiterer Punkt aus Eppsteins Theorie, die unserer Meinung nach für uns persönlich, sowie für die Arbeit in der Schule von Bedeutung ist, ist die Annahme, dass die höheren Postulate das Verhalten, und somit auch die Wahl der Situation, in welche ein Mensch sich begibt, grundlegend mitbestimmt. Um zu vermeiden, dass wir uns immer wieder in dieselben, unangenehmen Situationen begeben ist es notwendig, uns mit unseren Postulaten auseinander zu setzen. Wenn bei der Beobachtung eines Kindes auffällt, dass es sich immer wieder in dieselbe missliche Lage bringt, lohnt es sich mit ihm gemeinsam heraus zu finden, was es mit seiner Person zu tun hat, und was es durch sein Verhalten beitragen könnte, die Situation zu verändern.

3.4.5.3. Pädagogische Überlegungen zum Modell von Schmitz/Hauke

Beim Modell von Schmitz/Hauke erscheint uns die Aussage, dass sich der Mensch an Prinzipien orientiert, welche unter anderem aus Werthaltungen bestehen, sehr aussagekräftig. Für uns bedeutet dies beispielsweise, dass unsere Vorbildrolle sehr wichtig ist. Wenn wir Akzeptanz vorleben, ist die Möglichkeit gross, dass ein Kind diesen Wert übernimmt und so zu einem seiner eigenen Prinzipien macht.

Zudem regt dieses Modell auch an, mit den Kindern über ihre Prinzipien zu sprechen, auch was sie damit erreichen möchten und können. So können wir auch einwirken, wenn Prinzipien der Kinder überhöht und für sie nicht wirklich erreichbar sind. Durch Gespräche über einzelne Situationen könnte man Kindern helfen, dass sie ihre Prinzipien so anpassen, dass sie für sie erreichbar sind, was ihr Wohlbefinden steigern würde. Zudem gilt zu beachten, dass Kinder eher noch nicht durch eigenständiges Denken zu ihren Prinzipien kommen, sondern diese oft auch von Andern übernehmen. So könnten Prinzipien, die die Kinder äussern, auch eine spannende Gesprächs- und Arbeitsgrundlage in der Zusammenarbeit mit Eltern bilden.

3.4.5.4. Pädagogische Überlegungen zum Modell von Hausser

In Bezug auf die Schule besonders interessant erscheint uns die Annahme Hauszers, dass nur diejenigen Informationen für einen Menschen identitätsrelevant sind und verarbeitet werden, die für ihn subjektiv bedeutsam sind und/oder ihn betroffen machen. Für uns als Lehrpersonen bedeutet dies wiederum, dass wir darauf achten müssen, dass Inhalte, Aufträge und Lernumgebungen, die wir an das Kind herantragen, an das Vorwissen des Kindes anknüpfen, in die Erlebniswelt der Kinder passen, mit bereits gemachten Erfahrungen vernetzt werden können und vor allem für das Kind als bedeutungsvoll erlebt werden.

Für Lehrpersonen ebenfalls zentral scheint die Aussage, dass die Annahme von Fremdbewertungen stark damit zusammenhängt, ob wir eine Person mögen oder nicht. Dies verdeutlicht, wie wichtig auch die Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Kindern ist. Wenn ich eine gute Beziehung zu meinen Schülerinnen und Schülern pflege, sollte mir das Gewicht meiner Aussagen bewusst sein und mich Sorgfalt und Vorsicht walten lassen im Umgang damit.

Unter den drei Quellen, die nach Meinung von Hausser das Selbstwertgefühl beeinflussen, erachten wir für das Umfeld der Schule, „*die Bewertung der generalisierten Kontrollüberzeugung*“ als besonders wichtig. Wir müssen es allen Kindern ermöglichen, dass sie auf ihre Weise Einfluss auf die Umwelt, in unserem Fall die Schule, nehmen können. Die Kinder müssen erleben können, dass ihre Meinung gefragt ist und sie einen Einfluss haben auf das Geschehen im Schulzimmer, also dass sie mit ihrem Einsatz und ihrem Handeln etwas bewirken können.

3.5. Einflussfaktoren auf den Selbstwert

In den bis jetzt dargestellten Theorien wurde deutlich wie vielfältig die Einflussfaktoren sind, die unser Selbstwertgefühl mitbestimmen. In diesem Teil unserer Arbeit versuchen wir, die unserer Meinung nach Wichtigsten darzustellen. Einerseits handelt es sich hier um Einflussfaktoren, die von aussen an eine Person herangetragen werden, wie die Einflüsse der Gesellschaft und der Kultur in der sich ein Mensch

bewegt oder das Erziehungsverhalten von Eltern. Zum ändern geht es aber auch um intrapersonelle Einflussfaktoren wie die verschiedenen Mechanismen der Selbstwertregulation oder der Selbstwirksamkeit.

3.5.1. Kultur und Gesellschaft

Unser Leben schwankt zwischen persönlicher Identität, sprich Selbstdefinition in Bezug auf persönliche Merkmale und sozialer Identität, sprich Selbstdefinition in Bezug zu einer sozialen Kategorie (Vgl. Hahne, 2007, S. 46ff). Was wir heute unter „Selbst“ verstehen, ist kein seit langer Zeit verankerter Fakt, sondern eher eine neuere Idee, gewachsen mit der Entwicklung der Zivilisation. Früher war man auch bei uns stammesorientiert und hatte von Geburt her einen eigenen festen Platz in der gesellschaftlichen Ordnung. Man bezog die eigene Sicherheit nicht aus den eigenen Leistungen, sondern daraus, dass man sich als Bestandteil dieser Ordnung verstand. Die Einstellung, dass Wandel und Erneuerung, aber auch politische Freiheit und Menschenrechte zum Lebensprinzip gehört, lag jenseits der Vorstellungen. Eine entscheidende Rolle auf dem Weg zu unserer Vorstellung vom „Individuum“ spielte die Renaissance im 15. Jahrhundert, die Reformation im 16. Jahrhundert, sowie die Aufklärung im 17. Jahrhundert. Nicht zu unterschätzen war sicher auch der Einfluss der 70er Jahre, wo verschiedenen Ideale wie aus Liebe zu heiraten, in der Arbeit mehr als nur eine Quelle zum Verdienst zu sehen, nach Glück und Freiheit zu streben, gefestigt wurden. Lange wurden diese Werte als westliche Werte angesehen, aber sie breiten sich mehr und mehr aus. Es scheint, als widerspiegeln sie menschliche Bedürfnisse (ebd.).

„Das Selbstwertgefühl ist kein „kulturbedingtes“ Bedürfnis“ (Branden, 2010, S. 308). Jeder Mensch braucht die Erfahrung etwas wert zu sein. Diese Erfahrung lässt ihn sich angemessen um sich selber und andere kümmern. Die Freude, die er erlebt, wenn er dieses Bedürfnis stillt, hängt mit der Frage des Überlebens und der Frage der Anpassung an die Umstände zusammen (ebd.). Hentig ist der Meinung, dass die eigene Geschichtlichkeit, aber auch die des eigenen Volkes eine gern verdrängte, wichtige Realität ist (2004). „Nicht jede Kultur war und ist psychologisch im gleichen Masse nutzbringend für ihre Mitglieder“ (Branden 2010, S. 310). Eine sehr autoritäre Gesellschaftsstruktur fördert zum Beispiel die Einstellung, dass die Bedürfnisse des Einzelnen zweitrangig sind. Das Selbstwertgefühl verlangt aber danach, sich selber zu akzeptieren. Schutzmechanismen, die zu Gunsten der kulturellen Normen die eigenen Bedürfnisse ablehnen, sind dem Selbstwertgefühl nicht dienlich (vgl. Branden, 2010, S. 307ff). Wenn man Glück hat und in einem Umfeld geboren wird, wo die kulturellen Regeln den eigenen Bedürfnissen entsprechen, ist der Ausdruck der eigenen Persönlichkeit etwas ganz Natürliches. Müssen wichtige Bedürfnisse unterdrückt werden, weil sie sonst mit den kulturellen und gesellschaftlichen Regeln in Konflikt geraten, leidet das Selbstwertgefühl. Der Verrat der eigenen Überzeugung verletzt das Selbstwertgefühl. Der Weg zwischen Selbstbehauptung und Selbstunterdrückung in der eigenen Kultur muss in einem sozialen Rahmen umgesetzt werden können. Dies ist etwas Elementares, dass jeder Mensch lernen muss. Wir alle besitzen ein kulturelles Unbewusstes. "Wie ich mich selbst beschreibe, ist stark von dem sozialen Kontext abhängig, in den ich als Person eingebettet bin" (vgl. Mielke, 2000, S. 167ff). Es ist nicht möglich, unsere Bedürfnisse ganz vom kulturellen Unbewussten zu trennen. In den meisten Kulturen wird den männlichen Vertretern der Gesellschaft zugeschrieben, den persönlichen Wert mit dem eigenen Verdienst gleichzusetzen. Heute fühlt sich in unserer Gesellschaft auch eine Frau, die ihren Arbeitsplatz verliert in ihrem Selbstwert angegriffen. Trotzdem können sich Männer ohne Arbeitsstelle bis heute darüber hinaus auch

in ihrer Männlichkeit verletzt fühlen. In ihren Augen erfüllt sie ihre Rolle als Ernährer nicht. Es scheint uns wichtig gerade an diesem Beispiel aufzuzeigen, dass es sinnvoll sein kann, die sozialen Regeln zu hinterfragen und an den Zeitgeist einer Gesellschaft anzupassen.

Wirtschaftliche Faktoren können eine Gesellschaft stark beeinflussen. Wenn sich, wie beispielsweise in der Rezession, die Gründe nicht dem Einzelnen entziehen zugeschrieben werden können, wird der Selbstwert weniger in Frage gestellt, als bei persönlich bedingten Ereignissen (vgl. Branden, 2010, S.314ff).

Anthropologen beschreiben in stammesorientierten Mentalitäten die Bedeutung des Stammes als höchstes Gut. Somit erhalten die individuellen Bedürfnisse und das Befinden des Einzelnen eine untergeordnete Rolle. Demgegenüber steht die aktuelle Diskussion, die wir in den westlichen Ländern führen, ob die stark individuelle Orientierung unserer Gesellschaft dem Individuum nicht auch schaden kann. Wir finden, auch in kulturellen und gesellschaftlichen Fragen ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Selbstbehauptung und Selbstunterdrückung in einem gesunden, für das Individuum und den "Stamm" sinnvollen Rahmen anzustreben. "Bildung wird ihm dann zuteil, wenn ihm dies bewusst wird und er darauf hin sein Verhalten selber steuern und verantworten kann" (Hentig 2001, S.84). Eigene Bedürfnisse zu Gunsten einer gesellschaftlichen Norm zurückzustellen kann durchaus Sinn machen, wenn der Einzelne davon profitiert und somit wieder persönliche Bedürfnisse gedeckt werden. Die Selbstaufopferung für eine Gruppe hat in der westlichen Kultur zu Gunsten des persönlichen Wohlbefindens an Stellenwert verloren. Man findet sie heute wieder in extremen Gruppierungen, die zum Beispiel von einem bedeutenden kulturellen Wechsel "bedroht" werden. Obwohl die Verantwortung des Einzelnen für den Erfolg der Gruppe einen sehr hohen Stellenwert hat, wird in diesem Falle oft die Verantwortung für die Konsequenzen an einzelne Glaubenssätze oder Werte abgegeben (ebd.). Wo Unmenschlichkeit erkannt wird in den eigenen, aber vor allem auch in den Taten der Mächtigen wird im Individuum eine Unruhe in Gang gesetzt, die es ihm ermöglicht, ein Stück Verantwortung für alle zu übernehmen. Die Frage ist, wie und ob Repressalien als Machterhalt, zum Beispiel in totalitären Regimen, die Selbstverantwortung, die im Selbstwert verankert ist, unterdrücken kann (vgl. Hentig, 2004, S. 76ff).

Wenn wir über den kulturellen Einfluss auf das Selbstwertgefühl nachdenken, kommen wir nicht darum herum, den Bereich der Religion zu betrachten. Die Geschichte der religiösen Autoritätsgläubigkeit, egal ob im Christentum oder in anderen Religionen, zeigt oft massive Intoleranz gegenüber Andersgläubigen. "Für die Sünden des eigenen Denkens wurden Menschen hingerichtet. Das erklärt, warum der Idee der Trennung zwischen Kirche und Staat eine grosse Bedeutung zukommt" (Branden 2010, S. 322).

Eine Gesellschaft ist um ihr eigenes Fortbestehen bestrebt. Eine Person orientiert sich an den in ihrer sozialen Umwelt herrschenden Normen. Diese werden von der Familie, politischen und religiösen Führungspersönlichkeiten oder den Medien vermittelt werden. Diese Werte können, müssen aber nicht persönliche Bedürfnisse befriedigen. Die persönliche Integrität und das Selbstwertgefühl sind nicht zu verwechseln mit einem Gefühl der Sicherheit oder Beliebtheit in einer Gesellschaft. "Die Tatsache, dass andere mich schätzen, ist keine Garantie, dass ich mich selber schätze" (Branden, 2010, S. 326). Das Selbstwertgefühl wird in der Gesellschaft und der eigenen Kultur dann sichtbar, wenn wir konfrontiert

werden mit anderen Meinungen, wenn wir entscheiden und handeln müssen und niemand uns führt oder applaudiert, wenn wir auf unsere eigenen Ressourcen zurückgeworfen werden. "Das Ziel ist sich selber bestimmende Individualität, - aber nicht um ihrer selbst Willen, sondern weil sie als solche die Menschheit bereichert" (Hentig 2004, S.39)

3.5.2. Selbstwertförderndes Erziehungsverhalten

Autoren verschiedenster Richtungen sind sich darüber einig, dass das Selbstwertgefühl eines Menschen am stärksten durch die Art der Beziehungen zu seinen ersten Bezugspersonen geprägt wird. "Die Erfahrungen, die ein Kind in der Familie macht, sind prägend für das Selbstwertgefühl" (Hahn, 2007, S. 75). Der Vorbildfunktion Erwachsener wird eine entscheidende Rolle zugewiesen (Laskowski, 2000, S. 120f). Auch Brandon betont: "Egal was wir zu lehren glauben, wir lehren, was wir sind" (2010, S.225). Hahne ist sich mit Brandon und Laskowski einig: "Die Entwicklung des Selbstwertgefühls des Kindes ist wesentlich vom Selbstkonzept der Eltern abhängig" (2007, S. 66). Die Erfahrungen, die im frühkindlichen Stadium mit den Reaktionen der primären Bezugspersonen gemacht werden (siehe Kapitel 4.), prägen das Selbstwertgefühl des Kindes. In der Kommunikation wird dem Kind verbal oder nonverbal vermittelt, wie die Beziehungsebene aussieht (vgl. Laskowski, 2000, S. 124f). Gerade in den ersten sechs Lebensjahren braucht das Kind ausreichend liebevolle Zuwendung und Empathie von Seiten der Eltern. Zugehörigkeitsgefühl und Sicherheit in einer Gruppe zu erleben gehört zu den grundlegenden Erfahrungen. Weitere Grundbedürfnis sind der wärmende und schützende Körperkontakt und die bedingungslose Akzeptanz. Mit der Erfahrung der uneingeschränkten Akzeptanz wächst das Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit. Eltern müssen auch Autonomie und Selbständigkeit ermöglichen (Vgl. Hahne, 2007. S. 72f). Eine Orientierung an der Realität, die von den Eltern vorgelebt wird, hilft im Umgang mit den eigenen Stärken und Schwächen und dem Aufbau eines gesunden Selbstwertgefühls.

Die Empathie zeichnet sich in diesem Rahmen dadurch aus, dass der subjektiven Sichtweise des Kindes Verständnis entgegengebracht wird. Das Interesse und die Anteilnahme an Ideen, Gedanken, Errungenschaften und Sorgen des Kindes gibt ihm emotionale Sicherheit und das Gefühl wichtig zu sein. Zuhören ist die Basis, um kindliche Bedürfnisse wahr zu nehmen. Fühlt sich ein Kind mit seinen Gedanken und Gefühlen angenommen, verinnerlicht es in der Regel diese Reaktion und es fällt ihm leichter, sich selber anzunehmen. Annahme wird nicht durch Zustimmung vermittelt, sondern, wie oben beschrieben, durch ernsthaftes Zuhören, Empathie und echtem Interesse. Das Kind muss für die Eltern sichtbar werden (vgl. Brandon, 2010, S.200f).

In der Zugehörigkeit zu einer Gruppe wird dem Kind vorgelebt, wie es kooperativ einen wertvollen Beitrag leisten kann. In der Gemeinschaft lernt das Kind auch auf sinnvolle Weise Struktur, Ordnung, Verbindlichkeit und Regeln kennen. Eine gute Struktur respektiert die Bedürfnisse und Individualität der einzelnen Mitglieder, sei es in der Familie oder in der Klasse (vgl. Brandon 2010, S.216f).

Ein wichtiges Ziel des Reifeprozesses ist die Entwicklung der Autonomie. Das heisst, die Verantwortung für das eigene Handeln, das eigenen Leben und vor allem auch für das eigene Wohlergehen zu übernehmen (vgl. Brandon 210, S.127f). Das Kind hat ein Recht auf selbstgeleitete Handlungen und Aktionen, ein Recht auf Privatsphäre und vor allem auf Partizipation. Um Unabhängigkeit und Selbständigkeit zu

erreichen muss das Kind seine Frustrationsgrenze des "Noch-nicht-Könnens" immer wieder überwinden. Eine liebevolle Begleitung während des Prozesses zur Selbständigkeit hilft dem Kind. So können auch Freiräume altersgerecht ermöglicht werden. Vor allem Ängste der Eltern, aber auch der Lehrperson sind in vieler Hinsicht eine Gefahr für die Autonomie der Kinder (vgl. Hahn, 2007, S. 77f). Weitere Aspekte der Erziehung wie beispielsweise Ermutigung, Lob, das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen, werden im Kapitel 5 aus der Sicht der Lehrperson noch genauer beschreiben.

3.5.3. Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung

Selbstwirksamkeit und die Kontrollüberzeugung sind weitere Faktoren, welche den Selbstwert eines Menschen mit beeinflussen. Diese beiden Faktoren sind unserer Meinung nach gerade im Schulumfeld von grosser Bedeutung, da sie der Lehrperson Ansatzpunkte aufzeigen, wie sie das Lernen so gestalten kann, dass der Selbstwert der Kinder nicht gefährdet wird.

Unter der Selbstwirksamkeit wird die subjektive Gewissheit einer Person gesehen, schwierige oder neue Situationen durch ihre eigenen Fähigkeiten, gepaart mit Anstrengung, bewältigen zu können. Dies beinhaltet nicht nur, dass man sich zutraut durch das richtige Verhalten zu einem Erfolg zu kommen, sondern auch, dass man sich zutraut durchhalten zu können, wenn Schwierigkeiten oder Hindernisse auftauchen, die eine gewisse Beharrlichkeit erfordern. Die zentrale Komponente der Selbstwirksamkeit ist jedoch die persönliche Einschätzung eigener, passender Handlungsmöglichkeiten (vgl. Jerusalem, 2005, S. 438). Es ist also das Vertrauen in unsere Fähigkeiten, zu lernen, was wir lernen müssen und zu tun, das wir tun müssen, um unser Ziel zu erreichen. Dies bedeutet, dass wir unsere Kompetenz als Faktoren wahrnehmen, die wir kontrollieren können. Wichtig ist jedoch zu beachten, dass Selbstwirksamkeit keine Allwissenheit oder Allmacht voraussetzt. Sie ist keinesfalls die Überzeugung, dass man nie Fehler macht, sondern viel mehr die Überzeugung, dass wir denken, urteilen und wissen, und somit unsere Fehler auch korrigieren können (vgl. Branden, 2010, S. 50). Die Selbstwirksamkeit beeinflusst das Denken, Fühlen und Handeln, sowie in motivationaler Hinsicht die Ausdauer, die Zielsetzung und die Anstrengung bei der Bewältigung von Problemen in vielen Verhaltensbereichen, wie zum Beispiel beim Lern- und Leistungsverhalten, beim Sozialverhalten, beim Gesundheitsverhalten, sowie allgemein beim Umgang mit Belastungen. Daher ist es nicht erstaunlich, dass Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeit zuversichtlicher an eine Aufgabe heran gehen, bessere Verhaltensstrategien nutzen, sich durch Rückschläge weniger entmutigen lassen, Fortschritte und Erfolge eher der eigenen Kompetenz zuschreiben und grundsätzlich ein besseres Wohlbefinden haben als Menschen mit einer niedrigen Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist somit auch ein wichtiges Mittel für die kompetente Selbstregulation (vgl. Jerusalem, 2005, S. 438).

Besonders wichtig ist es, zwischen dem Vertrauen auf das Wissen, welches wir über die Zeit aufgebaut haben, und dem Vertrauen auf die, in unserem Innern ablaufenden Prozesse, also der Selbstwirksamkeit zu unterscheiden. Während uns das über die Zeit angesammelte Wissen hilft mit bekannten Situationen umzugehen, hilft uns die Selbstwirksamkeit neue Situationen und Aufgaben zu meistern. Selbstwirksamkeit ist also dann von Bedeutung, wenn eine neue Situation an uns herangetragen wird oder wenn wir etwas Neues lernen müssen (vgl. Branden, 2010, S. 50ff). Auch die Selbstwirksamkeit kann unterschiedliche Spezifizierungs- respektive Generalisierungsgrade annehmen. Wenn ich mir sicher bin, eine konkrete Handlung erfolgreich ausführen zu können, auch wenn Barrieren auftauchen, so wird dieses Gefühl

von einer situationsspezifischen Selbstwirksamkeit ausgelöst. Die allgemeine oder die generelle Selbstwirksamkeit dagegen betrifft breitere Lebensbereiche wie beispielsweise, das Aufrechterhalten und Pflegen von Freundschaften und zeigt sich in einer optimistischen Einschätzung der generellen Lebensbewältigungskonzepte (vgl. Jerusalem, 2005, S. 440f).

Eine der Wurzeln für die Entstehung der Selbstwirksamkeit liegt in der Erziehung. Wenn die familiäre Umgebung so gestaltet ist, dass sie kalkulierbar, hinreichend gesund und vernünftig ist, dann erlebt das Kind eine Umwelt, die es ihm erlaubt zu glauben, dass es möglich ist, Dinge zu kalkulieren und zu verstehen, und dass es sich lohnt zu denken (vgl. Kapitel 3.5.2.). „Eine weitere Wurzel der Selbstwirksamkeit liegt in unserem eigenen Handeln, im Willen, wirksam zu sein, in der Weigerung, sich der Hilflosigkeit zu überlassen, in der Beharrlichkeit, selbst angesichts von Schwierigkeiten sich weiterhin zu bemühen, Dinge zu verstehen“ (vgl. Branden, 2010, S.50). Neben den von Branden genannten Wurzeln der Selbstwirksamkeit, bezeichnet Jerusalem (2005) drei Quellen, die für den Erwerb sowie die Veränderung der Selbstwirksamkeit von Bedeutung sind.

1. Eigene Erfahrungen

Erfolge, die auf eigene Anstrengungen und Fähigkeiten zurückgeführt werden können, stärken die Selbstwirksamkeit. Misserfolge dagegen schwächen sie. Macht man häufig die Erfahrung, dass sich Anstrengung auszahlt und man spürt, dass die eigene Kompetenz zunimmt, steigt die Selbstwirksamkeit weiter. Mit dem Steigen der Selbstwirksamkeit geht einher, dass Misserfolge an ihrer schädigenden Wirkung einbüßen. Misserfolge werden dann viel mehr genutzt, indem sie durch zusätzliche Bemühungen konstruktiv in zielgerichtetes Verhalten umgesetzt werden. Erfolgserlebnisse sind für die Erhöhung der Selbstwirksamkeit, wie auch zur Steigerung des Selbstwertgefühls unerlässlich. Sie werden durch schwierige, persönlich herausfordernde, aber erreichbare und realistische Nahziele, sowie durch die Orientierung an überschaubaren, sukzessiven Lernfortschritten ermöglicht. Dagegen führen Unter- oder Überforderung, sowie die Orientierung an Fernzielen selten zu Erfolgserlebnissen. Sie wirken in Bezug auf die Selbstwirksamkeit eher hemmend (vgl. Jerusalem, 2005, S. 442f).

2. Stellvertretende Erfahrung

Stellvertretende Erfahrungen von erfolgreichen Verhaltensmodellen können durch Beobachtung und Nachahmung die Selbstwirksamkeit fördern. Dies vor allem dann, wenn eigene Erfahrungen fehlen. Die Wirkung ist jedoch grösser, wenn das Modell dem Lernenden in Bezug auf Alter, Geschlecht, Kultur usw. möglichst ähnlich ist. Eltern, Lehrer, Popstars, etc. können ebenfalls eine Modellwirkung haben. Durch die grosse Distanz wird jedoch der soziale Vergleich, sowie der Aufschluss über eigene Fähigkeiten, erschwert (vgl. Jerusalem, 2005, S. 443).

3. Sprachliche Überzeugung

Dadurch, dass man einer Person Mut zuspricht, ihr zu verstehen gibt „Du kannst das, ich traue dir das zu“ hilft man ihr an die eigenen Fähigkeiten zu glauben. Dies kann bewirken, dass eine Person an ihr eigenes Potential glaubt und versucht, durch Anstrengung mit der an sie herangetragenen Anforderung zurechtzukommen. Eine wichtige Form von sprachlicher Überzeugung sind aber auch die Rückmeldungen zu Ergebnissen einer bewältigten Aufgabe. Wenn beispiels-

weise die Lehrperson einem Kind nach der erfolgreichen Bewältigung einer Aufgabe zu verstehen gibt, dass es durch seine Kompetenz und seine Anstrengung eine schwierige Aufgabe gut gemeistert hat, fördert dies die Wahrnehmung von eigenen Lernfortschritten, sowie die Motivation des Kindes und somit auch seine Selbstwirksamkeit. Bei Misserfolgen sind Hinweise auf mangelnde Anstrengung, anstelle von Hinweisen auf mangelnde Fähigkeiten in Bezug auf die Selbstwirksamkeit des Kindes förderlicher, da sie ein weiterhin bestehendes Vertrauen in das Leistungspotenzial des Kindes signalisieren. So können Motivation und Selbstwirksamkeit aufrechterhalten werden und zukünftige Lernfortschritte werden nicht ausgeschlossen. Wichtig ist jedoch darauf zu achten, dass Rückmeldungen realistisch sind und sich auf Aufgaben beziehen, die für das betroffene Kind schwierig, aber zu bewältigen sind (vgl. Jerusalem, 2005, S. 443).

Menschen sind ein Leben lang aktiv und üben während dieser Zeit fortlaufend grössere und kleinere Wirkungen aus. Für andere und auch für sich selbst sind sie durch ihre Wirkungen erkennbar. Dies verleitet gar zu der Aussage "Menschen sind, was sie können" (vgl. Flammer, 1990, S. 12). Offenbar gehört es zu einem befriedigenden Menschenleben, Wirkung zu haben und diese auch wahrzunehmen. Dies zeigt nochmals die Wichtigkeit der Selbstwirksamkeit, führt uns jedoch auch weiter zum Begriff der Kontrollmeinung. Ein weiteres wichtiges Grundbedürfnis ist es Kontrolle über sein Leben zu haben. Diese Kontrolle setzt eine gewisse Wirksamkeit voraus. Man könnte jedoch auch sagen, sie reguliert die Wirksamkeit. Sie ist die Handhabung von verschiedenen Ursache-Wirkungsbeziehungen, so dass bestimmte angestrebte Zustände oder Prozesse erreicht oder eingehalten werden (vgl. Flammer, 1990, S. 22). Kontrolle ist demnach zielbezogene, kontrollierte Wirkung. Man kann Kontrolle haben oder sie auch aktiv ausüben. Für das persönliche Wohlbefinden ist die Kontrollmeinung von grosser Bedeutung. Diese ist die subjektive Meinung oder der Glaube an die eigene Kontrolle. Es ist darum im Moment, in welchem ein Mensch seine Kontrollmeinung wahrnimmt nicht erwiesen, dass er Kontrolle über die Situation hat. Es könnte sich auch um eine Kontrollillusion handeln. Dies wäre dann der Fall, wenn sich nachträglich herausstellen würde, dass keine Kontrolle über diese bestimmte Situation bestand. Die Kontrollmeinung ist massgeblich an der Entscheidung beteiligt, ob eine Handlung, die nach Meinung der Person zum erwünschten Ziel führen würde, eingeleitet wird oder nicht. Kontrollmeinungen sind daher wichtige Voraussetzungen für konkrete Handlungen, und damit auch wichtige Bestandteile des Selbstbewusstseins und des Selbstwertes eines Menschen (ebd. S. 21f).

Im menschlichen Leben ist Kontrolle mindestens in zwei Formen existentiell. Einerseits kann der Mensch durch aktives Kontrollieren seine Ziele erreichen und andererseits ist das Wissen, dass man über bestimmte Bereiche die Kontrolle hat, Bestandteil des Selbstbildes und dient dem eigenen Selbstwert. Im Allgemeinen fühlen sich Menschen mit einer hohen Kontrollmeinung wohler als Menschen mit einer niedrigen Kontrollmeinung. Dies ist besonders dann der Fall, wenn für die Person subjektiv wichtige Lebensbereiche betroffen sind und in diesen Bereichen eine relativ starke, persönliche Kontrolle möglich ist. Die Person kann einen ihr wichtigen Bereich beinahe vollständig alleine kontrollieren, ohne dass sie mit einer anderen Person oder einer ganzen Personengruppe die Kontrolle teilt. Es ist also nicht sozial geteilte oder gar delegierte Kontrolle (vgl. Flammer, 1990, S.112f).

Menschen beziehen ihre Informationen aus Erfahrungen. Was ein Mensch von der Welt weiss, hat er erfahren, oder glaubt zumindest es erfahren zu haben. Hier gilt jedoch zu beachten, dass der Mensch nicht alles, was in und um ihn geschieht auch subjektiv als Erfahrung wahrnimmt. Menschen machen unbewusst eine Selektion, welche Erfahrungen sie als eigene wahrnehmen. Zudem verarbeiten wir unsere Erfahrungen oft so, dass die daraus entstehende subjektive Repräsentation nicht mehr so genau der objektiven Wirklichkeit entspricht. Dies gilt ebenfalls für kontrollrelevante Erfahrungen. Als kontrollrelevante Erfahrungen werden Erfahrungen bezeichnet, aus denen man Informationen über die eigene Kontrolle eines Ereignisses ableiten kann. Erfahrungen wirken sich auf die Kontrollmeinung einer Person umso stärker aus, je wichtiger sie für die Person in ihrem subjektiven Empfinden sind (vgl. Flammer, 1990, S. 194ff).

Im Allgemeinen gilt, dass Menschen ihre Erfahrungen im Bereich der Kontrollmeinung und der Selbstwirksamkeit zu ihren Gunsten interpretieren, auch wenn dies nicht oder nicht in dem Masse gerechtfertigt erscheint (ebd.). Mechanismen, die diese Beschönigung zu Gunsten eines höheren Selbstwertes auslösen, werden im folgenden Kapitel noch genauer erläutert und gelten zu einem grossen Teil auch für die Bildung von Selbstwirksamkeit und Kontrollmeinung einer Person.

3.5.4. Selbstwertregulation

Wie schon im Kapitel 3.2. angetönt, haben der Selbstwert und das bestehende Selbstkonzept einer Person einen grossen Einfluss auf das gesamte Leben und Erleben einer Person. Sie können somit selbst als Einflussfaktoren auf den Selbstwert gesehen werden. Anhand eines Prozessmodelles (vgl. Laskowski S. 176. f, leicht modifiziert von uns), welches die verschiedenen Theorien zur Entstehung des Selbstwertes integriert, versuchen wir in diesem Kapitel die verschiedenen Mechanismen der Selbstwertregulation darzustellen.

Um den wichtigen Prozess der Selbstwertregulation genauer zu verstehen, ist das nachfolgend abgebildete Schema des Prozessmodells eine grosse Hilfe. Es gibt einen guten Überblick über die verschiedenen Faktoren, die beim Aufbau von Selbstkonzept und Selbstwertgefühl mitwirken, und verdeutlicht andererseits die verschiedenen Regulierungsprozesse.

Abbildung 1: Prozessmodelles (vgl. Laskowski S. 176. f, leicht modifiziert)

Die roten Zahlen im folgenden Text bezeichnen im Schema des Prozessmodells den Ort des erklärten Begriffes. Die Erläuterungen sollen helfen, einen Überblick über das Prozessmodell zu gewinnen.

(1.) Die Erfahrungen, die ein Mensch über die Zeit hinweg macht, geben ihm viele Informationen über seine Umwelt, seine Beziehungen zur Umwelt, aber auch viele Informationen über sich selbst. Diese selbstbezogenen Informationen bezieht er aus fünf Quellen (siehe Kapitel 3.4.1.1.).

Die Menge dieser Informationen ist jedoch so gross, dass der Mensch nicht in der Lage ist alle zu verarbeiten. (2.) Bei dieser ersten Selektion der Informationen kommt zum ersten Mal die selbstregulierende Wirkung der eigenen Persönlichkeit ins Spiel. Nur Informationen, die für das Individuum eine gewisse Bedeutung haben oder die ihn betroffen machen, werden weiter verarbeitet (vgl. Laskowski, 2000, S. 172ff.). Die Verarbeitung der so gewonnenen selbstbezogenen Informationen kann auf verschiedene Arten geschehen. Entweder verarbeitet die Person die Informationen **konsistent**, das heisst, sie passt die neuen Informationen an ihr schon vorhandenes Selbstbild an. Eine weitere Möglichkeit ist die **selbstwertdienliche** Verarbeitung der Informationen, bei welcher die Person die Informationen so interpretiert, dass das Ergebnis für sie positiv ist und so ihren Selbstwert anhebt. Die dritte Möglichkeit ist die **realitätsgerechte** Verarbeitung der Informationen (ebd.). In den meisten Fällen bewertet eine Person die neuen Informationen konsistent zu ihrem bereits bestehenden Selbstkonzept. Neue selbstbezogene Informationen, die besonders betroffen machen, oder die einen Bereich des Selbstkonzeptes betreffen welcher noch nicht so klar ausgebildet oder grundsätzlich noch unsicher ist, werden häufig selbstwertdienlich verarbeitet. Die realitätsgerechte Verarbeitung von neuen Informationen ist selten und trifft dann ein, wenn die Situation für eine Person besonders wichtig ist (ebd.).

Nachdem sich die Person in der Situation wahrgenommen hat und die Informationen verarbeitet sind, bewertet sie ihre Selbstwahrnehmung (3.). In dieser situativen Selbstbewertung spielen drei verschiedene Komponenten zusammen: **die Ausprägung des Selbstkonzeptes**, **die situativen Hinweisreize** und **die Aufmerksamkeitsfokussierung**. Das vorhandene Selbstkonzept legt der Person eine Bewertungstendenz nahe. Dies bedeutet beispielsweise, wenn eine Person über ein negatives Selbstkonzept ihrer musikalischen Fähigkeiten verfügt ist es für sie naheliegend, ein eben gesungenes Lied als schlecht gesungen zu bewerten. In einer solchen Situation wird natürlich nicht das gesamte Selbstkonzept einer Person neu bewertet, sondern nur die für die Situation erforderlichen Selbstannahmen aus dem gesamten Konzept. Welche Selbstannahmen von der Person aus ihrem gesamten Selbstkonzept für die Bewertung ausgewählt werden, hängt davon ab, ob sich eine Person tatsächlich in einer spezifischen Situation befindet oder ob sie sich die Situation zum Beispiel nur vorstellt. Stellt sich die Person die Situation nur vor, ist das Gewicht der **situativen Hinweisreize** für ihre situative Selbstbewertung nur gering und die **Bewertungstendenz des Selbstkonzeptes** rückt in den Vordergrund (ebd.). Befindet sich die Person jedoch in einer realen Situation wird sie in ihre Selbstbewertung viele **situative Hinweisreize** mit einbeziehen. Dies bewirkt, dass die Person viele spezifische, auf der unteren Hierarchieebene des Selbstkonzeptes angesiedelte Selbstannahmen für ihre Selbstbewertung heranzieht, um sich möglichst gut auf die Erfordernisse dieser speziellen Situation einzustellen. Sprechen die **situativen Hinweisreize** aus der Sicht der betroffenen Person klar und eindeutig gegen die **Bewertungstendenz des Selbstkonzeptes**, können sie diese überdecken. Dies geschieht jedoch eher selten, denn sobald die Hinweisreize nur teil-

weise nicht eindeutig sind, wird eher die Bewertungstendenz durchschlagen (ebd.). Für die Selbstbewertung einer Person ist zusätzlich wichtig, auf welchem Aspekt ihre **Aufmerksamkeitsfokussierung** gerade liegt. Denkt die Person im Moment eher über ihre Stärken nach, wird sie sich günstiger bewerten, als wenn sie über ihre Schwächen nachdenkt. Auch wenn die Person sich in ihrer Vorstellung mit anderen besonders kompetenten Menschen vergleicht, wird sie sich selbst ungünstiger bewerten, als wenn sie zum Vergleich normal begabte andere Menschen bezieht. Auch diese **Aufmerksamkeitsfokussierung** kann bewirken, dass die **Bewertungstendenz des Selbstkonzeptes** teilweise in den Hintergrund tritt. Aus der Abwägung der drei Komponenten leitet der Mensch also seine situative Selbstbewertung ab. Das Selbstbewertungsergebnis muss also nicht mit dem bestehenden Selbstkonzept einer Person übereinstimmen. In vielen natürlichen Situationen wird jedoch die Bewertungstendenz des Selbstkonzeptes das Selbstbewertungsergebnis bestimmen. Dies geschieht umso öfter, je stärker die Ausprägung des Selbstkonzeptes ist (ebd.).

4. Erweist sich dieses Selbstbewertungsergebnis einer Person nicht als zentral und besonders wichtig, beeinflusst es vor allem ihr situatives Kontrollgefühl und ihre situative Erfolgserwartung. Diese wiederum beeinflussen die situative Selbstwirksamkeitsvorstellung, die ihr situatives Erleben und Verhalten bestimmt (vgl. Laskowski, 2000, 174 ff).

5. Betrachtet aber eine Person ein situatives Selbstbewertungsergebnis für sich selbst als besonders wichtig und zentral, kann sich eine situative Selbstbewertung über diese bestimmte Situation hinaus auch auf das Selbstkonzept einer Person auswirken. Wie die Selbstbewertungsergebnisse auf das Selbstkonzept einwirken hängt davon ab, ob die Person in diesem Bereich schon ein (Teil-) Selbstkonzept gebildet hat oder nicht (ebd.).

6. Ist in diesem Bereich noch kein (Teil-) Selbstkonzept vorhanden, wird das Selbstbewertungsergebnis generalisiert und zu einer Selbstannahme unterer Ordnung. Diese wird in das hierarchisch aufgebaute Selbstkonzept eingefügt (ebd.).

Besteht schon ein Selbstkonzept auch zu diesem spezifischen Bereich, wird das situative Selbstbewertungsergebnis mit dem bereits bestehenden Selbstkonzept verglichen. 7. Stimmt das situative Selbstbewertungsergebnis mit dem bestehenden Selbstkonzept überein, wird die neue Information integriert und das Selbstkonzept bleibt so bestehen wie es war (ebd.). 8. Bestehen jedoch Diskrepanzen zwischen dem neuen Selbstbewertungsergebnis und dem bestehenden Selbstkonzept, werden die neuen Informationen nach Möglichkeit nicht beachtet, verzerrt oder als falsch angesehen. In diesem Fall bleiben das bestehende Selbstkonzept, respektive der betroffene Selbstkonzeptteil erhalten (ebd.). Kann aber die neue Information nicht mehr ignoriert oder angepasst werden, weil sie beispielsweise mehrfach auftritt, wird sie in das bestehende Selbstkonzept integriert. In diesem Fall passt die Person ihr bestehendes Selbstkonzept oder Teile davon an. Sie differenziert also ihr Selbstkonzept weiter aus oder verwirft getroffene Generalisierungen (ebd.).

Einerseits ist dieser, nun aktuellste Stand des Selbstkonzeptes einer Person, die neue Bewertungstendenz für die darauffolgenden Situationen. Andererseits beeinflusst dieses momentane Selbstkonzept den inneren Umgang einer Person mit sich selbst. (9.) Dieser innere Umgang mit sich selbst wird durch den

inneren Dialog einer Person widerspiegelt. Die Art, wie eine Person in Gedanken mit sich selbst spricht wird dadurch geprägt, wie wichtige Bezugspersonen mit ihr umgegangen sind. Wir sprechen in unserem inneren Selbstgespräch in ähnlicher Weise mit uns selbst, wie die Bezugspersonen der frühen Kindheit mit uns über uns gesprochen haben. Man könnte also sagen, dass der damalige Umgang der Bezugspersonen mit uns in unserem Innern weiter läuft. Dies bewirkt im günstigen Fall, dass die Person in späteren schwierigen Situationen immer einen „Tröster“, „Beruhiger“, „Unterstützer“, und „Selbstbestätiger“ dabei hat und sich so selbst Mut zusprechen, sich beruhigen und trösten kann. Durch eine solche Balance der inneren Stimmen, kann eine Person eigenständig ihr Selbstwertgefühl regulieren und stabilisieren und ist somit weniger auf die emotionale Unterstützung von Anderen angewiesen. Hat jedoch eine Person in ihren frühen Jahren von ihren Bezugspersonen wenig Toleranz, Trost und Unterstützung erfahren, wirkt sich dies auch auf ihre inneren Stimmen aus. Ihr inneres Selbstgespräch ist geprägt von kritischen, perfektionistischen und ängstlichen Stimmen. Entsprechend gelingt es der Person nicht, ihr Selbstwertgefühl in schwierigen Situationen zu stabilisieren. Für eine optimale Regulation des Selbstwertgefühls sollten die inneren Stimmen in einer guten Balance zueinander stehen. Auch wenn eine Person in ihrer frühen Kindheit überbehütet und verhätschelt wurde, führt dies nicht zur erwünschten Ausgewogenheit des inneren Dialoges. Solche Personen überschätzen sich häufig und können sich so nur ungenügend vor Handlungen schützen, die ihnen selbst schaden (vgl. Laskowski, 2000, S. 178 f.). Sind die ausgleichenden und stabilisierenden inneren Stimmen nur wenig ausgeprägt, fehlt den betroffenen Menschen eine wichtige Möglichkeit ihr Selbstwertgefühl zu regulieren. Sie müssen verstärkt auf andere vorhandene Möglichkeiten zurückgreifen um ihr Selbstwertgefühl zu schützen. So werden sie beispielsweise vermehrt auf die selbstwertdienliche Informationsverarbeitung zurückgreifen, um ihr Selbstwertgefühl zu schützen und zu stabilisieren. Dies führt jedoch dazu, dass sie die Wirklichkeit stärker verzerrt wahrnehmen, was zu zusätzlichen Problemen führen kann. Eine weitere Möglichkeit ist die Senkung der Ansprüche an sich selbst, um so ihr Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Dies führt jedoch dazu, dass Menschen ihre Leistungsmöglichkeiten nicht mehr ganz ausschöpfen können. Weiter besteht die Möglichkeit, sich die fehlende Unterstützung der inneren Stimmen bei anderen Menschen zu holen. Dies vergrößert jedoch die Abhängigkeit von andern Personen. Das wiederum führt dazu, dass man sich häufiger an andere Personen anpasst und so seine eigenen Wünsche in den Hintergrund stellt (ebd.).

Im oben beschriebenen inneren Selbstgespräch erarbeitet der Mensch auch Vorstellungen über sich selbst. (10.) Durch das innere Selbstgespräch werden Teile des Selbstkonzeptes einer Person konstruiert und verändert. Durch den inneren Dialog kann die Person zu neuen Erkenntnissen über sich selber gelangen. Das Material für diesen Prozess bezieht die Person aus anderen Selbstkonzeptkonstruktions- und Selbstkonzeptveränderungsprozessen, welche im Prozessmodell unter den Punkten 6. und 8. zu finden sind. Ausserdem beeinflusst das innere Selbstgespräch eines Menschen auch seine Kontrollüberzeugung sowie die Selbstwirksamkeit stark mit. Die Wichtigkeit dieser Mechanismen wurde im Kapitel (3.4.4.) genauer beschrieben (ebd.)

(11.) Das Selbstwertgefühl, das Selbstkonzept und die Kontrollüberzeugung erzeugen bei jeder Person eine übersituative Erlebens- und Verhaltenstendenz für zukünftige Situationen. Sie beeinflussen das Erleben und das Verhalten einer Person stark mit. Durch das übersituative Selbstwertgefühl und die übersituative

tuative Kontrollüberzeugung entsteht bei der Person auch eine allgemeine Wahrnehmungs- und Bewertungstendenz, die in den zukünftigen Situationen ihre Wahrnehmung selektioniert und richtet, ihre Informationsbearbeitung verzerren kann und ihre Bewertungen dadurch oft stark beeinflusst (ebd.).

Das Selbstwertgefühl wird aus selbstbezogenen Informationen, sowie aus Rückmeldungen aus dem Umfeld gespeist. Gleichzeitig dient es jedoch auch als eine Art Filter, der auf neue, selbstbezogene Informationen einwirkt und so entscheidet, welche Informationen ins bestehende Selbstkonzept integriert werden und welche nicht. Über die Wirkungsweise dieses Filters werden unterschiedliche Ansichten vertreten. So meinen einige Autoren, dass nur Informationen aufgenommen werden, die dem bestehenden Selbstkonzept einer Person entsprechen. Andere sind der Auffassung, dass nur selbstbezogene Informationen integriert werden, die den Selbstwert einer Person schützen oder erhöhen (vgl. Laskowski 2000, S. 42). Bei beiden beschriebenen Verarbeitungsformen kann es zu Wahrnehmungsverzerrungen kommen. Im Prozessmodell wird deutlich, wo überall (bei den Punkten 2., 3., 8.) im Verarbeitungsprozess von Selbstwahrnehmungen das bestehende Selbstwertgefühl einer Person einen verzerrenden oder gar einen leugnenden Einfluss auf neue Informationen haben kann. Es besteht die Tendenz, die Differenz zwischen neuen Erfahrungen und dem bestehenden Selbstkonzept möglichst gering zu halten. Dies kann beispielsweise dazu führen, dass ein Kind, das überzeugt ist ein schlechter Rechner zu sei, ein gutes Test-Ergebnis abwertet, indem es diesen Erfolg auf Zufall oder das tiefe Schwierigkeitsniveau des Tests zurückführt. Dies geschieht, weil diese Erfahrung nicht mit dem bestehenden Selbstkonzept zusammenpasst und so eine gewisse Bedrohung darstellt (vgl. Eggert et al., 2010, S. 24-25). Umgekehrt wird ein Kind mit einem positiven Selbstkonzept im mathematischen Bereich einen Misserfolg in einem Rechnungstest eher der Aufgabenschwierigkeit oder dem Pech zuordnen als den eigenen Fähigkeiten. Die Selbstregulation kann demnach verstanden werden als Verhalten, das dem Ziel dient, das Selbstwertgefühl zu schützen oder zu erhöhen (vgl. Schütz, 2003, S. 5, f).

Strategien, um selbstwertdienliche Attributionen quasi aktiv vorzubereiten sind das „**Self-handicapping**“ und das „**Sandbagging**“.

Beim „**Self-handicapping**“ legt sich die Person ein „Handicap“ zu, um eine selbstwertdienliche Attribution vorzubereiten. Sie kann beispielsweise unausgeschlafen zu einer wichtigen Prüfung gehen. In diesem Fall dient die Unausgeschlafenheit als „Handicap“. Bei einem möglichen Misserfolg kann dies dafür verantwortlich gemacht werden. Bei einem Erfolg wertet sie diesen sogar noch auf (vgl. Peterson et al., 2006, S. 42)

Das „**Sandbagging**“ besteht darin, dass vor Leistungssituationen die eigenen Leistungsmöglichkeiten eher heruntergespielt werden. So werden die Erwartungshaltungen von anderen Personen eher gering gehalten. Auch durch die „Sandbagging“ –Strategie kann die Person bei jedem Leistungsergebnis profitieren. Bei einer schlechten Leistung ist die zuvor gemachte Aussage zumindest konform mit dem Ergebnis. Daher wären Vorwürfe von andern Personen unberechtigt und der eigene Selbstwert kann so geschützt werden. Ist jedoch die erbrachte Leistung gut, kann man andere Personen mit einem positiv-diskrepanten Ausgang und einer Leistung über dem vermeintlichen Leistungsniveau überraschen und so den eigenen Selbstwert erhöhen (ebd.).

Auf Grund dieser beiden Strategien, aber auch auf Grund der im Prozessmodell beschriebenen Prozesse erstaunt es nicht, dass Selbsteinschätzungen von Personen systematisch positiver ausfallen als Fremdeinschätzungen. Das Ausmass der beschriebenen Verzerrungstechniken steht häufig im Zusammenhang mit dem habituellen Selbstwertgefühl. Es gilt festzuhalten, dass Personen mit einem hohen Selbstwertgefühl diese eher ausgeprägter zeigen, als Personen mit einem eher tiefen Selbstwertgefühl (vgl. Schütz, 2003, S.92).

Ein weiterer Punkt, der die Auswirkungen des Selbstkonzeptes und des Selbstwertgefühl auf das Leben eines Menschen verdeutlicht ist **die sich selbst erfüllende Prophezeiung**. Unser Selbstwertgefühl schafft eine Reihe von stillschweigenden Erwartungen darüber, welche Dinge wir für uns selbst als möglich und angemessen halten. Diese Erwartungen lassen uns Handeln und lassen sie so zu Wirklichkeit werden. Diese Wirklichkeit bestätigt wiederum unsere ursprünglichen Überzeugungen und Erwartungen. Das Selbstwertgefühl, egal ob hoch oder tief, kann daher als Generator für sich selbst erfüllende Prophezeiungen angesehen werden (vgl. Branden, 2010, S. 29). Dem zufolge kann ein ungünstiges Selbstkonzept in einem Bereich tragische Auswirkungen auf das Leben einer Person haben. Dies vor allem dann, wenn das Selbstkonzept verzerrt, respektive unrealistisch ungünstig ist (vgl. Laskowski, 2000, S. 34). Es sind insbesondere die Postulate höherer Ordnung des Selbstkonzeptes, die häufig die Funktion von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen zu übernehmen scheinen. Denkt ein Kind beispielsweise über sich selbst, dass es schlecht in Mathe sei, wird es bei mathematischen Aufgaben schnell zur Überzeugung gelangen, dass es diese gar nicht lösen kann, auch wenn es dies noch gar nicht versucht hat. Eventuell versucht das Kind sich um das Lösen der Aufgabe zu drücken. Dies führt dazu, dass es weniger übt, so auch keine Fortschritte machen kann und sich so das Vorurteil: „Ich kann nicht rechnen“ bestätigt. Auch wenn das Kind versucht, die Aufgabe zu lösen, wird es beim Auftreten von Problemen sehr schnell kapitulieren, weil es sich sagt, dass es ja schon immer gewusst hat, dass es schlecht in der Mathematik ist und diese Aufgaben zu schwer sind. Dadurch fühlt sich das Kind als Versager. Es wird seine Lösungsversuche sehr schnell aufgeben und auch darum eher ein schlechtes Resultat erzielen. Dies bestätigt dann wieder seine Vorahnung und führt zu einer negativen Bekräftigung. Dies kann dazu führen, dass sich in der Folge das mathematische Selbstkonzept dieses Kindes noch weiter senkt. Es wird sich daher in zukünftigen Situationen noch weniger zutrauen (vgl. Eggert et al., 2010, S. 59). Häufig schränken sich Menschen durch solche negative Vorurteile in vielen Bereichen selbst ein. Dies führt dazu, dass sie sich in ihren Möglichkeiten und sogar in ihrer Lebensführung selbst einschränken. Natürlich laufen dieselben Prozesse auch bei einer positiven Selbstbewertung eines Bereiches des Selbstkonzeptes ab. Sie haben jedoch eher eine Selbstwert erhöhende oder stabilisierende Wirkung (vgl. Laskowski, 2000, S.34, f).

Bei den Forschern besteht beinahe Einigkeit darüber, dass der Wunsch nach Selbstwertschätzung und Selbstwerterhöhung als fundamentales, menschliches Bedürfnis angesehen werden kann. Dies bedeutet: Ereignisse, welche die Selbstwahrnehmung als kompetente, sympathische und ehrliche Person in Frage stellen können als Selbstwertbedrohungen klassifiziert werden. Solche Ereignisse provozieren die eben beschriebenen Versuche des Selbstschutzes. Die Fähigkeit mit solchen Ereignissen umgehen zu können, kann als zentraler Aspekt einer effektiven Selbstregulation angesehen werden (vgl. Schütz, 2003, S. 99 ff.).

3.6. Veränderung des Selbstwertes

Gerade nach den Ausführungen von Kapitel 3.4.6. über die Selbstwertregulation stellt sich die Frage, inwieweit und unter welchen Bedingungen ein einmal ausgebildetes Selbstkonzept überhaupt wieder veränderbar ist. Ein Grossteil der Selbstwertforscher, unter anderem Greve (2000), Epstein (1984), Hausser (1983), Schütz (2003) betonen die relative Stabilität des Selbstkonzeptes. Nach dieser Auffassung ist eine Veränderung nur unter bestimmten Umständen und/oder teilweise schwerwiegenden Einflüssen der Umwelt oder aber durch psychische Verarbeitung möglich (vgl. Laskowski, 2000, S. 149). Obwohl Selbstkonzept und Selbstwertgefühl demnach als relativ konstant zu sehen sind, gibt es eine Vielzahl von Bedingungen, die zu deren Veränderung beitragen. Es gilt jedoch zu beachten, dass Selbstkonzept und Selbstwertgefühl unser Verhalten mitprägen und daher nie von monokausalen Gegebenheiten ausgegangen werden kann (vgl. Schuppener, 2005, S. 77).

Wie im Regulationsmodell auf S. 32 unter dem Punkt (8.) beschrieben wird, ändert sich ein Selbstkonzept dann, wenn eine als wichtig und zentral klassifizierte, situative Selbstwahrnehmung deutlich von den vorhandenen Überzeugungen, Werthaltungen und Motiven abweicht. Die neue Information lässt sich also nicht mehr in die bisher vorhandenen Vorstellungen integrieren oder/und durch die zuvor beschriebenen Abwehrmechanismen abfangen. Dies führt dazu, dass sich zuvor getroffene Generalisierungen durch die Akzeptierung widersprechender Informationen rückgängig machen oder spezifizieren (vgl. Laskowski, 2000, S. 155 ff). Wenn ein Individuum also eine Diskrepanz zwischen den Erfahrungen mit dem eigenen Verhalten und den Einstellungen zu sich selbst wahrgenommen hat und diese Wahrnehmung auch wirklich zulässt, ist keine Vermeidungsstrategie mehr möglich. Da das Individuum nicht mit der Diskrepanz leben kann, strebt es nach Diskrepanz-Reduktion. Dazu wählt es in der Regel den effizientesten Weg. In vielen Fällen ist es einfacher Kognitionen zu verändern als Verhaltensweisen. Eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen dem Verhalten und den Einstellungen über sich selbst führt daher häufiger zu einer Selbstkonzeptänderung als zu einer Verhaltensanpassung (vgl. Schuppener, 2005, S. 77-79).

Neue selbstbezogene Informationen kann praktisch jede neue Erfahrung, beziehungsweise jede neue Situation mit sich bringen. Wir erhalten unsere selbstbezogenen Informationen aus bestimmten Hinweisreizen, beispielsweise aus dem sozialen Vergleich oder aus den Reaktionen der Personen aus unserer Umwelt uns gegenüber oder aus den Ergebnissen unseres eigenen Verhaltens. In diesem Zusammenhang interessiert, wann neue Informationen eher ignoriert, beziehungsweise uminterpretiert werden und wann sie zur Identitätsveränderung führen. Nach Rustermeier hängt dies von folgenden Faktoren ab:

- Wichtig ist, inwieweit die Person den rückmeldenden Beurteiler als kompetent betrachtet, egal ob diese Rückmeldung verbal oder nonverbal ist.
- Ebenfalls wichtig ist, ob diskrepante Informationen nur von einer Person, respektive Quelle kommen, oder ob verschiedenen Personen respektive Quellen in ihrer Rückmeldung übereinstimmen.
- Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Grösse der Diskrepanz zwischen den neuen Informationen und der bisherigen Selbsteinschätzung der Person.

- Ausserdem spielt eine Rolle, ob die neuen Informationen auch noch für andere bedeutende, selbstbezogene Dimensionen von Interesse sind (vgl. Rustermeier, 1993, S.54).

Neben den beschriebenen Faktoren spielt auch das subjektive Angstepfinden einer Person eine wichtige Rolle darin, ob sie neue widersprüchliche Informationen in ihr Selbstkonzept integriert oder sich diesen verschliesst und ihr bisheriges Selbstkonzept verteidigt. Dies lässt sich dadurch begründen, dass ein Mensch grundsätzlich Angst erfährt, wenn er durch Erfahrungen neue Informationen erhält, welche seinem bisherigen Selbstkonzept und somit seinen Vorstellungen über sich selbst widerspricht. Der Mensch ist also in einem ständigen Konflikt. Entweder lässt er die Angst zu, die entsteht, wenn er Erfahrungen macht, die seinem bisherigen Selbstkonzept widersprechen und entwickelt sich weiter, oder er vermeidet die Angst, das heisst es kann keine Entwicklung stattfinden. Um zu verhindern, dass sich die Abweichungen von den gemachten Erfahrungen und dem vorhandenen Selbstkonzept kumulieren, ist eine kontinuierliche Anpassung wichtig. Sonst wird die Differenz so gross, dass sie existenzielle Ängste auslösen kann (vgl. Eppstein, 1984, S. 21ff.). Je besser ein Mensch in der Lage ist mässige Angst zu ertragen und neue Informationen in sein Selbstkonzept einzubauen, desto besser kann er sein Selbstkonzept verändern und weiter entwickeln (vgl. Laskowski, 2000, S. 162).

Zu wirklich grossen Selbstkonzeptveränderungen kommt es jedoch vor allem dann, wenn sich durch kritische Lebensereignisse wichtige Lebensbereiche derart verändern, dass die bisherigen Verhaltensweisen und Bewältigungsstrategien der Person nicht mehr zur neuen Situation passen. Solche drastischen Situationsveränderungen führen zu einer Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die eigene Person. Dadurch nimmt die Bedeutung des Selbstkonzeptes als handlungsleitende Instanz zu (vgl. Laskowski, 2000, S. 164). Bei der erfolgreichen Bewältigung eines solchen kritischen Lebensereignisses kann die Persönlichkeit des Menschen wachsen. Ihr individueller Handlungsspielraum vergrössert sich, die Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen wird erhöht und das Selbstbild dementsprechend erweitert und verändert (vgl. Philipp, 198, S. 8ff).

3.7. Gesunder Selbstwert

Schütz betont in einer Zusammenfassung zu den neusten Forschungsergebnissen in Bezug auf den Selbstwert, dass ein hoher Selbstwert als wünschenswert, ein niedriger jedoch als problematisch angesehen wird. Die Annahme, dass Personen mit geringem Selbstwert häufiger unter Depressionen oder schlechten Leistungen leiden wird häufig bestätigt. Ebenfalls wird in vielen Studien aufgezeigt, dass eine positive Selbstwertschätzung zu Zuversicht und hoher Leistung führt (vgl. Schütz, 2003, S. 37-38). So schreibt Branden, dass wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, „dass ein gut entwickeltes Gefühl für den eigenen Wert und die eigene Autonomie deutlich mit Freundlichkeit, Grosszügigkeit, sozialer Kooperationsbereitschaft und einem Geist gegenseitiger Hilfsbereitschaft korreliert“ (2010, S. 22). Insofern kann dem Selbstwert ein starker Einfluss auf die psychische Gesundheit eines Menschen zugeschrieben werden (vgl. Schütz und Schröder, 2005, S. 423).

3.7.1. Hilflosigkeit als Folge eines niedrigen Selbstwertgefühls

Ein niedriges Selbstwertgefühl geht einher mit einer niedrigen Kontrollüberzeugung und einer niedrigen Selbstwirksamkeit. Dies führt zu einem Gefühl von Hilflosigkeit. Die Hilflosigkeit eines Individuums be-

steht darin, dass es keinen Zusammenhang zwischen einem Ereignis und dem eigenen Verhalten sieht oder einen tatsächlichen Zusammenhang nicht wahrnimmt. Diese Art von Hilflosigkeit ist meist erworben, daher spricht man auch von erlernter Hilflosigkeit (vgl. Flammer, 1990, S. 59). Personen mit einer erlernten Hilflosigkeit haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ihr Verhalten und ihr Handeln keine gewünschten Veränderungen bewirken. Dies führt dazu, dass man das Verhalten und die daraus resultierende Konsequenz als voneinander unabhängig wahrnimmt. Somit werden Ereignisse und Ziele unkontrollierbar, was das Gefühl der Hilflosigkeit auslöst und verstärkt. (vgl. Eggert, 2010, S. 60).

1. Kognitive Folgen der Hilflosigkeit:

Das Gefühl, dass unangenehme Ereignisse nicht beeinflussbar sind und die Annahme, dass sie, ohne dass wir sie beeinflussen können, auf uns zukommen, hindert uns daran neue Zusammenhänge zwischen Ereignissen wahrzunehmen. Beispielsweise auch zwischen unserem Verhalten und den daraus resultierenden Folgen. Wir können nicht mehr realisieren, dass wir sehr wohl etwas bewirken können (vgl. Flammer, 1990, S.61).

2. Emotionale Folgen der Hilflosigkeit:

Die Überzeugung, dass ein Ereignis unkontrollierbar ist, führt zu Furcht. Dies trifft in besonderem Masse dann zu, wenn das Ereignis unangenehm ist. Wenn die Kontrolle über bevorstehende Ereignisse über längere Zeit ausbleibt, diese Furcht demnach latent vorhanden ist, führt dies zu Resignation und unter Umständen gar zur Depression (vgl. Flammer, 1990, S.61.f)

3. Motivationale Folgen der Hilflosigkeit:

Der oben beschriebene emotionale Zustand macht bereits deutlich, warum hilflose Menschen kaum noch etwas Neues lernen. Die Überzeugung der Nichtkontrollierbarkeit von Ereignissen, lässt keine Handlung als sinnvoll erscheinen. Dies führt dazu, dass der Organismus in Passivität verfällt. Dies wiederum verunmöglicht neue Kontrollerfahrungen, welche aus der Hilflosigkeit heraus helfen würden, selbst dann, wenn die Situation in der sich eine Person befindet einfach kontrollierbar wäre (vgl. Flammer, 1990, S.62).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Person mit einem tiefen Selbstwertgefühl sich schneller hilflos fühlt. Dies bedeutet, dass sie ihrem Handeln keine Wirkung auf Ereignisse zuschreibt, dass eine latente Furcht vorhanden ist, und dass sie zusehends passiver wird. Das führt zwangsläufig zur Überzeugung, dass viele Ereignisse durch äussere Mächte wie Zufall, Schicksal, Glück usw. verursacht werden. Misserfolge werden daher schicksalhaft hingenommen, statt nach Handlungsmöglichkeiten zu suchen, die die Situation verbessern könnten (vgl. Laskowski, 2000, S.99). Die erlernte Hilflosigkeit zeigt unserer Meinung nach auf, wie grundlegend negativ ein tiefer Selbstwert das menschliche Leben beeinflussen kann.

3.7.2. Folgen eines (zu) hohen Selbstwertgefühls

Auf die Frage möglicher negativer Folgen eines zu hohen Selbstwertes wird in der Forschung meist nicht eingegangen. Es ist jedoch gut vorstellbar, dass eine übermässige Überzeugtheit von den eigenen Fähigkeiten zu einem arroganten und überheblichen Verhalten führen kann. Hinweise zu negativen Aspekten von zu hohem Selbstwert sind nur in wenigen Arbeiten aufgeführt (vgl. Schütz, 2003, S. 37f).

Positive Einstellungen zu sich selbst können unterschiedliche Facetten aufweisen. Sie reichen von der Akzeptanz der eigenen Person bis hin zu egozentrischer Selbstaufwertung. „Dies wirft Zweifel auf, ob hohes Selbstwertgefühl tatsächlich uneingeschränkt mit positiven Aspekten assoziiert ist. Es stellt sich insbesondere die Frage der Sozialverträglichkeit eines mit hoher Selbstwertschätzung assoziierten interpersonellen Stils“ (Schütz, 2003, S. 118). In einer Studie versucht Schütz der Frage nachzugehen, ob Personen mit einem hohen Selbstwertgefühl eine homogene Gruppe darstellen, oder ob sie sich durch verschiedene Ausprägungen unterscheiden. Die teilnehmenden Personen, sind alle in einem Selbstwertskalen Fragebogen durch ein hohes Selbstwertgefühl aufgefallen (vgl. Schütz, 2003, S. 118). In dieser Studie zeigte sich ein heterogenes Bild der untersuchten Personen. Diese Heterogenität bezog sich vor allem auf die Aspekte Selbstwertstabilität, Selbstwertschätzung und Akzeptanz eigener Fehler sowie Selbstwertgefühl und Sozialverhalten. Auf dieser Grundlage konnte Schütz drei unterschiedliche Typen von hoher Selbstwertschätzung festlegen (vgl. Schütz, 2003, S. 182).

1. Stabile Selbstakzeptanz

Personen dieser Gruppe sind mit sich selbst zufrieden, ohne sich selbst über andere Personen zu stellen. Sie sind sich ihrer Schwächen bewusst, verfügen aber über eine stabile Selbstakzeptanz. In ihrer Selbsteinschätzung sind diese Personen weder besonders abhängig noch besonders unabhängig von den Bewertungen durch andere Personen. Im Allgemeinen stellen sie weder an sich selbst noch an andere Personen extrem hohe Forderungen, was sie vor Misserfolgs-erlebnissen und den damit verbundenen Selbstzweifeln schützt. Sie sind in der Lage Kritik und Meinungen von anderen zu reflektieren, ohne sich dabei als gesamte Person in Frage zu stellen. Neben dieser Bereitschaft, sein eigenes Verhalten zu reflektieren und dann zielgerichtet Veränderungen anzustreben, wird die Wirkung des eigenen Verhaltens auch an der sozialen Umwelt überprüft. Die oben beschriebene realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, gepaart mit der genannten Selbstakzeptanz führt dazu, dass auch Zukunftsvorstellungen in realistischen Zielen beschrieben werden. Es scheint, dass eine einmal erreichte Selbstakzeptanz von einzelnen Belastungen offensichtlich schwierig zu untergraben ist. Dies ist mit ein Grund, warum Personen die dieser Gruppe zugeordnet sind keine Schwankungen in ihrem Selbstwertgefühl aufweisen (vgl. Schütz, 2003, 159f.)

2. Instabil-abhängige Selbstwertschätzung

Das Selbstwertgefühl der Personen dieser Gruppe erscheint mehr oder weniger instabil. Erlebte Erfolge oder Anerkennung durch andere Personen führen zur Zufriedenheit mit der eigenen Person, während Kritik von anderen und Misserfolg sehr schnell Selbstzweifel hervorrufen. Im Allgemeinen haben diese Personen hohe Erwartungen an sich selbst. Sie eifern einem möglichst perfekten Ideal nach. Dazu passt auch, dass alle Personen im Fragebogen zur Erfassung der Höhe des Selbstwertgefühls hoch skalierten, in keinem der mit ihnen geführten Interviews jedoch Aussagen zu finden sind, die explizit auf Zufriedenheit mit sich selbst oder auf eine grundsätzliche Selbstakzeptanz hinweisen. Es fällt auch auf, dass eigene Leistungen nur dann positiv bewertet werden, wenn dies auch andere Personen tun (vgl. Schütz, 2003, S. 161, f).

3. Egozentrische Selbstaufwertung

Personen dieser Gruppe zeichnen sich aus durch eine extrem positive Darstellung der eigenen Person, bei der Elemente der Selbstkritik weitgehend fehlen. Sie geben sich in extremer Weise sozial unabhängig. So geben sie denn als Massstäbe für ihr eigenes Verhalten und die Selbstwertschätzung individuelle Standards an. Wird eine solche Person von jemandem kritisiert wird die Kritik nicht ernsthaft reflektiert, sondern abgewertet, indem sie beispielsweise als Problem der anderen Person dargestellt wird. Anderen Personen gegenüber jedoch findet eine kritische Beurteilung statt, die bis hin zur Abwertung führen kann. Dies wiederum führt dazu, dass die Darstellung der eigenen Person noch positiver erscheint. Man kann sogar von einer Aufwertung der eigenen Person durch die Abwertung anderer sprechen (vgl. Schütz, 2003, S. 163 f).

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der drei unterschiedlichen Typen hoher Selbstwertschätzung auf verschiedene Selbstwertrelevante Faktoren sowie auf Faktoren, die die Interaktion betreffen, nochmals in einem Überblick dargestellt.

Tabelle 1: Beschreibung der drei Varianten hohen Selbstwertgefühls (vgl. Schütz, 2003, S. 184 leicht modifiziert)

	Stabile Selbstakzeptanz	Instabile Selbstakzeptanz	Egozentrische Selbstakzeptanz
Selbstbild	gemischt: benennen von Schwächen, grundsätzliche Selbstakzeptanz	gemischt: benennen von Schwächen, gravierende Selbstzweifel	hoch positiv: Negation von Schwächen, bzw. Umdeutung von potentiell problematischem Verhalten
Abhängigkeit der Selbstwertschätzung	weder extrem abhängig, noch betont unabhängig bejaht Anerkennung braucht sie aber nicht.	stark abhängig von der Anerkennung anderer	extrem sozial unabhängig betont individuelle Standards, Anerkennung und/oder Kritik sei unwichtig
Stabilität	stabil aber flexibel, offen für Veränderungen	stark schwankend in Abhängigkeit von Kritik oder Anerkennung	stabil (starr), nicht offen für Veränderungen
Stabilität gegenüber Kritik	relativ unempfindlich, nimmt Kritik auf, wird dadurch aber nicht aus der Bahn geworfen	empfindlich, verletzlich	unempfindlich
Reaktion auf Kritik	Reflexion	Selbstzweifel und Vorwürfe an andere Gegenangriffe	Verteidigung des eigenen Handelns ohne Selbstzweifel Gegenangriff

Konfliktattribution	Mitschuld wird eingeräumt; teils internal, teils external ohne Vorwürfe und Schuldzuweisungen	Schuldzuweisungen, beziehungsweise Selbstvorwürfe	Schuldzuweisungen, beziehungsweise externe Attribution
Interaktionsstil	kompromissbereite Selbstbehauptung	abhängig von Unterstützung	auf Selbstdurchsetzung bedacht

Die von Schütz gemachten und oben dargestellten Erkenntnisse, machen deutlich, dass eine hochpositive Selbstbewertung einer Person auch soziales Konfliktpotential birgt. Wenn der hohe Selbstwert gepaart ist mit der Betonung der eigenen Makellosigkeit und einer kritischen Haltung gegenüber anderen Personen, oder wenn der eigene Selbstwert durch den Vergleich mit Bezugspersonen erhöht wird, dann wird diese Form der Selbstliebe quasi auf Kosten von anderen erreicht. Wenn also Selbstakzeptanz nicht mit Akzeptanz gegenüber andern verbunden wird, besteht die Gefahr, dass sie asozial wird. Dies kann zum Verlust von sozialen Beziehungen führen (vgl. Schütz, 2003, S. 222f).

3.7.3. Fazit

Nicht jeder hohe Selbstwert ist gesund. Ziel ist aber sicher eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und ein moderat positives Selbstwertgefühl (vgl. Petersen, Stahlberg und Frey, 2006, S. 46). Ein weiterer Faktor, der nach den Ausführungen von oben an Gewicht gewonnen hat, ist die Selbstakzeptanz. Wenn ich mich selbst mit meinen Fehlern und Schwächen akzeptieren kann, bin ich offen für Veränderungen und bin in der Lage andere Personen so zu akzeptieren wie sie sind. Dies alles führt dazu, dass meine Lebenszufriedenheit steigt und daher mein Selbstwert auch als gesund bezeichnet werden kann (vgl. Schütz, 2003, S. 194ff). Für unsere Arbeit übernehmen wir die Beschreibung des Selbstwertes der Personen die der Gruppe „stabile Selbstakzeptanz“ zugeordnet sind als Definition für einen gesunden und daher erstrebenswerten Selbstwert.

Um in der Schule den gesunden Selbstwert der Kinder zu fördern, ist daher vor einer einfachen Anhebung des Selbstwertgefühls zu warnen. Bei Trainingsmassnahmen zum Thema Selbstwert muss neben der Wertschätzung der eigenen Person auch die soziale Komponente betrachtet werden. Die persönliche Haltung, die durch die Stärkung und Erhöhung des Selbstwertgefühls entsteht, muss sozial verträglich bleiben. Für das Kind selbst, gilt zu beachten, dass eine zu hohe Selbstwertschätzung aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit, destruktiver Beharrlichkeit oder zu hoch gesteckter Ziele zu Selbstüberschätzung und Misserfolgen führen kann. Wichtig ist auch zu beachten, dass eine zu positive Einstellung sich selbst gegenüber auch unproduktiv sein kann, weil sie die Bereitschaft behindert, sich zu verbessern und dazu zu lernen. Dies bedingt, dass man bei Massnahmen zur Erhöhung des Selbstwertes eines Kindes auch darauf achtet, dass die Bereitschaft und die Fähigkeit zur konstruktiven Selbstkritik mit gefördert werden muss (vgl. Schütz, 2003, S. 222f).

Natürlich ist auch eine negative Selbstbewertung weder für das Kind noch für seine soziale Umgebung angenehm. Also bedürfen beide Extreme, sowohl niedere Selbstwertschätzung wie auch hohe Selbstwertschätzung einer Korrektur. Im Falle eines niedrigen Selbstwertgefühls geht es in besonderem Maße darum, dass das Kind unabhängig von seinen schulisch ungenügenden Leistungen Selbstakzeptanz aufbaut und sich an individuellen Zielen orientiert. Sonst besteht die Gefahr, dass die eigenen Möglichkeiten unterschätzt und individuelle Wünsche sozialen Zielen geopfert werden. Unserer Meinung nach unterstreicht dies nochmals die Wichtigkeit von Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung. Bei Kindern mit einem hohen Selbstwertgefühl ist die Zielsetzung umgekehrt. Dies bedeutet, dass bei beiden Gruppen eine Ausgewogenheit zwischen individueller und sozialer Orientierung angestrebt werden sollte. Grundsätzlich liegt der Schwerpunkt bei der Förderung eines gesunden Selbstwertes also darin, dass eine positive Bewertung der eigenen Person gefördert wird, welche mit einer wertschätzenden Haltung gegenüber Interaktionspartnern und mit konstruktiver Selbstkritik verbunden ist (ebd.).

4. Entwicklung des Selbstwertes und des Selbstkonzeptes bei Kindern

Im Kapitel 3 (Grundlagen zum Selbstwert), wurde das Thema des Selbstwertgefühls auf allgemeiner Ebene betrachtet. In diesem Teil wollen wir aufzeigen, wie das menschliche Selbstkonzept und das Selbstwertgefühl im Kindesalter aufgebaut werden. Insbesondere interessieren uns die Schuljahre. Dieses Kapitel soll das vorherige ergänzen mit Hinweisen dazu, was bei Kindern in Bezug auf die Unterstützung der Entwicklung eines gesunden Selbstwertes speziell beachtet werden sollte.

Da der Säugling nach Stern (1992) praktisch von Geburt an ein Gefühl für seine eigene, sowie für die von ihm getrennte Objektwelt hat, postuliert er bereits für den Säugling ein elementares Selbstgefühl. (vgl. Stern, 1992, In Flammer 2009). Wahrnehmungsuntersuchungen (vgl. Meltzoff & Borton 1979, Kuhl & Meltzoff 1982, zitiert in Flammer 2009, S. 318) und die moderne Hirnforschung zeigen heute, dass neurologische Verbindungen von jedem Sinnesorgan sowohl zur jeweils zuständigen Hirnregion, als auch zu jenen Regionen führen, in denen Wahrnehmungen auch aus anderen Sinnesorganen verarbeitet werden. Stern betont, dass in den ersten zwei Lebensmonaten die entscheidenden Lernprozesse stattfinden, die erste Empfindungen eines eigenen Selbst ermöglichen. Piaget betont, dass neue Strukturen die vorausgehende Strukturen immer integrieren. Kegan (1986) hat diese Perspektive erweitert und sich dann pädagogischen Themen zugewandt. Für ihn steht die Entstehung und Entwicklung des Selbst in direktem Zusammenhang mit der Reflexion des eigenen Lebens. „Die Bedeutungsentwicklung beruht auf einem Prozess, der ausschlaggebend dafür ist, welchen Teil des Organismus zum Selbst erklärt, und welchen er dem Bereich des anderen zuteilt“ (Kegan 1986, S. 108). Flammer zeigt in seinem Konzept über hypothetische Entwicklungsstufen (Tab 2), welche Komponenten zu einer kompetenten oder inkompetenten Kontrollmeinung und somit zu einer positiven oder negativen Bewertung des eigenen Selbst führen können.

Tabelle 2: "Dekomposition der Struktur der Kontrollmeinung" (in Anlehnung an Flammer, 1995)

Stufe	Struktur	Bezeichnung des kognitiven Elementes
8	Geringere Fähigkeiten können durch Anstrengung kompensiert werden.	Kompensatorisches Verhältnis zwischen Anstrengung und Fähigkeit
7	Wahrnehmen unterschiedlicher Fähigkeiten in einer Person, Zumutbarkeit auf Grund der attribuierten Fähigkeiten.	Das Fähigkeits- und Schwierigkeitskonzept
6	Wissen, dass wenn ich mich anstrenge, ich Erfolg haben werde.	Das Anstrengungskonzept
5	Selbstbewusst wissen, dass man fähig ist, so zu agieren, dass bestimmte Effekte entstehen. Wenn ein Aspekt positiv ist, sind es meist alle weiteren Aspekte auch.	Kontrollmeinung Globales Fähigkeitskonzept
4	Selbstbewusst wissen, dass man so agiert (hat), dass bestimmte Effekte entstehen (entstanden sind)	Konzept des erfolgreichen Selbst
3	Realisieren /wissen), dass man so agiert (hat), dass bestimmte Effekte entstehen (entstanden sind.)	Internale Kausalattribution
2	Realisieren, dass gewisse Aktionen gewisse Effekte hervorbringen.	Kausalschema
1	Realisieren, dass sich gewisse Effekte ereignen	Ereignisschema
0	Gewisse Effekte ereignen sich	(Keine kognitiven Elemente)

Die Funktionserfahrungen, das Gewahr werden des eigenen Funktionierens, wird beim Säugling vor allem durch die motorische Komponente erweitert (Stufe 1). Durch zielorientierte Handlungen kann das Kind circa ab dem vierten Lebensmonat durch einen Stimulus an frühere Effekte erinnert werden. Das erste Kausalverständnis entsteht (Stufe 2). Im zweiten und dritten Lebensjahr können Kinder wahrnehmen, dass es Wirkungen gibt, die sie verursachen und solche, die fremdverursacht werden (Stufe 3). „Erfolg besteht in einer persönlichen Leistung“ (Flammer 2009, S. 331). Zwischen zwei und vier Jahren schätzen die Kinder Effekte, die sie selber hervorgebracht haben, besonders. Sie zeigen Stolz über die Leistung. Das bedeutet, dass sie Erfolg und Misserfolg auch sich selber zuschreiben (Stufe 4). Die Stufe der Kontrollmeinung unterscheidet sich von der vorherigen Stufe dadurch, dass das Kind das einmalige Ergebnis einer stabilen persönlichen Kompetenz zuschreibt (Stufe 5) (ebd.).

Beim Eintritt in die Schule sind die Kinder meistens grosszügig in der Beurteilung von Erfolg und Misserfolg. Das Realitätsprinzip wirkt noch etwas verzerrt. Die Erfahrung lehrt, dass Anstrengung ein wichtiger Faktor ist, um erfolgreich zu sein (Stufe 6). Eltern und Lehrpersonen, machen auf diesen Faktor aufmerk-

sam. Sechs bis neunjährige Kinder muten den in ihren Augen „fähigeren“ Kindern auch automatisch schwierigere Aufgaben zu. Zu dieser Phase gehört das Erkennen eigener Grenzen (Stufe 7). Mit ungefähr zehn Jahren wird ihnen bewusst, dass manchmal für den gleichen Erfolg eine unterschiedliche Leistung erbracht wird. Diejenige Person, die sich für das Gleiche weniger anstrengen muss, ist dementsprechend fähiger als die andere (Stufe 8). Im zweiten Lebensjahrzehnt setzt in unserer Kultur ein Streben nach möglichst viel Kontrolle oder Wirksamkeit ein. Dieser Erfolg wird auch dementsprechend belohnt mit Noten, Titeln, materiellen Gütern und auch sozialem Prestige. Wohlbefinden, Sicherheit und positive Zukunftsperspektiven sind damit verbunden. Wer laufend Kontrolle erwirbt und sich darüber Rechenschaft gibt, erhöht damit seinen eigenen Selbstwert, einerseits über das Wissen eigenen Könnens und andererseits über das soziale Prestige, das damit verbunden ist (vgl. Flammer 2009, S. 83).

Neben den Faktoren wie die Entstehung von Kontrollüberzeugung und Selbstwirksamkeit, welche die Entwicklung des Selbstwertes wegweisend mitbestimmen, gilt es bei Kleinkindern und auch bei Schülerinnen und Schülern in ihren ersten Schuljahren besonders vorsichtig mit Rückmeldungen umzugehen. Denn vor allem jüngere Kinder verfügen häufig noch nicht über die nötigen kognitiven Fähigkeiten, um Zuweisungen und Reaktionen ihrer Bezugspersonen einzuschätzen oder zu kritisieren. Sie können Fremdbewertungen nicht relativieren und ablehnen, wie dies erwachsene Personen können. Ein Schüler kann beispielsweise nicht immer einschätzen, dass eine Lehrperson grob und ungehalten reagiert, weil sie im Moment gestresst ist. Daher werden Bewertungen der Bezugspersonen nicht hinterfragt, sondern einfach übernommen und internalisiert (vgl. Laskowski 2000, S. 121).

5. Selbstwert und Schule

In diesem Teil unserer Arbeit, ist das Ziel den zuvor beschriebenen theoretischen Hintergrund rund um den Selbstwert in einen Zusammenhang mit den Möglichkeiten zu stellen, die eine Lehrperson hat, um die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern. Wir beziehen nun auch vermehrt Literatur aus dem Pädagogischen Bereich mit ein. Um die, durch das Literaturstudium, gefundenen Möglichkeiten danach leichter mit den Daten, welche aus unseren Interviews resultieren vergleichen zu können, werden sich die Kapitel dieses Teiles weitgehend an den Kategorien unseres Codesystems orientieren.

Die Strukturen des Schulbetriebs und damit auch die Personen, die darin leben, sind in starkem Masse abhängig von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen, insbesondere vom jeweils gültigen Leistungsbegriff. Diese Strukturen beeinflussen auch die Entwicklung des Selbstkonzeptes der Schülerinnen und Schüler mit (vgl. Laskowski, 2000, S. 140). Abgesehen von der Familie wird der Leistungsanspruch der Gesellschaft in der Schule weitergegeben. Der Leistungsgedanke prägt über den Einfluss auf das Selbstkonzept Lernmotivation, Anstrengungsbereitschaft, Einsatz persönlicher Kompetenzen, subjektive Zufriedenheit, Zuwendung der Lehrperson, Zuwendung und Lob der Eltern, Anerkennung in der Lerngruppe u.a. Alle diese genannten Faktoren, beeinflussen ihrerseits wiederum die Entwicklung des Selbstkonzeptes und des Selbstwertes der Kinder (vgl. Eggert et al., 2010, S. 55). Auch wenn die oben beschriebene Leistungsausrichtung der Schule die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes der Schülerin-

nen und Schüler erschwert, hat die Lehrperson Möglichkeiten auch in diesem Bereich unterstützend zu wirken. Ihr Ziel sollte es sein, den Kindern zu helfen, sich als wertvolle Personen wahrzunehmen, die mit ihren Möglichkeiten etwas erreichen kann, auch wenn dies teilweise den Leistungsansprüchen der Gesellschaft nicht genügt.

5.1. Beurteilung

Die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler birgt Gefahren, die der gesunden Entwicklung des Selbstwertes der Kinder im Wege stehen können. Sie beinhaltet jedoch auch gute Möglichkeiten, um den Selbstwert des Kindes zu stärken und die Selbstakzeptanz zu fördern. Sie ist Bestandteil der Schule und Aufgabe jeder Lehrperson. Daher ist ein bewusster Umgang mit Bewertungen im Schulalltag unserer Meinung nach von grosser Bedeutung. Neben den Leistungen der Kinder, die wir mit Lob, Tadel und Noten bewerten, bewerten wir auch ständig ihr Verhalten und äussern uns darüber. Einerseits verbal, andererseits immer auch nonverbal. Wollen wir in der Schule die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes stärken, müssen wir dabei in speziellem Masse auf realitätsbezogene Rückmeldungen, sowie die Akzeptanz von Schwächen achten (siehe Kapitel 3.7.3). Im Hinblick auf die Förderung eines gesunden Selbstwertes ist die Förderung von Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung besonders wichtig. Diese werden im Kapitel 3.5.3. genauer beschrieben. Störend für die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes kann es sein, wenn Schulleistungen so hoch bewertet werden, dass andere Lebensbereiche gar nicht mehr als erfüllend in Betracht gezogen werden. Dies birgt die Gefahr, dass Kinder sich selbst und somit auch ihr Selbstwertgefühl nur noch über die Leistungen definieren, was vor allem für schwache Kinder verheerende Folgen haben kann (vgl. Weibel, 2011, S. 149).

5.1.1. Lob und Tadel

Viele Lehrpersonen haben eine positive Grundhaltung gegenüber den Kindern. Sie fokussieren sich auf das Positive. Sie loben die Kinder für gute Leistungen und halten sich mit Tadel eher zurück. Wird das Loben jedoch zu einem Prinzip, kann sich die Wirkung aber ins Negative wenden. Denn Tadel kann durchaus auch positiv gewertet werden: Wer für eine Leistung getadelt wird, kann daraus entnehmen, dass man ihm eigentlich mehr zutraut. Wird ein Kind jedoch für etwas gelobt, dass es ohne Schwierigkeiten und Anstrengung gemacht hat, kann es dem Lob entnehmen: „man traut mir gar nicht mehr zu.“ Ähnliches gilt auch für die Wirkung von emotionalen Reaktionen auf das Verhalten von Schülerinnen und Schüler (vgl. Flammer, 1990, S. 213).

Wichtig ist bei Loben und Tadel auf konkrete Formulierungen zu achten. Beispielsweise: „Toll, wie selbständig ihr arbeitet!“ ist viel konkreter als: „Ihr macht das gut!“. Konkretes Lob ist viel wirkungsvoller als diffuses Lob, da die Kinder genauer wissen, welches Verhalten von ihnen erwünscht ist (vgl. Frick, 2007, S227). Beim Lob wird unterschieden zwischen anerkennendem Lob, das sich auf eine Handlung bezieht, und wertendem Lob, das die Leistung betont, und dem Selbstwertgefühl weniger förderlich ist. Jedes Lob soll also situativ angemessen sein (Hahn, 2007, S. 69).

Wir alle brauchen Erfolgserlebnisse. Die eigene Kompetenz erfahren, erkennen und auf sie bauen können, hilft, neue Herausforderungen anzunehmen. Anerkennung und positive Rückmeldungen, die wir dafür von aussen erhalten, motivieren. Sie bringen das Gefühl von „kompetent sein“, zusammen mit der

Sicherheit nach eigenen Prinzipien zu handeln. Dies bringt innere Zufriedenheit und lässt das Vertrauen in unsere Person wachsen. Dies gilt auch für Kinder. Wenn wir ein Kind tadeln, das trotz Anstrengung nicht zum erwarteten oder erwünschten Ergebnis kommt, verstärken wir damit möglicherweise das Gefühl der Unzulänglichkeit, welches das Kind schon selbst gespürt hat, weil es das Ziel nicht erreicht hat. In einem solchen Fall wird der Tadel zur Entmutigung (Branden, 2010, S. 210). Dies zeigt auf: Im Umgang mit Lob und Tadel im Unterricht muss ein sorgfältiger und reflektierter Umgang gepflegt werden. Ein effektives Lob ist nahe an der Ermutigung, auf welche im Kapitel 5.4.2 noch genauer eingegangen wird. Da die Haltung der Lehrperson einen grossen Einfluss auf die Ermutigung hat, ist das Kapitel der Ermutigung jedoch dem Überbegriff der Haltung der Lehrperson zugeordnet. Ein Selbstwert fördernder Einsatz von Lob und Tadel im Unterricht ist abhängig von der pädagogischen Grundhaltung einer Lehrperson. Die zentralen Punkte einer selbstwertförderlichen Haltung der Lehrperson werden im Kapitel 5.4. dargestellt.

5.1.2. Noten

Auch wenn bekannt ist, dass Noten häufig nicht dem effektiven Leistungs- und vor allem Könnensstand der Kinder entsprechen, ist es das Mittel, mit welchem Lehrpersonen die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler bewerten müssen. Durch ihren hoch abstrakten Charakter, die geringe Transparenz ihres Zustandekommens und ihrer oft unzulänglichen Messqualität, können Noten das Leistungsvermögen der Kinder nur oberflächlich abbilden (vgl. Stadler-Altman, 2010, S.76).

Ein wichtiger Einfluss auf die Schulnoten der Kinder hat die Lehrpersonenerwartung, welche in Einstellung und Haltung der Lehrperson begründet sind. Viele Untersuchungen zeigen, dass diese Erwartungen die Tendenz haben, zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung zu werden. Gibt man ein und denselben Aufsatz verschiedenen Lehrpersonen zur Bewertung, gehen die Beurteilungen weit auseinander. Dies ist auch darauf zurück zu führen, dass Beurteilungen weitgehend von den Erwartungen einer Lehrperson an das Kind beeinflusst werden. Aspekte wie das Aussehen, die Sprachgewandtheit, die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht etc. beeinflussen die Erwartungen und somit auch die Beurteilungen einer Lehrperson mit (vgl. Laskowski, 2000, S. 144). Um das Kind realistisch und somit auch im Sinne eines gesunden Selbstwertes beurteilen zu können, ist es wichtig, dass sich die Lehrpersonen dieser Tatsache bewusst sind, dass sie ihre Vorurteile den Kindern gegenüber kennen.

Noten machen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler vergleichbarer. In jeder Prüfung, die mit Noten bewertet wird, gibt es zwangsläufig Kinder, die sich am leistungsschwachen Ende der Klasse wiederfinden. Findet sich ein Kind häufiger am leistungsschwachen Ende der Klasse wieder, fühlt es sich in seinen Anstrengungen nicht bestärkt, was einen negativen Einfluss auf seine Selbstwirksamkeit und seine Kontrollmeinung hat (siehe Kapitel 3.5.3). Zudem kann der häufige Misserfolg nicht dem Zufall zugeschrieben werden, um den Selbstwert zu schützen. Durch regelmässigen Misserfolg, welchen das Kind durch die schlechten Noten und den Vergleich mit den andern Kindern erlebt, wird mit der Zeit seine Lernmotivation abnehmen, seine Selbstwirksamkeit wird negativ beeinflusst und seine Schulangst nimmt zu. Die Schulangst ist einerseits die Angst vor schlechten Noten und andererseits die Angst vor den anderen Kindern in der Klasse schlecht da zustehen und von ihnen abgelehnt zu werden (vgl. Laskowski, 2000, S. 142). Die Lehrperson ist verpflichtet, Noten für Schülerleistungen zu setzen. Neben dem be-

wussten Umgang mit dem Einfluss der Lehrpersonenerwartung auf die Noten ist auch wichtig, dass die Lehrperson den Notendruck abfedert und den Kindern die Möglichkeit gibt, anders als nur über Schulnoten zu zeigen wo ihre Stärken liegen (vgl. Eggert et al. 2010. S. 75).

5.1.3. Bewertung an der eigenen Norm

Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass ein schlechter Schüler nicht plötzlich zu einem guten Schüler wird. Werden seine Leistungen immer nur mit der allgemein gültigen Notennorm gemessen und ausgedrückt, hat er nicht die Möglichkeit seinen Fortschritt wahrzunehmen. Wählt die Lehrperson jedoch immer wieder die individuelle Bezugsnorm um die Leistungen der Kinder zu bewerten, so zeigt dies dem Schüler besonders gut, ob er sich verbessert hat oder nicht. Entsprechend macht die individuelle Bezugsnorm dem Kind die Effekte seiner Anstrengung deutlich (vgl. Laskowski, 2000, S. 143). Dies bedingt jedoch auch, dass die Lehrperson mit den Schülerinnen und Schülern das Gespräch über ihre Leistungen sucht. Nur so kann eine Lehrperson erfahren, welche Gründe ein Kind für Erfolg oder Misserfolg angibt und damit herausfinden, welche Kausalattributionen ein Kind macht und falls diese für die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühl hinderlich sind, korrigierend eingreifen. Zudem kann eine Lehrperson in einem solchen Gespräch dem Kind aufzeigen, was es selber bewirken kann und wie es diese Wirkung noch optimieren kann. So kann positiv Einfluss genommen werden auf die Kontrollmeinung und die Selbstwirksamkeit der Kinder (siehe Kapitel 3.5.3.). Weil unser Ziel ist die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühl der Kinder zu fördern, darf jedoch auch bei der Bewertung der Leistungen an der eigenen Norm der Bezug zur Realität nicht fehlen (vgl. Schütz, S. 222f).

Pflegt die Lehrperson einen bewussten Umgang mit den Noten und gibt den Kindern immer wieder zu verstehen, dass nicht die Schulnoten alleine den Wert der eigenen Persönlichkeit ausmachen, können die Noten auch für die Kinder eine Möglichkeit sein, die individuellen Leistungen realistisch zu sehen. Die Lehrperson muss darum in der Lage sein einzuschätzen, ob eine Prüfungsleistung für dieses individuelle Kind gut oder schlecht war, unabhängig von der Note. Rückmeldungen an die Kinder dazu (beispielsweise eine Gratulation an ein Kind, welches in einer Matheprüfung eine vier erreicht hat, was es normalerweise nicht hinkriegt) zeigen dem Kind, dass man seine Anstrengungen wahrnimmt und würdigt. Wichtig ist hier jedoch die paradoxe Wirkung von Lob und Tadel, welche vorgängig beschrieben wird, nicht aus den Augen zu verlieren.

5.2. Unterricht

„In welchem Masse es gelingt, persönliche Entwicklung und fachliche Leistungserbringung mit einer positiven, emotionalen Atmosphäre zu verbinden, ist eines der wichtigsten Kriterien, nach denen sich die Qualität der Schule und des Unterrichts beurteilen lässt“ (Hascher 2004, S. 91). Das Erziehungsziel muss über die Vermittlung eines bestimmten Lernstoffes hinausgehen. Erste Priorität hat für Brandon, dass die Lehrperson den Kindern das Denken beibringt. Brandon findet, dass nebst den Gefühlen und Intuition, der Verstand das Hauptkapital jedes Menschen ist. Somit ist die Lehrperson verpflichtet, die Freude am Lernen zu wecken und zu fördern, den Kindern Prinzipien der Logik verständlich zu machen und nahe zu bringen und die Vernunft zu respektieren. Kinder brauchen die Kunst des kritischen Denkens, um in unserer Welt zurechtzukommen (vgl. Brandon, 2010, S. 232ff). Es ist wichtig, dass der Unter-

richt an den Entwicklungsstand und die Realität der Kinder angepasst ist. Eigene Stärken und Schwächen an der Realität zu messen, fördert eine realistische Selbsteinschätzung. Die Annahme dessen, was ist, ist die Voraussetzung, um etwas ändern zu können (Branden, 2010, S. 210). Es ist also unerlässlich, aufzuzeigen, was erarbeitet, erreicht und geleistet wurde. Der Weg ist dabei ebenso wichtig, wie das Ziel. Dadurch, dass die Lehrperson versucht Unter- und Überforderung zu vermeiden, ermöglicht sie Erfolge. Für das Kind kann so sichtbar werden, dass es etwas bewirken kann (vgl. Frick, 2007, S. 225).

Die natürliche Neugier soll gefördert werden. Wir selber möchten den Kindern vermitteln, dass Lernen das ganze Leben stattfindet, dass es noch so viel Spannendes zu lernen gibt und wir nie ausgelernt haben. Die Lehrperson muss darauf achten, dass der Erfolg auch positiven Handlungen des Kindes zugeschrieben wird, damit die Kontrollüberzeugung gestärkt wird (Siehe Kapitel 3.5.3.). Jedes Kind braucht unterschiedlich viel Begleitung und Zuwendung auf seinem Lernweg. Die Qualität uneingeschränkter Zuwendung hat Vorrang vor der quantitativen Unterstützung (vgl. Hascher 2004, S. 73). „Zu beachten wäre auch das didaktische Prinzip der minimalen Hilfe, welches besagt, dass Erfolgserlebnisse vor allem dort entstehen, wo das Kind ein Problem oder eine Aufgabe selbständig lösen kann und sich deshalb die Hilfestellung der Lehrperson auf das Nötigste beschränken soll“ (Hahne, 2007, S. 71). Wie wichtig Erfolgserlebnisse für das Selbstwertgefühl, die Selbstwirksamkeit und die Kontrollüberzeugung sind, haben wir im Theorieteil ausführlich beschrieben. Ein geringer Leistungsdruck, eine klare Struktur des Unterrichts, die Sicherung der Erfolgserlebnisse, eine Erfahrung in selbstregulierten und autonomen Lernen und eine individuelle Bezugsnorm fördern die Unterrichtsqualität (vgl. Hascher, 2004, S. 33). Unsere Rolle als Lehrperson muss neu definiert werden. Sie hat durch den notwendigen Wandel der Schule und des Unterrichts eine neue Bedeutung erhalten. Eine Lehrperson soll die Lernumgebung so gestalten, dass der nächste Lernschritt möglich wird und die Schüler und Schülerinnen aktiv und entdeckend lernen können. Sie begleitet die Kinder auf ihrem Lernweg. Ideen der Kinder sollen aufgenommen werden, wobei wir gemeinsam von- und miteinander lernen. Wir sind uns einig, Unterrichten ist eine Zusammenarbeit bei der „(...) der eine lehrend lernt, der andere lernend lehrt“ (Freire, 2008, S.65).

5.2.1. Methodik/Didaktik

Die Auswahl der Unterrichtsinhalte soll nicht nur nach den kognitiven, sondern auch nach affektiven Fähigkeiten und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern gewählt werden (vgl. Waibel, 2011, S.32). Kooperative Lehr- und Lernformen und eine kollegiale Zusammenarbeit fördert die Partizipation aller Kinder. Die vermehrte Anwendung von offenen und sozialen Lernformen, sowie eine verstärkte Differenzierung, ermöglichen eine individuelle Schwerpunktbildung (ebd.). Eine Förderung der Selbsttätigkeit durch schülerzentrierte Lernprozesse führt zu mehr selbstbestimmendem Lernen (vgl. Hascher, 2004, S.72). Vor allem auch für Kinder mit speziellen Bedürfnissen sind diese methodischen und didaktischen Mittel eine wichtige Grundlage, damit die Partizipation gewährleistet ist. Für das Selbstwertgefühl ist es von Vorteil auch das Körpergefühl und die Beziehung zum eigenen Körper zu fördern, da der eigene Körper der Ausgangspunkt für jegliche Erfahrung ist (vgl. Eggert, 2003, S. 32). Handwerkliche Bereiche kommen in unserem Bildungssystem oft zu kurz. Der Wert für das Selbstwertgefühl dieser Lerninhalte wird oft unterschätzt. Das eigene Schaffen, das Selber-kreativ-sein erhöht die Selbstwirksamkeit. Bei allen Aktivitäten wird auf eine flexible Stundengestaltung geachtet, da wir den Kindern ermöglichen müssen, sich

wirklich zu vertiefen (vgl. Waibel, 2011, S. 30ff). Auch eine emanzipierte Medienerziehung hilft, das eigene Denken zu fördern und die Auseinandersetzung mit der Realität auf spannende Weise in den Unterricht zu integrieren. Kultur und Sport, Feste und Rituale, auch Theaterprojekte und klassen- und jahrgangsübergreifende Aktivitäten erweitern dabei die Erlebniswelt und stärken das Selbstkonzept (ebd.). Zur Förderung eines gesunden Selbstwertes gehören zum Unterricht auch metakognitive Elemente. „Damit ein objektiver Erfolg vom Kind auch als Erfolgserlebnis empfunden wird, ist es wichtig, Erfolg nachzubereiten, indem etwa Lernfortschritte und wirkungsvolle Strategien hervorgehoben werden“ (Hahne, 2007, S.72). Die Reflektion über das eigene Handeln und den Lernprozess soll das Wissen über das eigene Lernen erweitern. Durch die Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven Prozessen und den Emotionen, die das Lernen begleiten, erweitert sich das Wissen über das eigene Wissen. Selbstbeobachtung und Reflexion müssen systematisch angeleitet werden, damit Fähigkeiten richtig eingeschätzt und allfällige erfolglose Strategien verändert werden können (vgl. Frick, 2007, S. 225). Eine sinnvolle Handlung soll verstärkt und die zukünftige Auftretungswahrscheinlichkeit erhöht werden, was die Kontrollüberzeugung stärkt. Erfolg motiviert, genauso wie die Reflexion über die Gründe und Strategien des Erfolgs (ebd.). Simons ist der Meinung, dass die Fähigkeit, Entscheidungen über den eigenen Lernprozess zu treffen ein zentraler Aspekt von Lernfähigkeit überhaupt sei. Damit dies überhaupt möglich wird, ist ein Mass an Selbstbewusstsein und die Sicherheit im Umgang mit Anforderungen eine Voraussetzung (vgl. Simons zitiert in Friedrich & Mandl, Hrsg., 1992, S. 178ff). Eine Explikation der Erwartungen, unter anderem auch der eigenen an sich selber, und der Ziele in Form von Zielsetzungen und Zielvereinbarungen, sowie deren Evaluation tragen dazu bei, dass die Lernumwelt kontrollierbar wird (vgl. Hascher, 2004, S. 61).

5.2.2. Themen aus der Lebenskunde

Im täglichen Zusammenleben entstehen unzählige Möglichkeiten sich auszutauschen und auseinanderzusetzen. Weltanschauungen, Glauben und Kultur werden diskutiert und dies hilft den Kindern im Leben kundig zu werden. Durch die Auseinandersetzung mit Themen über Endlichkeit und Tod gewinnt das Leben Bedeutung (vgl. Waibel, 2011, S. 50). Sinn-volles Tun ermöglichen, ist die Aufgabe einer Lehrperson (ebd.). Der Selbstwert zeigt sich dort, wo man Widerstand erfährt, wo man sich treu bleiben kann und trotzdem offen für neue Ideen und Meinungen ist. Unterschiedliche Erfahrungen zeigen, ob man auf sich vertrauen kann. Mut wächst aus der Überwindung der Angst und baut sich durch Ermutigung und dem daraus entstehenden Vertrauen, das daraus entsteht, auf. Im Vertrauen in die eigenen Empfindungen und im Gefühl, sich auf sich verlassen zu können liegt das Selbstvertrauen (vgl. Waibel, 2011, S. 151f). Nebst der Vernunft muss im Unterricht gerade auch das Gefühl und der Umgang mit Emotionen gelernt werden. Genauso, wie das Kind durch sein Denken Realitäten verstehen lernt, lernt das Kind auch seine Bedürfnisse und Gefühle zu verstehen und einzuordnen. „Emotionen können nur entstehen, wenn eine Situation relevant für ein persönliches Bedürfnis, Motiv oder Ziel eingeschätzt wird“ (Hascher, 2004, S. 69). Wenn Gefühle integriert werden, dienen sie dem Wohlbefinden und dem Aufbau des Selbstwertgefühls. Wenn ein Gefühl „abgeschnitten“ wird, verhindert die dadurch entstehende „Taubheit“, dass das Gefühl akzeptiert werden kann (vgl. Brandon, 2010, S. 240f). „Nicht mehr zu wissen, was wir fühlen, heisst, nicht mehr wissen, was Dinge für uns bedeuten“ (Brandon, 2010, S. 240). Wir können dabei erfahren, dass Ängste und Unsicherheiten, denen wir uns stellen, weitaus weniger verunsichernd sind, als

solche, die wir leugnen (ebd.). Gerade im Unterricht spielen konstruktive Umgangsmöglichkeiten mit aggressiven Impulsen eine wichtige Rolle. Das Kind braucht Werkzeuge und einen toleranten Umgang mit seinen Bedürfnissen, um die Herausforderung einer lösungsorientierten Konfliktlösung annehmen zu können. Probleme auch als Normalität einer Entwicklung einzustufen, sie sogar als Freiräume und Chance betrachten zu können, muss eine der vielen Zielsetzungen in unserem Unterricht sein (vgl. Waibel, 2011, S.30f). Durch ausprobieren und irren werden wertvolle Erfahrungen gemacht. „Neue“ Eigenschaften bei sich und anderen entdecken, einordnen und wertschätzen hilft, bei der Meinung über sich selber (ebd.). Eine gute Integration in die Peergruppe erhöht das Selbstwertgefühl. Wenn ein Kind sich unter seinesgleichen wohl fühlt, ist es einfacher die Frustrationsgrenze zu heben und die Arbeitshaltung zu verbessern.

5.3. Klassenführung

Jede Lehrperson übernimmt eine Führungsaufgabe. Ein bewusster Umgang mit Macht, eine gewisse Bescheidenheit und ein Bewusstsein der eigenen Stärken und Schwächen, sowie ein echtes Interesse an den Kinder und Freude am Unterrichten sind gute Voraussetzungen, um in diesem Feld handlungsfähig zu sein (vgl. Brandon, 2010, S. 227ff). Im Blick auf die Führungsaufgabe fragen wir uns auch, inwieweit wir mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass junge Menschen sich als denkende, innovative, soziale und kreative Menschen weiterentwickeln können (ebd.). Die persönliche Autorität hat die rollenbedingte Autorität der Lehrperson weitgehend abgelöst. Die Autorität basiert heute weitgehend auf der Fähigkeit und dem Willen der Lehrperson, „(...) die professionellen Beziehungen mit einem Höchstmass an Authentizität einzugehen. Das heisst, in grösstmöglicher Übereinstimmung mit den beruflichen und persönlichen Wertvorstellungen, dem Selbstwertgefühl und innerer Verantwortlichkeit“ (vgl. Juul, 2002, S. 128).

Jedes Kind hat das Recht geschützt zu werden. Klares intervenieren ist weder eine Beleidigung für die Kinder, noch untergräbt es deren Selbstwert. Wenn der Massstab für akzeptables Verhalten in Vereinbarung mit den Werten von Kindern und Lehrpersonen und durch Schülerpartizipation gesetzt wird, ist Disziplin nicht einfach Machtmittel, sondern erfahren von Gerechtigkeit (vgl. Brandon, 2010, S. 238f). Grundlegend, und für die Transparenz in Bezug auf Entscheidungen wichtig, ist die Kommunikation über die eigenen Werte. Durch die Werteklarheit der Lehrperson werden Handlungen nachvollziehbar und Regeln erhalten einen Sinn. Klare Regeln und Strukturen geben den Schülerinnen und Schülern die Gewissheit, dass sie ihre Umgebung einschätzen können, und dass Handlungen relativ eindeutig berechenbar und vorhersehbar sind und kontrollierbare Folgen haben. Auf diese Weise wird auch ein Gefühl der Sicherheit vermittelt (vgl. Hascher, 2004, S. 61).

Die Lehrperson trägt die Verantwortung für die Klasse und somit auch für das Klassenklima. Sie ist verantwortlich, dass die Würde des einzelnen Kindes nicht untergraben wird, weder durch Stigmatisierung noch durch Manipulation oder Entwertung. Wir sind überzeugt, dass eine Wertung der Heterogenität als Bereicherung und die Befürwortung der Integration aller Kinder in der Klasse selbstverständlich sein soll, gerade auch weil dies die Akzeptanz der Kinder untereinander fördert. Zur Wertschätzung der Schüler und Schülerinnen durch die Lehrperson gehört auch eine konstruktive Elternarbeit. Wichtig dabei ist vor allem auch die Erwartungshaltungen zu klären, den Selbstwert zu unterstützen und das Selbstwertgefühl

zu stärken (vgl. Juul, 2002, S. 247f). Ihren Umgang mit Erwartungen im lernspezifischen oder sozialen Bereich muss die Lehrperson selbstkritisch und mit Distanz zu sich selbst betrachten. (Siehe Kapitel: 5.1.2. Noten oder 5.4. Haltung) Wenn wir Aufgaben übergeben, haben wir manchmal das Ergebnis bereits vor Augen. Dies beeinflusst unsere Beurteilung von richtig und falsch. Fehler zeigen Weggabelungen auf dem Lernweg und die eines Wegweisers. Einen konstruktiven und positiven Umgang mit Fehlern, in dem die Lehrperson auch eine Vorbildrolle übernimmt, haben eine lernförderliche Wirkung (vgl. Frick, 2007, S. 148f). Die Konsequenzen des eigenen Verhaltens und des eigenen Handelns kann den Kindern anhand konkreter Vorkommnisse und Situationen aufgezeigt werden (vgl. Flammer, 1990, S. 44ff). Im gegenseitigen lösungsorientierten Austausch wird die eigene Wirksamkeit, sowie Regeln und Normen konstruktiv hinterfragt und verbessert. Durch einen regen Austausch und Diskussionen über Sinnfragen wachsen wiederum ein positives Klassenklima und eine nähere Beziehung zwischen allen Beteiligten. Die Orientierung an den Stärken und Ressourcen macht jedes einzelne Kind „sichtbar“.

Die Frage ist auch, wie viel es in der Schule für die Kinder zu entdecken gibt, oder ob die Fragestellungen auf vorgefertigten Antworten und Ergebnissen basieren. Für uns steht fest, den eigenen Ideen und Entdeckungen soll vermehrt Raum gewährt werden. Die Freiheit, kreative Lösungen, Ergebnisse und Aufgaben zu präsentieren, ermöglicht dem Kind sich selber einzubringen. Es nimmt seine Wirkung wahr, was seine Selbstwirksamkeit erhöht (Siehe Kapitel 3.5.3.). Auch die eigene Meinung muss frei geäußert werden können und durch klare Kommunikations- und Feedbackregeln unterstützt werden.

5.3.1. Lehrperson als Vorbild

Über die Vorbildfunktion, die eine Lehrperson übernimmt, wird in der Schule wenig gesprochen. Vorbild sein wollen, ob positives oder negatives, kann man nicht beabsichtigen, man wird gewählt (vgl. Waibel, 2011, S. 184ff). Bei einer Lehrperson orientieren sich die Kinder an unterschiedlichen Aspekten wie Handlungen, Werten, Emotionen, etc. So können bewusste, wie unbewusste Aspekte die Kinder beeinflussen (ebd.). Vieles, was Erwachsene vorleben, wird unweigerlich von Kindern als Richtlinie aufgenommen. Dies bestätigt auch die neurologische Forschung (vgl. Bauer, 2006, S. 21ff). Sei es der sprachliche Ausdruck, der von fehlendem Respekt geprägt ist oder der im Umgang verwendete Sarkasmus, beides widerspiegelt sich unweigerlich in der Klasse (vgl. Branden, 2010, S. 234). Fairness, Verständnis, Verlässlichkeit und Mitgefühl leben, ohne die Kinder zu bevormunden, Neugierde im Zusammenhang mit immerwährendem Lernen im Alltag leben, hat die Wirkung, dass die Schüler und Schülerinnen zum Schluss kommen, dass dies Werte sind, die es sich zu übernehmen lohnt (ebd.). Auch Beziehungskompetenz müssen nicht nur die Kinder, sondern vor allem auch wir Lehrpersonen erlangen (vgl. Juul, 2009, S.171ff). Bei der Frage, was die Lehrperson zur Förderung eines gesunden Selbstwertgefühls beitragen kann, ist das Selbstwertgefühl der Lehrperson ein entscheidender Faktor. „Derjenige, der selbst ein gesundes, positives Selbstwertgefühl verkörpert und als positives Rollenmodell dienen kann, kann Schülerinnen und Schülern leichter zu einem gesunden Selbstwertgefühl verhelfen“ (Branden, 2010, S. 233). Lehrpersonen mit einem mangelnden Selbstwertgefühl sind in der Regel übermäßig abhängig von der Zustimmung anderer, was wiederum ihr Handeln beeinflusst. Sie bestrafen häufiger, sind ungeduldiger und bleiben eher an der rollenbedingten Autorität haften (siehe Kapitel 3.7.). Eine Lehrperson mit tiefem Selbstwert kann vermitteln, dass das Selbstwertgefühl nur durch Zustimmung anderer erzeugt wird, statt

durch eine innere Auseinandersetzung mit sich selbst (ebd.). Die Selbstreflexion hat also bei der Vorbildfunktion einen hohen Stellenwert.

5.4. Haltung

Die pädagogische Wirksamkeit einer Lehrperson liegt zu einem grossen Masse in ihrer Gesamtpersönlichkeit begründet. Ein gutes methodisch-didaktisches Geschick und angemessenes Sachwissen sind nötige Voraussetzungen, um ansprechend unterrichten zu können. Sie sind jedoch nicht genügend wirksam, wenn sie nicht durch eine für die Schülerinnen und Schüler günstige Person eingesetzt werden (vgl. Frick, 2007, S. 208). Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass eine gute theoretische Grundlage, neue Ideen und gute Vorsätze wichtig sind und doch entscheidet in vielen Situationen die Haltung der Lehrperson über ihr Handeln. Eine innere Haltung, die das Kind achtet, respektiert, akzeptiert und wertschätzt, unabhängig von seiner Kultur, Religion, Geschichte und Eigenart ist unerlässlich (vgl. Branden, 2010, S. 227ff). Die eigene Selbstachtung wird gefördert durch Beachtung und Achtung anderer. Und nur wer sich auch selbst beachtet, kann zu Selbstachtung gelangen (vgl. Waibel, 2011, S. 134). (Siehe Kapitel 3.7.) Eine achtungsvolle Haltung wird bei der Lehrperson zum Beispiel dann besonders geprüft, wenn Übertragungs- und Gegenübertragungen die Beziehung gefährden. Die Bereitschaft, wir meinen sogar die Notwendigkeit zur Selbstreflexion ist daher ein bedeutender Bestandteil der Haltung einer Lehrperson. Grundlegend sollte die Lehrperson über ein positives, realistisches Selbstwertgefühl verfügen und sich fortlaufend damit auseinandersetzen. Die Art, wie wir miteinander kommunizieren, ist der Ausdruck unserer Haltung und der Interaktion zwischen den Kindern, sowie zwischen der Lehrkraft und den Kindern. Ein kongruentes Handeln in Übereinstimmung mit der eigenen Kommunikation macht den Erwachsenen für das Kind berechenbar. Sprache kann beim Erwachsenen wie beim Kind sowohl nach aussen, als soziale Sprache, wie nach innen, als private Sprache, gerichtet sein. Kommunikation ist für Satir der Massstab, mit dem zwei Menschen gegenseitig den Grad ihres Selbstwertes messen (vgl. 2004, S.40ff). Eine respektvolle Kommunikation mit dem Kind und in der Vorbildfunktion unter Erwachsenen, wo die Beteiligten sich auch an die Regeln der Kommunikation halten, ist auch bei kritischen Inhalten eine selbstwertförderliche Erfahrung. (Siehe Kapitel 3.4.1.). "Was Menschen denken, was sie sich selbst sagen, hat einen Einfluss darauf, was sie tun und fühlen. Und was sie tun und die Bedeutung, die sie einer Empfindung beimessen, hat wiederum einen Einfluss auf die Sicht, wie sie sich sehen und was sie von sich selber denken" (Brandon 2010, S 183). Somit muss der Erzieher bei Äusserungen des Kindes auch zwischen den Zeilen lesen wollen, um allfällige negative, selbstwertprägende Meinungen zu erkennen und zu korrigieren. Die fortwährende Auseinandersetzung mit der eigenen Werthaltung kann unter Umständen negative Zuweisungen verhindern. „Die pädagogische Haltung der Lehrperson spiegelt sich unübersehbar im Wohlbefinden der Schülerschaft“ (Hascher, 2004, S. 172).

Wir sind der Überzeugung, dass der Humor, den alle Beteiligten als positiv erleben, ein wichtiger Bestandteil der Erziehung ist. Der Humor ist ein Zeichen einer positiven Lebenseinstellung, die die Lehrperson durch ihre Haltung ausstrahlen soll. Die spannungsmindernde Wirkung von Humor wird von verschiedenen Psychologen beschrieben. Genau diese Wirkung soll nicht Tatsachen schmälern, aber macht gerade für das Kind den Umgang mit ihnen leichter. Menschen, die über sich selber lachen können, also auch einen selbstbezogenen Humor zeigen, haben in der Regel eher ein gesundes Selbstwertgefühl (vgl.

Frick, 2007, S.179ff). Dies hat, die im Kapitel „Klassenführung“ beschriebenen, positiven Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler. Die Selbstdistanzierung, die im selbstbezogenen Humor zum Tragen kommt, setzt die eigene Situation oft wieder in eine Relation zur Realität. Sarkasmus wirkt in jeglicher Hinsicht destruktiv. Wenn die Lehrperson bestrebt ist, einen von Freundlichkeit und Empathie getragenen Humor zu leben, zeigt das eine positive Wirkung in der Erziehung (ebd.). Auf diese Weise kann eine Überforderung in einer Situation aufgefangen und bewältigt werden. Das Selbstwertgefühl wird durch diese Strategie gestärkt oder zumindest wird verhindert, dass der Selbstwert allzu grossen Schaden nimmt.

5.4.1. Beziehung

Wir stimmen mit Waibel überein, wenn sie schreibt: „ Die Beziehungsebene ist Voraussetzung und Grundlage einer selbstwertfördernden Erziehungs- und Unterrichtsarbeit“ (Waibel, 2009, S. 27). Die Lehrperson muss sich und den Kindern Zeit geben, sich gegenseitig kennenzulernen. Die Verantwortung für die Beziehung liegt bei der Lehrperson. Sie muss sich um eine positive Beziehung zu jedem einzelnen Kind bemühen. Eine gute Beziehung bedingt, dass die Lehrperson das Kind als Person annehmen kann. Wenn wir die Kinder immer anders haben wollen, als sie sind oder mehr wollen, als sie zu geben vermögen, erreichen wir sie nicht mehr, weil sie sich nicht verstanden und respektiert fühlen (vgl. Waibel, 2004, S 28f). Eine positive Beziehung ist nicht nur die Voraussetzung, um den fachlichen Inhalt an das Kind heranzutragen, sondern damit wird auch der Boden für ein gegenseitiges Vertrauen gelegt. Der Glaube an das Kind ist nicht „machbar“. In der täglichen Auseinandersetzung mit dem Kind, dem Vertrauen, das aufgebaut wird, lernt der Erwachsene dem Kind zuzumuten, was es wirklich kann. Wenn diese Überzeugung echt ist, braucht es keine Strategie, um diese Zuversicht zu vermitteln (vgl. Brandon, 2010, S. 233ff). Durch das gegenseitige Kennenlernen wird auch das gegenseitige Verstehen gefördert und somit ein konstruktiver Umgang untereinander. Die Akzeptanz der Eigenarten jeder Schülerin und jedes Schülers unterstützt die Integrität gegenüber den Kindern und hilft in einer achtungsvollen Beziehung eine Privatsphäre zu respektieren (ebd.).

5.4.2. Ermutigung

Die Haltung der Lehrperson muss auf Ermutigung ausgerichtet sein. Sie ist ein tragendes Prinzip der Erziehung zum Selbstwert in der Familie, wie auch in der Schule (vgl. Hahne 2007, S. 67). Frick betrachtet die Begriffe „ermutigen“ und „entmutigen“ aus folgendem Blickwinkel: „Mut ist ein wichtiger Bestandteil des Selbstbewusstseins. So wagt ein mutiges Kind eher, neue Dinge auszuprobieren, geht mit einer positiven Erwartung auf andere Menschen zu, während ein entmutigtes Kind weniger Selbstbewusstsein zeigt und häufig versucht, neuen oder schwierigen Situationen auszuweichen“ (Frick, 2007, S. 48). Zu bedenken ist auch, dass ein Erzieher "nur" ermutigen kann, aber wenig Einfluss hat auf die Wirkung. Um die Wirkung der Ermutigung zu erhöhen, braucht es echtes Interesse gegenüber dem Kind, die Fähigkeit und der Wille zuzuhören, Wertschätzung, Geduld und echtes Engagement. Werde ich ermutigt, so stärkt das den Glauben an mich und meine Fähigkeiten. Eine ermutigte Person sieht eine Aufgabe oder eine Situation eher vom Standpunkt möglicher Lösungswege. „Ermutigung regt das Kind an, das Beste zu geben und es hilft ihm dabei, die eigenen Fähigkeiten überhaupt als solche zu erkennen. Sie wirkt so positiv ansteckend über sich hinauszuwachsen“ (Frick, 2007, S. 50). Ermutigung ist Handlung und Haltung

zugleich, die dem Kind Respekt vermittelt, ihm vertraut, ihm etwas zumutet und zeigt, dass noch fehlende Fertigkeiten keineswegs den Wert als Person schmälern. "Ermutigung bedeutet, das Kind seine eigenen Fähigkeiten und seinen Wert erkennen lassen mit dem Ziel, sein Selbstwertgefühl zu stärken" (Hahne, 2007, S. 69). Ermutigung liegt nahe, aber ist nicht zu verwechseln mit Lob. Lob hebt generell mehr die Leistung in den Vordergrund, während Ermutigung mehr das Bemühen belohnt. Ermutigung fördert nebst der Zufriedenheit auch die Einsicht, nicht fehlerfrei zu sein (ebd.). Es ist sinnvoller bei einem Kind, das einen Hund zeichnen möchte, die Fortschritte aufzuzeigen, das Bemühen lobend zu erwähnen, sowie Zuversicht zu äussern, dass ich als Lehrperson anhand der Skizzen sicher sei, dass das Kind lernen wird einen Hund zu zeichnen, als einfach nur zu sagen, der Hund sei schön oder gut gezeichnet. "Ein Erzieher, der ermutigt, schätzt demnach das Kind so wie es ist, zeigt Vertrauen, und glaubt an die Fähigkeit des Kindes" (Hahne, 2007, S.70). Wir müssen das Kind gut kennen, damit wir realistische und erreichbare Erwartungen stellen können, die dem Kind zeigen, dass ich ihm zutraue, das Ziel zu erreichen. Frick bestätigt die Meinung von Hahne, dass Ermutigung eine Grundhaltung ist (2007, S.19). Die Wirkung der Ermutigung hängt von Faktoren wie Umstände oder Tagesform ab aber vor allem von der Beziehung zum Gegenüber. Die Basis der Ermutigung besteht demnach darin, das Gegenüber in einer gleichwertigen Beziehung zu bejahen und anzunehmen (vgl. Frick, 2007, S.50f). Wir gehen mit Frick einig, dass die Beziehung in der Erziehung an erster Stelle kommt und die Basis der Ermutigung legt (ebd.). Wir behaupten aber, eine ernst gemeinte, ehrliche Ermutigung einer fremden Person kann auch positive Auswirkungen haben. Wie im Kapitel 3.5.3. beschrieben, ist die Ermutigung in jeder Hinsicht ein wichtiger Faktor der Selbstwirksamkeit, und darum im Schulkontext wichtig.

5.5.Präzisierung der Fragestellung

Beim Bearbeiten der Theorie wurde unsere Annahme bestätigt, dass das Selbstkonzept und das Selbstwertgefühl in der Entwicklung eines psychisch gesunden Menschen eine zentrale Rolle spielen. Daher ist der bewusste Umgang mit Faktoren, die das Selbstwertgefühl von Kindern positiv oder negativ beeinflussen können in der Schule von grosser Bedeutung. Somit möchten wir uns in unserer Masterthese mit folgender Fragestellung auseinandersetzen:

Inwieweit gibt es Differenzen in Theorie und Praxis in Bezug auf die Förderung eines gesunden Selbstwertes durch die Lehrperson in der Schule?

Um diese Fragestellung beantworten zu können, stellen wir an die Theorie, an Lehrpersonen und an Jugendliche folgende Frage:

Wodurch fördert oder hemmt eine Lehrperson die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls der Schülerinnen und Schüler?

Die so erhaltenen Ergebnisse vergleichen wir untereinander und halten Übereinstimmungen und Differenzen fest. Wir erhoffen uns, Hinweise zu erhalten, über Faktoren, die Lehrpersonen bereits anwenden und solche die im Schulalltag eher vergessen werden. Dieses Wissen wird uns persönlich für einen bewussten Umgang mit dem Thema im Unterricht helfen. Es kann andererseits auch für die Beratung von Lehrpersonen nützlich sein.

6. Forschungstheoretischer Hintergrund

6.1. Verfahren qualitativer Sozialforschung

In diesem Teil beschreiben wir den für unsere Arbeit relevanten forschungstheoretischen Hintergrund. Mit unserer Masterthese bewegen wir uns im Bereich der qualitativen Sozialforschung. Das Grundgerüst qualitativen Denkens ist die Forderung nach starker Subjektbezogenheit der Forschung, die Betonung der Deskription sowie der Interpretation der Forschungssubjekte, die Forschung im alltäglichen Umfeld und die Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess (vgl. Mayring, 2002, S. 19). Validität soll einschätzen, ob auch das erfasst wurde, was gemäss der Fragestellung herausgefunden werden sollte. Die Reliabilität betrifft die Genauigkeit des Vorgehens. Dieses Gütekriterium ist bei der Fragestellung der qualitativ orientierten Sozialforschung wenig sinnvoll, da sich der Gegenstand fortlaufend verändert und wir das Interview mit jeder Person nur einmal zu einem bestimmten Zeitpunkt durchführen (vgl. Mayring 2005, S.141f). Dadurch, dass wir die Arbeit zu zweit schreiben, werden theoretische Inhalte und die erhaltenen Daten permanent diskutiert. Somit nähern wir uns der Objektivität als Gütekriterium eher an, als wenn eine Person mit ihrer subjektiven Ansicht ein Thema alleine bearbeiten würde (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117). Der ethische Aspekt ist uns sehr wichtig. Untersuchungsinstrumente können die Personen, die zum Forschungsinhalt befragt werden, zu Gedanken und Handlungen veranlassen. Rahmenbedingungen müssen geklärt und die Vertraulichkeit der Informationen gewährleistet werden (ebd. S. 121ff). Da sich die qualitativ orientierte Forschung nicht darauf beschränkt, nur vor der Datenanalyse formulierte Hypothesen zu überprüfen, finden Datenerhebung und Auswertung gleichzeitig statt. "Im Laufe der Datenerhebung kristallisiert sich ein theoretischer Bezugsrahmen heraus, der schrittweise modifiziert und vervollständigt wird" (Mayring, 2002, S. 104).

Die Fragestellung hat eine zentrale Bedeutung. Die sozialwissenschaftliche Textanalyse ist weder an einer Textinterpretation noch an einer reinen Textanalyse interessiert, obwohl letztere ein Teil der Arbeitsmethode ausmacht. Das Ziel ist Textzusammenhänge zu ermitteln und zu messen, um soziale Sachverhalte aufzudecken (vgl. Atteslander, 2010, S. 197). Die von uns gewählte Thematik ist sehr breit gefächert. Das Selbstwertgefühl und das Selbstkonzept werden, nebst der Pädagogik, sehr stark im Bereich der Psychologie behandelt. Pädagogen und Psychologen benutzen die Begriffe oft unterschiedlich (siehe Kapitel 3.1.). „Der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften liegt nie völlig offen, er muss immer auch durch Interpretation erschlossen werden“ (Mayring, 2002, S. 22). Jeder Mensch nutzt unbewusst die intuitive Inhaltsanalyse ständig im Alltag, wenn er aus den Zeichen seiner Umwelt Interpretationen für seine Realität ableitet (vgl. Atteslander, 2010, S. 199). Wir müssen sowohl bei der Kodierung unserer Interviews wie auch bei der Interpretation der gewonnenen Daten unsere Schlussfolgerungen kritisch prüfen. Eine genaue Beschreibung durch die Erfassung von unterschiedlichen Quellen des Forschungsgegenstandes ist der Ausgangspunkt. Der erste Schritt war die Erkundung der Literatur in Bezug zur Fragestellung. Als nächsten Schritt wenden wir Werkzeuge der qualitativen Sozialforschung wie zum Beispiel das Erstellen eines Leitfadens an. Die Durchführung der Interviews liefert uns weitere Daten, die durch Transkription und Kategorisierung geordnet werden müssen. "Die Strukturierung des Analysematerials hat eine vergleichbare zentrale Bedeutung in der qualitativen Inhaltsanalyse, wie die Kategorienbildung in der quantitativen" (Atteslander, 2010, S. 211, 212). Eine Vernetzung der Ergebnis-

se, die Interpretation, sowie eine kritische Hinterfragung derselben, erschließt uns die Antwort auf unsere Fragestellung.

6.2. Das Leitfadeninterview

Mayring (2002, S. 66f) beschreibt in seinem Buch drei Methoden von Erhebungsverfahren, die auf sprachlicher Basis beruhen. Für unsere Arbeit ist, in Anlehnung an Mayring, das problemzentrierte Interview relevant, da wir eine Form der halbstrukturierten Befragung mit einem Leitfaden zur Befragung der Jugendlichen und Lehrkräften gewählt haben. Ziel ist, dass die befragte Person sich frei zum Thema äußern kann, aber auch immer wieder auf die Fragestellung zurückgeführt wird (ebd.). Ein Interviewleitfaden führt den Interviewer mit der zu befragenden Person durch das Interview. Wichtig für das Gelingen der Interviewdurchführung ist die Offenheit der Person, die die Fragen stellt. Es ist wichtig, subjektive Erfahrungen zu eruieren (vgl. Mayring, 2002, S. 68ff). „Die Nachfrage nach Details ist ein besonders wichtiges Mittel um Verzerrungen zu vermindern“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 160). Durch die gleichberechtigte Beziehung zwischen dem Befragten und der Person, die das Interview durchführt, entsteht die Möglichkeit ehrlich und offen auf die Fragen zu antworten (ebd.) Das Verständnis, das dem Interviewpartner oder der Interviewpartnerin entgegengebracht wird, ist geprägt von Akzeptanz. Empathie Fähigkeit ist für den Interviewer unerlässlich. „Empathie heisst, so gut es dem Zuhörer oder der ZuhörerIn gelingt, das, was die Gesprächspartnerin, der Gesprächspartner erzählt und zeigt, im individuellen Bezugsrahmen, in ihrer, seiner Welt zu verstehen“ (Stigler & Reicher, 2005, S. 121).

"Die Auswertungskategorien und -instrumente für ein Leitfadeninterview, das im Sinne qualitativer Forschung konzipiert und geführt worden ist, entstehen in Auseinandersetzung mit dem erhobenen Material" (Schmidt zitiert nach Flick, von Kardoff, Steinke, 2007, S. 447). Zentrale Punkte aus der Literatur ergeben somit übergeordnete Kategorien, von denen wichtige Begriffe und Fragen abgeleitet werden. Das Interview beginnt und endet mit einer offenen Frage. Die Abfolge des Leitfadens wird durch einen Einstieg, einem Mittelteil und einem Abschluss strukturiert. Besonders der Einstieg und der Abschluss sind für eine Vertrauensbasis wichtig. Das echte Interesse, das der Interviewer dem Befragten entgegenbringt trägt dazu bei, die Kommunikation zu erleichtern und motiviert die interviewte Person. Die Wertschätzung soll während des ganzen Interviews spürbar sein (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.152f). Diese Form der Befragung stellt hohe Anforderungen an den Interviewer, die Erhebung der Daten ist also abhängig von der Qualität des Interviewers. Eine Schwierigkeit könnte sein, dass an die befragte Person hohe Anforderungen an die sprachliche, kommunikative und soziale Kompetenz gestellt werden (vgl. Atteslander, 2010, S. 142). Ein Probedurchgang mit einer Person, die als Interviewpartner geeignet ist, korrigiert gegebenenfalls den Interviewleitfaden und gibt Hinweise auf förderliche Interventionen des Interviewers und Verhaltensweisen, die das Gelingen des Interviews unterstützen.

6.2.1. Rekrutierung der Personen

Bei der Datenerhebung ist es wichtig glaubwürdige Personen zu finden, die gewillt sind offen und ehrlich zu antworten (Mayring, 2002, S. 143). Rahmenbedingungen für die Kooperation wie Schweigepflicht, Datenschutz, etc., müssen geklärt werden. Der Interviewpartner muss sich mit den Rahmenbedingungen einverstanden erklären, damit das Interview durchgeführt werden kann.

6.2.2. Durchführung

Der Beziehungsrahmen ist der Ausgangspunkt jedes Interviews. Der Interviewte soll sich ernst genommen und nicht ausgehorcht fühlen. Die Erschaffung einer Vertrauensbasis ermöglicht dem Interviewten frei zu antworten. Dadurch kann unter anderem überprüft werden, ob die Fragestellung verstanden wurde. Die Befragten können eigene Zusammenhänge herstellen und subjektive Perspektiven einbringen. Mit der Gesprächspartnerin, dem Gesprächspartner wird ein Dialog gesucht, der getragen ist von einer Atmosphäre der Offenheit, die es ermöglicht persönliche, individuelle Erlebnisse und Meinungen mitzuteilen (vgl. Stigler & Reicher, 2005, S.119). Die Grundhaltung des Interviewers ist geprägt durch ein positives Menschenbild. Eventuelle Vorurteile muss sich die Person, die das Interview führt bewusst machen und durch eine Haltung der Akzeptanz ersetzen. Das bedeutet nicht, dass die fragende Person immer mit den Antworten einverstanden sein muss, aber dass sie fähig ist, die nötige Empathie aufzubringen, um den individuellen Bezugsrahmen des Interviewpartners oder der Interviewpartnerin zu akzeptieren (ebd.) Formulierung und kurze Analyse des Forschungsinhaltes muss immer am Anfang stehen (vgl. Stigler & Reicher, 2005, S.121). Gesprächstechnische Elemente, wie zum Beispiel paraphrasieren, zusammenfassen, Metafragen und hypothetische Fragen, sowie Aufforderung zur Stellungnahme, sind ein Bestandteil des Interviews (ebd.)

6.2.3. Transkribieren

Für das Transkribieren der Tonaufnahmen ist mit einem wesentlichen Zeitaufwand zu rechnen. Diese aufschlussreiche Methode zur Datengewinnung soll gezielt eingesetzt werden, so dass der Aufwand überschaubar bleibt (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 145f). Oft werden nur für die Thematik wichtige Textstellen transkribiert. Da wir keine Informationen verlieren wollten, haben wir nur ganz wenige, nicht inhaltsrelevante Stellen ausgelassen und die Aufnahme mehrheitlich vollständig transkribiert (ebd.). Um möglichst viele Merkmale einer Bandaufnahme schriftlich zur Geltung zu bringen, haben wir in Anlehnung an Altrichter und Posch (2007, S. 146) Transkriptionsregeln aufgestellt (siehe 6.6.1.). „Die Forderung nach Vollständigkeit bezieht sich nicht auf alle Inhalte des Textes, sondern auf alle interessierenden Bedeutungsdimensionen“ (Atteslander, 2010, S. 204). Wichtig sind somit alle Inhalte, die sich auf die Fragestellung beziehen oder die Fragestellung direkt oder indirekt betreffen.

6.3. Auswertung der Daten

„Kernpunkt jeder Inhaltsanalyse ist die Bildung von Kategorien, die ihrerseits aus theoretischen Annahmen abgeleitet werden“ (Atteslander, 2010, S. 203). Auch Gläser und Laudel schlagen vor, die Kategorien aus den theoretischen Vorüberlegungen heraus zu erarbeiten. Diese Kategorien sollen im Verlauf der Zuordnung der Textfragmente erweitert und angepasst werden (vgl. 2006, S. 193ff). Die zusammenfassende Interpretation von Mayring (vgl. 2002, S. 114f) sieht die Stärke der Inhaltsanalyse darin, dass das Material schrittweise analysiert wird. Wichtig ist dabei ein am Material entwickeltes Kategoriensystem. Darin werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus den erfassten Daten herausgefiltert werden sollen. "Ein Ziel der Inhaltsanalyse neben der Beschreibung und Auswertung des eigentlichen Textinhaltes ist es, aus den manifesten Merkmalen eines Textes auf Zusammenhänge seiner Entstehung und Verwendung zu stossen" (Atteslander, 2010, S. 196). Die Bedingungen, aus denen der Text hervorgegangen ist, müssen beachtet werden. Harder nennt dies die diagnostische Funktion. Unter prognosti-

scher Funktion versteht er das, was mit den Textquellen in Zukunft geschieht. Der Wirkungszusammenhang zwischen Sender und Empfänger von Inhalten fasst er unter kommunikationstheoretischer Funktion zusammen (vgl. Hader, zitiert nach Atteslander, 2010, S. 197). Man kann sich damit beschäftigen, wer in welcher Situation und zu welchem Zweck eine Aussage macht oder an wen die Aussage gerichtet ist. Der Kommunikationsprozess findet in einem sozialen Kontext statt. Es stellt sich auch die Frage, welche Handlungsstrukturen, Werte und Normvorstellungen des Prozesses feststellbar sind (Atteslander, 2010, S. 197).

In einem ersten Schritt werden alle Transkripte mehrmals gelesen. „Das eigene theoretische Vorverständnis und die Fragestellungen lenken beim Lesen der Transkripte die Aufmerksamkeit“ (Schmidt zitiert nach Flick, Steinke, von Kardoff, 2007, S. 449). Wir meinen, dass auch unsere subjektive Sicht präsent sein muss, um möglichen Verzerrungen der zu gewinnenden Daten vorzubeugen. Die Kategorien werden zur Auswertung aus dem erarbeiteten Material der Theorie entwickelt, um zu verhindern, dass die subjektive Sicht der Forschenden den Umgang mit den gewonnenen Daten bestimmt (vgl. Atteslander, 2010, S. 211). Ein Codierungsleitfaden wird zusammengestellt und einzelne Textstellen nach inhaltlicher Thematik geordnet und in Kategorien zusammengefasst. Die Brauchbarkeit der Auswertungskategorien wird an zwei Interviews erprobt. Einzelne Punkte können während der Codierung trennschärfer formuliert oder gar aus dem Codierungsleitfaden entfernt werden. Die einzelnen Kategorien müssen voneinander unabhängig sein und dürfen sich nicht überschneiden (ebd.). Jedes Interview wird nun mit dem Codierungsleitfaden eingeschätzt und die Textstellen verschlüsselt und den einzelnen Kategorien zugewiesen. Je differenzierter die Auswertungskategorien sind, desto kleiner ist der Informationsverlust (vgl. Schmidt zitiert in Flick, Steinke, von Kardoff, 2007, S.452ff). Eine Variante, die uns sinnvoll scheint, ist das konsensuelle Kodieren: Zwei Personen arbeiten unabhängig voneinander das gleiche Interview durch und klassifizieren. Danach wird verglichen. Bei Textstellen, die unterschiedlich kategorisiert sind, wird ein Konsens gesucht (ebd.). Nachdem die Textfragmente zugeordnet und die nicht klassifizierbaren Bestandteile unter „nicht klassifizierbar“ eingeteilt sind, lassen sich die Ergebnisse in einer übersichtlichen Darstellung quantifizieren. Die Häufigkeitsangaben sind keine Ergebnisse, sondern geben nur einen ersten Überblick über die Daten. „Ziel der vertieften Inhaltsinterpretation könnte sein: neue Hypothesen zu finden, begriffliche Konzepte auszudifferenzieren, zu neuen theoretischen Überlegungen zu kommen oder den vorhandenen theoretischen Rahmen zu überarbeiten“ (vgl. Schmidt zitiert in Flick, Steinke, von Kardoff, 2007, S.454).

7. Forschungsmethodisches Vorgehen

Der erste Schritt in unsere Masterarbeit war das Studium von psychologischer und pädagogischer Literatur zum Thema Selbstwertgefühl. Wir fanden deutlich mehr psychologische als pädagogische Literatur und die Begriffe wurden unterschiedlich gehandhabt. Durch die Komplexität und die Verwobenheit des Themas brauchten wir Zeit, um uns in der Vielfalt des gewählten Materials orientieren zu können.

7.1. Beeinflussung des Forschungsprozesses durch unsere Pädagogische Grundhaltung

Uns ist bewusst, dass unsere eigene Haltung die Datenerfassung beeinflusst und generell in den Forschungsprozess hineinspielt. Wir möchten daher unsere Haltung zum Thema kurz erläutern, bevor wir erklären, wie wir vorgegangen sind.

Wir sind der Überzeugung, dass in unserer Arbeit als Heilpädagoginnen die pädagogische Grundhaltung, insbesondere auch in Bezug auf den Selbstwert unserer Schülerinnen und Schüler, von grosser Bedeutung ist. Die pädagogische Grundhaltung steuert unserer Meinung nach zu einem grossen Teil auch unbewusst viele alltägliche Handlungen beim Unterrichten. Wir denken, dass im Vergleich Didaktik und Methodik eher theoriegeleitet und bewusst eingesetzt werden. Im Bereich der alltäglichen Interaktion laufen viele Handlungen unbewusst ab. Gerade diese beeinflussen den Selbstwert der Kinder stark.

Auf der Studienreise in Berlin haben wir ein Plakat gesehen mit dem Slogan: „Behindern ist heilbar.“ Für uns drückt dies die Möglichkeit der Partizipation aller aus. Dies ist ein wichtiger Punkt unserer Haltung. Wenn wir jedes Kind in seiner Eigenart akzeptieren und versuchen eine Umgebung zu schaffen, die ihm ermöglicht teilzunehmen, und sich somit als wichtigen Teil eines Ganzen wahrzunehmen, fördert dies die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes. In der Beziehung zum Kind drücken sich Wertschätzung und Achtung aus. Positive Rückmeldungen und Ermutigungen erleichtern es dem Kind sich selbst zu akzeptieren. Dies ist unserer Meinung nach eine wichtige Grundlage, um einen gesunden Selbstwert entwickeln zu können. Auch das Interesse der Lehrperson am Kind spielt eine zentrale Rolle. Ich muss die Stärken und Schwächen eines Kindes kennen, um ihm durch entsprechende Rahmenbedingungen in individualisiertem und differenziertem Unterricht mit bedeutungsvollen Inhalten, zu Erfolgserlebnissen zu verhelfen.

Im schulischen Kontext arbeiten verschiedene Personen mit einem Kind. Dies verlangt nach einer permanenten Auseinandersetzung mit allen Beteiligten. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern, die auf den Selbstwert ihrer Kinder grossen Einfluss nehmen ist zentral. Der Selbstwert der Kinder sollte an Elterngesprächen ein Thema sein. Hinweise darauf, wie Eltern ihr Kind in der Entwicklung eines gesunden Selbstwertes unterstützen können werden gemeinsam erarbeitet und gehören unserer Meinung nach genauso zu Elternkontakten wie Informationen zu Leistung und Verhalten.

7.2. Erstellen des Interviewleitfadens

Wir haben, theoriegestützt, übergeordnete Kategorien festgelegt, damit wir beim Erstellen des Fragenkatalogs die wichtigsten theoretischen Faktoren der Entwicklung des Selbstwertgefühls berücksichtigen. Dadurch erhalten wir eine minimale Kontrolle darüber, ob wir erfragen, was die Fragestellung wissen will. Wir führten mehrmals Diskussionen über die Formulierung der Fragestellung, welche immer wieder zu neuen Anpassungen führte.

Die erste Frage des Interviews wählen wir bewusst offen und umfassend. Dadurch erhoffen wir uns Informationen zu erlangen, was den Lehrpersonen als erstes in den Sinn kommt und darum besonders

bewusst ist, wenn es darum geht eine gesunde Entwicklung des Selbstwertes ihrer Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.

Wie im Theorieteil beschrieben kann davon ausgegangen werden, dass das Selbstwertgefühl durch die Bewertung des selbstbezogenen Wissens entsteht. Dazu dienen dem Individuum verschiedene Quellen. Die in der Literatur meistgenannten sind Selbstwahrnehmung, soziale Rückmeldung und sozialer Vergleich (vgl. Schütz, 2003, S. 58-59). Wir haben uns entschieden für die Hauptkategorien des Leitfadens diese drei Quellen zu verwenden. In Anlehnung an Filipp unterteilen wir den Bereich der sozialen Rückmeldung in direkte und indirekte Rückmeldung.

Den übergeordneten Kategorien haben wir zentrale Begriffe des Theoriestudiums zugeordnet. Im Zusammenhang mit diesen Begriffen formulieren wir konkrete Fragen. Zum Beispiel zur übergeordneten Kategorie „Selbstwahrnehmung“ gehört unter anderem der Begriff Selbstreflexion, welcher im Lehrpersoneninterview zur Frage geführt hat: „Gibt es in deinem Unterricht Sequenzen, in welchen das Ziel ist, dass die Kinder über sich nachdenken?“ Im Leitfaden für die Jugendlichen lautet die Frage: „Hast du in deiner Schulzeit Unterrichtssituationen erlebt, in welchen du aufgefordert wurdest über dich nachzudenken?“

Nach der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema während der Befragung wollten wir am Ende den Interviewpartnern ermöglichen, ihren Aussagen eine abschließende Gewichtung zu geben. Dies ermöglicht den Interviewpartnern das Gespräch zu überdenken, Vergessenes anzufügen und ihm besonders wichtige Punkte zu unterstreichen. Um das Interview wertschätzend zu beenden fragen wir nach allfälligen Inhalten, die wir im Zusammenhang mit dem Thema Selbstwertgefühl im Interview nicht angesprochen haben, bedanken uns für das Interesse, die Mitarbeit und die uns geschenkte Zeit. (Leitfaden siehe Anhang 17.1)

7.3. Gewinnung der Interviewpartner

Es war kein Problem Lehrpersonen zu finden, die bereit waren mit uns das Interview durchzuführen. Da jemand von uns die Lehrperson jeweils kannte, bestand von Anfang an eine gute Vertrauensbasis. Das Problem war jedoch, dass die befragten Lehrpersonen unsere Einstellung zum Thema in unterschiedlichem Grade kannten und wussten, wie wichtig das Thema für uns ist. Diese Tatsache könnte die Antworten beeinflusst haben. Den interviewten Personen wurde erklärt, dass das Interview auf Band aufgenommen wird, die Personen anonymisiert werden, das Dokument der Hochschule für Heilpädagogik gehört und auch dort archiviert wird. Die gewonnenen Daten können also eingesehen werden. Mit diesen Bedingungen erklärten sich alle Interviewpartner und Interviewpartnerinnen einverstanden.

Aus ethischen Gründen befragten wir keine Kinder, sondern Jugendliche und Erwachsene zwischen zwölf und dreiundzwanzig Jahren. Wir gehen darum davon aus, dass diese Personen nicht in einen Konflikt zwischen ihren Aussagen und der aktuellen Lehrperson geraten. Über Freunde und Bekannte knüpften wir Kontakte zu den Jugendlichen. Mit zwei etwas jüngeren Mädchen haben wir das Interview auf ihren Wunsch hin mit beiden gemeinsam geführt. Dies gab ihnen Sicherheit und sie konnten sich freier

äussern. Wir denken, dass es für die Jugendlichen einfacher war sich auf die Fragen einzulassen, weil wir ihnen nicht ganz fremd waren, oder dass eine Person in ihrem Umkreis uns kannte.

7.3.1. Beschreibung der erwachsenen Interviewpartner

Tabelle 3: Beschreibung der erwachsenen Interviewpartner

Initialen	Alter	Stufe	Anzahl Jahre im Beruf tätig
CO	44	Unterstufe	21
DA	32	Mittelstufe	8
DS	48	Mittelstufe	20
ER	61	Sekundarstufe	39
SA	28	Kindergarten	5
SI	51	Unterstufe	30
UR	36	Sekundarstufe	11
JE	24	Grundstufe	2

7.3.2. Beschreibung der jugendlichen Interviewpartner

Tabelle 4: Beschreibung der jugendlichen Interviewpartner

Initialen	Alter	Klasse/Lehre/Beruf	Besonderheiten
AL	14	Sekundarstufe 2	
AN	15	Sekundarstufe 3	Eine Klasse wiederholt
NO	14	Sekundarstufe 2	Von Sek A auf Sek B abgestuft
MA	19	Lehre	
MI	17	Lehre	
MO	18	Lehre	
ST	13	Sekundarstufe 1	Körperliche Behinderung, Semiparese, integriert in der Volksschule seit seiner Einschulung
TO	22	berufstätig	Mobbingerfahrung in der Sekundarstufe

7.4. Interviewverlauf

Die meisten Interviews führten wir in der Umgebung der befragten Personen. Nur vereinzelte Personen wurden bei uns zu Hause zum Thema interviewt. Um gute Voraussetzungen für das Gespräch zu schaffen, rechneten wir genügend Zeit für jedes Interview ein. Jeder Person, die sich interviewen liess, brachten wir als Dankeschön eine Kleinigkeit mit. Wir waren besorgt um ein Getränk und schauten, dass die Sitzordnung Blickkontakt mit uns beiden zuließ. Eine Person führte das Interview durch, während die andere Notizen machte über Mimik und Stimmungen oder wichtige Bemerkungen festhielt. Die nötigen Geräte, um den auditiven Gehalt des Interviews festzuhalten, wurden vor den Interviews auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft und bereitgestellt, damit die reibungslose Aufnahme gewährleistet war, und man während dem Interview nicht durch technische Probleme abgelenkt wurde.

Wir haben alle Interviews auf Schweizerdeutsch geführt. Da bei unserem Thema die persönliche Meinung und Haltung eine grundlegende Rolle spielte, war für uns klar, dass wir die Interviews auf Schweizerdeutsch, unserer Muttersprache, führen wollten. Die beiden Probedurchgänge bestätigten dies. Bei unserem Leitfadeninterview beginnen wir mit einer kurzen Erklärung über den Inhalt und das Ziel unserer Masterthese.

Bei den Interviews mit den Jugendlichen stellen wir sicher, dass der Begriff Selbstwertgefühl verstanden wird. Auch hier führten wir ein Probeinterview durch. Auf Grund dessen fragten wir jeweils, zusätzlich zur Erklärung unseres Themas, was sie sich unter dem Begriff Selbstwertgefühl vorstellen. Das gab uns die Möglichkeit die Thematik einzugrenzen oder auch Vorstellungen dazu zu klären und dadurch die Jugendlichen näher an unser Thema heranzuführen. Acht Jugendliche und junge Erwachsene gaben Auskunft über ihre Schulerfahrungen im Zusammenhang mit dem Selbstwertgefühl. Es war für uns äusserst spannend und aufschlussreich ihnen zuzuhören.

Auch mit einer erwachsenen Person führten wir ein Probeinterview durch. Die Eingangsfrage korrigierten wir leicht und formulierten sie konkreter. Die anderen Fragen schienen verständlich und stießen bei der befragten Person auf Interesse. Bei der Analyse unserer Fragetechnik haben wir festgestellt, dass wir dazu tendieren, mehrere Fragen hintereinander zu stellen. Dies erschwert dem Interviewten das Antworten oder sie beantworten nur die letzte Frage. Bei den folgenden Interviews versuchten wir dies zu vermeiden, was zu einer Verbesserung der Fragetechnik führte. Ganz verschwunden ist es aber nicht. Acht Lehrpersonen aus allen Schulstufen wurden befragt. Der Ablauf der einzelnen Interviews verlief reibungslos. Gesprächspausen während des Interviews wiesen darauf hin, dass die befragte Person nachdachte. Es war nicht immer einfach die Pausen auszuhalten und nicht weiterführende Hinweise zu geben. Die Durchführung der Interviews war für uns eine bereichernde Erfahrung und liess uns immer wieder auch über unser eigenes Verhalten im Zusammenhang mit dem Selbstwertgefühl reflektieren. Besonders erfreulich an den Interviews mit den Lehrpersonen war jedoch, dass auch sie uns zurückmeldeten, dass sie dankbar waren so intensiv über die Förderung des Selbstwertes von Schülerinnen und Schülern nachzudenken und zu diskutieren.

7.5. Transkription

Alle Interviews haben wir auf Schriftdeutsch transkribiert. Schweizerdeutsche Wörter, von welchen wir keine adäquate hochdeutsche Übersetzung kannten haben wir Schweizerdeutsch belassen und in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt. Einzelne, nicht relevante Textstellen haben wir ausgelassen und nach unseren Transkriptionsregeln gekennzeichnet. In Anlehnung an Altrichter und Posch (2007, S. 146) stellten wir für uns gültige Transkriptionsregeln auf:

Tabelle 5: Transkriptionsregeln

AK/ BP	Initialen der Interviewführenden Person	d-i-e-s-e	gedehnt, nachdenkend
Unv.	unverständlich	diese	betont
(P)	Längere Pause (mehr als 5 Sekunden)	(L)	lachen
(?)	Unsichere Zuschreibung	(...)	Auslassen von nicht relevanten Textteilen

7.6. Aufbau des Kategoriensystems

Bei der Kategorisierung wollten wir uns zuerst an den übergeordneten Kategorien orientieren, die wir auf Grund des Theoriestudiums für das Leitfadeninterview definiert haben. Als wir aber versuchten, die ersten Aussagen diesen Kategorien zuzuordnen, stellten wir fest, dass zu viele Überschneidungen unter den Kategorien bestehen. Zudem war es schwierig, konkrete Aussagen zum Schulalltag oder zum Verhalten von Lehrpersonen den Selbstwertquellen zuzuordnen. Daher versuchten wir, anhand der Interviews ein Kategoriensystem zu entwickeln, welches sich stärker am Schulalltag orientiert. Wir stellten fest, dass sich ein Grossteil der Aussagen, sowohl der Lehrpersonen als auch der Jugendlichen um die Bereiche: Beurteilung, Klassenführung, Unterricht und pädagogische Grundhaltung drehten. So entschieden wir diese vier Bereiche als Überkategorien zu verwenden. Wir erhoffen uns dadurch, dass diese Kategorien nahe am Schulalltag sind, dass es für uns einfacher sein wird, Antworten auf unsere Fragestellung zu finden.

Beim Kategorisieren der ersten Interviews entwickelten wir die Unterkategorien. Diese mussten wir danach nur noch geringfügig anpassen. Um von Beginn an zu trennen, welches Verhalten die Lehrpersonen und die Jugendlichen als für die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes fördernd respektive hemmend ansehen, wird das Kategoriensystem in eine fördernde und eine hemmende Hauptkategorie aufgeteilt. Die genaue Aufschlüsselung des Kategoriensystems wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

7.6.1. Katagoreinsystem (hemmend)

Tabelle 6: Kategoriensystem (hemmend)

Hauptkategorien	1. Unterkategorien	2. Unterkategorien	Beschreibung	Ankerbeispiel (oben: Jugendliche, unten: Lehrpersonen)
Beurteilung				
	Beurteilung allgemein		Aussagen zum Verhalten der Lehrperson, welches mit der Bewertung von Verhalten und Leistungen der Schülerinnen und Schülern zu tun haben.	<p>Ja, sie vergleichen natürlich, es ist so. Und diejenigen..., ich finde, die Kinder wissen sehr genau, wo sie stark sind, und wo es schwierig ist. Und sie sind dann manchmal auch wirklich frustriert, wenn sie merken, da geht es besser und dort auch und bei mir immer noch nicht.</p>
	Beurteilung an der eigenen Norm		Beurteilung von Schülerleistungen gemessen an ihrem persönlichen Wissensstand.	<p>Wenn jemand eine 3.5 im Franz machte, war das für sie einfach ein 3.5 und das ist ungenügend und Punkt! Wenn aber jemand vorher immer 2,5 machte und dann eine 3,5 schafft ist das ja eine klare Steigerung.</p> <p>Die Geschichte mit der Individualität ist für mich eine schwierige Geschichte. Es gibt die Individualität und es gibt die Klasse und die SuS registrieren sehr genau wie der Lehrer sich gegenüber jedem einzelnen verhält. sobald sich jemand zu wenig respektiert fühlt, muss ich das in Ordnung bringen, da es ein Quervergleich gibt, man kann nicht immer sagen jeder ist individuell, das geht nicht.</p>
	Tadel		Negative Rückmeldungen zum Verhalten oder zu Leistungen von Schülerinnen und Schülern.	<p>Ich denke aber, wenn vor der Klasse von der Lehrperson etwas erwähnt wird das schlecht ist, sollte es trotzdem nicht zu krass sein. Wenn ein Schüler blossgestellt wird vor der Klasse erreicht man gar nichts, denke ich. Das hätte ich gar nicht toll gefunden, wenn ich vor der ganzen Klasse „blöd“ dagestanden wäre.</p> <p>Es gelingt mir auch nicht immer, oft rutscht mir etwas über die Zunge, von dem ich nachher denke, dass hätte ich besser unter vier Augen gesagt.</p>
	Lob		Positive Rückmeldungen zum Verhalten oder zu Leistungen von Schülerinnen und Schülern.	<p>Der K hat fast ein wenig zu fest gelobt. Und wenn du eine gute Note erhältst, weißt du ja selber, dass du gut bist. Dann ist es nicht nötig.</p> <p>Ich finde, solange es einfach das ist, was ich erwarte, muss ich dafür auch nicht speziell loben. (L) Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen mein Ding. Das ist einfach das, was mir am schwersten fällt, irgendwie jetzt, wenn sich ein Kind einfach so verhält, dass ich nicht ins Tadeln falle, dann geht es.</p>

	Noten		Umgang der Lehrperson mit der summativen Bewertung.	<p>Und nicht sagen darf er, dass Noten alles sind. Also wenn du gute Noten hast bist du gut oder wenn du schlechte Noten hast bist du schlecht. Also auf alles bezogen.</p> <p>Es ist so "im System". Wir haben eine Leistungsgesellschaft und jeder weiss, wenn ich in dieser Leistungsgesellschaft Erfolg haben will, muss ich Leistung bringen.</p>
Unterricht				
	Lebenskunde			
		Lebenskunde allgemein	Aussagen zum Unterrichtsinhalt, welche explizit selbstwertrelevante Themen betreffen. (Klassenrat, Gefühle, Ich bin ich, Konfliktlösung.....)	<p>Eigentlich nicht gross. Nicht wirklich fest. Also so eine Bemerkung wie „lasst ihn in Ruhe“, aber nicht mehr. Spezifisch darüber haben wir uns nicht unterhalten.</p> <p>(Antwort auf die Frage, wie die Lehrperson auf die Ausgrenzung eines einzelnen Schülers reagiert hat)</p> <p>dann sehe ich dort Steckbriefe der Kinder.</p> <p>Klar, dass gehört schon auch dazu. Es ist aber jetzt gerade etwas, was diese Woche extrem viel Stress ausgelöst hat. Und zwar war es so, dass sich einige Kinder anmassen über andere ein Urteil abzugeben. Da waren dann so ganz böse Sachen wie, „kein Wunder siehst du aus wie ein Schwein, dein Vater sieht ja auch nicht besser aus“. Das war ja dann definitiv nicht das, was wir beabsichtigt hatten. Das ist eine Gefahr, es kann auf alle Seiten kippen, wenn so etwas, wo die Kinder etwas von sich preisgeben kommt. Wenn nur schon einer irgendwie „schräg druf isch“, dann kann er dies natürlich schändlich ausnützen.</p>
		Aufforderung zur Selbstwahrnehmung	Aussagen dazu, wie die Kinder zum Nachdenken über sich selbst, über ihre Stärken und Schwächen gebracht werden.	<p>Hast du in der Schule Situationen erlebt, in denen du aufgefordert wurdest über dein Verhalten und die Konsequenzen, die dein Verhalten hat, nachzudenken? Sowohl positiv oder negativ. Zum Beispiel in Konfliktsituationen?</p> <p>Das hatte ich nie</p> <p>Wenn du an deinen Unterricht denkst, wie forderst du die Kinder dazu auf, über sich selber nachzudenken, sich selber wahrzunehmen?</p> <p>(P)</p> <p>Gibt es das überhaupt?</p> <p>J-a, j-a, aber eigentlich zu wenig. Da fehlt mir manchmal auch die Zeit.</p>
	Methodik, Didaktik		Aussagen zur Gestaltung des Unterrichts welche nach Meinung der Befragten die	Es war immer für alle gleich, höchstens dass etwas freiwillig war. Sicher nicht, die, die gut sind, machen etwas und die anderen etwas anderes.

			Entwicklung eines gesunden Selbstwertes hemmen.	Wenn du nur frontal unterrichtest, hast du 5 Kinder, die strecken sofort auf und die langsamen Schüler haben gar keine Chance in ihrem Tempo mitzudenken.
Klassenführung				
	Klassenführung allgemein		Aussagen zur Klassenführung, die die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes nach Meinung der Befragten hemmen. (Organisation, Strukturierung, Regeln, Klassenklima	Man wurde viel zu schnell bestraft. Sogar wenn man es gar nicht beweisen konnte. Dann war für den Lehrer die Sache abgeschlossen. Einer ging zum Lehrer und hat gesagt, der hat das und das gemacht. Aber es wurde gar nicht abgeklärt, ob es auch stimmte. Geduld ist das wichtigste, aber davon habe ich nicht immer genug.
	LP als Vorbild		Aussagen zur Lehrperson als Vorbild.	Man kann eigentlich nur das von Schülern verlangen, was man selber ist oder bereit ist zu geben. Sonst ist das wie ein Schwindel, der rauskommt.
	Feedbackkultur		Hier wurden nur aussagen zur Feedbackkultur kategorisiert, die das Feedback der Schülerinnen und Schüler untereinander betreffen.	Die sind irgendwie einfach gegen die anderen so im Sinn von: Ja, du kannst ja nicht mal richtig sprechen.
Haltung				
	Haltung allgemein		Hier ist die pädagogische Grundhaltung der Lehrpersonen gemeint. Es handelt sich also um die Einstellung der Lehrperson, die ihr Verhalten gegenüber den Schülerinnen und Schülern widerspiegelt.	Ein Kind auf Grund seiner Leistung oder seiner Herkunft „schulbladisieren“ (Antwort auf die Frage, was eine Lehrperson nicht machen darf.) Die Wichtigsten... Also wenn ich es jetzt rein schulisch betrachte, es muss über die Leistung laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand bei uns in der Schule, in anderen Schulsystemen vielleicht, aber in der Volksschule ein gesundes Selbstwertgefühl bekommt, wenn er die Leistung absolut nicht bringen kann.
	Wahrung der Privatsphäre		Aussagen zur Wahrung der Privatsphäre der Schülerinnen und Schüler.	Gibt es sonst noch etwas – ein „No-go“? Du muss deine ganze Tasche ausleeren oder etwas Persönliches preisgeben, das man nicht möchte. Aber ich erlebe es im Schulalltag so, dass es nicht so möglich ist, da wir so viele sind und es gibt das, was wir umsetzen wollen und dann müssen sie sich eben auch anpassen.
	Entmutigung		Aussagen zu Lehrerverhalten welches auf die Schülerinnen und Schüler entmutigt	Sie haben mich ausgelacht, wenn ich etwas gefragt habe, dass für sie klar war. Ich habe das ja nicht gewusst. Ich wollte das

			wirkt.	wissen. Dann haben sie gesagt „Ach dank das?“ So mega überheblich. Das hatte ich nicht gern. (Antwort auf die Frage, wie Lehrpersonen auf Verständnisfragen reagiert haben.) Indem ich ein negatives Verhalten etwas zynisch kommentiere. Das merke ich an mir und das tut mir auch leid.
	Beziehung		Hier werden nur Aussagen kategorisiert, die die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern thematisieren.	Sie blieb immer auf Distanz und hat sich weniger mit den Schülern befasst. Sie konnte nur sagen, welche Schüler im Blick auf die Noten gut oder schlecht waren Wenn sie sich nicht sicher und wertgeschätzt fühlen, dann arbeiten sie auch nicht gerne. Oder auch nicht gut.

7.6.1. Kategoriensystem (fördernd)

Tabelle 7: Codesystem (fördernd)

Hauptkategorien	1. Unterkategorien	2. Unterkategorien	Beschreibung	Ankerbeispiel (oben: Jugendliche, unten: Lehrpersonen)
Beurteilung				
	Beurteilung allgemein		Aussagen zum Verhalten der Lehrperson, welches mit der Bewertung von Verhalten und Leistungen der Schülerinnen und Schülern zu tun haben.	Meine Aufgabe ist es auf dieser Stufe den Kindern zu zeigen, wo sie stehen.
	Beurteilung an der eigenen Norm		Beurteilung von Schülerleistungen gemessen an ihrem persönlichen Wissensstand.	Nein, oder doch, der Herr H, der merkte, wenn Schüler eine gute Leistung gebracht haben in einem Fach, in dem sie nicht gut waren. Das habe ich super gefunden. Und er hat das auch gesagt. Ja, er hat mir zu einer 4,5 gratuliert. Ich war eben wirklich eine totale Flasche in der Mathe. Und ich bin das immer noch. Wir war das für dich und deinen Selbstwert? Das hat mich enorm motiviert. Ich wurde dann auch besser. Ich wollte eine Zeitlang sogar etwas mit Mathe machen, obwohl ich es gar nicht kann. Ich nehme als Beispiel den Hochsprung. Mein schwergewichtiges Mädchen steigerte sich von 60 auf 80 Zentimeter, der beste Knabe von 1.10 Meter auf 1.20 Meter. Ihre Steigerung war 20 Zentimeter, seine nur 10 Zentimeter. Sie wird nie 1.20 Meter springen, aber mein Ziel ist, dass sie aus ihren Möglichkeiten das Maximum herausholt. Die Kinder verstehen das mit der Zeit. Natürlich merken sie auch, dass ich bei der Notengebung

				im Clinch bin. Dieses Mädchen kam zu mir und fragte: „Wenn ich beim Barren 5x Schwingen kann und den Seitensitz auf beide Seiten auch kann, geben sie mir dann im Zeugnis den Vierer?“ Dann bekommt sie den Vierer, sie hat damit ihr Potential ausgeschöpft.
	Tadel		Negative Rückmeldungen zum Verhalten oder zu Leistungen von Schülerinnen und Schülern.	<p>Wenn du etwas machst, was du nicht solltest und dann heisst es, das und das sind die Konsequenzen. Und danach ist es wieder so, wie wenn nichts gewesen wäre. Nicht nachtragend oder so. Weil es hat danach ja eigentlich nichts mehr damit zu tun.</p> <p>Wenn ich einem Kind 10 mal während der Stunde sage „Jetzt sei einmal ruhig“ dies ist viel weniger wert, als ein Gespräch von 10 Sekunden unter vier Augen</p>
	Lob		Positive Rückmeldungen zum Verhalten oder zu Leistungen von Schülerinnen und Schülern.	<p>Was sie machen sollten, ist viel mehr loben! Auch wenn es nicht immer super ist. Man muss ihnen aufzeigen, dass sie auch Gutes machen. Und wenn sie sich irgendwo verbessern, das musst du ihnen auch unbedingt sagen. Auch wenn es von der Note her noch nicht gut ist, aber es war eine Steigerung.</p> <p>Wichtig ist wahrscheinlich, dass man die Kinder in dem was sie gut machen bestätigt, oder auch wenn einmal etwas Unerwartetes geschieht, wenn ein Kind plötzlich irgendwo wahnsinnig gut ist, dass man das dann auch wirklich raus hebt und betont.</p>
	Noten		Umgang der Lehrperson mit der summativen Bewertung.	<p>Bei schlechten Noten habe ich gemerkt, jetzt musst du mehr lernen. Hast du dann Lust gehabt dazu? Was hat es bei Dir bewirkt? Bist du ehrgeizig geworden? Nein, eher wieder den Ansporn, dass ich Musik und Sport machen wollte, und dass ich darum auch sonst nicht schlecht sein durfte. Das gab den Ansporn, jetzt muss ich auch dafür etwas tun.</p> <p>Wenn ich das Gefühl habe, dieses Kind hat schon wenig Selbstbewusstsein und die Eltern sind auch sehr verunsichert, machen eventuell auch sehr viel Druck, einem solchen Kind gebe ich eine bessere Note, als dass es vom Notendurchschnitt eigentlich verdient hätte. Also besser, ich runde einfach eher auf,</p>
Unterricht				
	Unterricht allgemein		Aussagen zur Gestaltung des Unterrichts, die weder mit Lebenskunde noch mit der	Es war nicht so „Theorieheft auf und so“, sondern zwischendurch auch mal was anderes, etwas was vielleicht nicht dazu gehörte, also im Buch. Etwas, was mich dann wieder mehr

			Didaktik und der Methodik etwas zu tun haben.	interessiert hat.
	Lebenskunde			
		Lebenskunde allgemein	Aussagen zum Unterrichtsinhalt, welche explizit selbstwertrelevante Themen betreffen. (Klassenrat, Gefühle, Ich bin ich, Konfliktlösung.....)	<p>Natürlich war es wieder der Mathelehrer, den ich so gut finde. Er hat erklärt, es ist eh schon ein grosser Konkurrenzkampf in der Schule, das ist einfach unsere Art wie wir aufgewachsen sind. Es herrscht überall ein Konkurrenzkampf. Er hat das nicht gut gefunden. Da kam mir zum ersten Mal der Gedanke, dass es ja nicht sein muss, dass du dich mit anderen konkurrierst. Es motiviert dich und spornt dich an, das ist klar. Aber es ist so wie ein egoistischer Antrieb.</p> <p>Das machen wir anfangs 4.Klasse z.T. in Rollenspielen mit Situationen, die in einer Schulklasse passieren könnten. Da spielen sie dann mögliche Wege, Auswege und die Konsequenzen, die daraus folgen.</p>
		Aufforderung zur Selbstwahrnehmung	Aussagen dazu, wie die Kinder zum Nachdenken über sich selbst, über ihre Stärken und Schwächen gebracht werden.	<p>Also wirklich bewusst, z.B. zu deinen Stärken ein Plakat gestaltet, eine Selbstbeurteilung geschrieben?</p> <p>Nein, also immer bevor wir das Zeugnis erhielten, mussten wir uns selbst einschätzen. Also wir mussten sagen, wie wir denken, dass die Noten sein können. Das habe ich gut gefunden. Dann merkst du auch, ob deine Selbsteinschätzung identisch ist mit der Wirklichkeit. Das habe ich wirklich gut gefunden. Aber sonst kann ich mich an nichts erinnern.</p>
	Methodik, Didaktik		Aussagen zur Gestaltung des Unterrichts welche nach Meinung der Befragten, die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes fördern.	<p>Sie hat uns häufig zu sich gerufen. Weil wir auch unterschiedliche Tests gehabt haben. Zum Beispiel in der Mathe. Da waren wir alle unterschiedlich weit. Also eigentlich alle in ihrem Tempo.</p> <p>Es hatten also alle einen unterschiedlichen Test? Je nach dem Tempo indem sie gearbeitet haben?</p> <p>Das habe ich noch gut gefunden. Aber einige Kinder sind so einfach auch nicht fertig geworden mit dem Stoff.</p> <p>Zum Beispiel, dass sie, wenn sie Kind der Woche sind, sich selber ein Kompliment machen müssen. Sie müssen etwas nennen, das sie selber gut können oder wo sie finden, das ist meine Stärke. Das herauszufinden, sich selber ein Kompliment</p>

				machen, ist etwas ganz Schwieriges.
Klassenführung				
	Klassenführung allgemein		Aussagen zur Klassenführung, die die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes nach Meinung der Befragten fördern. (Organisation, Strukturierung, Regeln, Klassenklima	Er soll als Lehrperson versuchen Probleme nicht durch Strafen zu lösen, sondern durch Abmachungen. Das hat viel mehr mit Menschlichkeit zu tun, wenn du abmachst, wir machen es so. Es hat viel mit dem gegenseitigen Respekt zu tun. Auch wenn ein Schüler lispelt kann er vor der Klasse etwas präsentieren, ohne grossen Stress, weil er weiss, er ist so respektiert wie er ist.
	LP als Vorbild		Aussagen zur Lehrperson als Vorbild.	Ich finde, das hat einen sehr grossen Einfluss. Grundsätzlich denke ich, ob wir das wollen oder nicht, wir haben eine Vorbildwirkung in allem was wir tun. Die Schüler merken sich alles. Wenn wir glaubwürdige Personen sind, dann, und erst dann, beginnt der Unterricht.
	Feedbackkultur		Hier wurden nur aussagen zur Feedbackkultur kategorisiert, die das Feedback der Schülerinnen und Schüler untereinander betreffen.	Im Turnen renne ich jeweils Runden und am Schluss fragen sie mich, wie viele Runden ich geschafft habe. Dann sage ich es und alle klatschen. Das ist mega cool! Das müssen sie auch lernen. Die einen mit Kritik umzugehen und die andern Kritik so zu sagen, dass klar wird, es ist nur ihre eigene Meinung und dass sie nicht verletzt.
Haltung				
	Haltung allgemein		Hier ist die pädagogische Grundhaltung der Lehrpersonen gemeint. Es handelt sich also um die Einstellung der Lehrperson, die ihr Verhalten gegenüber den Schülerinnen und Schülern widerspiegelt.	Ich finde es wichtig, dass eine grosse Akzeptanz da ist, sowohl den Schülern, als auch den Eltern gegenüber, Menschen mit ganz verschiedenen Kulturen. Es gibt schon Dinge, die sind für mich oberstes Gesetz, dass ich das nie machen möchte. Ich kann aber nicht sagen, dass mir das im Alltag nie passiert. Zum Beispiel die Kinder bloss zu stellen, das geht für mich gar nicht.
	Wahrung der Privatsphäre		Aussagen zur Wahrung der Privatsphäre der Schülerinnen und Schüler.	Die Kinder müssen dann das Zeugnis auch in einem geschlossenen Couvert mit nach Hause nehmen.
	Ermutigung		Aussagen zu Lehrerverhalten welches auf die Schülerinnen und Schüler ermutigend wirkt.	Sie haben nicht gesagt, du bist schlecht, sondern du solltest eher noch auf das und das schauen. Sie haben geholfen. Sie haben euch Hinweise gegeben? Ja, sehr.

				Ich glaube, das Wichtigste war, dass ich es als selbstverständlich angeschaut habe, dass dieser Junge in unserer Klasse ist, und dass ich ihm das Gefühl gegeben habe, dass er hier am richtigen Ort ist.
	Beziehung		Hier werden nur Aussagen kategorisiert, die die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern thematisieren.	Und natürlich ist es schön, wenn sich Lehrer wirklich für die Kinder interessieren. Auch dafür, was sie in der Freizeit machen. Wo sie in den Ferien waren, was sie am Sonntag gemacht haben. Das ist sehr bewegend und wichtig. Wichtig ist auch, dass du dich selber bleibst. Sie merken ja auch, dass du nicht jeden Tag gleich drauf bist.

7.6.3. Codierung der Texte

Alle Interviews wurden mehrmals gelesen und Textstellen den einzelnen Kategorien zugewiesen. Zwischendurch wendeten wir das konsensuelle Kodieren an (Siehe Kapitel 6.3.), um sicherzustellen, dass wir ein gemeinsames Verständnis gegenüber den Kategorien und Inhalten haben. Zudem haben wir häufig am selben Ort gearbeitet. Dies ermöglichte es uns bei Unsicherheiten, wie wir eine Aussage codieren sollten die Möglichkeiten gemeinsam zu besprechen. Als Hilfestellung bei der Codierung wendeten wir das Computer-Programm MaxQDA an. Welches unsere Arbeit mit der Verwaltung unserer Codings erleichterte.

7.7. Datenauswertung

7.7.1. Quantitative Datenauswertung

Um generelle Aussagen dazu zu machen, welche Bereiche den Lehrpersonen in Bezug auf die Förderung eines gesunden Selbstwertes besonders bewusst und besonders wichtig sind, haben wir Diagramme hergestellt, welche die Anzahl der Codings in den verschiedenen Kategorien abbilden. Da wir jedoch von den Lehrpersoneninterviews deutlich mehr Aussagen codieren konnten, als von den Jugendlicheninterviews, mussten wir die Anzahl der Codings zuerst vergleichbar machen. Dazu rechneten wir die zugeteilten Codings jeder Kategorie in Prozent um. Dabei stellten alle kategorisierten Codings der Lehrpersonen 100% dar und wir rechneten für jede Kategorie aus, wie viel Prozent aller codierten Lehrpersonen-Aussagen ihr zugeordnet wurden. Dasselbe machten wir mit den Aussagen der Jugendlichen. So erreichten wir eine Vergleichbarkeit der Daten.

7.7.2. Qualitative Datenauswertung

Anhand unserer durch das MaxQDA erstellten Listen der Codings zu den einzelnen Kategorien versuchen wir herauszufinden, wo Lehrpersonen und Jugendliche die Möglichkeiten sehen, wie eine Lehrperson die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes ihrer Schülerinnen und Schüler unterstützen kann. Dazu schauen wir die Listen der Codings zu den einzelnen Unterkategorien durch und versuchen durch eine Inhaltsanalyse wichtige Erkenntnisse daraus zusammen zu tragen.

Die Erkenntnisse, welche wir durch die qualitative und die quantitative Auswertung unserer Daten erlangt haben, vergleichen wir mit den Erkenntnissen darüber, was die pädagogische und die psychologische Literatur darüber sagt, wie eine Lehrperson die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes ihrer Schülerinnen und Schüler fördern kann. Auf diese Weise erhoffen wir uns, die Fragestellung: **Inwieweit gibt es Übereinstimmungen und Differenzen in Theorie und Praxis in Bezug auf die Förderung eines gesunden Selbstwertes durch die Lehrperson in der Schule?** beantworten können.

8. Methodenkritik

Wichtig und schwierig ist, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass die Ergebnisse, die wir aus den Interviews mit den Lehrpersonen und den Jugendlichen gewonnen haben, grundsätzlich keine allgemeingültigen Aussagen zulassen, da sie sich immer nur auf die Gruppe dieser sechzehn Personen beziehen. Unsere Ergebnisse können also nur eine Tendenz feststellen und lassen keine allgemeinen Schlüsse zu.

Unser Thema besitzt ein sehr breites Spektrum und ist in sich sehr verwoben. Durch den Zeithorizont, der für das Verfassen der Masterthese zur Verfügung stand, haben wir uns zwar intensiv mit der Literatur auseinandergesetzt, aber eigentlich trotzdem nur einen Teil des umfassenden Themas erfassen können. Ein zeitintensiveres Theoriestudium hätte uns zu einem umfassenderen Wissen verholfen, was sich wiederum sicher förderlich auf unsere Arbeit ausgewirkt hätte. Dies führt teilweise dazu, dass wir Bereiche, welche gerade im Zusammenhang mit der Schule als wichtig einzustufen sind, bei der Vorbereitung der Forschungsphase, sowie bei der Durchführung der Interviews noch nicht ausreichend präsent hatten. Ein weiterer Aspekt, der uns durch die gesamte Zeit unserer Masterthese begleitete, war, dass wir uns bewusst waren, dass unsere Grundhaltung dem Thema gegenüber unsere Wahrnehmung beeinflusst. Unsere Meinung ist darum unbewusst und bewusst in der Arbeit präsent. Unsere Grundhaltung hat daher sicher die Ergebnisse unserer Arbeit mitgeprägt.

Der theoretische Grundlagenteil stellte uns vor eine grosse Schwierigkeit. Aussagen aus der Selbstwertforschung in der Psychologie sind oft übertragbar auf das Verhalten von Lehrpersonen im Kontext Schule. Psychologie und Pädagogik sind verhängte Bereiche. Eine Auswahl zutreffen, die für beide Bereiche relevant ist, war eine grosse Herausforderung. Auch hier setzte der Faktor Zeit Grenzen. Wir mussten im Bereich der psychologischen Literatur, aus einer grossen Menge, von wichtigen Teilaspekten, eine Auswahl treffen. Es ist darum möglich, dass relevante Bereiche in unserer Arbeit zu kurz kommen oder nicht angesprochen werden. Wir fanden wenig pädagogische Literatur die den Selbstwert von Lernenden in Bezug zum Verhalten von Lehrpersonen und deren Unterricht setzt. Daher mussten wir in der allgemeinen pädagogischen Literatur nach Aussagen zu unserem Thema suchen. Es kann sein, dass wir dabei Wichtiges übersehen haben.

Die Förderung eines gesunden Selbstwertes tangiert in der Schule alle Bereiche. Es war es teilweise schwierig, den Fokus auf der Förderung des Selbstwertes zu halten und nicht grundlegende Aussagen zu sammeln, die eine gute Lehrperson, einen guten Unterricht ausmachen. Hier stellt sich für uns auch die Frage, ob dies manchmal nicht beinahe deckungsgleich ist: „gute“ Lehrpersonen und „guter“ Unterricht – beide sind „gut“, wenn sie bei den Kindern die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes fördern.

Während unserer Masterarbeit wurde uns sehr schnell klar, dass wir eigentlich zu wenig Zeit haben bis zum Abgabetermin. Das Thema interessiert uns sehr. Sich einzulesen war spannend, aber die Informationen umfassend und Teilbereiche für uns auch neu. In der Zeitplanung kam schlussendlich auch die Korrektur im allgemeinen, vor allem der Transkription und den Kategorien, etwas zu kurz.

8.1. Kritik bezüglich Interviewleitfaden

Wir erstellten den Interviewleitfaden aus zeitlichen Gründen, bevor wir das Literaturstudium ganz abgeschlossen hatten. Wir hatten uns zu jenem Zeitpunkt vorwiegend mit der psychologischen Literatur auseinandergesetzt. Die Übertragung des neuerworbenen, psychologischen Wissens in den Bereich der Schule war noch nicht wirklich abgeschlossen und assimiliert. So war uns beispielsweise noch nicht so klar bewusst, wie wichtig die Selbstwirksamkeit und die Kontrollüberzeugung für den Aufbau des Selbstwertes der Kinder sind, und wie man diese Punkte in den Unterricht einbeziehen könnte. Daher findet man in unserem Interviewleitfaden auch keine Frage, welche ausschliesslich diesem Aspekt zugeordnet werden kann. Rückblickend denken wir, dass es sinnvoller gewesen wäre, nicht die drei Quellen des Selbstwertes aus der Psychologie als Grundraster für die Interviews zu nehmen, sondern ein System zu entwickeln, welches schon näher an der Schule ist. So hätten wir wahrscheinlich noch präzisere Aussagen über den Unterricht und vor allem über das Verhalten der Lehrpersonen, in Bezug auf die Förderung eines gesunden Selbstwertes erhalten. Dies hätte auch die Datenauswertung vereinfacht und unseren Interpretationsspielraum kanalisiert.

8.2. Kritik bezüglich der Wahl der Interviewpartner

Bei den Jugendlichen war die Auswahl des Alterssegmentes sicher richtig. Die älteren Jugendlichen reflektieren in ihren Aussagen präziser als die jüngeren. Erstaunlich war für uns, wie präsent ihnen die ersten Schuljahre noch waren. Aussagen zum Kindergarten waren jedoch eher selten. Die Jugendlichen, die aktuell noch in der Oberstufe waren, machten vorwiegend Aussagen dazu und keine oder nur wenige über die vorhergehenden Stufen. Wir vermuten, dass sie sehr stark im Umfeld, in dem sie sich momentan bewegen, verhaftet sind. Dies ist für Jugendlichen in der Pubertät auch angezeigt. Eine Jugendliche hat den Lehrpersonen grundsätzlich jeglichen Einfluss auf ihr Selbstwertgefühl abgesprochen. Dies kann jedoch möglicherweise auch eine Folge ihrer aktuellen pubertären Phase sein. Ihre Selbstbestimmtheit war auch während dem Interview zu spüren. Wir würden bei einer weiteren Untersuchung zu unserem Thema vorwiegend Jugendliche befragen, welche die Schule schon abgeschlossen haben.

Bei den Lehrpersonen haben wir aus organisatorischen Gründen Lehrpersonen befragt, die wir bereits kannten. Dies brachte den Vorteil, dass eine grundsätzliche Offenheit und Vertrautheit für die Interviews schon vorhanden war. Es bringt jedoch auch den Nachteil, dass uns die Lehrpersonen kennen und damit wissen, wie wichtig wir die Förderung eines gesunden Selbstwertes erachten. Dies hat ihre Aussagen bestimmt mit beeinflusst. Da nicht abschätzbar ist, wie gross dieser Einfluss ist, bleibt dies ein Faktor, welcher unsere Ergebnisse in einem gewissen Mass verfälscht. Es liegt in der Natur von uns Menschen, dass wir uns selber gerne gut darstellen. Die Aussagen der Lehrpersonen sagen also mehr darüber aus, was Lehrpersonen wissen, was man im Bereich der Förderung eines gesunden Selbstwertes machen könnte, als darüber, was effektiv gemacht wird. Dies ist sicher auch ein Grund dafür, warum deutlich mehr Aussagen der Jugendlichen dem hemmenden Bereich zugeordnet wurden, als Aussagen der Lehrpersonen.

8.3. Kritik bezüglich der Durchführung der Interviews

Schon bei der Durchführung der Probeinterviews ist uns aufgefallen, dass wir dem Interviewpartner zu wenig Zeit zum Nachdenken lassen. Schnell sind wir ihm mit Zusatzfragen zu Hilfe gekommen. Wir haben uns für die folgenden Interviews vorgenommen, Pausen auszuhalten. Beim Transkribieren ist jedoch aufgefallen, dass wir trotzdem immer wieder ins Muster der Ergänzungsfragen gefallen sind. Wir stellten vor allem zu Beginn der Interviewreihe häufig mehrere Fragen auf einmal. Dies haben wir mit der Zeit verbessert, ganz im Griff hatten wir es jedoch nicht.

Fragen nach Verhalten, welches den Selbstwert der Schülerinnen und Schüler negativ beeinflussen könnte, haben wir bewusst allgemein gehalten, um bei den Lehrpersonen nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir ihren Unterricht bewerten wollen. Während der Kategorisierung kam uns der Verdacht, dass das wohl nicht sehr geschickt war, da dies das Resultat beeinflusst.

Ein weiterer Punkt, den wir zu wenig beachtet haben, ist das Nachfragen nach konkreten Situationen, nach Erklärungen und Begründungen. Hätten wir dies mehr gemacht, hätten wir beim Kategorisieren möglicherweise weniger interpretieren oder vermuten müssen.

Auf Wunsch der beiden haben wir mit NO und AL das Interview mit beiden gemeinsam geführt. Zum besseren Verständnis würden wir ein anderes Mal die Interviews immer getrennt durchführen.

8.4. Kritik bezüglich der Transkription

Die Transkription vom Schweizerdeutsch ins Schriftdeutsche war schwierig. Da wir selber in Schweizerdeutsch denken und wir aus Zeitfragen die Formulierung genommen haben, die uns am nächsten lag, sind die Transkriptionen, sowie die kategorisierten Aussagen nicht in wirklich gutem Deutsch geschrieben.

8.5. Kritik bezüglich des Kategoriensystems und des Kategorisierens

Ursprünglich wollten wir das Kategoriensystem nach denselben Kriterien aufbauen, die uns den Rahmen fürs Leitfadeninterview gegeben haben. Durch den in Kapitel 7.6. beschriebenen Wechsel haben wir zwar zu einem Kategoriensystem gefunden, welches uns eine detaillierte Auswertung der Daten ermöglichte, es hatte jedoch auf die Datenauswertung sicher auch einen verfälschenden Einfluss. Es gibt Bereiche in unserem Kategoriensystem, nach welchen in den Interviews nicht explizit gefragt wurde, trotzdem haben aber mehrere eine Aussage dazu gemacht. Es ist daher schwierig das Fehlen von Aussagen zu interpretieren. Einerseits kann das Fehlen darauf zurückgeführt werden, dass dieser Bereich den interviewten Lehrpersonen nicht als selbstwertförderlich bekannt ist, und andererseits kann es auch sein, dass die Wichtigkeit dieses Bereiches für die befragten Personen so logisch ist, dass sie ihn nicht als erwähnenswert einstufen, oder ihn dadurch, dass er für sie so selbstverständlich ist, nicht explizit in Erwägung ziehen.

Durch die breite Fächerung und die gegenseitige Abhängigkeit der verschiedenen Themenbereiche, war es für uns nicht möglich Kategorien zu entwickeln, die wirklich trennscharf waren. Häufig konnte man, je nach Fokus, die Aussagen der einen oder anderen Kategorie zuordnen. Gerade Aussagen, welche das Verhalten einer Lehrperson beschreiben, liessen häufig auch Rückschlüsse zu, welche

dem Bereich der Haltung einer Lehrperson zugeordnet werden konnten. Oder wenn Jugendliche beispielsweise erzählen, wie während ihrer Schulzeit mit Konfliktsituationen umgegangen wurde, liegt hier beispielsweise die Zuordnung zum Bereich der Lebenskunde nahe. Die Reaktion der Lehrperson in solchen Konfliktsituationen, gibt aber auch Hinweise auf ihre pädagogische Haltung.

Schwierig war es auch, immer nach den aufgestellten Regeln zu kodieren. Wir diskutierten sehr oft über die Zuordnung von Aussagen. Nicht selten stellte sich heraus, dass wir nicht sorgfältig beachtet hatten, ob es nach Meinung der Lehrpersonen oder der Jugendlichen fördernd oder hemmend war. Manchmal war für uns der Zusammenhang mit dem Selbstwert auf den ersten Blick nicht klar ersichtlich. Um die Aussage zuordnen zu können, mussten wir sie interpretieren. Das kann zu Verfälschungen geführt haben.

Wir arbeiteten meistens auch beim Kategorisieren gemeinsam am gleichen Ort. Dadurch diskutierten wir bei Unsicherheit über die Zuordnung. Mit der Zuordnung von Aussagen der Lehrpersonen in hemmende Kategorien stellten wir beide eine gewisse Vorsicht fest. Wir hatten teils Hemmungen, negativ zu kategorisieren oder zu interpretieren, da wir wussten, dass wir selber manchmal ähnlich regieren und die Kategorisierung wie ein „Urteil“ beinhaltet. Wir denken, dass unsere Interpretationen im Allgemeinen die quantitative Auswertung etwas verfälscht haben. Besonders deutlich wird dies unserer Meinung nach im Bereich Haltung und der Unterkategorie Beziehung. Den Begriff der Beziehung haben wir zu wenig genau definiert. So wurden Aussagen der Jugendlichen der Kategorie „Beziehung“ zugeordnet, die ein Lehrpersonen Verhalten beschrieben, welches den Jugendlichen eine persönliche Beziehung zu ihnen ermöglicht. Eine vergleichbare Aussage der Lehrpersonen, ordneten wir jedoch eher der Kategorie „Haltung allgemein“ zu. Aus diesem Grund wird beispielsweise in Kapitel 9.2.2. nur ganz kurz auf die augenfälligen Unterschiede bezüglich der Nennungen von „Haltung allgemein“ seitens der Lehrpersonen und „Beziehung“ seitens der Jugendlichen eingegangen. Da eine Interpretation dieser Ergebnisse durch den beschriebenen Fehler zumindest teilweise verfälscht sind. Im hemmenden Bereich gilt dasselbe, nur sind dort die Unterschiede nicht so gravierend. Auf die qualitative Auswertung hat dies jedoch unserer Meinung einen geringeren Einfluss. Um solche Ungenauigkeiten zu vermeiden, wäre es wichtig, dass die Zuordnungen gegenseitig überarbeitet und diskutiert werden. Dies war uns jedoch auf Grund der Datenmenge und der zur Verfügung stehenden Zeit nur zum Teil möglich.

8.6. Kritik bezüglich der Datenauswertung

Bei der Auswertung und der Diskussion unserer Daten spielt unsere eigene Meinung und Haltung in Bezug auf den Selbstwert wieder eine wichtige Rolle. Uns ist die verfälschende Tendenz, die dies mit sich bringt voll bewusst und trotzdem finden wir es schwierig, das Mass dieser Verfälschung abzuschätzen. Da wir aus einer enormen Menge von Daten, welche wir durch die Codierung erhalten haben, eine Auswahl treffen mussten, begünstigt dies wiederum die verfälschende Wirkung durch unsere Haltung. Grundsätzlich gilt auch hier, dass alle Aussagen welche wir treffen immer nur bezogen auf die Gruppe der 16 Personen gelten, welche wir interviewt haben. Unsere Erkenntnisse aus den Interviews können daher nur bedingt verallgemeinert werden.

Durch die Arbeit an unserer Masterthese haben wir uns wirklich in unser Thema vertieft. Wir sehen klar, dass wir trotzdem nur einen Einblick in einen Teil der Zusammenhänge in Bezug auf einen gesunden Selbstwert erhalten haben. Gerade im Bereich der Psychologie sind auch immer wieder neue Fragen aufgetaucht. Wir beide haben das Gefühl, die Thematik noch nicht wirklich verinnerlicht zu haben. Uns fehlt für eine möglichst objektive Auswertung die persönliche Distanz zur Fragestellung.

9. Quantitative Datenauswertung

Im folgenden Kapitel betrachten und vergleichen wir die Anzahl Codings zu den verschiedenen Kategorien und versuchen daraus erste Schlüsse zu ziehen. Wir sind uns bewusst, dass durch die kleine Anzahl der Stichproben keine allgemeinen Aussagen möglich sind. Wir konzentrieren uns darum auf die auffälligsten Punkte. Uns interessiert auch hier, was nach Meinung der interviewten Lehrpersonen und Jugendlichen die Lehrperson tun kann, um die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.

9.1. Quantitative Auswertung der übergeordneten Kategorien

Im ersten Diagramm werden die vier Überkategorien „Beurteilung, Unterricht, Klassenführung und Haltung“ miteinander verglichen. Bei jeder der vier Überkategorien gibt es Aussagen, die die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes hemmen oder fördern. Die blauen Balken zeigen die Menge der Codings der Lehrpersonen an, während die roten Balken die Codings der Jugendlichen abbilden.

Abbildung 2: Überkategorien Hemmend und fördernd

Besonders auffallend ist, dass die Anzahl der hemmenden Aussagen, welche aus den Lehrpersonen Interviews codiert wurden, viel geringer ist, als die Anzahl der codierten fördernden Aussagen. Dies darf jedoch unserer Meinung nach nicht überbewertet werden, da es für Lehrpersonen nicht einfach ist, ein Verhalten zuzugeben, welches ihrer Meinung nach für den Selbstwert ihrer Schülerinnen und Schüler schädlich ist. Ein weiterer Punkt ist, dass unsere Fragen eher darauf ausgerichtet waren, was eine Lehrperson zur Unterstützung der Entwicklung eines gesunden Selbstwertes ihrer Schülerinnen und Schüler tun kann. Trotzdem fällt auf, dass die Jugendlichen doch relativ häufig von Situationen während ihrer Schulzeit berichten, die sie als hemmend für die Entwicklung ihres, oder des Selbstwertes der Mitschülerinnen und Mitschüler, erlebt haben.

Die enorm hohe Anzahl der Aussagen im Bereich der Haltung, ist eventuell darauf zurückzuführen, dass aus Handlungen einer Lehrperson häufig ihre Haltung heraus gelesen werden kann. Somit wurden zusätzlich zu Aussagen explizit zur Haltung auch noch Aussagen im Bereich „Haltung“ kategorisiert, die auch anderen Bereichen zugeordnet wurden. Beinahe noch augenfälliger ist die Tatsache, dass sowohl im hemmenden wie im fördernden Bereich und sowohl bei den Interviews mit den Jugendlichen wie mit den Lehrpersonen der Kategorie „Haltung einer Lehrperson“ mit Abstand am meisten Codings zugeordnet wurden. Dies lässt eine erste Vermutung zu, dass die pädagogische Grundhaltung einer Lehrperson demnach einen grossen Einfluss auf die Förderung eines gesunden Selbstwertes der Kinder hat. Dies würde unsere Annahme bestätigen.

Was uns überrascht, ist, dass der Klassenführung sowohl im hemmenden wie im fördernden Bereich, sowohl von den Lehrpersonen wie von den Jugendlichen eher wenig Aussagen zugeordnet werden konnten. Es scheint, als würde beispielsweise dem Klassenklima nur wenig Bedeutung im Bereich der Selbstwertförderung beigemessen. Unserer Meinung nach ist es aber sehr wichtig.

9.2. Quantitative Auswertung der Unterkategorien

Bei der Interpretation der Daten, welche aus den Unterkategorien hervor geht, gilt zu beachten, dass im hemmenden Bereich die Skala der Y-Achse anders ist als im fördernden Bereich. Da im hemmenden Bereich grundsätzlich weniger Aussagen gemacht wurden, als im fördernden Bereich geht der Y-Wert dort nur bis 9, während er im fördernden Bereich bis 20 geht. Die Erklärungen dazu sind im Kapitel 8.1 ausgeführt.

9.2.1. Quantitative Auswertung der Unterkategorien im hemmenden Bereich

In diesem Diagramm sieht man nochmals deutlich den Unterschied in der Anzahl der hemmender Faktoren, welche von den Jugendlichen genannt werden und der Anzahl hemmender Faktoren, welche von Lehrpersonen genannt werden.

Abbildung 3: Unterkategorien hemmend

Besonders auffällig ist die Differenz bei den Aussagen zu hemmenden Faktoren im Bereich der Beziehung. Dies kann so gedeutet werden, dass die Jugendlichen viele negative Erfahrungen im Bereich der Beziehung zu ihren Lehrpersonen gemacht haben. Es ist aber auch möglich, dass schon eine schlechte Beziehung zu einer Lehrperson einen Jugendlichen so prägt, dass er verschiedene Aussagen zu diesem Bereich macht. Dass nur so wenige hemmende Aussagen von Lehrpersonen zu diesem Bereich zu finden sind, führen wir darauf zurück, dass gerade die Beziehung zu den Schülerinnen und Schüler für Lehrpersonen ein anerkannt wichtiger Punkt ist. Hemmende Faktoren in diesem Bereich zu benennen zeigt eigene Unzulänglichkeiten auf. Diese stellen die eigene Persönlichkeit in Frage.

Lehrpersonen haben im Bereich von Entmutigung und Tadel am meisten hemmende Aussagen gemacht. Das könnte darauf hinweisen, dass den Lehrpersonen besonders bewusst ist, dass diese Bereiche den Selbstwert gefährden können. Auch die Anzahl der Nennungen im Bereich Tadel und Entmutigung der Jugendlichen sind hoch. Sicher entspricht dies ihren eigenen Erfahrungen und ihren Erfahrungen im Kontext von Schulklassen.

Die sechs Bereiche, die auf der Y-Achse um 4 oder höher skalieren, stehen in engem Zusammenhang mit der Art, wie die Lehrperson mit ihren Schülerinnen und Schülern umgeht. Darum auch hier unsere Vermutung: Die pädagogische Grundhaltung einer Lehrperson hat auf den gesunden Selbstwert ihrer Schülerinnen und Schülern einen grossen Einfluss.

9.2.2. Quantitative Auswertung der Unterkategorien im fördernden Bereich

Grundsätzlich fällt auf, dass die Lehrpersonen mehr fördernde Faktoren genannt haben, als die Jugendlichen. Wir führen das auch auf die Anlage unseres Interview-Leitfadens zurück, welcher den Fokus stärker darauf richtet, was eine Lehrperson im Bereich der Entwicklung eines gesunden Selbstwertes der Schülerinnen und Schüler erreichen kann, als darauf, was sie nicht machen sollte.

Abbildung 4: Unterkategorien fördernd

Auch hier fällt wieder auf, dass im gesamten Bereich der Haltung viele Aussagen codiert werden konnten. Wir sind jedoch unsicher, wie viel Gewicht wir der unterschiedlichen Verteilung in den Unterkategorien geben können, da Codings teilweise doppelt codiert wurden und Unsicherheiten in der Zuordnung zu den Unterschiedlichen Kategorien bestanden (siehe Kapitel 8.4.). Trotzdem ist Augenfällig, dass für die Jugendlichen für die Förderung eines gesunden Selbstwertes ganz klar die Beziehung im Zentrum steht. Für die Lehrpersonen dagegen ist dies klar ihre allgemeine pädagogische Haltung. Dies könnte dahingehend interpretiert werden, dass die Jugendlichen den Fokus stark auf sich selbst gerichtet haben, und darum ihre persönliche Beziehung zur Lehrperson im Zentrum steht. Bei den Lehrpersonen dagegen liegt der Fokus auf ihrer Professionalität. Es geht daher um den Umgang mit allen Kindern und nicht nur mit einzelnen. Dies ist möglicherweise ein Grund, warum bei ihnen viel mehr der Kategorie „Haltung allgemein“ zugeordnet wurde. Vergleicht man dann noch die Aussagen der Jugendlichen, die dem Bereich „Klassenführung“ zugeordnet wurden mit denjenigen, der Kategorie „Beziehung“, sticht ins Auge, dass sie die Beziehung stärker gewichten. Wir interpretieren das so, dass den Jugendlichen der Umgang mit ihnen als Person wichtiger ist, als der Umgang der Lehrperson mit der Klasse generell.

Auf den ersten Blick scheint es erstaunlich, dass im fördernden Bereich, im Gegensatz zum hemmenden Bereich, „Wahrung der Privatsphäre“ bei den Jugendlichen nicht eine einzige Aussage kategorisiert ist. Es ist möglich, dass die Wahrung der Privatsphäre dem Kind dann bewusst wird, wenn sie auf irgendeine Weise verletzt wird. Wenn sie jedoch immer gewahrt wird, ist das Thema Kindern vermutlich weniger bewusst.

Dass von beiden Seiten im förderlichen Bereich wenige Aussagen der Beurteilung zugeordnet wurden, scheint uns klar. Beurteilung verursacht generell eher Stress und Druck und enthält viele selbstwertgefährdende Elemente.

Die Aussagenanzahl der Jugendlichen im Bereich Methodik und Didaktik erstaunt uns wieder. Sie könnte darauf zurückzuführen sein, dass sie hier im Zusammenhang mit dem Selbstwert genannt wurde, weil wir explizit danach gefragt haben.

Sehr auffallend ist für uns, dass Lehrpersonen scheinbar die Kinder oft auffordern über sich nachzudenken, während die Jugendlichen eher das Gegenteil aussagen. Es könnte sein, dass die Jugendlichen sich nicht mehr daran erinnern, dass sie nicht dazu aufgefordert wurden oder dass die Aufforderung so in den Unterricht eingebettet war, dass sie sie nicht explizit als Aufforderung zur Selbstwahrnehmung aufgefasst wurde.

10. Qualitative Datenauswertung

Aus den Interviews geht hervor, dass sich die Lehrpersonen grundsätzlich der Wichtigkeit der Thematik der Förderung eines gesunden Selbstwertes ihrer Schülerinnen und Schüler bewusst sind. Gleichwohl haben alle, wenn teilweise auch erst nach dem aufgezeichneten Interview eingeräumt, dass durch die vielen Anforderungen, welche an Lehrpersonen gestellt werden, der bewusste Umgang mit der Selbstwertförderung in ihrem Unterricht häufig in den Hintergrund tritt. Auch in den Interviews findet man Aussagen, die dies belegen: „Eigentlich mache ich das zu wenig. Ideen hätte ich viele, aber umsetzen kann ich vielleicht die Hälfte davon. Aber immerhin.“ (LP 2 DA, 198-199) oder auch: „Natürlich gibt es da auch Situationen, in denen ich mich beim „von oben tadeln“ ertappe. Wieder voll falsch gemacht!“ (LP 5 SA, 163-165) Dass sich in den Interviews selbst eher wenig kritische Äusserungen zu sich selbst finden, ist auch darauf zurück zu führen, dass unsere Fragen darauf ausgerichtet waren, was die Lehrpersonen in diesem Bereich machen, oder was sie denken, was man machen könnte. Zitierte Aussagen aus den Interviews sind mit J für Jugendliche und LP für die Lehrpersonen gekennzeichnet. Wir haben die Abkürzung der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner und die Zeilennummer aus dem Dokument „Transkription der Interviews“ (auf der CD) beigefügt, damit man sie zuordnen kann.

10.1. Beurteilung

10.1.1. Noten und Beurteilung an der eigenen Norm

Diese beiden Punkte liegen in der Beurteilung nebeneinander und werden abwechselnd angewendet, darum haben wir sie hier nicht getrennt aufgeführt.

Jugendliche und Lehrpersonen geben auch in der Beurteilung der Ermutigung einen hohen Stellenwert. Jugendliche betonen ausserdem die Wichtigkeit, dass die Lehrperson unbedingt ausdrücken soll, wenn etwas gut ist. Aussagen der Jugendlichen wie „Und wenn sie sich irgendwo verbessern, das musst du ihnen auch unbedingt sagen“ (J 13 MO, 332), „Was in der Unterstufe immer cool war, wenn unten an einer Prüfung stand „super“ und daneben klebte ein Smily“ (J 15 TO, 114/115) oder „Ja, er hat mir zu einer 4-5 gratuliert. Das hat mich enorm motiviert“ (J 13 MO, 62) decken sich mit Aussagen der Lehrpersonen, zum Beispiel „Indem es (das Kind) nicht alles auf die Noten im Zeugnis ausrichtet, sondern seine Erfolgserlebnisse feiert“ (LP 2 DA, 175/176), „Spannend finde ich auch die Entwicklungsschritte aufzuzeigen, weil das ja auch der persönliche Erfolg ist“ (LP 8 JE, 263/264), „Da

verkaufe ich die grösste Steigerung als grössten Erfolg“ (LP 2 DA, 133) oder „Auch dass die Smilys auf ihren Tests nicht untereinander vergleichbar sind. Wenn zum Beispiel unsere Schwächste 7 Bauernhofwörter fehlerfrei schreiben kann, ist das für mich ein Smily, auch wenn der andere 24 Wörter schreiben können, damit er ein Smily bekommt“. Diese Aussagen bestätigen den Blick für die Beurteilung an der eigenen Norm. Die Aussage von SA „Jeder ist auf seinem Lernweg unterwegs und wir helfen einander und nehmen auch Rücksicht“ (LP 5 SA, 107/108) und „Die Idealvorstellung könnte ja sein, dass schlussendlich jeder und jede an dem Platz leben und arbeiten könnte, wo es ihm wohl ist“ (LP 4 ER, 371/372) fasst das Bestreben der Lehrpersonen gut zusammen. Mit der summativen Beurteilung scheinen also Lehrpersonen und Jugendliche gleichermassen Mühe zu haben. (LP 2 DA, 94) „Natürlich merken sie auch, dass ich bei der Notengebung im Clinch bin.“ Und NO sagt klar: „Also eigentlich sind ja die Noten in der Schule extrem unfair. Die einen Kinder müssen extrem viel arbeiten und machen noch dann nicht wirklich eine gute Note. Und andere müssen nicht viel arbeiten und machen trotzdem immer gute Noten“ (J 10 NO, 162 - 164). Die Jugendlichen finden es auch ungerecht, auf eine Note reduziert zu werden: „Die können einfach extrem gut lernen und haben darum gute Noten, aber eigentlich können sie es nicht. Es wird ja auch meistens nur das Zeugnis angeschaut und nicht, wie der Mensch wirklich ist“ (13MO, 288-290), oder „... nicht sagen darf er, dass Noten alles sind. Also wenn du gute Noten hast bist du gut oder wenn du schlechte Noten hast bist du schlecht. Also auf alles bezogen.“ (LP 11 MA, 230/231). Eine Lehrperson erklärt: „Und ich Sorge dafür, dass die Aufgabe, die ich stelle, so angelegt sind, zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad, dass es immer Erfolg gibt, zwischendurch.“ (LP 4 ER, 11/12). Einige Lehrpersonen schreiben keine Noten auf die Prüfungen, höchstens die Punktzahl für die Note 4, andere schreiben nur gut, genügend, ungenügend drauf. Manchmal wird eine Beurteilung von einem Kommentar begleitet. Andere finden, dass die Schüler die Realität der Noten gut entgegennehmen können, wobei die Realität nicht spezifiziert wird. Lehrpersonen scheinen hin und hergerissen zwischen der Beurteilung an der eigenen Norm und der Pflicht summative Noten zu geben. Keine der Lehrpersonen, die wir interviewt haben, weist Noten grundsätzlich ab, sondern sie nehmen es eher als unausweichbares Übel oder Konsequenz unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft. Sie sind sich durchaus bewusst, dass Noten, oder der Umgang damit, das Selbstwertgefühl sehr wohl gefährden kann. Ich interpretiere das unter anderem aus Aussagen von ER (LP 4 ER, 272 - 274) „Es ist so im System. Wir haben eine Leistungsgesellschaft und jeder weiss, wenn ich in dieser Leistungsgesellschaft Erfolg haben will, muss ich Leistung erbringen“, oder von DS „Aber irgendwie finde ich, wenn ich dann am Ende trotzdem von der Zeichnungsmappe jedes Kindes eine Note machen muss und einem Kind hat es immer „gestunken“ und es hat „gekriblet“. Dann muss ich ihm schon sagen, mach es doch etwas sorgfältiger, weil das ist so ein bisschen wie eine Gratisnote“. Auf Grund unserer Interviews behaupten wir, dass die Kinder die Noten nicht generell in Frage stellen, da die Notengebung in der Macht und der Verantwortung der Lehrperson liegt und Kinder, trotz einzelner Versuche von Selbstevaluationen, der Entscheidung der Lehrperson weitgehend ausgeliefert sind. Sie glauben ja auch selber, dass Prüfungen aussagekräftig sind in Bezug auf ihre Stärken und Schwächen. In den Interviews finden wir auch Hinweise darauf, dass Kinder in der Regel versuchen den Erwartungen zu entsprechen: „(...) dass ich mich enorm gesteigert habe, sich meine Noten verbessert haben und ich nicht mehr immer der sei, der aus der Reihe tanze. Dieser Satz hat mich enorm motiviert.“(J 13 MO, 264/265). Ob, und wie weit die Lehrperson diesen Punkt in die Über-

legungen einbezieht, ist schwierig zu beantworten. Die Äusserung von ER, „Sie weiss, dass sie zum Normalfall zurückfinden muss“ (LP 4 ER, 308), könnte darauf hinweisen, dass normal als „gleich“ interpretiert wird. Es kann auch sein, dass das gute Gefühl eintritt, wenn die Kinder den Erwartungen entsprechen können: „Da habe ich mich sehr wohl gefühlt, da habe ich auch gute Noten geschrieben“ (J 15 TO, 51/52). Wir haben Äusserungen dazu erhalten, dass die Kinder nach Meinung der Lehrkräfte nun mal mit Noten zurechtkommen müssen: „(...) Ich bin verpflichtet Noten zu geben, also mache ich das. Ich habe auch noch nicht wirklich häufig darüber nachgedacht. Irgendwie müssen die Kinder halt auch lernen zu akzeptieren, dass es Noten gibt, und dass sie in den einen Fächern gute Noten bekommen und in den anderen schlechte.“ (LP 7 UR, 133 - 136) Äusserungen dazu, wie die Kinder das bewerkstelligen können und warum sie Noten (nicht) hinterfragen sollen, gab es nicht explizit.

Bei den Schülerinnen und Schülern finden wir keine Aussagen, die etwas über ihren Einfluss auf die Notengebung aussagen, sondern darüber, dass die Note stark mit der Beziehung zur Lehrperson zusammenhängt. „Ich war in der Mathe erstaunlich gut, weil es ein guter Lehrer war. Das hat meine Noten extrem beeinflusst. In der BMS war es genau umgekehrt. Der Sprachlehrer war super, ich war in der Sprache gut, in Mathe schlecht. Meine Noten waren und sind von der Lehrperson abhängig. Das finde ich eigentlich komisch“ (J 13 MO, 273 - 276). Nur eine Lehrperson äussert sich auch dazu: „Vieles liegt auf der Beziehungsebene. Gerade bei diesem Mädchen ist klar, da stimmt die Chemie der Lehrperson mit derjenigen der Schülerin überein.“ (LP 2 DA, 208 – 210) Den Jugendlichen ist rückblickend auf ihre Schulzeit sehr wichtig, dass ihre Privatsphäre respektiert und ihre Noten nicht vor allen andern Mitschülerinnen und Mitschülern bekannt gegeben wurden. AL meint: „Ich finde es ungerecht, so vor der ganzen Klasse zu sagen, z.B. AL hat einen Sechser, NO einen Dreier.“ (J 10 AL-NO, 294/295). Auch NO findet: „Wenn es dann eine schlechte Note wäre, dann wäre es mir unwohl. (...) Wenn ich eine schlechte Note habe, dann sage ich das nur denen, welchen ich es sagen möchte und denen ich auch vertraue, dass sie es niemandem sagen oder so.“ Während ihre Privatsphäre den Kindern sehr wichtig ist, hat diese für Lehrpersonen keine grosse Bedeutung. Einige wenige sprechen in der Einzelsituation über Beurteilung und Noten, andere lesen Noten von Prüfungen vor oder lassen die Prüfungen von einem Kind verteilen. Je nach Bewusstsein der Lehrperson wird der Privatsphäre der Kinder mehr oder weniger Beachtung geschenkt.

10.1.1.1. Zusammenfassung und Interpretation

In der Auseinandersetzung mit Beurteilung, seien es Noten oder eine Beurteilung an der eigenen Norm, fällt auf, dass die Schülerinnen und Schüler die Notengebung zwar nicht gerecht empfinden, aber nicht wirklich hinterfragen, wahrscheinlich, da es in der Macht und der Verantwortung der Lehrperson fällt. Sie werden aber auch nicht dazu aufgefordert, da es ein vorgegebener Teil des Systems ist. Sie vergleichen sich untereinander, wollen aber auch den persönlichen Fortschritt sehen. Darum wollen sie, dass die Lehrperson sie auch an der eigenen Norm beurteilt. Die Jugendlichen betonen, dass gute Noten oft von der Beziehung zur Lehrperson und dem eigenen Wohlbefinden abhängen, und nicht unbedingt vom eigenen Können. Die Jugendlichen finden den Respekt der Privatsphäre im Umgang mit Noten äusserst wichtig. Lehrpersonen teilen diese Meinung nicht mit gleichem Nachdruck. Die Lehrpersonen befinden sich im Spannungsfeld zwischen der Beurteilung der Kinder an der eigenen Norm und summativen Noten. Die Mehrheit findet, dass die Kinder gut mit Noten umgehen

können, auch wenn sie schon wissen, dass durch Noten der Frust der Kinder erhöht werden kann. Sie betonen, dass sie Noten geben müssen. Wir interpretieren da eine gewisse Hilflosigkeit gegenüber der Verursachung von Frustration im Bereich Beurteilung. Trotz diesem „Unwohlsein“ wird keine Suche nach einer Alternative erwähnt. Wir denken, dass der Kompetenzpass eine neue Richtung im Bereich Beurteilung eröffnen könnte. Bei den Lehrpersonen finden wir Aussagen dazu, dass die Noten eines Kindes von der Lehrer-Kind-Beziehung oder vom Unterricht abhängig sein könnten.

10.1.2. Lob und Tadel

Aus den Interviews interpretieren wir, dass der gleichen subjektiven Betrachtung auch Lob und Tadel unterstellt ist. Wichtig ist allen Lehrpersonen, dass sie die Kinder nicht blossstellen. UR (LP 7 UR, 181/182) zum Beispiel findet: „Und dafür auf gar keinen Fall blossstellen, abwerten oder die Person in Frage stellen.“ Doch sind sich Lehrpersonen durchaus bewusst, dass es trotzdem geschieht. „Es gelingt mir auch nicht immer, oft rutscht mir etwas über die Zunge, von dem ich nachher denke, das hätte ich besser unter vier Augen gesagt“ und SI (LP 6 SI, 192/193) reflektiert: „Und „das sieht aus wie von einem Schwein“ habe ich auch schon gesagt. Das ist auch nicht nett.“ Auch JE reflektiert: „(...) Und ich sehr oft immer Kritik habe und nicht einverstanden bin mit ihrem Verhalten. Das finde ich sehr schade. Da rutscht man irgendwie so leicht rein, aber das Positive zu sehen und zu unterstützen und so, das ist im Moment etwas schwierig und mühsam von mir“ (LP 8 JE, 239 - 241). Schülerinnen und Schüler reagieren sehr empfindlich gegenüber Abwertung. Sie ist ausserordentlich hemmend gegenüber dem Selbstwertgefühl, wie wir bereits ausführlich beschrieben haben. „Wenn vor der Klasse von der Lehrperson etwas erwähnt wird, das schlecht ist, sollte es nicht so krass sein. Wenn ein Schüler blossgestellt wird vor der Klasse, erreicht man gar nichts, denke ich. Das hätte ich gar nicht toll gefunden, wenn ich vor der ganzen Klasse blöd dagestanden wäre“ (J 15 TO, 122 - 124). Beleidigungen, auch Zurechtweisungen, werden kritisiert. Tadel ohne konstruktive Vorschläge oder sinnvolle Abmachungen werden als nicht hilfreich betitelt. „Wenn man mir nur sagt, wie schlecht z.B. mein Vortrag war, bringt mir das nichts“ (J 13 MO, 124). Berechtigter Tadel, als Zurechtweisung und nicht als Vorwurf, wird akzeptiert. NO (J 10 NO, 235/236): „Er ist irgendwie fair. Auch wenn man einen Eintrag bekommt, dann sagt er das irgendwie ganz normal, ohne laut zu werden“. MO drückt sich sehr klar aus (J 13 MO, 36): „Ich glaube es liegt im Tonfall, wie es mir gesagt wurde. Ohne Vorwurf wurde es viel ruhiger gesagt.“ Obwohl der Humor von den Lehrpersonen nicht erwähnt wird, spielt er auch im Bereich der Förderung eines gesunden Selbstwertes und für alle Jugendlichen, die wir interviewt haben, eine wichtige Rolle. ST erzählt: „Ja, wenn man zum Beispiel, also bei Herr G ist es ganz lustig. Wenn man zum Beispiel einen Bleistift rumwirft, gewinnt man das Casting zum Boden putzen. Je nachdem, wenn man die Lehrperson zum Schimpfen bringt, gewinnt man das Casting zum WC putzen“ (J 14 ST, 119 - 121). Für Jugendliche ist es in erster Linie wichtig, dass die Lehrperson nicht nachtragend und authentisch ist. „Sie hat immer gelacht, auch wenn sie wütend war obwohl sie wütend war und sprach mit so lieblicher Stimme weiter. Wenn man wütend ist, muss man es auch zeigen.“ (J 11 MA, 15 - 117). Authentisch sein wird sehr geschätzt, auch dass die Lehrperson manchmal etwas Persönliches preis gibt und von einem eigenen Erlebnis erzählt. Die Lehrpersonen sind sich bewusst, dass Klarheit ein förderliches Element ist, wie DS reflektiert: „Ich meine, wenn dich jemand vernichtend anschaut, dann fährt das einem wahrscheinlich viel mehr ein, als wenn einer etwas sagt, was jetzt vielleicht etwas ungeschickt war.“ Folgendes findet beispielsweise TO schlimm (J 15 TO, 193):

„Aber so mit Blicken, das ist etwas Unterschwelliges, da weiss man eigentlich nie genau, woran man ist.“ DA reflektiert sich folgendermassen: „Natürlich gibt es Situationen, in denen ich mich beim „von oben tadeln“ ertappe.“ (LP 5 SA, 164) Obwohl einiges bewusst ist, ist Macht für die Lehrpersonen kein Thema. Das würde auch mit unserer Wahrnehmung im Schulalltag übereinstimmen.

Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler sind sich einig, dass Lob motiviert und gut tut. Während Lehrpersonen überlegen, dass man auch zu viel loben kann, verbal und nonverbal, und dass das Lob differenziert geäussert werden soll, finden die meisten Jugendlichen, dass mehr gelobt werden sollte. Sie gehen aber mit den Lehrpersonen einig, dass es Sinn macht zu erklären, was und wofür gelobt wird. UR (LP 7 UR, 70/71): „Ich versuche bewusst den Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre Stärken auch einzusetzen. Dies gibt mir dann auch wieder die Möglichkeit sie zu loben.“ JE (LP 8 JE, 92) erklärt: „Also ich finde es wichtig zu loben und auch zu sagen was.“ NO sieht es ganz klar: „Wenn der Lehrer lobt, dann hat man ein gutes Selbstwertgefühl.“ (J 10 NO/AL, 323) Und MO meint sogar: „Man sollte viel mehr sagen, wenn man etwas gut gemacht hat, dann hat man mehr Freude an der Schule“ (J 13 MO, 138/139).

10.1.2.1. Zusammenfassung und Interpretation

Jugendliche und Lehrpersonen sind sich einig, dass Lob und Ermutigung eine Notwendigkeit sind, um das Selbstwertgefühl zu fördern. Beim Loben gibt es keine kritische Reflektion der Lehrpersonen, ob und welche Kinder sie, aus welchem Grund loben. Die Jugendlichen betonen, dass das Lob sich auf ihr Wohlbefinden auswirke, dieses wiederum das Selbstwertgefühl stärke und mache, dass sie gerne in die Schule gingen und bessere Noten schrieben. Nur die Jugendlichen erwähnen den Humor als hilfreich im Umgang mit Tadel. Verbaler und nonverbaler Tadel wird von den Schülerinnen und Schülern akzeptiert, wenn er klar und nicht beleidigend ist und wenn die Lehrperson nicht nachtragend ist. Lehrpersonen ist es wichtig, Kinder zwar zurechtzuweisen, aber sie dabei nicht blosszustellen. Gleichzeitig sind sie sich bewusst, dass dies trotzdem vorkommt. Uns fällt auf, dass die subjektive Beurteilung der Lehrperson nicht selbstkritisch hinterfragt wird. Auch die Lernenden akzeptieren die Lehrperson und den Lehrplan ganz selbstverständlich als gegeben. Die Machtposition, die durch die Beurteilung entsteht, ist explizit kein Thema. Für uns stellt sich die Frage, ob klare Kriterien, zum Beispiel beim Zeichnen oder auch zum Verhalten, helfen könnten der subjektiven Betrachtung entgegen zu wirken.

10.2. Unterricht

Im Bereich Unterricht fällt auf, dass alle Jugendliche antworten, sie mussten nicht oder nur sehr vereinzelt über ihre Stärken und Schwächen oder einfach über sich selber nachdenken. Über die Selbstwahrnehmung haben wir nur wenige Aussagen der Jugendlichen. Die meisten Lehrpersonen hingegen zählen verschiedene Arten auf, wie sie die Kinder zur Selbstwahrnehmung auffordern. Im Gegensatz zu den Lehrpersonen, die sehr viele Aussagen machen zu Didaktik und Methodik, äussern sich die Jugendlichen praktisch nicht dazu. Hingegen erwähnen sie auch in diesem Bereich die positive Wirkung von Humor, was bei den Lehrpersonen nicht vorkommt.

Warum Jugendliche sich im Bereich „Aufforderung zur Selbstwahrnehmung“ und Methodik/Didaktik praktisch nicht äussern, können wir nur vermuten. Einerseits könnte es mit der Fragestellung im Leit-

fadeninterview zu tun haben, andererseits scheint die Frage wie sie lernen für die Schülerinnen und Schüler kein Thema zu sein. Dies wiederum könnte auf das „Stiefkind“ Metakognition hinweisen.

10.2.1. Lebenskunde

Schülerinnen und Schüler beschreiben, wie wichtig es ist, dass die Lehrperson wahrnimmt, was in und mit den Kindern los ist und verlässlich darauf reagiert. NO (J 10 NO/AL, 64 - 67) „Wir haben abgemacht, dass wir sie an einen Klassenkreis einladen, um dann mit ihr zu verhandeln. Unsere Lehrerin hat gesagt, dass sie schaut, dass dieses Mädchen kommt. Das ist aber niemals eingetreten. (...) Ich habe das ziemlich blöd gefunden.“ Oder TO erzählt (J 15 TO, 28 - 30): „Und der Lehrer hat gemerkt, dass da ein Problem ist und hat versucht es anzugehen. Aber als er gemerkt hat, wie verwickelt die Geschichte schon war, hat er die Finger davon gelassen.“ Oder auch: „Eigentlich nicht gross. Nicht wirklich fest. Also so eine Bemerkung wie „lasst ihn in Ruhe“, aber nicht mehr“ (J 11 MA, 78/79). Lehrpersonen sind sich bewusst, dass der soziale Rahmen, den sie mit den Lernenden aufbauen können einen grossen Stellenwert hat. Während die Kinder eher das Wohlbefinden des einzelnen ansprechen, erwähnen Lehrpersonen vermehrt den Umgang miteinander. „Respekt voreinander haben und einander respektieren ist sehr gross geschrieben“ (LP 5 SA, 217). „Anfangs 4. Klasse investiere ich alle MU-Stunden im ersten Quartal des Schuljahres in die sozialen Strukturen“ (LP 2 DA, 4). Und CO (LP 1 CO, 5 - 7) meint: „Also, ich versuche, gerade wenn ich eine neue Klasse habe, dass sie sich zuerst mal gegenseitig ausreden lassen und nicht dauernd aneinander stossen, also bei sich bleiben können und den anderen respektieren. Dann auch, dass sie für sich einstehen können, wenn ihnen etwas zu nahe tritt“. Die Akzeptanz wird auch in der Beziehung Kinder –Lehrperson genannt (LP 8 JE, 259/260) : „Dass sie das Verhalten der Kinder oder das, was sie zeigen, wahr nimmt und wertschätzend entgegennimmt, und dann schaut, was ist wirklich notwendig, wo muss das anders kanalisiert werden, zu reflektieren mit dem Kind, auch in der eins-zu-eins-Situation, das finde ich extrem wichtig.“

Der Konfliktlösung wird einige Beachtung geschenkt: „Bei uns, also bei den Schülern ist es manchmal so, sie prügeln sich. Und man wird gelobt, wenn man einen Streit friedlich löst, also Kompromisse eingeht“ (J 14 ST, 113/114). Die Empathie erwähnen Lehrpersonen mehrmals: „Er musste mir dann einfach vorlesen, was er geschrieben hat und ich habe ihn dann gefragt, wie er es finden würde, wenn ich jetzt genau dasselbe mit seinem Name anstelle der Namen der anderen Kinder machen würde. Dann hat er ganz klar gesagt, dass ihn dies sehr stark verletzen würde“ (LP 3 DS, 51 - 54 und DS, 133) „Dann frage ich immer, wie wäre das jetzt für dich, wenn dir genau dasselbe passieren würde.“ Diese Fragen überschneiden sich mit dem Bereich „Aufforderung zur Selbstwahrnehmung“. Auch im Bereich Unterricht erwähnen Schüler den Humor: „Also gerne gegangen, weil der Unterricht nicht nur so streng war. So, dass man zwischendurch auch mal lachen konnte, dann gehst auch du lieber. Es war nicht so „Theorieheft und so“, sondern zwischendurch auch mal was anderes, etwas, was vielleicht nicht dazu gehörte, also im Buch. Etwas, was mich dann wieder mehr interessiert hat“ (J 11 MA, 65 - 67). In dieser Aussage wird deutlich, wie ein Kind das, was in den Lehrbüchern steht, als „das zu Lernende“ ansieht. Dies wird dem Vorwissen und dem, was sie im Alltag erleben und erfahren, nicht gleich gesetzt. Eine Auseinandersetzung mit dem Leben allgemein scheint auf beiden Seiten einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. DS (LP 3 DS, 343 - 349): „Aber ich habe zum Beispiel einmal mit einer Klasse den „Kleinen Prinzen“ gelesen und dann haben wir eigentlich die Fortsetzung geschrie-

ben. Als dann der kleine Prinz zwölf war, also so etwa wie die Schüler selber, ist er wieder auf eine Reise gegangen und die Frage war natürlich dann, was besucht er jetzt für Planeten. So haben wir dann die Geschichte zusammengetragen, und die Schülerinnen und Schüler haben das Drehbuch geschrieben. Sie durften sich dann ihre Rolle aussuchen und ich glaube, dieses Theater bleibt den Kindern in Erinnerung, auch noch, wenn sie im Altersheim sind und sich an nichts mehr erinnern können“.

10.2.1.1. Aufforderung zur Selbstwahrnehmung

Sieben von acht Lehrpersonen erzählen von unterschiedlichen Lerneinheiten, wo sie die Kinder zur Selbstwahrnehmung auffordern. „Stärken und Schwächen ist auch im Klassenrat oft ein Thema“ (LP 2 DA, 75). Auch UR (LP 7 UR, 41 - 44) berichtet: „In Einzelsituationen erscheint mir dies jedoch klar, natürlich auch wichtig, dass man mit den Kindern bespricht, was sie zum Beispiel zu einem Konflikt beigetragen haben, und was sie beim nächsten Mal besser machen könnten. Also sie zum Nachdenken zu bringen, was sie gemacht haben.“ Generell aber sagt er auf die Frage, ob es in seinem Unterricht Sequenzen gäbe, in welchem die Kinder über sich nachdenken oder Stärken und Schwächen der Kinder ein Thema seien: „Eigentlich nicht“ (LP 7 UR, 50). Und DA sieht die Schwierigkeit, wo im Alltag er diese Sequenzen platzieren soll: „Ja, eigentlich zu wenig. Da fehlt mir manchmal auch die Zeit“ (LP 2 DA, 35). JE (LP 8 JE, 145 - 149) begründet: „Weil viele Kinder, oder bei manchen sehe ich auch, wie sie sich vergleichen mit anderen Kindern. Und (...) über Stärken und Schwächen zu reden, wir haben es mal aufgenommen mit dem Buch der „Tierschule“, wo alle das gleich tun müssen und es darum geht, was kannst du, was kann er. Ich finde es wichtig, das zu thematisieren.“ Lerntagebücher oder ein Wochenheft werden zur Reflexion eingesetzt. „ Dass die Kinder ein Wochenheft führen, in das sie mir eine halbe Seite über irgendetwas schreiben und ich schreibe ihnen einen kurzen Kommentar zurück. Aber dort dürfen sie schreiben, was sie wollen. Da sage ich eigentlich nie, schreibe doch mal darüber oder denk mal darüber nach. Viele reflektieren dann aber schon ihr Leben im Klassenzimmer“ (LP 2 DA, 57 - 61), oder auch DS (LP 3 DS, 67 - 69): „ Da haben die Kinder ein Lerntagebuch geführt, in welchem sie jede Woche an einem bestimmten Tag etwas eingeschrieben haben. Solche Dinge wie, was war in dieser Woche besonders schwierig, was ist mir besonders gut gelungen, solche Sachen.“ Den Lehrpersonen liegt viel daran ressourcenorientiert zu reflektieren. Sie versuchen den Kindern ihre positiven Punkte sichtbar zu machen und hervorzuheben. „Zum Beispiel dass sie, wenn sie das Kind der Woche sind, sich selber ein Kompliment machen müssen. Sie müssen etwas nennen, das sie selber gut können, oder wo sie finden, das ist meine Stärke. Das herauszufinden, sich selber ein Kompliment machen, ist etwas ganz Schwieriges“ (LP 6 SI, 20 - 22). Über einen wichtigen Gedanken äussert sich JE (LP 8 JE, 22 - 24): „Also ich glaube, die Verunsicherung kann auch daher kommen, was das Kind selber von sich glaubt. Wenn man es schafft mit dem Kind darüber zu reden, und das aufzudecken, also zu verstehen versucht, was dahinter steckt, kann sich das ändern.“ Bei der Selbstwahrnehmung spielen vor allem in den unteren Klassen, die Gefühle und Bedürfnisse eine grosse Rolle. SA (LP 5 SA, 22/23): „Dann haben wir auch täglich die Gefühlsuhr, da können immer drei Kinder sagen, wie es ihnen geht. Das Ziel ist, dass sie eigene Gefühle ausdrücken können. Dass sie merken, was geht in mir vor.“ CO (LP 1 CO, 172/173) erinnert sich: „Ah, genau, wir mussten mal ein anderes Kind beobachten. Geht es ihm gut, was möchte sie/er, was fällt dem Kind leicht etc. Das kann man ja auch wieder mit sich in Verbindung bringen.“ „Dann gibt es auch Kinder,

die fragen dann, warum erzählen sie mir jetzt das. Dann frage ich zurück, was denkst du, warum ich dir das erzählt habe. Und dann kommt dann meistens irgendwann der Link, zu dem, was sie gemacht haben“ DS (LP 3 DS, 181 - 184). In der Konfliktlösung scheint die Kausalattribution ein Lerninhalt zu sein, auf den einige Lehrpersonen besonders Wert legen. CO (LP 1 CO, 192 - 194): „Die Aufforderung, schau ihn mal an, es kam nicht als Witz an. Wie würdest du sagen, hat das andere Kind deine Aussage verstanden?“ Wichtig erscheint uns, dass die Lehrperson offen ist: „Ich versuche das nicht zu verfestigen mit „er ist einfach so“, auch vor der Klasse nicht, sondern zu sagen, ja, das war so jetzt so und jetzt wird es anders. Das gibt's. Auch vor der Klasse, das war so und wir bringen das jetzt in Ordnung. Und jetzt ist es gut und vorbei. Auch um ihm zu zeigen, dass es immer eine Chance gibt zu lernen, etwas zu verändern“ CO (LP 1 CO, 208 - 212). Jedes Kind hat immer wieder ein Recht auf eine neue Chance. Wenn wir festgefahren sind, hat das Kind verloren und die Prophezeiung erfüllt sich. Die Verantwortung für das Lernen zu teilen, ist noch keine Selbstverständlichkeit. Die Selbstevaluation wird nur ausnahmsweise und nur von Lehrpersonen erwähnt: „Ich habe zum Beispiel einen Selbsteinschätzungs-Fragebogen gemacht für die Kinder, auf welchem sie ausfüllen mussten, in Bezug auf alle Fächer, aber auch sonst, was denke ich, was kann ich gut, und so, wie schätze ich mich ein“ (LP 3 DS, 303/304). Oder auch CO erklärt: „Und was ich mir für diesen Klassenzug vorgenommen habe, ist die Selbstbeurteilung viel mehr im Unterricht zu integrieren. Letztes Mal machte ich es mit Farben. Ein grüner Punkt hiess, es ist mir super gelaufen, ein gelber sagt, es ist gut gelungen und ein roter sagte, dass es mir nicht gelungen ist“ (LP 1 CO, 266 - 169). In Bezug auf Noten erwähnen die Lehrpersonen, dass die Schülerinnen und Schüler einzelner Klassen sich manchmal selber einschätzen können. Jugendliche erwähnen diese Tatsache nicht, was darauf hinweisen könnte, dass am Schluss trotzdem die Lehrperson die Noten setzt.

Erstaunlicherweise haben wir von den Jugendlichen nur acht positive und fünf hemmende Aussagen beim Punkt „Aufforderung zur Selbstwahrnehmung“ erhalten. Auf Fragen wie: „Kannst du dich erinnern, hat dir ein Lehrer einmal gesagt, du solltest über dich nachdenken, zum Beispiel über dein Verhalten oder Stärken und Schwächen?“ antwortete MI: „Da kann ich mich nicht erinnern“ MI (J 12 MI, 20), TO (J 15 TO, 19): „Das hatte ich nie.“ Und MO (J 13 MO, 21): „Eigentlich habe ich das nie gehabt.“ Vereinzelt antworten lauten: „(...) Wenn es bestimmte Gruppen getroffen hat, hat er sie ins Lehrerzimmer mitgenommen und mit ihnen gesprochen. Und Verträge abgeschlossen“ (J 9 AN, 58/59). Auch ST erinnert sich: „Ja, bei diesem Lehrer mussten wir ein Plakat gestalten über eine andere Person. Und dort musste man Stärken, Schwächen, Ängste, Lieblingsessen, Lieblingsstricken, Vorlieben, Fan, Lieblingsbeschäftigung angeben“ (J 14 ST, 50 - 52). Für uns stellt sich die Frage, ob wir im Interview die Fragen anders hätten stellen sollen. Für die Kinder war das Thema im Unterricht nicht als Aufforderung zur Selbstwahrnehmung deklariert. Sie haben es auch nicht als das wahrgenommen.

10.2.1.2. Zusammenfassung und Interpretation über Kapitel 10.2.1.

Im Unterricht stellt sich die Frage: Was ist Wissen? Das Vorwissen wird nicht erwähnt. Jugendliche scheinen motiviert, wenn Wissen nicht nur durch Lehrmittel vermittelt wird und einen Bezug zu ihrem oder dem Leben der Lehrperson hat. Es wird sehr geschätzt, wenn die Lehrperson sich gegenüber

den Kindern öffnet und private Erfahrungen preis gibt (siehe Kapitel 10.4.3.). Lehrpersonen wie Lernende schätzen es, wenn lebenskundliche Themen behandelt werden.

Auch im Bereich Unterricht erwähnen Jugendliche den Humor und seine motivierende Wirkung, während keine Lehrperson sich dazu äussert. Schülerinnen und Schüler fokussieren das Wohlbefinden jedes Einzelnen, die Akzeptanz der Lehrperson ihnen gegenüber und auch die soziale Verantwortung der Lehrperson, während für die Lehrpersonen der Umgang miteinander einen grossen Stellenwert hat. Auch das hat das Wohlbefinden der Kinder zum Ziel, der Schwerpunkt ist aber nicht einzelne Lernende, sondern das Zusammenleben in der Gruppe. Die Akzeptanz jedes Kindes ist auch bei den Lehrpersonen ein wichtiger Faktor. Die Aussagen der Lehrerinterviews, und auch unsere Erfahrungen bestätigen: Es ist eine tägliche, schwierige Herausforderung, die aber, und das wissen die Lehrpersonen, ausschlaggebend sein kann für das Selbstwertgefühl, sowie für das Lernen. Unsere Lehrerinnen und Lehrer wollen Erfolg ermöglichen. Das Erbringen einer guten Leistung, und eine realistische Kausalattribution helfen einen gesunden Selbstwert aufzubauen.

10.2.2 Methodik, Didaktik

Methodik und Didaktik gehört in den Arbeitsbereich der Lehrperson. In Bezug zu einem gesunden Selbstwert geben sie folgende Antworten: „Wenn du nur frontal unterrichtest, hast du fünf Kinder, die strecken sofort auf und die langsameren Schüler haben gar keine Chance in ihrem Tempo mitzudenken. Bis der Langsame seine Antwort bereit hat, bin ich schon bei der nächsten Frage“ (LP 2 DA, 160 - 163). Jugendliche haben Erfahrung mit Stresssituationen: „Ich habe das eigentlich auch nur wenig, aber es ist so, dass wenn ich dann denke, jetzt beginne ich extra früh, und dann sind die anderen schneller beim Lesen, zum Beispiel dann ist das so wie eine Frustration. Dann regt mich das ein bisschen auf. Oder Herr F sagt immer, hopp, hopp, jetzt müsst ihr das in zehn Minuten fertig haben, aber schön. Dann komme ich auch in Stress“ (J 10 NO/AL, 193 - 195) und (J 11 MA, 184 - 186) „Zum Beispiel Herr M reagierte eher negativ. Meistens musste man es nochmals schreiben oder machen. Alles nochmals.“ Auch die Lehrpersonen sind sich bewusst, dass Unterricht Stress verursacht: „Ich hatte gerade Klassenrat. Und wenn dort keine Themen von den Kindern kommen, mache ich meist eine Freude-Runde, eine Stress-Runde und eine darüber, was nehme ich mir für nächste Woche vor“ (LP 3 DS, 29 - 31), und „Indem ich bereits am Anfang sage, was ich erwarte“ (LP 6 SI, 242). JE zählt verschiedene Lehr und Lernformen auf, die ihrer Meinung nach einen gesunden Selbstwert fördern: „Also Werkstätte, Lernpläne, da sie es sich da selber aussuchen können, auch sich selber einschätzen lernen, die kooperativen Lernformen, die offenen Aufgaben, die Reisetagebucheinträge, und dann auch diese Form mit Experten, wo einer Experte ist. Das finde ich auch ganz gut! Und auch zum Beispiel beim Reziproken Lesen, offene, oder Aufgaben, die gemeinsam bewältigt werden müssen. Wo jeder zum Zug kommt und einen Beitrag leistet und seine Stärke einsetzt“ (LP 8 JE, 194 - 198). Und: „Wir machen jetzt Projektunterricht mit Atelier, da ist es eigentlich inbegriffen, dass sie immer reflektieren“ (LP 4 ER, 48/49). Vorteile dieser Lehrformen werden aufgezeigt: „Und beim kooperativen Lernen ist es ja so, dass immer ein Kind der Gruppe zusammenfassend erzählt, was sie herausgefunden haben. Ich finde, das ist eine gute Methode, dass immer ein Kind per Zufall an die Reihe kommt mit erzählen, zum Beispiel alle Sommerkinder fassen zusammen.“ (LP 6 SI, 218 - 221). Theater, Ausflüge und Gemeinschaftsanlässe werden als selbstwertförderlich angesehen. DS (LP 3 DS, 519 - 521): „Jeder Ge-

meinschaftsanlass, den man macht mit einer Klasse, ist Gold wert. Sei dies ein Klassenlager oder einfach nur „bräteln“ im Wald. Das ist der Moment, wo sich alle wohl fühlen und sie so sein können, wie sie sind.“ Eine Lehrperson erwähnt die Körperarbeit im Zusammenhang mit dem Selbstwert: „Jetzt in der Anfangszeit machen wir auch Partnermassagen als Ausgangspunkt für Emotionen. Es geht darum, den Körper und sich selber zu spüren und darauf zu reagieren“ (LP 5 SA, 111/112). Verhältnismässig wenige Informationen erhielten wir über Schülerpartizipation: „Den Klassenrat bestimmen sie auch mit“ (LP 8 SA, 25), und eigenverantwortliches Lernen: „...das Projekt „Lernen lernen“, wo jedes Kind sich ein Lernziel gesteckt und daran gearbeitet, und es dann auch evaluiert hat. Ziel war eigentlich die Metakognition“ (LP 8 JE, 36 - 39). JE erzählt auch: „Und dem Kind die Möglichkeit geben, sich selber wahr zu nehmen, indem es sich selber reflektiert und auch Entwicklungsschritte aufzuzeigen, und mit ihm zu besprechen, „was willst du noch lernen?“ (LP 8 JE, 262/263). Einzelne Lehrmittel werden genannt, die helfen, den Selbstwert zu fördern, darunter „die Sprachstarken“, „Fit und stark“, und „Pfade“.

Gleichermassen wertschätzen Lernende und Lehrpersonen, wenn die Schülerinnen und Schüler einander Hilfestellung geben können und sich gegenseitig unterstützen. SA (LP 5 SA, 18) erzählt: „Und andere erleben, dass sie etwas, das sie schon können, anderen weitergeben können.“ Dieser Satz lässt auch Schlüsse ziehen zur Rolle der Lehrperson. DS (LP 3 DS, 302) findet: „Ich denke Lernpartnerschaften. Je nachdem, wie man sie zusammensetzt“. NO (J 10 NO/AL 113 - 115): „Ich bin nicht so gerne zu meiner Lehrerin fragen gegangen, weil sie Mundgeruch hatte und weil sie auch nicht gut erklären konnte. Darum bin ich immer zu meinen Freunden fragen gegangen, die in der Mathe gut drausgekommen sind.“ MI (J 12 MI, 50/51): „Ich weiss nur noch im Sport und so und in den Fächern, in denen ich gut war, hat er gesagt, geht doch zu ihm, er kann euch helfen“. Und JE meint: „Zum Beispiel kann das Kind Experte für etwas sein, den anderen etwas beibringen“ (LP 8 JE, 6). „Und so haben sich die Kinder selber einen Partner gesucht, bei welchem sie sich bewusst waren, dass es Bereiche gibt, wo der andere besser ist, dafür habe ich Bereiche, wo ich besser bin und dem Anderen helfen kann“ (LP 3 DS, 316 - 318).

Obwohl viele neue Lehr- und Lernformen von den Lehrpersonen genannt werden, finden wir bei den Jugendlichen wenige Aussagen über die Differenzierung. „Sie hat uns häufig zu sich gerufen, weil wir auch unterschiedliche Tests gehabt haben“ (J 10 AL/NO, 300/301). Und MO erklärt: Einmal haben wir ein Heftchen erhalten mit schwierigeren Aufgaben. Das war gut, das hatte ich gerne“ (J 13 MO, 187). Negative Antworten gab es mehr: „Hast du Hilfe bekommen, damit du im Englisch weiterkommst? Nein, eigentlich nicht. Nein, nein“ (J 14 ST, 72), oder „Hat da jeder etwas anderes gemacht? Also, alle dasselbe, aber in einer anderen Reihenfolge“ (J 11 MA, 215), und: „Die anderen haben nur diese drangenommen, die es gewusst haben. So haben die Schlechten nichts mehr dazugelernt“ (J 13 MO, 46/47). Die Lehrpersonen sind sich der Notwendigkeit der Differenzierung eigentlich bewusst. (LP 5 SA, 187/188) „Wenn wir zu zweit sind, arbeiten wir in Kleingruppen oder in Halbklassen. Wir arbeiten dann auch in verschiedenen Niveaus“, und „Auch individuelle Lösungen zu finden, zum Beispiel (...) am Anfang im Kreis, dass sie auch aufs Bett dürfen, wenn es ihnen im Kreis unwohl ist“ (LP 8 JE, 57 - 59). Auch in der Oberstufe gibt es neue Versuche zur Differenzierung: „Zum Beispiel in der Mathe, da teste ich das neue Lehrmittel. Dort sind alle drei Niveaus in einem Buch, was es sehr einfach ermög-

licht, auf verschiedenen Niveaus zu arbeiten. Das ist auch wichtig, weil sonst die einen Kinder gar nie zu Erfolgserlebnissen kommen, und sie dann irgendwie nicht mehr motiviert sind“ (LP 7 UR, 122 - 125). Auch sehr bewusst ist den Lehrpersonen, dass sie Erfolge ermöglichen müssen. „Und ich Sorge dafür, dass die Aufgaben, die ich stelle, so angelegt sind, zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad, dass es immer wieder Erfolg gibt, zwischendurch“ (LP 4 ER, 11/12). Ein grundlegender Gedanke für die Integration ist folgende Aussage: „Wir sind alle Individuen und es ist gut, dass jeder etwas besonderes, seine Besonderheit einbringt. Das soll in jeder Lektion umgesetzt werden“ (LP 5 SA, 272/273).

10.2.2.1. Metakognition

Die Metakognition behandeln wir in einem separaten Kapitel, da sie von den Lehrpersonen oft erwähnt, aber inhaltlich mehrheitlich nur rudimentär behandelt wird. Verschiedentlich wird erwähnt, wie wichtig Strategien sind, nicht aber, wie man sie erwirbt. „Und jetzt muss ich nicht abschwächen und den Dreier „schönreden“, damit er sich wohler fühlt. Es ist einfach so, in der Mathe kann er nicht mehr. Aber er muss lernen, damit umzugehen“ (LP 2 DA, 171 - 173). UR meint: Natürlich ist es auch wichtig, dass sich die die Kinder ihrer Schwächen auch bewusst sind und versuchen diese zu verbessern“ (LP 7 UR, 77 - 79). Manchmal wird die Metakognition als Instrument eingesetzt, aber nicht systematisch einbezogen. „Aber es gibt eine Reflexion darüber, wie es mir ergangen ist, wie habe ich mich gefühlt, wie habe ich gearbeitet, was muss ich möglicherweise in der Planung ändern“ (LP 4 ER, 51/52). Und in einzelnen Klassen ist sie Bestandteil der Lernformen: „Der Lernplan ist so ein Instrument. Dort geben die Kinder auch ein Feedback, ob es ihnen Spass gemacht hat, und wie schwierig oder leicht es ihnen gefallen ist, die Aufgabe zu bewältigen. Oder dass wir auch in der Eins-zu-eins-Situation Vereinbarungen treffen, und sie sich auch selber beobachten“ und „Auch durch gezielte Fragen, (...) das Projekt „Lernen lernen“, wo jedes Kind sich ein Lernziel gesteckt und daran gearbeitet und es dann auch evaluiert hat“ (LP 8 JE, 32 - 38 und 36 – 39). Wir wissen aus unserem Schulalltag, dass wir auch einfache Dinge nicht einfach voraussetzen können. Unterschiedliche organisatorische Elemente müssen gelernt und aufgebaut werden, wie zum Beispiel das Zuhören: „Zum Beispiel haben wir einmal davon gesprochen, wie höre ich denn jemandem zu, und wie spreche ich denn mit jemandem“ (LP 1 CO, 160 - 162). Die Metakognition braucht die Aufforderung zur Selbstwahrnehmung.

10.2.2.2. Zusammenfassung und Interpretation über das Kapitel 10.2.2.

Methodik und Didaktik gehört zu den Aufgaben der Lehrperson und stehen demzufolge auch in ihrem Fokus. Verschiedenen Lehr- und Lernformen werden von den Lehrpersonen als selbstwertfördernd bezeichnet. Die Differenzierung des Lernstoffes scheint aber erst in wenigen Klassen wirklich praktiziert zu werden. Wir denken, dass sowohl für die Erwachsenen, als auch für Jugendliche die Metakognition noch ein Stiefkind ist. Gerade für den Bereich der Selbstwirksamkeit wäre diese ein wichtiger Beitrag zur Förderung des Selbstwertes.

10.3. Klassenführung

10.3.1. Klassenführung allgemein

Zwei Punkte stechen sowohl bei den Lehrpersonen, wie auch bei den Jugendlichen hervor. Wobei sowohl die Jugendlichen wie auch die Lehrpersonen dem Klassenklima eine tragende Rolle zuschreiben. So sagte ein Jugendlicher beispielsweise: „Ja, es hat sich dann alles wie gewendet. Ich bin of-

fensichtlich jemand, der sehr von der Stimmung abhängig ist. Wenn ich dann stimmungsmässig nicht klar komme, habe ich „keinen Stich“. Sonst bin ich eigentlich immer bei den Besseren, gehöre zum „Kopf.“ (J 15 TO, 267-769) Eine Lehrperson sagte dazu: „Ich finde, das Schulklima spielt eine Rolle und ich versuche ein Klima hinzukriegen, wo jeder und jede fragen kann, wenn etwas nicht klar ist.“ (LP 4 ER, 23-25) Eine andere Lehrperson unterstreicht die Wichtigkeit des Klassenklimas so: „Nicht nur dass die Klassenlehrerin unterstützend ist, sondern auch die Klasse untereinander.“ (LP 3 DS, 19-20) Als Mittel, wie ein solches Klima zustande kommt, wird sehr häufig, das Gespräch über verschiedene Themen aufgeführt. Das folgende Beispiel bezieht sich auf gegenseitiges Auslachen: „Zum Beispiel mir passiert ein Fehler und die Anderen lachen. Es gibt dann meistens Kinder, die sich anschliessen, und die auch finden, das wäre für sie auch schlimm. Aber auch da, es passiert trotzdem immer wieder und ich gehe jetzt einfach nach dem Motto steter Tropfen höhlt den Stein und hoffe, dass irgendwann, und wenn sie jetzt nur sagen würden, was ich hören möchte, ist mir das egal, Hauptsache, sie machen es dann irgendwann nicht mehr.“ (LP 3 DS, 144-148) Der zweite Punkt ist der Umgang mit Regeln und mit Regelverstössen. Die Lehrpersonen unterscheiden zwei unterschiedlichen Kategorien von Regeln. Es gibt Regeln, die klar überprüfbar und nach Meinung der Lehrpersonen auch für alle erreichbar sind. Diese beziehen sich auf Dinge wie: den Thek am Morgen rein nehmen, Finken anziehen, Jacke aufhängen etc. Die meisten Aussagen der Lehrpersonen zu diesem Bereich beziehen sich jedoch auf Regeln, die von einzelnen Kindern auf Grund ihrer Voraussetzungen noch nicht eingehalten werden können. Beispiele dafür sind: „Dieses Thema ist fast immer präsent, das kommt praktisch in jeder Lektion zum Tragen. Der eine kann noch nicht ruhig sitzen; und ich sage: „Schaut, er ist am Lernen und das braucht Zeit. Es ist aber super, dass ihr anderen das „ruhig Sitzen“ schon so gut gelernt habt.“ Solche Dinge spreche ich eigentlich fortlaufend bei verschiedenen Themen immer wieder an.“ (LP 5 SA, 98-101) Ein weiteres Beispiel ist aus einem Interview, mit einer Lehrperson der Sekundarstufe und beschreibt eine Situation in der sie die Klasse darauf vorbereitet, dass eine neue Schülerin in die Klasse kommen wird, welche ganz grundlegende Regeln, wie den regelmässigen Schulbesuch auf Grund ihres psychisch Zustandes nicht einhalten kann: „Zuerst habe ich mit der Klasse gesprochen. Dann kommt der Gruppendruck. Was ist das für ein Schüler, warum hat sie spezielle Bedingungen. Wir bekommen Einträge. Das ist das erste, das ich sagen muss: "Da ist eine Schülerin, die ein Problem hat." Sie würde gerne zur Schule, aber irgendwie funktioniert (Schweizerdeutsch: es gratet ihre nöd) nicht. Wichtig ist, dass ihr das akzeptiert. Es ist so, es gibt Situationen, die man selber nicht mehr kontrolliert und nicht mehr im Griff hat. Dann kamen zwei Mädchen und sagten, dass sie sie kennen und fragten, ob sie sich etwas um sie kümmern sollen. Ich fand es eine gute Idee.“ (LP 4 ER, 314-320)

Bei den Jugendlichen sind die beiden Aussagen, welche man zum Umgang mit Regeln findet widersprüchlich. Ein Jugendlicher findet eine Lehrperson müsse die Regeln konsequent durchsetzen, um ein Selbstwertförderliches Klassenklima hinzukriegen: „Sie konnte nicht konsequent sein. Sie drohte etwas an und drohte, dann machten sie weiter und nichts passierte und weiter und das und das und trotzdem geschah nichts. Und sie kam immer mit dem Gleichen, aber es geschah trotzdem nichts.“ (J 11 MA, 37-39) Während der andere Jugendliche klar aussagt, dass ein zu stures und verbissenes Festhalten an Regeln, die Beziehung und den Respekt zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen und Schüler gefährdet. „Die andere Lehrperson hat es immer mit Einträgen „durchgehämmert“,

egal wie die Umstände waren. Das ist ein weiterer Fehler, den ich nicht verstehe. Warum man es nicht einmal probiert. Man kann es ja mal probieren. Z.B. wenn jemand die Aufgaben nicht macht, sagen, bring sie morgen und dann erst einen Eintrag geben. Das hat sie nie gemacht. Sie hat sich immer schön an die Regeln gehalten. Und das musst du nicht. Das bringt nichts für den Schüler, das bringt nichts für die Lehrerin – schlussendlich hast du als Schüler keinen Respekt mehr vor dieser Lehrperson. Sie gibt dir ja eh einen Eintrag und ein Eintrag ist irgendwann nichts mehr, wenn du schon 50 davon hast.“ (J 13 MO, 81-88)

Dies zeigt unserer Meinung nach auch auf, wie komplexer der Umgang mit Regeln, innerhalb der Klassenführung ist. Einerseits sollen alle Kinder gleich behandelt werden, und andererseits gibt es Kinder die gewisse Regeln nur schwer einhalten können. Hier individuelle Lösungen zu finden, welche von der ganzen Klasse akzeptiert werden ist eine schwierige Gratwanderung, für welche es kein Patentrezept gibt. Wir sind der Meinung, dass man einen flexiblen und dennoch konsequenten und für die Kinder nachvollziehbaren Umgang mit Regeln finden kann. Dies bedingt allerdings, dass diese klar kommuniziert wurden, sich die Lehrperson sicher ist und sich nicht an einem starren Regelsystem als Autoritätsersatz festhalten muss. Nur so können Selbstwertverletzungen durch das komplexe Regelwerk der Schule zumindest teilweise verhindert werden.

10.3.1.1. Zusammenfassung und Interpretation

Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass es den Lehrpersonen wichtig ist, ein Klassenklima zu fördern, in welchem gegenseitiger Respekt und Akzeptanz aller Kinder mit ihren Eigenarten im Zentrum stehen. Gleichzeitig wollen sie aber auch, dass die Kinder lernen, sich so in einer Gruppe zu bewegen, dass sie nicht ständig anecken. Dazu braucht es Regeln. Das Bewusstsein, dass nicht für alle Kinder das Einhalten von Regeln gleich einfach ist, und dass einige Kinder mehr Unterstützung brauchen um die Regeln einhalten zu lernen und einzelne Kinder auf Grund ihrer Voraussetzungen gar andere oder aufgeweichte Regeln brauchen, ist sehr präsent. Besonders auffallend ist auch, dass die Lehrpersonen immer wieder erwähnen, dass sie für das Erreichen eines guten Klassenklimas auf die Mithilfe der Kinder angewiesen sind. Sei dies als Unterstützung für die Kinder, die mehr Zeit brauchen, um eine Regel zu erlernen und auch durch den Aufbau des Verständnisses, welches sie den anderen Kindern entgegen bringen müssen. Das Bild des gemeinsamen Weges, hin zu einem Klassenklima, in welchem sich alle wohl fühlen, taucht immer wieder auf.

10.3.2. Lehrperson als Vorbild

Zur Kategorie der Lehrperson als Vorbild finden wir eine einzige Aussage von einem Jugendlichen. Auch von den Lehrpersonen, sind nur wenige Aussagen vorhanden. Diese zeigen jedoch, dass sie sich ihrer Rolle als Vorbild sehr wohl bewusst sind. Dies verdeutlicht diese Aussage: „Ich finde, das hat einen sehr grossen Einfluss. Grundsätzlich denke ich, ob wir das wollen oder nicht, wir haben eine Vorbildwirkung in allem was wir tun. Die Schüler merken sich alles. Wenn wir glaubwürdige Personen sind, dann, und erst dann, beginnt der Unterricht.“ (LP 4 ER, 214-216) Ein bisschen später im Interview präzisiert dieselbe Lehrperson ihre Aussage noch wie folgt: „Man kann nicht von den Schülern Selbstkritik verlangen, wenn man selber nicht selbstkritisch ist. Man kann eigentlich nur das von Schülern verlangen, was man selber ist oder bereit ist zu geben. Sonst ist das wie ein Schwindel, der rauskommt.“ (LP 4 ER, 234-237) Ebenfalls von mehreren Lehrpersonen wurde betont, dass man zu seinen

Fehlern stehen muss: „Ganz klar, ich muss auch akzeptieren, wenn ich einen Fehler gemacht habe, und dazu stehen! Und ich sage es ihnen auch immer wieder, es liegt drin, dass wir alle Fehler machen. Es kommt trotzdem gut. Ich denke, einfach Mensch sein mit allen Unzulänglichkeiten.“ (LP 1 CO, 381-383) Weitere Aussagen zeigen, wie sich die Rolle als Vorbild zeigt und welche Auswirkungen sie auf den Schulalltag haben können. Sie betreffen einerseits den Motivationsbereich: „Wenn ich vorne stehe und Freude habe und die Kinder begeistern kann, ist das gut“ (LP 2 DA, 224-225). Zu diesem Bereich ist auch die einzige Aussage eines Jugendlichen: „wenn die Lehrer motiviert sind, wenn sie Spass an ihrem Job haben. Das finde ich das wichtigste. Sonst kann ich ihnen gar nicht zuhören“ (J 13 MO, 4-5). Andererseits geht es auch um Haltungen, welche von der Lehrperson übernommen werden. So sagt eine Lehrperson, als sie über ihr individuelles Bewertungssystem von Tests erzählt: „Darum ist es wichtig, dass die Kinder nicht nur für die Noten arbeiten und lernen. Und das machen sie auch nicht. Sie fragen auch nicht permanent was diese Smilys im Vergleich als Note bedeuten würde. Ich glaube, es ist auch eine Frage, wie ich als Lehrperson damit umgehe“ (LP 6 SI, 259-262).

10.3.2.1. Zusammenfassung und Interpretation

Spannend scheinen uns in diesem Bereich zwei Aspekte. Einerseits fällt auf, dass einige Lehrpersonen die Meinung vertreten, dass sie von den Kindern nur das verlangen können, was sie auch selbst leben. Andererseits möchten sie gerade auch mit ihren Fehlern und Schwächen als Vorbild dienen, um den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass Fehler zum Leben gehören und man daraus auch lernen kann. Spannend finden wir auch, dass mehrere Lehrpersonen davon berichten, dass sie bei schwierigem Verhalten der Kinder eigene Geschichten aus ihrer Kindheit erzählen, um den Kindern Lösungsmöglichkeiten anzubieten ohne eine Du-Botschaft verwenden zu müssen. Man könnte also sagen, sie bieten sich selbst den Kindern als Vorbild an. Dies unterstreicht dieses Beispiel: „Am häufigsten wahrscheinlich mit einem eigenen Beispiel. Manchmal bin ich da auch ziemlich erfindet, weil ich ja doch nicht alles wirklich selber erlebt habe. Aber ich habe immer das Gefühl, das nützt bei den Kindern noch, weil du etwas erzählst, was dir mal passiert ist und was du dann damit gemacht hast. Dann gibt es auch Kinder die Fragen dann, warum erzählen sie mir jetzt das. Dann frage ich zurück, was denkst du, warum ich dir das erzählt habe. Und dann kommt dann meistens irgendwann der Link, zu dem was sie gemacht haben“ (LP 3 DS, 178-183).

10.3.3. Feedback-Kultur der Kinder untereinander

Von den Jugendlichen finden sich in den Interviews verschwindend wenige Aussagen zur Feedback-Kultur der Schülerinnen und Schüler untereinander. Wenn Aussagen gefunden wurden, so beziehen sie sich auf Beispiele von konkreten Rückmeldungen von anderen Schülern an sie und sagen wenig darüber aus, wie und ob überhaupt sie während ihrer Schulzeit eine Feedback-Kultur erlebt haben und inwieweit dies Einfluss auf ihren Selbstwert hatte. Einzig das Beispiel von ST zeigt, wie wichtig für den Selbstwert der Kinder Rückmeldungen der anderen Kindern sein können. ST hat eine CP und kann daher im Turnen nicht alles mit machen. Wenn er nicht mitturnen kann, rennt er während dieser Zeit Runden in der Turnhalle. „Im Turnen renne ich jeweils Runden und am Schluss fragen sie mich, wie viele Runden ich geschafft habe. Dann sage ich es und alle klatschen. Das ist mega cool“ (J 14 ST, 153-154).

Die interviewten Lehrpersonen setzen das Feedback der Kinder untereinander in zwei verschiedenen Bereichen ein. Einerseits verwenden sie es, um den Kindern Rückmeldungen zu ihrer Person und zu ihrem Verhalten zu geben. Dies geschieht häufig in ritualisierten Gefässen, wie dem Klassenrat oder bei der Komplimenten-Runde beim „Kind der Woche“ (Bestandteil des Gewaltpräventionsprojektes: Pfade). Eine Lehrperson erzählte: „Den Klassenrat bestimmen sie auch mit. Dort machen wir am Anfang eine Gefühlsrunde. Ein Kind sitzt im Reifen in der Mitte (meist zuerst die Kleinen) und die anderen überlegen (vor allem die Grossen), was haben wir entdeckt, was das Kind nun schon super kann. Z.B. Sie kann super in der Bauecke etwas bauen, er kann so schön farbig malen. Die Kinder bringen ein, was sie beobachtet, gemerkt, gesehen haben. Auch das hilft, das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl zu stärken“ (LP 5 SA, 25-30). Die zweite Möglichkeit, wie das Feedback der Kinder untereinander eingesetzt wird, ist die gegenseitige Rückmeldung für erbrachte Leistungen im schulischen Bereich. Hier handelt es sich vor allem um Rückmeldungen nach Präsentationen. Dazu sagt eine Lehrperson: „Oft arbeiten sie ja an einem Produkt und auf dieses Produkt bekommen sie ein Feedback, sei es von mir oder der ganzen Klasse“ (LP 2 DA, 41-42).

Alle Lehrpersonen achten beim Feedback der Kinder untereinander, dass es wertschätzend, nie gegen die Person gerichtet, aber trotzdem ehrlich ist. Dies tönt dann beispielsweise so: „Aber auch wenn etwas nicht gut ist, ist es mir wichtig ehrlich zu sein, ich achte aber darauf, dass es nicht persönlich ist, sondern eine Kritik an der Sache. Nie auf die Person gerichtet. Dies ist mir auch dann besonders wichtig, wenn sich die Jugendlichen gegenseitig Rückmeldungen geben. Man darf sagen, wenn einem etwas nicht gefällt oder wenn man es nicht gut findet, aber es muss immer fair bleiben. Das heisst der Tonfall muss anständig sein und die Kritik ist keine Kritik an der Person sondern an dem was eine Person gemacht hat“ (LP 7 UR, 91-96). Ein Punkt der vor allem bei Lehrpersonen auf der Unterstufe oder im Kindergarten noch speziell hervorgehoben wird, ist das Auslachen: „Ja. Zum Beispiel auslachen gibt es gar nicht. Ich weise sie immer darauf hin, dass wenn es etwas gibt, worüber wir miteinander lachen können, ist das toll, also wenn im Mattenlauf bei einem Jungen immer das Turntäppeli wegspickt, weil er zu weit ausholt, dann finden wir das lustig, wir können darüber lachen und der Junge ist nicht beleidigt, wenn wir lachen. Es wird auch noch etwas zelebriert mit ihm, das ist ok. Aber auslachen, wenn zum Beispiel jemand etwas nicht kann, dann werde ich wirklich wütend, das ertrage ich nicht. Und das wissen sie wirklich“ (LP 6 SI, 206-211). Aus diesem Zitat geht noch ein weiterer Punkt hervor, der von vielen Lehrpersonen erwähnt wurde. Eine wertschätzende Feedbackkultur der Kinder untereinander muss immer wieder thematisiert und trainiert werden. Dazu muss auch noch die passende Sprache erlernt werden, was gerade für fremdsprachige Kinder eine grosse Herausforderung ist. „Zum Teil feilten wir fast fünf Minuten an den einzelnen Sätzen rum, bis sie positiv formuliert waren. „Du solltest nächstes Mal nicht“, ist schon das Negative wieder drin. „Versuch doch nächstes Mal“ oder „für mich wäre es angenehmer, wenn du nächstes Mal“, damit haben wir viel Zeit verbracht. Zum Teil sagten die Kinder, das geht doch gar nicht, und wir haben so lange daran herum gefeilt, bis wir eine positive Formulierung gefunden haben. Ich merkte es zum Teil den Kindern selber an, dass es anders ankommt, als wenn man einfach sagt: „du solltest das nächste Mal nicht so an deinen Haaren rumfingern“. Da denkst du, oh, habe ich schon wieder, etc.“ (LP 1 CO, 75-81).

10.3.3.1. Zusammenfassung und Interpretation

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Lehrpersonen darüber einig sind, dass es wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler lernen auf eine konstruktive Art Feedback zu geben, aber auch, dass sie lernen sowohl positive, wie auch negative Feedbacks entgegen zu nehmen. Wieso sie der Feedback-Kultur der Kinder untereinander auch in Bezug auf den Selbstwert als wichtig einstufen, begründet eine Lehrperson so: „Also heute Nachmittag hat ein Kind „Chüechli“ gebacken unter der Anleitung der Logopädin und musste das dann in der Klasse vorstellen und dann haben die Kinder ein Feedback gegeben. Solche Sachen sind 7000 Mal mehr wert, als wenn ich etwas sage. Es kommt dann von den gleichaltrigen, die plötzlich einen Wert an dir schätzen. Ich denke, dass muss man auch kultivieren. Das ist sicher auch etwas, was die Lehrperson als Beitrag leistet. Ich hoffe, es nützt eigentlich mehr, wenn es von den Kindern kommt.“ (LP 3 DA, 20-25)

10.4. Haltung

Ein grundlegendes Bedürfnis jedes Menschen und von Kinder im Besonderen ist, dass sie sich als Person wahrgenommen und angenommen fühlen, so wie sie sind. Diese Tatsache scheint den Lehrpersonen sehr bewusst zu sein. In den Interviews wurde deutlich, dass sie sehr viel Wert darauf legen, dass sich die Kinder von ihnen wertgeschätzt fühlen. „Was ich nie mache, nein, ich muss es anders formulieren. Ich sage immer "dein Verhalten stört mich jetzt". Aber ich sage nie "du störst mich", damit er nicht auf die Idee kommt, er störe mich als Mensch. Ich versuche auszudrücken, du als Mensch bist für mich ok“ (LP 4 ER, 140-142). Noch deutlicher kommt dieses Bedürfnis zum Vorschein in den Interviews mit den Jugendlichen. Für sie ist es eine wichtige Komponente für ihr Selbstwertgefühl, dass sie von der Lehrperson wahrgenommen und angenommen werden. Ein sehr deutliches Beispiel dafür ist die Antwort von einer Jugendlichen auf die Frage wie die Lehrpersonen zu ihrem Selbstwert beigetragen haben: „Wenn der Lehrer einem lobt, dann steigt das Selbstwertgefühl. Oder solche Sachen, wenn ein Lehrer sagt, man soll sich einfach immer melden, und wenn man dann etwas nicht weiss, dann macht das auch nichts. Oder wenn eine Lehrperson auch mal ein Witzchen macht mit einem. (P) Ich glaube, weil man dann merkt, dass man nicht eine von vielen ist. Sondern eine eigene Person, die zu dieser Klasse gehört“ (J 10 NO/AL, 326-331). Dies setzt eine pädagogische Haltung voraus, welche von Akzeptanz und Wertschätzung getragen wird. In den folgenden Kapiteln wird noch genauer auf verschiedene Aspekte der pädagogischen Grundhaltung eingegangen.

10.4.1. Wahrung der Privatsphäre

Im Bereich „Wahrung der Privatsphäre“ fällt auf, dass vor allem für die Jugendlichen der Umgang mit Noten im Vordergrund steht. Es scheint ihnen wichtig zu sein, dass sie selber entscheiden können, wem sie ihre Noten zeigen oder sagen wollen und wem nicht. Dies gilt genauso für die Noten im Zeugnis, wie auch für die Noten auf einzelnen Lernkontrollen. So sagt Nora: „Prüfungen haben bei uns immer andere Kinder verteilt. Das finde ich nicht gut, weil sie dann alle Noten anschauen können. Wenn es dann eine schlechte Note wäre, dann wäre es mir unwohl. Wenn es eine gute Note ist, dann ist es eigentlich egal. Wenn ich eine schlechte Note habe, dann sage ich das nur denen, welchen ich es sagen möchte und denen ich auch vertraue, dass sie es niemandem sagen oder so“ (J 10 NO/AL, 310-317). Die Lehrpersonen äussern sich dazu vorwiegend über die Zeugnisse: „Die Kinder müssen dann das Zeugnis auch in einem geschlossenen Couvert mit nach Hause nehmen. Bis jetzt ist das

eigentlich immer gut gegangen, ich habe noch nie gesehen oder erlebt, dass ein Kind das Couvert schon in der Schule aufgerissen hätte. Ich sage immer, wenn ihr am Abend eurer Freundin oder eurem Freund anruft, oder am nächsten Tag in der Schule eure Noten diskutiert, das ist eure Sache. Mir ist es einfach wichtig, dass jeder seine Privatsphäre nach Hause tragen darf, und das Zeugnis dann für sich alleine zu Hause im Zimmer anschauen kann. Ich sage den Kindern auch immer, dass sie das Zeugnis aufmachen sollen und nicht die Eltern. Man muss zwar den Eltern das Zeugnis zeigen, bei irgendeiner guten Gelegenheit, aber ihr seid die, die es nach Hause tragen und die bestimmen. Ich weiss, das Zeugnis ist wichtig für die Kinder und sie wissen auch, das ist das, worauf man schaut. Mir ist einfach wichtig, dass sie dort, wo sie noch selber bestimmen können, das sie das auch machen“ (LP 3 DS, 424-435). Durchgehend wird klar, dass es als den Selbstwert mindernd angeschaut wird, wenn Noten öffentlich gemacht werden.

Ein Teil der Wahrung der Privatsphäre hängt stark damit zusammen, dass man die Meinungen der Jugendlichen und Kinder akzeptiert und sie als Diskussionspartner ernst nimmt. DS sagt dazu beispielsweise, dass es wichtig sei zu akzeptieren, wenn ein Kind sagt, dass es nicht mag, wenn man es anfasse. Vor allem sei auch wichtig, dass man sich für den Hinweis bedanke, um das Kind zu ermutigen zu sagen, was es mag und was nicht. In eine ähnliche Richtung geht es, wenn UR erzählt, wie er mit einem Schüler umgegangen ist, dessen Mutter gestorben ist: „Ich hatte das Gefühl, dass er gar nicht darüber sprechen wollte. Trotzdem ist mir aufgefallen, dass er viel intensiver den Kontakt zu mir suchte. Er tat dies auch über die Sachebene, indem er sich viel intensiver für die Themen des Unterrichts interessierte als normalerweise und sehr viele Fragen stellte. Ich hatte das Gefühl, er war froh, dass er in der Schule eine gewisse Normalität erleben konnte“ (LP 7 UR, 165-169). Unserer Meinung nach, zeigt dieses Beispiel auch auf, wie viel Feingefühl eine Lehrperson aufbringen muss, um das Verhalten ihrer Schülerinnen und Schüler richtig zu deuten und so ihre Privatsphäre möglichst nicht zu verletzen. Gleichzeitig trägt die Lehrperson auch eine gewisse Verantwortung. Es gibt Situationen, in welchen sie eingreifen muss, auch wenn dabei möglicherweise die Privatsphäre eines Kindes verletzt wird.

Uns fällt auf, dass konkrete Vorfälle von Jugendlichen, bei welchen sie sich in ihrer Privatsphäre verletzt gefühlt haben, vorwiegend in der Sekundarstufe angesiedelt werden können. Dies kann unserer Meinung nach sicher auch darauf zurückgeführt werden, dass diese Ereignisse noch nicht so lange zurückliegen. Andererseits befinden sich die Jugendlichen in der Sekundarschule in einem schwierigen Zwischenstadium. Sie fühlen sich häufig schon als Erwachsene und wollen alles selber bestimmen, daneben brauchen sie aber oft noch klare Leitlinien wie Kinder. Dies führt zu einer Spannung, die die Privatsphäre besonders verletzlich macht. So berichtet MO im Bezug zu Einträgen wegen Regelverstößen: „Wenn sie den Eltern anrufen, das bringt schon etwas. Aber es ist einfach immer die Unterdrückung der Schüler.“ (J 13 MO, 326-327). Er bringt damit sein Gefühl zum Ausdruck, dass er sich während der Zeit in der Sekundarstufe sehr wohl in der Lage sah, selbst für sein Tun gerade zu stehen. Auch hier wird wieder aufgezeigt, wie schwierig es für eine Lehrperson ist zu entscheiden, wann beispielsweise Eltern mit einbezogen werden müssen und wann nicht.

10.4.1.1. Zusammenfassung und Interpretation

Es fällt auf, dass das Fazit über die Jugendlichen Interviews in dem Bereich sehr eindeutig ist. Besonders wichtig scheint ein sorgfältiger Umgang mit den Noten zu sein. Es gilt darauf zu achten, dass die Kinder selber entscheiden können, ob jemand anders ihre Note erfahren soll oder nicht. Bei den Interviews mit den Lehrpersonen fällt auf, dass eine grundsätzliche Akzeptanz gegenüber den Meinungen und Wünschen der Schüler hilft, ihre Privatsphäre zu schützen. Das Unbedingte vermeiden Kinder blosszustellen, gehört hier sicher auch dazu. Wie oben schon angetönt, ist dies gleichzeitig immer wieder eine Gratwanderung. Wie viel Privatsphäre muss ich dem Kind lassen und wann benutze ich die Wahrung der Privatsphäre eher als Grund mich nicht einzumischen und so eventuell etwas nicht zu erfahren, was für mich schwierig wäre, für das Kind aber enorm hilfreich, wenn ich es wüsste. Es geht also darum, die Würde des Individuums zu wahren und die Privatsphäre der Kinder zu respektieren, ohne dadurch zu verhindern, dass eine Beziehung zu ihnen entsteht und sie mir für einen Teil ihrer Privatsphäre den Zutritt gestatten.

10.4.2. Entmutigung und Ermutigung

Grundsätzlich ist in diesem Kapitel zu beachten, dass es schwierig ist die Ermutigung und die Entmutigung klar von Lob und Tadel abzugrenzen. Vor allem bei den Interviews mit den Jugendlichen, mussten wir die Haltung der Lehrperson heraus spüren oder durch näheres Nachfragen oder durch unsere Interpretation entscheiden, ob es sich um Ermutigung, Entmutigung oder um einfaches Lob oder Tadel handelt. Dies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die Begriffe grundsätzlich nahe beieinander liegen und andererseits darauf, dass in der Alltagssprache der Lehrpersonen und vor allem in der der Jugendlichen, die Begriffe nicht klar definiert sind und daher nicht wirklich bewusst verwendet werden.

Eine Jugendliche antwortete im Interview auf die Frage, was eine Lehrperson auf gar keinen Fall machen dürfe: „Nicht auf jemandem herumhacken, nicht sagen, jetzt hast du das schon wieder und so“ (J 9 AN, 338). Mit dieser Aussage, bewegt sie sich im Bereich der Entmutigung. Mit der Aussage, „jetzt hast du das schon wieder gemacht“, unterstreicht die Lehrperson, dass sie dieses Verhalten von diesem Schüler schon erwartet hat, und dass es demnach zu ihm gehört. Sie gibt ihm aber in keiner Weise zu verstehen, dass es auch möglich wäre, dieses Verhalten zu ändern, was definitiv zu einer Entmutigung führen muss. Im oben beschriebenen Fall wird die Wirkung noch dadurch unterstützt, dass ein allgemeines Herumhacken auf dem Schüler oder der Schülerin angesprochen wird. Was an sich schon etwas Entmutigendes hat, wenn ständig dasselbe Kind getadelt wird und man ihm dadurch zu verstehen gib, sowie du bist störst du. Die grundsätzliche Ermutigung, welche darin besteht, dass man das Kind so annimmt, wie es ist und ihm das Gefühl gibt, so wie du bist ist es in Ordnung, fehlt also. Eine weitere Aussage eines Jugendlichen dazu ist: „S. mochte sie am Ende auch nicht mehr, weil sie hat einfach so gesagt, wenn du so weiter machst, kommst du ins B und so. Er hatte vielleicht zwei Mal eine schlechte Note und hat etwas viel geschwätzt. Und sie sagt einfach, wenn du so weitermachst fliegst du runter ins B und so. Jetzt hat er immer Angst. Er hat den Glauben an sich verloren, weil das das Letzte war, was sie zu ihm gesagt hat.“ (J 10 NO/AL, 247-252) Aussagen zu solchen Situationen werden von den Jugendlichen erschreckend häufig erwähnt. So erstaunt es dann auch nicht, dass einige Jugendliche auf die Frage, was eine Lehrperson gar nie machen dürfte, Aus-

sagen gemacht haben, die dem Bereich der Entmutigung zugeordnet werden können. So antwortete beispielsweise ein Jugendlicher: „Eben, sagen: Das schaffst du eh nie.“ (J 12 MI, 231) Ein förderndes Beispiel aus dem Bereich der grundsätzlichen Ermutigung, entnehme ich aus einem Lehrpersoneninterview, in welchem die Lehrperson beschreibt, wie erstaunt sie war, wie leicht die Integration eines Jungen aus einer Sonderschule gelang. Als wir nachfragten, woran er denke, dass dies gelegen habe, antwortete er: „Ich glaube das wichtigste war, dass ich es als selbstverständlich angeschaut habe, dass dieser Junge in unserer Klasse ist, und dass ich ihm das Gefühl gegeben habe, dass er hier am richtigen Ort ist.“ (LP 7 UR, 148-150) Auch wenn dem Bereich der Entmutigung nicht so viele Aussagen der Lehrpersonen zugeordnet wurden, räumen Lehrpersonen bezüglich der allgemeinen Ermutigung auch Zweifel darüber ein, ob ihnen das immer gelingt. Sie reflektieren ihr Verhalten kritisch: „Wir gehen davon aus, dass das ein „no-go“ ist, dabei ist wahrscheinlich manchmal die Frage, wo beginnt zum Beispiel bloss stellen. Und was geschieht unbewusst, ohne dass wir es kontrollieren und warum.“ (LP 8 JE, 272-274) oder auch: „Es ist schwierig die Erwartung nicht mit Gedanken wie "der schafft das sowieso nicht" zu koppeln. Das ist die hohe Schule, dass du jedem Kind das zutraust, was es auch leisten kann. Das ist schwierig“ (LP 6 SI, 245-247).

Sowohl in den Interviews den Lehrpersonen, wie auch in den Interviews mit den Jugendlichen fällt auf, dass das Ermöglichen, respektive das Erleben von Erfolgserlebnissen einen grossen Stellenwert innerhalb des Bereiches der Ermutigung hat. Ein typisches Beispiel dazu ist: „Also, ich würde mal sagen, in der Schule läuft unheimlich viel über den Erfolg. Wenn jemand Erfolg hat auf irgendeine Art, wie immer man Erfolg auch definiert, in der Schule definiert man Erfolg meistens über den Schulerfolg, aber ich denke, wenn jemand erfolgreich ist, fördert dies das Selbstbewusstsein. Und wenn jemand nicht erfolgreich ist, dann untergräbt dies das Selbstbewusstsein. Und ich Sorge dafür, dass die Aufgaben, die ich stelle, so angelegt sind, zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad, dass es immer wieder Erfolg gibt, zwischendurch.“ (LP 4 ER, 7-12) Ein Beispiel aus einem Jugendlichen Interview ist: „Bei den Lehrpersonen ist eine Veränderung durchaus möglich. Wenn ein eher schwacher Schüler sich verbessert, nimmt das ein Lehrer schon war und der Lehrer sagt auch, dass der Schüler Erfolg hat und zeigt Freude.“ (LP 15 TO, 230-232) Diese Aussage beinhaltet jedoch auch noch einen weiteren wichtigen Punkt, welcher in den Interviews mit den Jugendlichen besonders deutlich zum Ausdruck kommt. Dass ein Erfolgserlebnis zur Ermutigung werden kann, muss es von der Lehrperson als solches wahrgenommen und mit dem Kind oder dem Jugendlichen geteilt werden. Dies unterstreicht auch die Aussage: „Ja, er hat mir zu einer 4,5 gratuliert. Ich war eben wirklich eine totale Flasche in der Mathe. Und ich bin das immer noch. Das hat mich enorm motiviert. Ich wurde dann auch besser. Ich wollte eine Zeitlang sogar etwas mit Mathe machen, obwohl ich es gar nicht kann.“ (J 13 MO, 62-66) Auch wenn die Zahl der Aussagen dazu bei den Jugendlichen grösser ist, scheint auch den Lehrpersonen klar zu sein, dass man sich gemeinsam mit den Kindern über ihre Erfolge freuen soll um sie zu ermutigen. „Indem es nicht alles auf die Noten im Zeugnis ausrichtet, sondern seine Erfolgserlebnisse feiert. Und indem ich das Kind unterstütze und fordere, dass es sein Potential ausschöpft. Das finde ich wichtig. Die typischen Sek B-Schüler sollen in der Primarschule einfach einen Vierer erreichen. Ich zeige ihnen, dass auch eine Vier+ oder eine 4,5 möglich sind. Wichtig ist auch, dass ich Freude zeige, wenn ihnen das gelingt und ich ihnen damit zeigen kann, dass es in ihrem Potential liegt. Ich diskutiere das auch mit ihnen. Ich glaube meine Kinder in der Klasse wissen, wer mit welcher

Note nach einer Mathe-Prüfung die „Winner“- Faust machen kann.“ (LP 2 DA, 175-181) Bei den Aussagen der Lehrpersonen, auch bei der eben zitierten wird deutlich, dass es um die Kinder zu ermutigen enorm wichtig ist, sie richtig einschätzen zu können und ihre Stärken und Schwächen zu kennen.

Ein weiterer Bereich in der Schule, der für die Ermutigung und in diesem Zusammenhang auch mit dem Erleben von Erfolgserlebnissen zusammenhängt, ist die Gestaltung des Unterrichts. Diese muss gewisse Voraussetzungen erfüllen, damit alle Schülerinnen und Schüler Erfolgserlebnisse, welche für die Ermutigung enorm wichtig sind, erleben können. Da dieser Bereich im Kapitel 10.2. schon beschrieben wird, möchte ich hier nur ein Beispiel einer Lehrpersonenaussage anfügen. „Wenn du nur frontal unterrichtest, hast du 5 Kinder, die strecken sofort auf und die langsamen Schüler haben gar keine Chance in ihrem Tempo mitzudenken. Bis der Langsame seine Antwort bereit hat, bin ich schon bei der nächsten Frage. Dann haben immer nur die gleichen 5 Schüler ein Erfolgserlebnis. Wenn die Schüler mit einer Werkstatt lernen, kann jeder in seinem Tempo arbeiten. Einer hat 10 Posten gemacht, der andere nur 5. Jeder hat aber Erfolg gehabt. Ich finde das ganz wichtig, so kann ich ganz konkret mit der Lernform steuern, dass alle Erfolgserlebnisse haben“ (LP 2 DA, 160-166).

Was hingegen in den Jugendlichen Interviews häufig erwähnt wird, sind Aussagen zur entmutigenden Wirkung, wenn die Hilfe ausbleibt, die das Kind bräuchte, um weiter zu kommen. So sagt ein Jugendlicher beispielsweise: „Sie haben mich ausgelacht, wenn ich etwas gefragt habe, dass für sie klar war. Ich habe das ja nicht gewusst. Ich wollte das wissen. Dann haben sie gesagt „Ach, dänk das?“ So mega überheblich. Das hatte ich nicht gern“ (J 13 MO, 15-17).

Ein letzter Punkt, welcher in vielen der Interviews erwähnt wurde, ist die Ermutigung durch nonverbale Signale. Ein Beispiel einer Jugendlichen dazu ist: „Und bei den Schlechten, die ihr Selbstwertgefühl bei null hatten, die hat er immer aufgerufen, auch wenn sie sich gar nicht gemeldet hatten. (...) Das zeigt, dass der Lehrer es ihnen trotzdem zutraut.“ (J 10 NO/AL, 337-341) Lehrpersonen nennen häufig das Schulterklopfen, das „Abklatschen“ oder das Zeichnen vom Daumen nach oben bei guten Leistungen. „Sicher, wenn du positiv verstärkst, dann lachst du ja auch oder machst noch eine Handbewegung. Ja, es kann auch sein, dass du dem Kind auf die Schulter klopfst und es richtet sich dann ganz stolz auf.“ (LP 5 SA, 178-180) Gleichzeitig findet man in den Lehrpersonen Interviews auch kritische Reflexionen dazu, dass für die Ermutigung zwar häufig bewusst nonverbale Äusserungen verwendet werden, dass aber gerade unbewusste nonverbale Aussagen auch zur Entmutigung beitragen können. „Es ist für mich manchmal etwas schwierig, das im Griff zu haben. Du siehst ja an den Kindern selber, wie sie dich nachspielen. Ich habe für einen Elternabend Freispiel gefilmt. Dort ist mir selber aufgefallen, dass mein Blick nicht dasselbe gesagt hat, wie meine Worte. Daran erinnere ich mich noch öfter, so als Selbstreflexion. (L) Es ist wirklich schwierig“ (LP 5 SA, 168-171).

10.4.2.1. Zusammenfassung und Interpretation

Der wichtigste Punkt in der Ermutigung von Schülerinnen und Schüler ist die grundsätzliche Ermutigung: Den Kindern das Gefühl geben, sie sind akzeptiert so wie sie sind, ist ein enorm wichtiger Bestandteil von einem Schulumfeld, das es den Kindern ermöglicht einen gesunden Selbstwert zu entwickeln. In den Lehrpersonen-Interviews finden wir zahlreiche Aussagen, die eine solche Haltung der Lehrpersonen zum Ausdruck bringen, was natürlich überaus erfreulich ist. In den Jugendlichen-

interviews dagegen sind leider auch zahlreiche Aussagen zu finden, die das Gegenteil aufzeigen. Hierzu muss bedacht werden, dass auch die Lehrpersonen, die wir interviewt haben, und die sich unserer Meinung nach der Wichtigkeit der Ermutigung bewusst sind, einräumen, dass sie sich immer wieder dabei ertappen, dass sie eine entmutigende Aussage gegenüber einem Kind gemacht haben. Es scheint ihnen auch bewusst zu sein, dass dem nonverbalen Bereich ebenfalls eine grosse Bedeutung zukommt, und dass dieser noch schwieriger zu kontrollieren ist als der verbale. Den Lehrpersonen ist auch sehr bewusst, wie wichtig für die Ermutigung ein Unterricht ist, welcher allen Kindern Erfolgserlebnisse ermöglicht.

10.4.3. Beziehung

In den Interviews mit den Jugendlichen finden sich unter dem Punkt „Beziehung“, sowohl im hemmenden, wie im fördernden Bereich Aussagen, die aufzeigen, wie gross der Einfluss der Beziehung zur Lehrperson, auf die Leistungsfähigkeit der Lernenden ist. Zu beachten ist jedoch, dass die Jugendlichen häufig nicht explizit über die Beziehung zu ihrer Lehrperson sprechen, sondern allgemein von guten Lehrpersonen. Wenn wir aber betrachten, was für sie eine gute Lehrperson ausmacht, so sind dies ausschliesslich Attribute, welche der Beziehungsebene zugeordnet werden können. Aussagen, welche dem Bereich der Didaktik oder der Methodik zuzuordnen sind, sind sehr selten und meist sekundär. Ein Jugendlicher berichtet in dem Zusammenhang von seinen Erfahrungen: „Ich kann keine Verbesserung vorschlagen. Aber das Zeugnis ist nie so, wie der Mensch wirklich ist. Ich habe in den Sprachen, obwohl ich sehr sprachbegabt bin, eine 3,5 und eine 4. Ich fand die Lehrperson so blöd, dass das Fach automatisch auch blöd geworden ist. Weil sie es nicht spannend bringen konnte. Ich war in der Mathe erstaunlich gut, weil es ein guter Lehrer war. Das hat meine Note extrem beeinflusst. In der BMS war es genau umgekehrt. Der Sprachlehrer war super, der Mathelehrer schlecht. Ich war in Sprache super und in Mathe schlecht. Meine Noten waren und sind von der Lehrperson abhängig. Das fand ich eigentlich komisch.“ (J 13 MO, 270-276). Noch häufiger finden sich Aussagen dazu in den Interviews mit den Lehrpersonen. Ein Beispiel, dass dies stellvertretend für die andern ausführlich erklärt ist: „Vieles liegt auf der Beziehungsebene. (...) Ich habe einen Repetenten, der hatte mit der vorherigen Lehrperson dauernd Krach und lauter Dreier. Jetzt schreibt er Fünfer. Aber das Umgekehrte auch. Das habe ich früh gelernt. Als ich vom Seminar kam, übernahm ich eine 6. Klasse. Drei Kinder, die bei meiner Vorgängerin schwach waren sind bei mir aufgeblüht (Ich meine damit notenmässig, die Eltern waren begeistert) und es gab drei Kinder, die sanken bei mir von 4,5 auf 3,5. Die hatten es mit meiner Vorgängerin viel besser. Eine dieser Mütter hat sich geweigert ans Abschlussfest zu kommen, weil sie dachte, wegen mir sei ihr Kind „abgestürzt“. Es passiert so viel auf der Beziehungsebene.“ (LP 2 DA, 208-217) Dies verdeutlicht, wie wichtig die Beziehung der Lehrperson zu ihren Schülerinnen und Schülern für eine funktionierende Schule ist. In Bezug auf den Selbstwert, kann man festhalten, dass alles, was die Lernfähigkeit der Kinder positiv beeinflusst, sicher auch dazu beiträgt ihren Selbstwert durch gute Leistungen zu erhöhen. Bedenkt man noch, dass Ermutigung, deren Wichtigkeit in Bezug auf den Selbstwert der Schülerinnen und Schüler schon ausführlich beschrieben wurde, ohne Beziehung nicht möglich ist, wird die Wichtigkeit der Beziehung einer Lehrperson zu ihren Schülerinnen und Schülern noch deutlicher.

In den Interviews mit den Lehrpersonen findet man viele Aussagen, die verdeutlichen, dass sie sich über die Wichtigkeit der Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern sehr bewusst sind. Dies belegen für mich im Speziellen die Aussagen dazu, wie Lehrpersonen zu reagieren versuchen, wenn sie merken, dass eine Beziehung zu einem Kind gefährdet oder nur mangelhaft vorhanden ist. „Du meinst, wenn das Zwischenmenschliche zwischen mir und einem Kind schwierig wird. Ja, wenn du z.B. schwierige Elterngespräche mit einer Familie hast. Was mache ich dann, dass ich nicht in die Falle tappe, das Kind anders zu werten? Ich nehme gerade dann das Kind eher zu mir und schaue mit ihm z.B. ein Bilderbuch an. Das hilft mir wieder auf den Boden zu kommen und zu realisieren: „Das Kind kann nichts dafür.“ Das ist gerade letztthin wieder passiert. Es war mit dem Kind sehr schwierig und im Gespräch mit den Eltern kam es zu keinem Einverständnis in Bezug auf Abklärungen. Da kam ich sehr an meine Grenzen! Das Kind dann eben mit seinen Schwierigkeiten „mitzunehmen“ und in der Klasse zu stützen, so ohne Unterstützung der Eltern. Dann brauche ich selber die Zeit mit dem Kind, so etwas Zweisamkeit, um wieder einen anderen Blickwinkel zu bekommen.“ (LP 5 SA, 225-234) Eine andere Lehrperson beschreibt ihr Umgang mit einer Störung in der Beziehung zu einem Mädchen so: „Es ist auch spannend auch selber nochmals genauer hinzuschauen, wie kommt man da raus und wie kann man es,... Also ich habe dann mit L. nochmals abgemacht nach der Schule und ich möchte jetzt in kürzeren Abständen von ihr wissen, wie sie sich einschätzt, und ihr ein Feedback geben, damit ich sehe, ob sie sich und ihr Verhalten wahrnimmt. Ich hoffe, dass das ein Weg ist, ihr mehr zu sagen, wow, das finde ich toll, heute hat das und das gut geklappt. Ermutigen. Also für uns beide, denn auf der Beziehungsebene ist es im Moment schwierig mit uns.“ (LP 9 JE, 236-241)

In den Interviews mit den Jugendlichen finden sich viele Aussagen darüber, was sie sich von einer Lehrperson wünschen, um mit ihnen in eine positive Beziehung treten zu können. Ein wichtiger Punkt für die Jugendlichen scheint zu sein, dass man ihre Probleme ernst nimmt und ihnen Hilfe zur Lösung anbietet. „Auch ich hatte ziemlich Probleme mit Z. Und sie hat aber überhaupt nichts dagegen gemacht. Ich habe es ihr auch gesagt aber es hat nichts genützt.“ (J 10 NO/AL, 290-291) In den Interviews mit den Lehrpersonen findet man dazu nur wenige wirklich explizite Aussagen. Eine Lehrperson sagt beispielsweise: „Sonst denke ich mehr so (p) in der Einzelbeziehung zu den Kindern wenn sie einem etwas erzählen, was sie erlebt haben, auch etwas was sie als nicht schön empfunden haben, dass man auch auf das eingeht und schaut, was gibt es für Möglichkeiten oder auch unterstützt.“ (LP 3 DS, 6-9) Dass dieses Thema von den Lehrpersonen nur selten angesprochen wurde, kann unserer Meinung nach auch daher kommen, dass wir nicht explizit danach gefragt haben und dies so selbstverständlich für sie ist, dass sie es von sich aus nicht explizit erwähnen.

Ein weiterer Punkt, welcher für die Jugendlichen als Bedingung für eine gute Beziehung genannt wird, ist das Vermeiden vom „Schublade-Denken“, im Sinne von, wer sich einmal so verhält ist immer so. „Ich habe mich ja geändert, aber die Lehrerin hat mich immer noch so gesehen, wie ich in der 1.Klasse war. Darum kam ich bei ihr nicht aus dieser Rolle“ (J 13 Mo, 242-243). Sie wünschen sich also Lehrpersonen, die nicht nachtragend sind und ihr Verhalten nicht pauschalisieren. Eine Lehrperson macht dazu eine sehr treffende Aussage: „Aber ich finde als Lehrer muss man vorsichtig sein und wissen, jedermann kann Flausen haben und Fehler machen, aber deswegen ist er kein schlechter

Mensch. Ich versuche niemandem am Selbstwertgefühl zu "kratzen", sondern so zu verstehen, dass im Moment etwas nicht in Ordnung ist" (LP 4 ER, 131-134).

Ebenfalls als sehr wichtig stufen die Jugendlichen ein, dass Lehrpersonen alle Kinder gleich behandeln und nicht auf Grund von ihren Leistungen oder ihrem Verhalten einige bevorzugen. Dazu meint ein Jugendlicher: „Klassenliebling, das finde ich das Blödeste was er machen kann. Das hat niemand gern, auch der Klassenliebling nicht. Und alle andern haben dann automatisch etwas gegen den Klassenliebling. Wieso das Lehrer machen, verstehe ich nicht. Wenn ein Lehrer sagt, nehmt euch ein Beispiel an dem und sogar noch den Namen nennen. Das ist für niemand gut. Das bringt schlechte Energie in eine Klasse. Ein schwarzes Schaf bestimmen ist auch schlecht. Natürlich sagt er das nicht, aber alle merken es. Ich war eines, das ist völlig „Scheisse“. Du hast keine Motivation mehr. Das soll ein Lehrer auch nicht!“ (J 13 Mo, 335-341) Eine Aussage einer Lehrperson dazu ist: „Da muss ich an mir arbeiten, dass ich das Kind auch so akzeptiere, wie es ist. Und auch das Bestmögliche aus dem Kind herausholen kann. (...). Was mir dann hilft, ist mit anderen Lehrern darüber zu sprechen. Es ist mir schon wichtig, dass ich sagen kann, ich habe alle Kinder der Klasse gern und ich kann für jedes einstehen. Ich habe noch nie ein Kind gehabt, von dem ich merkte, das ertrage ich gar nicht. Aber unterschiedlich ist es und du ertappst dich dabei. Das ist aber gut, dann wird es dir wieder bewusst. Ich muss bereit sein, immer die ganze Klasse wahrzunehmen und nicht nur die drei liebsten Schüler.“ (LP 2 DA, 234-250) Diese Aussage erscheint uns wichtig, weil sie einerseits betont, wie wichtig es ist, mit allen gleich umzugehen und gleichzeitig auch aufzeigt, wie schwierig dies für die Lehrpersonen ist. Deutlich wird auch, wie wichtig die Reflexion einer Lehrperson nicht nur im didaktisch methodischen Bereich, sondern im Besonderen auch in Bezug auf ihr Verhalten, gegenüber den Kindern ist.

Wenn eine Lehrperson auch von sich erzählt und Interesse am Privatleben der Kinder zeigt, erleben das die Jugendlichen als Vertrauensbeweis und als Beweis dafür, dass sich die Lehrperson nicht nur für sie als Schüler interessiert, sondern auch für sie als Menschen. Ein Jugendlicher beschreibt das im Interview so: „Ja. Das grösste war. z.B. beim Turnlehrer, den habe ich ja schon lange als Lehrer gehabt. Dann hat er mir auch Persönliches erzählt. Da merkst du, er hat Vertrauen.“ (J 12 MI, 143-144) Diese Aussage zeigt deutlich, wie wichtig es für die Beziehung zwischen den Lehrpersonen und ihren Schülerinnen und Schülern sein kann, dass die Lehrperson auch mal etwas Privates von sich erzählt. Häufiger waren jedoch Aussagen dazu, dass es wichtig ist, dass die Lehrpersonen sich dafür interessieren, wie es den Kindern geht und was diese in ihrer Freizeit machen. „Also dass der Lehrer merkt, wenn es einem Kind schlecht geht. Dass er versucht zu helfen und das Kind wieder aufzumuntern.“ (J 10 NO/AL, 334-335) Eine andere Aussage dazu: „Und natürlich ist es schön, wenn sich Lehrer wirklich für die Kinder interessieren. Auch dafür, was sie in der Freizeit machen. Wo sie in den Ferien waren, was sie am Sonntag gemacht haben. Das ist sehr bewegend und wichtig.“ (J 15 TO, 359-362)

10.4.3.1. Zusammenfassung und Interpretation

Für uns haben sowohl die Aussagen der Lehrpersonen, wie auch die der Jugendlichen die Wichtigkeit der Beziehung zwischen Lehrpersonen und ihren Schülerinnen und Schüler aufgezeigt. Dies wird durch die folgende Aussage einer Lehrperson unterstrichen: „Ich behaupte, die persönliche Beziehung der Lehrperson zu den Kindern ist das A und O für den Aufbau des Selbstwertgefühls, ob sie gerne

zur Schule kommen, ob sie ihr Potential ausschöpfen können – das läuft alles auf dieser Schiene.“ (J 2 DA 183-185)

Neben den oben beschriebenen Voraussetzung, die die Jugendlichen nennen, damit sie mit einer Lehrperson in eine positive Beziehung treten, ist uns schon während der Phase, als wir die Interviews geführt haben aufgefallen, dass ausnahmslos alle Jugendlichen sagen, eine Lehrperson muss locker sein, nicht alles immer so ernst nehmen und sie braucht Humor. Dies hat uns sehr gefreut und uns in unserer Art mit Kindern umzugehen bestärkt. Nach dem Studium der Literatur wird auch deutlich, dass diese Eigenschaften nur dann möglich sind, wenn die Lehrperson selbst eine gefestigte Persönlichkeit ist, die über einen gesunden Selbstwert verfügt, das heisst, wenn sie sich selbst so wie sie ist akzeptiert. Dann kann sie authentisch sein. Auffallend ist, dass es dazu bei den Lehrpersonen nur wenige Aussagen gibt: „Grundsätzlich denke ich, ob wir das wollen oder nicht, wir haben eine Vorbildwirkung in allem was wir tun. Die Schüler merken sich alles. Wenn wir glaubwürdige Personen sind, dann, und erst dann, beginnt der Unterricht.“ (LP 4 ER, 214-216) und: „Wichtig ist auch, dass du dich selber bleibst. Sie merken ja auch, dass du nicht jeden Tag gleich drauf bist.“ (LP 2 DA, 152-153) Dies sind zwei Aussagen von Lehrpersonen, welche zeigen wie wichtig authentische Lehrpersonen sind.

11. Diskussion der Ergebnisse

Für die Diskussion betrachten wir vor allem diejenigen Punkte näher, welche Diskrepanzen zwischen Literatur und Interviews der Lehrpersonen und Jugendlichen aufzeigen. Zusätzlich erwähnen wir auch diejenigen Aspekte, die für uns neu und wichtig sind.

Etwas ernüchternd, wenn auch nicht unerwartet, scheint uns die Tatsache, dass sowohl in der quantitativen wie in der qualitativen Auswertung und auch in der Literatur die Bedeutung der pädagogischen Grundhaltung der Lehrpersonen heraussticht. Dies erachten wir darum als eher schwierig, weil die Haltung in der Verantwortung jeder einzelnen Person liegt und von aussen schwer veränderbar ist. Natürlich kann durch Diskussionen und durch gezieltes Feedback eine bewusste Reflexion über die persönliche Haltung angeregt werden, was im günstigen Fall auch zu einer Veränderung in Richtung einer selbstwertfördernden Grundhaltung führen kann. Gleichwohl bedingt dies die Offenheit durch neues Wissen die eigene Einstellung zu verändern oder Teile der eigenen Persönlichkeitsstruktur sogar in Frage zu stellen, wenn die Grundhaltung in Bezug auf den Selbstwert der Schülerinnen und Schüler eher hemmend ist. Wie schwer es sein kann, eine solche Veränderung herbei zu führen, wird im Theorieteil beschrieben. Viele Eigenschaften, wie die Akzeptanz von Andersartigkeit, die Ermutigung, der wertschätzende Umgang mit Mitmenschen etc. sind Voraussetzungen für eine selbstwertförderliche, pädagogische Grundhaltung. Diese wiederum wird vor allem Personen zugeschrieben, die selbst über einen gesunden Selbstwert verfügen (siehe Kapitel 7.3.). Viele Lehrpersonen sagen von sich, dass sie über eine solche selbstwertförderliche Grundhaltung verfügen. Unsere Erfahrungen mit Kolleginnen und Kollegen, sowie die Interviews mit den Jugendlichen, machen uns jedoch bezüglich dieser Aussagen skeptisch. Trotzdem, oder umso mehr finden wir die selbstwertförderliche Grundhaltung müsste Voraussetzung sein fürs Unterrichten, und alle Lehrpersonen müssten über einen gesunden Selbstwert verfügen. Die Frage stellt sich, ob dies lernbar ist? Es müsste eine permanente Ausei-

nersetzung mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur und der Grundhaltung, die im Schulalltag zum Tragen kommt, stattfinden. Denkt man diese Erkenntnis zu Ende, wären wichtige Selektionskriterien für Lehrpersonen nicht nur ihre fachlichen, methodischen oder didaktischen Fähigkeiten, sondern vor allem auch ihr Umgang mit dem eigenen Selbstwert, weil das die Basis legt, überhaupt Kindern so begegnen zu können, dass sie einen gesunden Selbstwert entwickeln können.

Obwohl vor allem in der psychologischen Literatur die Wichtigkeit des eigenen Selbstwertes von Erziehungspersonen immer wieder erwähnt wird, ist uns aufgefallen, dass nur vereinzelte Lehrpersonen Aussagen dazu gemacht haben, dass die Ansichten über die eigene Person, den eigenen Selbstwert und vor allem die kritischen Reflexionen dazu eine selbstwertförderliche Lehrpersonenhaltung ausmachen. Dies zeigt unserer Meinung nach auf, dass zumindest diejenigen Lehrpersonen, welche wir interviewt haben, sich nicht bewusst sind, wie gross der Einfluss ihres eigenen Selbstwertes auf ihren Unterricht und ihre Schülerinnen und Schüler ist. Daher fehlen auch Aussagen, die auf eine intensive Reflexion des eigenen Selbstwertes zurückschliessen lassen. Auch für uns ist dieser eindeutige Zusammenhang neu und stellt uns vor eine herausfordernde Aufgabe in Bezug auf die eigene Persönlichkeitsstruktur.

Im Bereich der Beziehung hat die Vorbildfunktion der Lehrperson ebenfalls einen wichtigen Stellenwert. Die Verantwortung der Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schüler liegt in erster Linie bei der Lehrperson. Die Beziehungskompetenz der Lehrperson muss reflektiert werden, damit Werte, Haltung, Übertragung und Gegenübertragung bewusst werden. Dies bedingt wiederum ein minimales psychologisches Wissen über Zusammenhänge von Beziehungen. In unseren Interviews wird deutlich, dass sowohl den Lehrpersonen als auch den Jugendlichen die Bedeutung der Beziehung bewusst ist. Die Jugendlichen betonen beispielsweise, dass ihre Schulleistungen stark von der Beziehung zur Lehrperson abhängig sind. Aus den Beschreibungen der Lehrpersonen geht hervor, dass viele Handlungen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehung eher intuitiv und nicht theoriegestützt erfolgen. Dies birgt die Gefahr, dass zu wenig reflektiert wird. Emotionen können zum Beispiel im Falle einer Übertragung oder Gegenübertragung nur schwer rekonstruiert, und die Emotionen oft nicht wirklich kontrolliert werden. Das verhindert, dass die Lehrperson die Verantwortung für die Beziehung übernimmt. Es wäre also förderlich, wenn Lehrpersonen sich ihrer Haltung, ihrer Persönlichkeitsstruktur, der eigenen biographischen Prägung und Wertvorstellungen möglichst bewusst sind. Obwohl allen Lehrpersonen klar ist, wie wichtig die Beziehung zu den Lernenden ist, wird dies in den Lehrpersonen-Interviews nur vereinzelt angesprochen. Wie stark die Vorbildfunktion mit unserer Person verbunden ist, ist eigentlich logisch, war aber auch uns nicht bis zur letzten Konsequenz bewusst. Sonst hätten wir die „Vorbildrolle der Lehrperson“ in unserem Kategoriensystem wahrscheinlich eher der „Haltung“ und nicht dem „Unterricht“ zugeordnet.

In der Literatur über den Selbstwert werden immer wieder die Selbstwirksamkeit und die Kontrollüberzeugung und ihre Wichtigkeit in der Entwicklung eines gesunden Selbstwertes betont. Als wir jedoch die Interviews analysiert haben, haben wir keine expliziten Hinweise darauf gefunden. Es finden sich in den Interviews Aussagen, die man als förderlich für die Selbstwirksamkeit und die Kontrollüberzeugung deuten kann, zum Beispiel alle Hinweise zum Ermöglichen von Erfolgserlebnissen oder auch das Einbeziehen der Kausalattribution, vorwiegend in Konfliktsituationen. Noch weniger Aussagen zu

diesem Bereich finden sich in den Interviews der Jugendlichen. Die Ermutigung, die sich ja durchaus positiv auf die Selbstwirksamkeit und die Kontrollüberzeugung auswirkt, wird häufig erwähnt. Auch hier fällt jedoch auf, dass die Lehrpersonen nicht klar zwischen Lob und Ermutigung unterscheiden. Sie brauchen je nach ihrer Haltung eher das eine oder das andere. Wir vermuten darum, dass sie zwar die Techniken beherrschen und anwenden, welche die Selbstwirksamkeit und die Kontrollüberzeugung fördern, dass ihnen aber die theoretische Bedeutung von Kontrollüberzeugung und Selbstwirksamkeit im Prozess des Aufbaus des Selbstwertes nicht präsent ist. Dies würde helfen, einen Unterricht zu gestalten, der grundsätzlich die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes der Schülerinnen und Schüler fördert. Wir haben aber auch in den Interviews zu wenig konkret nach den Bereichen der Kontrollüberzeugung und der Selbstwirksamkeit gefragt, weil wir das Literaturstudium noch nicht abgeschlossen hatten, und uns daher selbst die tragende Rolle der beiden Aspekte noch nicht bewusst war.

Da Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung in Bezug auf die Ermutigung und die Förderung eines gesunden Selbstwertes so wichtig sind, macht uns betroffen, dass Aussagen dazu fast gänzlich fehlen. Z. B. dass die Lehrperson gemeinsam mit dem Kind reflektiert, was zum Erfolg geführt hat oder was zu einem zukünftigen Erfolg führen könnte. Wie im Fazit 9.2.2.2. schon geschrieben wurde, finden sich in den Interviews nur wenige Aussagen zur Metakognition, während in der Literatur die Kausalattribution mit dem Selbstwert und der Selbstwirksamkeit immer wieder in Verbindung gebracht wird. Daraus folgt, dass der Reflexion allgemein und dabei besonders der Metakognition mehr Aufmerksamkeit gebührt.

In der Literatur wird die Ermutigung als eines der wirksamsten Mittel in Bezug auf die Förderung eines gesunden Selbstwertes der Schülerinnen und Schüler dargestellt. Dies bestätigen auch Aussagen in den Lehrpersonen- und Jugendlichen-Interviews. Während jedoch die Literatur betont, dass es für die Selbstwirksamkeit wichtiger ist, für die Anstrengung eine Ermutigung auszusprechen als für die Leistung, zeigen die Interviews, dass Lehrpersonen deutlich häufiger die Leistung loben. Die Anstrengung, welche ein Kind erbringt, ist auch in Bezug auf die Wirkung von Lob und Tadel zentral. Wie im Theorieteil beschrieben, können Lob und Tadel auch eine paradoxe Wirkung haben. Wird ein Kind für eine Leistung gelobt, die es ohne Anstrengung erbracht hat, kann es daraus schliessen, dass man ihm nicht mehr zutraut. Dies kann eine entmutigende Wirkung haben. Aus den Interviews geht durchaus hervor, dass uns Lehrpersonen bewusst ist, wie wichtig Lob und Ermutigung sind. Auch hier fehlt jedoch der theoretische Hintergrund. Das intuitive Handeln ist in der Schule ein gutes Werkzeug, um auf Situationen zu reagieren. Die Theorie muss jedoch bekannt sein, und durch Reflexion ins Repertoire des intuitiven Handelns aufgenommen werden.

In den Lehrpersonen-Interviews sticht heraus, dass Lehrpersonen den Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse ermöglichen wollen. Es wird jedoch nur vereinzelt reflektiert, durch welche Bedingungen das einzelne Kind ein Erfolgserlebnis auch als solches wahrnimmt. Für die Lehrpersonen scheint es schwierig zu sein genau abzuschätzen, was sie von einem Kind erwarten können und wann eine Über- oder Unterforderung einsetzt. Um dies zu beurteilen, ist es grundlegend, dass die Lehrperson jedes einzelne Kind wahrnimmt und kennt. Dies ist ein Punkt, der in den Lehrpersonen-Interviews nur am Rande erwähnt wird. Wenn dies geschieht, ist es einfacher, jedem Kind echte Erfolgserlebnis-

se zu ermöglichen. Aus den Interviews der Jugendlichen geht hervor, dass sie als einzigartige Person wahrgenommen werden wollen. Dies ist für sie ein zentraler Punkt in der Förderung des Selbstwertes. Teilweise erwähnen sie auch explizit, dass Lehrpersonen ihren Erfolg erkennen und mit ihnen teilen sollen. Die Literatur bestätigt die Wichtigkeit des Gefühls des Kompetent-Seins, welches durch echte Erfolgserlebnisse hervorgerufen wird.

In der Literatur haben wir keine konkreten Vorschläge gefunden, wie man mit der summativen Beurteilung selbstwertförderlich umgehen könnte. Es gibt Hinweise auf die Abschwächung der summativen Beurteilung durch die Beurteilung an der eigenen Norm. Die Note im Zeugnis macht von dieser Beurteilung an der eigenen Norm jedoch nichts sichtbar. Die interviewten Lehrpersonen befinden sich in einem Zwiespalt, weil sie sich der negativen Wirkung der Noten bezüglich des Selbstwertes bewusst sind, aber verpflichtet sind, diese so zu setzen. Die summative Beurteilung durch Noten ist in der Schule gesetzlich verankert, dass wir Lehrpersonen sie viel zu wenig in Frage stellen oder nach alternativen Möglichkeiten suchen. Zurzeit wird das Kompetenzraster diskutiert. Wir erhoffen uns dadurch eine Entschärfung der Notensituation. Da die Jugendlichen die Notengebung nicht grundsätzlich in Frage stellen, sehen wir darin eine Bestätigung, dass Noten als unumstösslicher Bestandteil der Schule gesehen werden. Aus den Jugendlichen-Interviews entnehmen wir wenig negative Äusserungen gegenüber Noten. Auffallend ist jedoch, dass alle Jugendlichen ihre Noten als Privatsache ansehen und selber entscheiden wollen, wem sie ihre Noten bekannt geben. Dies lässt den Rückschluss zu, dass die Jugendlichen eine schlechte Note sehr wohl als selbstwert- und prestigegefährdend wahrnehmen. Dies scheint den Lehrpersonen nicht in dieser Deutlichkeit bewusst zu sein. Viele Untersuchungen zeigen die Subjektivität der Noten auf. Folglich liegen sie in der Macht der Lehrperson. Dies stimmt nachdenklich, wenn man beachtet, dass die Noten einen grossen Einfluss auf den Selbstwert der Kinder haben können. Verschiedenen Lehrpersonen-Aussagen entnehmen wir, dass sie durch die Beurteilung der Kinder auch an ihrer eigenen Norm, einen Teil dieser negativen Wirkung abzufedern versuchen. Auffallend ist jedoch auch, dass nur eine Lehrperson ihre Notengebung als subjektiv einstuft. Diese subjektive „Wahrheit“ spielt auch in die Bereiche Regeln, Klassenklima, Konfliktlösung etc. hinein. Die Gefahr besteht, dass die Meinung der Lehrperson im Schulzimmer zur Wahrheit wird und so andere Bedürfnisse untergraben werden. Die Reflexion darüber gehört in die Führungskompetenz einer Lehrperson. Diese wird wiederum auch von der Haltung der Lehrperson geprägt.

In der Literatur wird immer wieder erwähnt, wie wichtig es für den Selbstwert der Kinder ist, dass sie auf ihrem Niveau arbeiten können und weder unter- noch überfordert werden. Dies verdeutlicht, wie wichtig ein individualisierter und differenzierter Unterricht ist. Wie im Kapitel 9.2.2.2. schon beschrieben, werden zwar von den Lehrpersonen verschiedene, individualisierende Lernformen erwähnt, diese werden jedoch aus Sicht der Jugendlichen häufig so eingesetzt, dass eigentlich alle dasselbe machen, nur zu verschiedenen Zeitpunkten, oder dass die einen mehr machen, als die anderen. Wir glauben, dass durch die Integration aller Kinder die Notwendigkeit der Differenzierung und Individualisierung stärker ins Bewusstsein der Lehrpersonen gerückt ist. Die meisten Jugendlichen, welche wir interviewt haben, haben dies erst in den Anfängen erlebt. Dass sie keine Aussagen zu wirklich differenzierenden Aufgaben gemacht haben, kann also auch darauf zurückgeführt werden, dass sich in

diesem Bereich die Schulen in letzter Zeit stark verändert haben und wir hoffen, weiter verändern werden.

Zum Unterricht gehören auch verschiedene gemeinschaftliche Aktivitäten. Ausflüge, Klassenlager, Theateraufführungen oder Projektwochen werden von der Theorie, wie auch von den Lehrpersonen und Jugendlichen als sehr selbstwertfördernd beschrieben. Beim Theaterspielen beispielsweise kann beobachtet werden, wie die Kinder an der Herausforderung wachsen. Solche Aktivitäten ermöglichen den Kindern, ihr (Vor-) Wissen auf einer anderen Ebene anzuwenden, sowie ihre Persönlichkeit in einem anderen Rahmen zu zeigen. Solche „sinn-vollen“, lebensnahen Tätigkeiten und Auseinandersetzungen werden gleichermassen von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen geschätzt. In der Literatur und in einigen Interviews findet man Hinweise über die Wichtigkeit der Körperarbeit. Die ersten Erfahrungen, in denen sich das Selbst überhaupt von der Umwelt abgrenzt, geschehen über die Körpererfahrung (siehe Kapitel 4). Dies bleibt auch in der weiteren Entwicklung zu sich selbst ein wichtiger Aspekt, mit dem man auch in der Klasse arbeiten könnte.

Ein weiteres Thema, welches jedoch von der Literatur nur am Rande erwähnt wird, ist der Humor. Die positive Ventilwirkung bei einer Selbstwertgefährdung wird dabei unterstrichen. Sehr interessant scheint uns die Feststellung, dass nur eine Person mit einem eher gesunden Selbstwert über sich selber lachen kann. Wir widmen dem Humor einen eigenen Abschnitt, weil wir persönlich immer wieder die Erfahrung machen, dass der Humor gerade in der Beziehung zu Schülerinnen und Schülern, welche wie oben beschrieben, eine wichtige Komponente in der Förderung eines gesunden Selbstwertes ist, eine tragende Rolle spielt. Dies wurde interessanterweise von allen Jugendlichen, aber nur von einer Lehrperson in ihren Interviews erwähnt. Mit Humor ist selbstverständlich ein liebevoller und wertschätzender Humor und keinesfalls Zynismus gemeint. Humor kann den Umgang mit schwierigen Situationen auflockern und dadurch die Situation für alle Beteiligten ertragbar machen, ohne die Schwierigkeit zu leugnen. Er beinhaltet eine gewisse Zuversicht und hat eine befreiende Wirkung. Für uns steht fest: Humor spielt im Leben eine zentrale Rolle, also gehört er auch in den Schulalltag.

12. Beantwortung der Fragestellung

In den Kapiteln 5,8 und 9 stellen wir die Ergebnisse dar, die wir erhalten haben, als wir an die Literatur, an Lehrpersonen und an Jugendliche die Frage stellten: **Wodurch fördert oder hemmt eine Lehrperson die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls der Schülerinnen und Schüler?** Im Kapitel 10 vergleichen wir die Ergebnisse miteinander und beschreiben wir sie ausführlich. In diesem Kapitel möchten wir unsere Fragestellung beantworten, indem wir aufzeigen, welche Bereiche für eine Förderung des Selbstwertes der Kinder wichtig wären, aber im Schulalltag eher vergessen gehen.

Fragestellung:

Inwieweit gibt es Differenzen in Theorie und Praxis in Bezug auf die Förderung eines gesunden Selbstwertes durch die Lehrperson in der Schule?

Grundsätzlich konnten wir feststellen, dass die von uns interviewten Lehrpersonen vieles, was in der Literatur als selbstwertförderlich erwähnt wird, in ihrem Unterricht umsetzen. Was jedoch auch auffällt, ist, dass vieles intuitiv geschieht und die fundierte, theoretische Grundlage fehlt. Ein Beispiel dafür ist die Ermutigung. Sowohl von den Lehrpersonen wie von den Jugendlichen finden sich Aussagen, welche der Ermutigung zugeordnet werden können. Analysiert man diese jedoch genauer, stellt man fest, dass verschiedene Faktoren, wie der Einbezug der Anstrengung in die Ermutigung, der Unterschied zwischen Lob und Ermutigung oder das Suchen von Kausalattributionen, die für den Selbstwert günstig sind, vergessen werden oder nicht in die Reflektion einbezogen werden. Ein weiteres gutes Beispiel dafür ist die Metakognition. Die meisten Lehrpersonen sprechen von Strategien, die den Kindern helfen sollen, erklären aber nicht, wie die Kinder zu diesen Strategien gelangen können. Gerade für die Selbstwirksamkeit ist es grundlegend, dass die Kinder z.B. den Weg zum Ziel ihres Lernens erkennen und merken, dass sie ihn selber beeinflussen können. Solche wiederholten, positiven Erfahrungen ermutigen die Kinder. Die Überzeugung, dass sie Situationen beeinflussen und daher kontrollieren können, wächst. Die so erlangte Kontrollüberzeugung, gepaart mit der erlebten Selbstwirksamkeit helfen ihnen, neue Herausforderungen anzugehen und zu meistern. Durch unsere Masterthese ist uns bewusst geworden, wie wichtig Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung für die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes sind. Um beide in den Unterricht mit einzubeziehen, braucht es das Wissen über diese psychologischen Mechanismen. Wir stellen fest, dass bei den interviewten Lehrpersonen theoriegestütztes Wissen, sowie das psychologische Wissen auf dem Gebiet des Selbstwertes weitgehend fehlen. Wir behaupten sogar, dass dies nicht nur uns und „unsere“ Lehrpersonen betrifft, sondern Lehrpersonen allgemein. Wir wollen durch diese Aussage nicht den Wert der Intuition schmälern. Die Intuition ist jedoch stark von der Haltung und dem subjektiven Wissen einer Person geprägt. Die Veränderung des subjektiven Wissens der Lehrpersonen könnte also zur Förderung eines gesunden Selbstwertes bei den Kindern beitragen. Das fehlende psychologische Wissen erklärt vermutlich auch das mangelnde Bewusstsein der Lehrpersonen in Bezug auf die Wichtigkeit des eigenen Selbstwertes, im speziellen als Vorbild im Bereich der Förderung des Selbstwertes der Kinder. Obwohl die Lehrpersonen, gemäss unserer Auswertung, durchaus über sich und ihr Handeln reflektieren, klammern sie die Reflektion über den eigenen Selbstwert aus.

Eine weitere Differenz finden wir in der Subjektivität der Notengebung. Während die Literatur diese Subjektivität betont, scheinen die meisten unserer Lehrpersonen ihre Noten als objektiv zu betrachten. Auch die Jugendlichen hinterfragen die Objektivität der Noten nicht, betonen jedoch durchwegs, dass Noten Privatsache sind. So deutlich wird dies weder in der Literatur, noch von den Lehrpersonen erwähnt. Im Bereich der Bewertung betonen die Jugendlichen die Abhängigkeit ihrer Noten von der Beziehung zur Lehrperson. Auch wenn den Lehrpersonen die Wichtigkeit der Beziehung bewusst zu sein scheint, machen nur zwei Lehrpersonen Aussagen dazu, dass sie sich bewusst sind, dass die Noten von der Beziehung abhängen. In der Literatur haben wir dazu keine eindeutigen Aussagen gefunden.

Die Differenzierung des Unterrichtsstoffes in Bezug auf das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen wird in der Literatur zur Selbstwertförderung sehr betont. Lehrpersonen wollen durchwegs Erfolgserlebnisse ermöglichen. Das Kind muss gefordert aber nicht überfordert sein, um ein echtes Erfolgserlebnis als solches einzustufen. Dies bedingt Individualisierung und Differenzierung. Die Lehrpersonen nutzen diese Instrumente noch zu wenig. Die Interviews unserer Jugendlichen bestätigen dies.

Unsere Meinung deckt sich mit derjenigen der Jugendlichen, wenn es um die Bedeutung des Humors geht. In der Literatur jedoch, wird der Humor im Zusammenhang mit der Selbstwertförderung und der Schule nur vereinzelt genannt. Nur eine Lehrperson macht eine Aussage über die Wichtigkeit des Humors im Unterricht. Wir finden, dass hier, vor allem auch auf Theorieebene, Handlungsbedarf besteht. Humor hat Auswirkungen auf die Atmosphäre im Schulzimmer und diese wiederum auf die Lernbereitschaft und das Wohlbefinden der Kinder.

13. Schlusswort

Während der Arbeit an der Masterthese wurde uns bewusst, dass viele theoretische Grundlagen zur Förderung eines gesunden Selbstwertes, nicht im pädagogischen, sondern im psychologischen Bereich zu finden sind. Auch wenn uns bewusst ist, dass die Persönlichkeit der Lehrperson den Unterricht und die Schülerinnen und Schüler beeinflusst, haben wir diese Gedanken nie konsequent weitergedacht. Die Erkenntnis, dass der Umgang mit der eigenen Persönlichkeit nicht nur Privatsache ist, sondern zur Professionalität einer Lehrperson gehört, ist eine Herausforderung, die uns auch Respekt einflösst. Gerade in der Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen stellt uns diese Erkenntnis vor eine schwierige Aufgabe. Wenn wir diese Einsicht nicht nur für uns persönlich, sondern auch für unsere berufliche Zukunft übernehmen wollen, gehört es zu unseren Aufgaben, pädagogisches Wissen weiterzugeben und auf den Mangel an psychologischem Wissen aufmerksam zu machen. Die Wichtigkeit des eigenen Selbstwertes sollte in der Schule zum Thema werden. Dies bedingt grosse Offenheit und Sorgfalt im Umgang miteinander. Die interviewten Lehrpersonen haben sich alle für den Gedankenanstoss im Bereich Selbstwertförderung bedankt und sich über den Mangel an Zeit für Diskussionen darüber beklagt. Themen wie „Selbstwert“ oder „der eigene Selbstwert und die Förderung eines gesunden Selbstwertes bei den Kindern“ in schulinternen Weiterbildungen wären eine Möglichkeit, in der Schulentwicklung einen Beitrag zur Verbesserung des theoretischen Wissens zu leisten. Dadurch, dass das Thema allgemein diskutiert werden kann und nicht nur in Problemsituationen auftaucht, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass sich Lehrpersonen auf eine kritische Auseinandersetzung mit sich selbst einlassen, ohne Schutzmechanismen mobilisieren zu müssen.

Wenn die Persönlichkeit einer Lehrperson so wichtig ist für den Selbstwert der Schülerinnen und Schüler, bekommt die Selektion der Lehrpersonen eine neue Bedeutung. Für uns stellt sich die Frage, welchen Stellenwert die Förderung eines gesunden Selbstwertes in der Volksschule haben soll. Wenn die Volksschule bestrebt ist, Menschen mit einem gesunden Selbstwert aus der Schulzeit zu entlassen, sollte dies auch Konsequenzen für die Selektion von Lehrpersonen haben. Lehrpersonen müssten somit auch in Bezug auf ihren gesunden Selbstwert und ihre Bereitschaft zur Reflektion über ihren Selbstwert überprüft werden.

Als zentraler Punkt für unsere Arbeit als Heilpädagogin entnehmen wir aus unserem neu erlernten Wissen, wie wichtig es ist, dass Kinder sich selber akzeptieren können. Einerseits muss das Kind in der Schule von uns Lehrpersonen akzeptiert werden, damit es sich selber akzeptieren kann. Andererseits muss genau diese Selbstakzeptanz gezielt gefördert werden. Gerade in der Integration spielt dieser Punkt eine zentrale Rolle. Wir haben das Gefühl, dass dies massgebend dazu beiträgt, ob Integration gelingt.

Die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, war durch die Verflochtenheit des Themas nicht immer einfach. Wir sind uns aber einig, dass wir durch das neue Wissen sowohl in der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, mit Eltern, als auch in der direkten Arbeit mit den Kindern Bestätigung und zusätzliche Sicherheit gewonnen haben. Viele unserer Diskussionen während dem Verfassen der Masterthese drehten sich um die hohen Anforderungen an uns Lehrpersonen in der Förderung eines gesunden Selbstwertes. Die Arbeit hat uns aber auch motiviert und gestärkt diese Aufgabe intensiv und mit Überzeugung zu verfolgen. Wie Erich Kästner sagt: „Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es“.

14. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. 2007. *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Regensburg. Klinkhardt.
- Atteslander, P. 2010 (13. Auflage). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin. Erich Schmidt Verlag.
- Bauer, J. 2006. *Warum ich fühle, was du fühlst*. München: Heyne
- Branden, N. 2010. *Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls*. München. Piper.
- Dönhoff-Kracht, D. 1980. *Aspekte des Selbstkonzeptes jugendlicher lernbehinderter Schüler*. Frankfurt a.M.. Peter D. Lange.
- Dornes, M. 2001. *Der kompetente Säugling*. 10. Aufl. Frankfurt. Fischer.
- Eggert, D., Reichenbach, C & Bode, S. 2010 (2. Auflage). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Schulalter*. Dortmund und Basel. Borgmann.
- Epstein, S., 1984. *Entwurf einer Integrativen Persönlichkeitstheorie*. In Philipp, S.-H. Selbstkonzeptforschung. (2. Auflage) Stuttgart. Klett-Cotta.
- Filipp, S.-H. 1978. Aufbau und Wandel von Selbstschemata über die Lebensspanne. In R. Oerter (Hrsg.) *Entwicklung als lebenslanger Prozess*. Hamburg. Hogrefe.
- Filipp, S.-H. 1984. *Entwurf eines heuristischen Bezugsrahmens für Selbstkonzeptforschung: Menschliche Informationsverarbeitung und naive Handlungstheorien*. In Philipp, S.-H. (Hrsg.) Selbstkonzeptforschung. (2. Auflage) Stuttgart. Klett-Cotta.
- Flammer, A. 1990. *Erfahrung der eigenen Wirksamkeit*. Einführung in die Psychologie der Kontrollmeinung. Bern, Stuttgart, Toronto. Hans Huber Verlag.
- Flammer, A. 2009. *Entwicklungstheorien*. 4. Aufl. Bern. Verlag Hans Huber Hogrefe AG.
- Flick, U., Kardorff von, E., Steinke, I. (Hrsg.). 2007. *Qualitative Forschung*. Reinbek bei Hamburg. Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Freire, P. (2008). *Pädagogik der Autonomie*. Münster. Waxmann.
- Freud, S. 1976. *Der Humor*. In: Studienausgabe. Band 4: Psychologische Schriften. Zürich: Ex Libris. (EA 1927)
- Frick, J. 2007. *Die Kraft der Ermutigung*. Bern. Hans-Huber Verlag.
- Friebertshäuser, B., Langer A., Prengel, A. (Hrsg.). 2010. *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. Weinheim und München. Juventa Verlag.
- Friedrichs, H.F. & Mandl, H. (Hrsg.) (1992). *Lern- und Denkstrategien*. Michigan. Hogrefe.

- Gläser, J. & Laudel, G. 2006. *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen*. Wiesbaden. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hahne, J. 2007. *Selbstwertgefühl in der Erziehung stärken*. Marburg: Tectum
- Hausser, K. 1983. *Identitätsentwicklung*. New York. Harper & Row.
- Hentig von, H. 2004. *Bildung*. Weinheim und Basel. Beltz.
- Jerusalem, M. 2005. Selbstwirksamkeit. In Weber, H./Rammsayer T. (Hrsg.) *Handbuch der Persönlichkeitspsychologie und Differentiellen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Juul, J. & Jensen, H. 2002. *Vom Gehorsam zur Verantwortung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Kegan, R. 1986. *Die Entwicklungsstufen des Selbst*. München. Kindt.
- Laskowski, A. 2000. *Was den Menschen antreibt*. Entstehung und Beeinflussung des Selbstkonzeptes. Frankfurt. Campus Verlag.
- Mayring, Ph. 2002. *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel. Beltz.
- Mielke, R. 2000. *Soziale Kategorisierung und Selbstkonzept*. In: Greve, W. (Hrsg.) *Psychologie des Selbst*. Weinheim. Beltz.
- Petersen, L., Stahlberg, D. & Frey, D. 2006. Selbstwertgefühl. In Bierhoff H.-W./Frey D. (Hrsg.) *Handbuch der Sozialpsychologie und der Kommunikationspsychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Rustemeyer, R., 1993. *Aktuelle Genese des Selbst*. Motive der Verarbeitung selbstrelevanter Rückmeldungen. Münster. Aschendorff.
- Satir, V. 2004. *Kommunikation, Selbstwert, Kongruenz*. 7.Aufl. Paderborn. Junfermann.
- Schmitz, E., Hauke, G. 1992. Die Erfahrung von Lebenssinn und Sinnkrise – ein Integratives Modell. In: *Zeitschrift für vergleichende Psychotherapie und Methodenintegration*, 18.3, S. 270 – 291.
- Schulz von Thun, F. 2006. *Miteinander reden 1*. 43. Aufl. Hamburg. Rowohlt.
- Schuppener, S. 2005. *Selbstkonzept und Kreativität bei Menschen mit geistiger Behinderung*. Bad Heilbrunn. Klinkhardt Verlag.
- Schütz, A. 2000. Das Selbstwertgefühl als soziales Konstrukt: Befunde und Wege der Erfassung. In Greve, W. (Hrsg.) *Psychologie des Selbst*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Schütz, A. 2003. *Psychologie des Selbstwertgefühls. Von Akzeptanz bis Arroganz*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Seligman, M.E.P. 1983. *Erlernte Hilflosigkeit*. München. Urban & Schwarzberg.

Stadler-Altman, U. 2010. *Das Schülerselbstkonzept. Eine empirische Annäherung*. Kempten: Julius Klinkhardt.

Stern, D.N. 1992. *Die Lebenserfahrung des Säuglings*. Stuttgart. Klett-Cotta.

Stigler, H. & Reicher, H. (Hrsg.). 2005. *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Innsbruck. Studien Verlag.

15. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beschreibung der drei Varianten hohen Selbstwertgefühls (vgl. Schütz, 2003, S. 184 leicht modifiziert) (S. 42-43)

Tabelle 2: "Dekomposition der Struktur der Kontrollmeinung" (in Anlehnung an Flammer, 1995) (S. 44-45)

Tabelle 3: Beschreibung der erwachsenen Interviewpartner (S. 63)

Tabelle 3: Beschreibung der jugendlichen Interviewpartner (S. 63)

Tabelle 5: Transkriptionsregeln (S. 65)

Tabelle 6: Kategoriensystem (hemmend) (S. 66-69)

Tabelle 7: Kategoriensystem (fördernd) (S. 69-73)

16. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Prozessmodelles (vgl. Laskowski S. 176. f, leicht modifiziert) (S. 32)

Abbildung 2: Überkategorien Hemmend und fördernd (S. 79)

Abbildung 3: Unterkategorien hemmend (S. 80)

Abbildung 4: Unterkategorien fördernd (S. 81)

Anhang

Inhalt

1. Leitfaden Lehrpersonen-Interview.....	1
2. Leitfaden Jugendlichen-Interview	4
3. Transkription	7
3.1. Beispieltranskription eines Lehrpersonen-Interviews (LP 4 ER).....	7
3.2. Beispieltranskription eines Jugendlichen-Interviews (J 13 MO).....	18

1. Leitfaden Lehrpersonen-Interview

Beim Leitfadeninterview beginnen wir mit einer offenen Frage. Danach gehen wir die Kategorien durch. Die Kategorien entsprechen den drei Quellen des Selbstwertes. Zusätzlich fragen wir nach Schlüsselerlebnissen, bei welchen die Lehrpersonen, eine Veränderung des Selbstwertes eines Kindes feststellen konnten, worin sich dies gezeigt hatte, sowie auch nach den Gründen, die nach Meinung der LP zu dieser Veränderung geführt haben.

Dadurch, dass wir mit einer offenen Frage starten, erhoffen wir uns noch zusätzliche Informationen darüber zu erlangen, was den Lehrpersonen besonders bewusst ist, wenn es darum geht eine gesunde Entwicklung des Selbstwertes ihrer Kinder zu unterstützen.

Offene Frage:

Was machst du, um die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes der Kinder zu unterstützen?

Inwiefern gehört es überhaupt zu deinen Aufgaben die Kinder darin zu unterstützen einen gesunden Selbstwert zu entwickeln?

Inwiefern gehört es überhaupt zu deinen Aufgaben die Kinder darin zu unterstützen einen gesunden Selbstwert zu entwickeln?

Theoretischer Bezug	Fragen
<p>Selbstwahrnehmung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selbstakzeptanz • Selbstreflexion / innerer Dialog 	<p>Was hat Selbstwahrnehmung mit deinem Unterricht zu tun?</p> <p>Gibt es in deinem Unterricht Sequenzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in welchen die Förderung der Selbstwahrnehmung das Ziel ist? • in welchen das Ziel ist, dass die Kinder über sich nachdenken? • Inwiefern soll/kann ein Kind lernen sich selbst so, wie es ist zu akzeptieren? Inwiefern muss es lernen an sich zu arbeiten? Was kann man tun, um ein Kind zu akzeptieren und gleichzeitig seine Handlungen zu verändern? • in welchen das Ziel ist, dass die Kinder lernen mit ihren Stärken und Schwächen umzugehen?
<p>Soziale Rückmeldung:</p> <p>Direkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rückmeldung • Ermutigung/Entmutigung • Abwertung • Lob • Tadel <p>Indirekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ermutigung/Entmutigung • Über- Unterforderung 	<p>Direkt:</p> <p>Worauf achtest du bei Feedbacks an die Kinder? (Auch bei negativem Ergebnis, unerwünschtem Verhalten,.....)</p> <p>Wie setzt du Lob und Tadel in deinem Unterricht ein?</p> <p>Indirekt:</p> <p>Inwiefern hat dein Verhalten einen Einfluss auf das Selbstwertgefühl deiner Schülerinnen und Schüler? Hast du mit bestimmten Methoden oder mit bestimmtem Verhalten spezielle Erfahrungen gemacht?</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Akzeptanz /Ablehnung • Körperkontakt • Mimik / Gestik • Stigmatisierung 	<p>Hast du didaktische oder methodische Ideen, die das Selbstwertgefühl deiner Kinder unterstützen?</p> <p>In unserem Schulsystem gibt es immer wieder Stigmatisierung. (Bewertung, IF, Logo/Verhalten der LP z.B. bei Verhaltensauffälligkeiten...) Wie gehst du konkret damit um? Wie kannst du entgegenwirken?</p>
<p>Sozialer Vergleich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit Leistungsvergleich • Umgang mit Wettbewerb • Klassenführung • Bewertung 	<p>Wie beeinflusst die Bewertung in der Schule das Selbstwertgefühl eines Kindes?</p> <p>Wie gehst du als KLP mit der Bewertung von ungenügenden/überdurchschnittlichen Leistungen um?</p> <p>Wie beeinflusst du durch die Klassenführung den Umgang mit Heterogenität? (Stärken, Schwächen, Leistungsvergleich, unterschiedliches Verhalten, Ausgrenzung, soziale Akzeptanz)</p>
	<p>Schlussfragen:</p> <p>Zusammenfassend, was würdest du im Zusammenhang mit diesem Thema für dich als grundsätzlich und prioritär erklären? (Gewichtung)</p> <p>Haben wir noch etwas vergessen?</p>

2. Leitfaden Jugendlichen-Interview

Beim Leitfadenterview beginnen wir mit einer offenen Frage. Danach gehen wir die Kategorien durch. Die Kategorien entsprechen den drei Quellen des Selbstwertes. Zusätzlich fragen wir nach Schlüsselerlebnissen, bei welchen die Jugendliche oder der Jugendliche, eine Veränderung seines Selbstwertes feststellen konnte, worin sich dies gezeigt hatte, wer dazu beigetragen hat, sowie auch nach den Gründen, die zu einer Veränderung geführt haben.

Dadurch, dass wir mit einer offenen Frage starten, erhoffen wir uns noch zusätzliche Informationen darüber zu erlangen, was Jugendliche erzählen was Lehrpersonen tun, wenn es darum geht, eine gesunde Entwicklung des Selbstwertes ihrer Kinder zu unterstützen.

Offene Frage:

Welches Verhalten einer deiner Lehrpersonen (verbale und nonverbale Reaktion, Beziehung, Unterricht, Bewertung, etc.) hat dich gestärkt, dir Zuversicht vermittelt oder dich frustriert/ runtergezogen? (Frage nach konkreten negativen, positiven Beispielen.)

Theoretischer Bezug	Fragen
Selbstwahrnehmung: <ul style="list-style-type: none"> • Selbstakzeptanz • Selbstreflexion / innerer Dialog 	Hast du in deiner Schulzeit Unterrichtssituationen erlebt, <ul style="list-style-type: none"> • in welchen du aufgefordert wurdest, über die Konsequenzen deines Verhaltens nachzudenken, positiv oder negativ? (In Bezug auf das Sozialverhalten und die Leistung) • in welchen du aufgefordert wurdest, über dich nachzudenken? • in welchen man offen darüber sprach, dass es normal ist, dass jede Person unterschiedliche Stärken und Schwächen hat? • In welchen du aufgefordert wurdest, über deine Stärken und Schwächen nachzudenken? Hat dir die Lehrperson Unterstützung im Umgang mit deinen Stärken und Schwächen angeboten?
Soziale Rückmeldung: Direkt:	Direkt: Hast du in deiner Schulzeit Feedback über deine Leistung und dein Verhalten bekommen?

<ul style="list-style-type: none"> • Rückmeldung • Ermutigung/Entmutigung • Abwertung • Lob • Tadel <p>Indirekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ermutigung/Entmutigung • Über- Unterforderung • Akzeptanz /Ablehnung • Körperkontakt • Mimik / Gestik • Stigmatisierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Von wem? • Wie? (pos., neg., wohlwollend, im Einzelgespräch, in der Klassensituation, direkt oder indirekt) <p>Wie wurde Lob und Tadel im Unterricht eingesetzt?</p> <p>Indirekt:</p> <p>Hast du in deiner Schulzeit Situationen erlebt, in welchen dir die Lehrperson durch Mimik und Gestik zu verstehen gegeben hat, was sie von dir und deiner Leistung oder deinem Verhalten hält? (Beispiele erzählen lassen)</p> <p>Wie hat die LP reagiert, wenn du oder andere Schülerinnen und Schüler über- oder unterfordert waren?</p> <p>Wie hast du gemerkt, ob eine Lehrperson dich akzeptiert/nicht akzeptiert?</p> <p>Hatten du oder andere Schülerinnen und Schüler innerhalb der Klasse eine „feste“ Rolle? Von wem wurde diese Rolle zugeschrieben? War es möglich Rollen zu wechseln, und wer hat dazu beigetragen?</p>
<p>Sozialer Vergleich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit Leistungsvergleich • Umgang mit Wettbewerb • Klassenführung • Bewertung 	<p>Wie hast du die Bewertung deiner Leistungen, in der Schule erlebt? (Noten, formative und summative Bewertung) Welchen Einfluss hatte das auf dein Selbstwertgefühl?</p> <p>Wie sind die LP's mit Wettbewerbssituationen umgegangen? Was hat das bei dir ausgelöst?</p>

Schlussfragen:

Was denkst du über dich? (Du weisst was du kannst, und du weisst, was du noch lernen könntest.)

Was haben deine Lehrpersonen dazu beigetragen?

Nach diesem Interview, was denkst du macht eine gute/schlechte Lehrperson aus?

Haben wir noch etwas vergessen?

3. Transkription

1 3.1. Beispieltranskription eines Lehrpersonen-Interviews (LP 4 ER)

2 AK Was machst du generell, um ein gesundes, an der Realität orientiertes, Selbstwertgefühl bei
3 Kindern zu unterstützen und zu fördern?

4 ER Eine schwierige Frage. Also, du meinst jetzt im fachlichen Bereich oder im Verhalten?

5 AK Alles. Im Unterricht kann das methodisch, didaktisch sein oder in der Beziehung zum Kind.
6 Was kommt dir zuerst in den Sinn.

7 ER Also, ich würde mal sagen, in der Schule läuft unheimlich viel über den Erfolg. Wenn jemand
8 Erfolg hat auf irgendeine Art, wie immer man Erfolg auch definiert,- in der Schule definiert man Erfolg
9 meistens über den Schulerfolg,- aber ich denke, wenn jemand erfolgreich ist, fördert dies das Selbst-
10 bewusstsein. Und wenn jemand nicht erfolgreich ist, dann untergräbt dies das Selbstbewusstsein. Und
11 ich Sorge dafür, dass die Aufgaben, die ich stelle, so angelegt sind, zum Beispiel den Schwierigkeits-
12 grad, dass es immer wieder Erfolg gibt, zwischendurch. Weil, es ist klar, irgendwann gibt es ein Zeug-
13 nis und bei uns an der Oberstufe müssen sie sich mit diesem Zeugnis einen Arbeitsplatz suchen und
14 sich vorstellen, respektive die SuS müssen mit ihrem Zeugnis an die Tests, Tests, die ein Vorstel-
15 lungsgespräch ergänzen, und darum versuche ich dafür zu sorgen, dass es zwischendurch immer
16 wieder Erfolg gibt.

17 Über die drei Jahre schaue ich, dass am Anfang der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben eher „zu“ leicht
18 ist, weil diejenigen SuS, die ich unterrichte, ich bin Sek B und C Lehrer, machen eigentlich durch all
19 die Jahre eher negative Schulerfahrungen. Sie kommen eigentlich an die Oberstufe mit der Idee, „ich
20 kann wenig“, vielleicht sogar „bis gar nichts“, oder „ich habe es nie so richtig begriffen“, und dann
21 scheint mir, ist es am Anfang wirklich sehr wichtig, dass man gerade in den ersten Aufgaben, die man
22 ihnen stellt, ihnen das Gefühl gibt, sie können wohl etwas. Das geht aber auch weit über die Schulno-
23 te hinaus, das geht über eine Darstellung, bis zum Beitrag zum Schulklima. Ich finde, das Schulklima
24 spielt eine Rolle und ich versuche ein Klima hinzukriegen, wo jeder und jede fragen kann, wenn etwas
25 nicht klar ist. Man lernt auch durch Misserfolg und das darf man auch sagen, wenn jemand nicht ver-
26 steht, wie eine Aufgabe zu lösen ist. Man darf wegen Misserfolg auch traurig sein und manchmal be-
27 kommt man auch eine zweite Chance. Wir kommen dann vielleicht noch darauf zurück, dass ich, vor
28 allem am Anfang, gerne eine zweite Chance gebe, wenn jemand an einer Prüfung nicht die Note er-
29 reicht hat, die er sich vorgestellt hat.

30 AK Inwiefern denkst du, gehört dieses Thema überhaupt zu deinem Berufsauftrag, zu deinen
31 Aufgaben?

32 ER Ich finde es gehört zu den Kernaufgaben. Es ist auch das, was mich grundsätzlich sehr inte-
33 ressiert. Ich selber bin immer gerne zur Schule gegangen und ich denke, auch nach den vielen Jahren
34 in denen ich meinen Beruf ausübe, dass ich einen schönen Beruf habe. Ich würde ihn wieder wählen.
35 Ich finde, dass die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, und im Lehrplan ist die Erziehungs-

36 aufgabe festgelegt, und das finde ich, ist eine Kernaufgabe. Das andere, rein fachliche alleine würde
37 mich nicht so wahnsinnig interessieren. Ich würde sogar sagen, mit zunehmenden Jahren in denen ich
38 unterrichte, immer weniger, zum x-ten Mal Phytagoras einführen ist nicht das Gelbe vom Ei.

39 AK Das Selbstwertgefühl hat ja auch zu tun mit der Selbstwahrnehmung. Wenn du an deinen
40 Unterricht denkst, gibt es da Sequenzen, die darauf hinzielen die Selbstwahrnehmung zu fördern?

41 ER (P)

42 AK Es gibt wahrscheinlich Sequenzen, in denen du die Selbstwahrnehmung, Stärken und Schwä-
43 chen zum Beispiel, bewusst als Zielsetzung stellst und andere, die sich dann eher in Richtung der
44 Selbstwahrnehmung entwickeln.

45 ER (P) Ich weiss nicht genau, was du meinst, sprichst du von mir oder vom Schüler?

46 AK Von den Schülern, zum Beispiel auch „wer bin ich, was kann ich“, ev. sich selber einschätzen.

47 ER Also, das ist jetzt eventuell etwas, was absolut neu ist. Wir machen jetzt Projektunterricht,
48 auch mit Atelier, da ist es eigentlich inbegriffen, dass sie immer reflektieren.

49 AK Macht ihr das auf Grund einer Zielsetzung?

50 ER Also es gibt eine Reflexion darüber, wie es mir ergangen ist, wie habe ich mich gefühlt, wie
51 habe ich gearbeitet, was muss ich möglicherweise in der Planung ändern. Einfach eine Reflexion über
52 die Arbeit, plus wie es der SuS in und mit der Arbeit ergangen ist. Das ist jetzt aber neu und es gehört
53 hier einfach dazu. Das mache ich in meinem Unterricht so klar nicht. Aber (zögert) regelmässig setze
54 ich mich mit einem Schüler hin und versuche im Gespräch herauszufinden, wie es ihm geht, wie er auf
55 Lösungen gekommen ist, warum konntest du A und B nicht, etc., wie ein Feedback.

56 AK Feedback ist auch etwas sehr Wichtiges. Auch hier ist es das Ziel, dass das Kind über sich
57 nachdenkt. Du machst das in der eins zu eins Situation, gibt es noch andere Situationen, wo ihr Feed-
58 back anwendet?

59 ER Also ich lasse die Schüler immer wieder zusammenarbeiten in Gruppen, die sie selber wäh-
60 len, oder die wir auslosen, die also auch zufällig sind. Dort gibt es natürlich automatisch ein Feedback
61 von der Kollegin oder vom Kollegen. Das sicher mal, und diese Form setze ich schon auch bewusst
62 ein, damit sie in dieser Form zu arbeiten lernen. Aber dass ich das Feedback klar zur Aufgabe mache,
63 gibt es eher weniger. Es entsteht eher aus der Arbeit heraus eine eminente Art Feedback zu geben.

64 AK Du sprichst davon, dass die SuS sich automatisch ein Feedback geben. Was heisst „automa-
65 tisch“?

66 ER Automatisch verstehe ich so, dass sie ja zusammen arbeiten. Und dadurch entsteht ein Ge-
67 spräch, das immer auch Elemente eines Feedbacks enthält.

68 AK Jeder/jede hat Stärken und Schwächen. Inwiefern ist das in der Klasse ein Thema?

69 ER Das ist natürlich ein wichtiges Thema und jeder schätzt sich selber ein und weiss genau, wo
70 er/ sie steht.

71 AK Du meinst jetzt „inoffiziell“?

72 ER Völlig inoffiziell. Aber jeder im Klassenverband weiss genau, wo er steht in Bezug auf die so-
73 ziale Stellung und ganz klar auch in jedem Fach. Ich merke das immer wieder, wenn ich Zeugnisse
74 verteile. Ich schreibe Zeugnisse, einen Entwurf. Dann lege ich jedem Schüler einen Entwurf hin und
75 frage, ob sie es auch so sehen oder wie sieht es für dich aus. Meine Erfahrung ist, dass sich Schüler
76 sehr gut einschätzen. Also realistisch. Einige machen sich auch Gedanken und schätzen sich vorder-
77 gründig so ein, dass der Lehrer sie besser einschätzt. Es gibt eine merkwürdige Rubrik, "Selbstein-
78 schätzung der Schüler" und ich hatte noch nie, absolut noch nie einen Fall, wo ich dachte, der Schüler
79 schätze sich falsch ein. Also so, dass ich es ins Zeugnis schreiben müsste. Zwischendurch kommt es
80 schon mal vor, ich meine, es sind pubertierende Schüler und Schülerinnen, da geht es mal rauf und
81 runter, aber im Grossen und Ganzen sind sie sehr realistisch.

82 AK Inwiefern ist das eine Altersfrage?

83 ER Das weiss ich nicht genau. Es ist so, dass sie in der Oberstufe auch die Resultate der Multi-
84 check-Tests zurückbekommen. Wir machen Stellwerttests, Basischecks, damit sie in die Lehre über-
85 treten können. Da bekommen sie auch eine Rückmeldung. Diese Rückmeldungen stimmen im Gros-
86 sen und Ganzen überein.

87 AK Spannend. Soweit zur Selbsteinschätzung. Ich muss akzeptieren, was ich kann, und was
88 nicht. Inwiefern muss man akzeptieren, wie man ist, und inwiefern soll ich daran arbeiten "mich" zu
89 verändern, was ja auch sehr wichtig ist. Oder ist "ich bin halt so wie ich bin" eine Entschuldigung?

90 ER Das ist eine schwierige Geschichte. Also meine Aufgabe ist ein Dreijahresprogramm. Sie
91 kommen als Kind und gehen als junge Erwachsene. Da geschieht unheimlich viel. Da gibt es Rück-
92 schläge, Stillstand, Sprünge nach vorne. Diese drei Jahre sind für die Schüler in der Regel sehr "be-
93 wegt". Ich versuche meinen SuS mitzugeben, dass ein neuer Tag ein neuer Tag ist. Also, was heute
94 war, gilt vielleicht morgen nicht mehr. Und ich hüte mich davor zu sagen "du bist nun mal einfach so",
95 sondern ich sage eigentlich immer, "ich erlebe dich so", aber ich wäre nicht überrascht morgen eine
96 neue Facette kennenzulernen. Das versuche ich ihnen nicht nur im sozialen Bereich aufzuzeigen,
97 sondern auch von der Leistung her. Aber zum Teil sind das sehr "tief eingefahrene Geleise". Immer
98 wieder muss ich zugeben, dass Vieles schon entschieden ist und bei einigen Jugendlichen können wir
99 leider nicht viel bewirken. Aber die Einstellung zählt und ich versuche mich so einzustellen, dass ich
100 mich gerne überraschen lasse. Und ich mute dir (SuS) auch zu, dass du dich überraschst. Das ist
101 eigentlich noch viel wichtiger. Ich versuche das fatalistische Gefühl, es ist einfach so, zu vermeiden,
102 versuche, dass man grundsätzlich immer etwas verändern kann. Das ist auch meine private Haltung.
103 Vielleicht habe ich wirklich in einer Woche eine neue Idee, und dann werfe ich anderes wieder über
104 Bord.

105 AK Oft hat man aber auch eine Meinung über einen Schüler, eine Person. Inwiefern verändert
106 sich das Selbstwertgefühl eines Schülers? Verändert er sich auch "für dich", oder dank eurer Bezie-
107 hung? Kannst du etwas beitragen, damit er sich verändert?

108 ER Klar, es ist eine Beziehungsfrage. Das ganze Spektrum der Beziehungsfragen spielt eine Rol-
109 le. Zum Beispiel, wer ist in der Klasse, das ist unheimlich wichtig, und Laufbahnen verlaufen ganz
110 unterschiedlich, je nachdem, wer mit wem aufeinandertrifft, welche Beziehungen zum Zug kommen.
111 Je nach Zusammensetzung verlaufen Entwicklungen unterschiedlich. Was ich nie mache, aber das ist
112 ein Detail, ich frage nie vergangene Lehrer, wen bekomme ich in meine Klasse. Ich möchte, dass alle,
113 wie ein weisses Blatt beginnen dürfen. Es ist eine neue Zeit, eine neue Stufe, neue Lehrpersonen,
114 eine neue Klasse. Sie kommen ja aus verschiedenen Klassen. Die Zusammensetzung ist sehr wichtig.

115 AK Wie ist es mit unerwünschtem Verhalten der SuS. Was kann man akzeptieren, also es ist ok
116 WIE du bist, aber dieses Verhalten musst du ändern.

117 ER Wenn mich ein Schüler grauenhaft aufregt, dann versuche ich das zu "korrigieren". Ich sage
118 ihm, es stört mich, strafe sogar je nach Situation, aber danach ist es für mich erledigt. Ich versuche zu
119 vermeiden nachtragend zu sein. Damit, dass eine Stunde, ein Morgen, der Tag vorbei ist, ist für mich
120 die Sache abgeschlossen. Ich versuche natürlich unerwünschtes Verhalten zu korrigieren, indem ich
121 sage, wie ich es gerne hätte. Zum Teil, dass ich SuS versetze, das Übliche, nehme ich an.

122 AK Was löst das in Bezug auf das Selbstwertgefühl aus?

123 ER Ich versuche zu unterscheiden. Menschen können etwas Dummes machen, sich daneben
124 benehmen, ich benehme ich manchmal auch daneben, und ich hoffe auch, dass andere, auch meine
125 Schüler, nicht denken, diese Person ist für mich jetzt erledigt. Ich habe diese Kinder während der Pu-
126 bertät, da wird das Gehirn umgebaut, da geschieht verrücktes Zeug und es ist äusserst wichtig, dass
127 ich für die Schüler berechenbar bin. Sie müssen mich einschätzen können. Ich hoffe, das gelingt mir.
128 Ich denke, sie wissen auch, was mag ich und was nicht. Jeder ist unterschiedlich, Turnlehrer, Eng-
129 lischlehrer, etc. und das ist ein Teil des Lebens den Umgang mit verschiedenen Personen zu lernen.
130 Aber ich finde als Lehrer muss man vorsichtig sein und wissen, jedermann kann „Flausen“ haben und
131 Fehler machen, aber deswegen ist er kein schlechter Mensch. Ich versuche niemandem am Selbst-
132 wertgefühl zu "kratzen", sondern so zu verstehen, dass im Moment etwas nicht in Ordnung ist.

133 AK Was kommt auf deine Haltung zurück, damit du weisst, deine "Botschaft" ist in deinem Sinne
134 angekommen?

135 ER Ich glaube, das spürt man. Ich wüsste jetzt nicht so genau, wie ich es erklären soll.

136 BP Was würdest du nicht machen, oder was würdest du vermeiden nebst dem, was du schon
137 gesagt hast?

138 ER Was ich nie mache, nein, ich muss es anders formulieren. Ich sage immer "dein Verhalten
139 stört mich jetzt". Aber ich sage nie "du störst mich", damit er nicht auf die Idee kommt, er störe mich
140 als Mensch. Ich versuche auszudrücken, du als Mensch bist für mich ok. Ich habe ein Mädchen, die

141 im Unterricht einfach zu schwatzen beginnt, und zwar quer über alle Tischreihen hinweg. Das geht
142 einfach nicht.

143 AK Lob und Tadel kannst du als Mittel einsetzen. Wie machst du das und wann setzt du es ein?

144 ER Lob braucht es. Es ist aber noch schwierig von den "Formalitäten des Lobes" wegzukommen.
145 Wenn einfach etwas immer gut ist, jede kleinste Antwort, dann zerrinnt das Lob. Irgendwann kann
146 man es nicht mehr ernst nehmen. Aber ich bin überzeugt, es braucht Lob. Ich versuche so zu loben,
147 dass das Lob etwas Spezielles wird.

148 AK Kannst du ein Beispiel machen? Wofür lobst du?

149 ER Zuerst einmal ist es individuell. Man kann nicht alle Schüler für dasselbe loben. Mit der Zeit
150 kenne ich Stärken und Schwächen, und ich finde es hat dann jemand Lob verdient, wenn es jeman-
151 dem auch eine spezielle Leistung abverlangt.

152 AK Ist das Anders-sein für die SuS logisch?

153 ER Ganz klar, das ist logisch.

154 BP Dann ist es auch logisch, dass du den einen für etwas lobst, und den anderen nicht?

155 ER Das wäre ja die Konsequenz davon. Ich habe einen Schüler, der schreibt auf eine Seite das
156 Doppelte oder Dreifache dessen, was andere auf eine Seite bringen. Alles ist so eng geschrieben.
157 Seit zwei Jahren sage ich ihm, er solle etwas grosszügiger darstellen. Das sind Langzeitgeschichten.
158 Und wenn ihm das gelingt, dass es sichtbar wird, ist das grossartig. Die Geschichte mit der Individuali-
159 tät ist für mich eine schwierige Geschichte. Es gibt die Individualität und es gibt die Klasse und die
160 SuS registrieren sehr genau, wie der Lehrer sich gegenüber jedem einzelnen verhält. Sobald sich
161 jemand zu wenig respektiert fühlt, muss ich das in Ordnung bringen, da es ein Quervergleich gibt,
162 man kann nicht immer sagen jeder ist individuell, das geht nicht. Ich muss ja auch Noten machen
163 nach einem Schema und es gibt SUS, die die Leistung nicht bringen können. Es ist ein schwieriges
164 Wechselspiel, wie man als Gruppe unterwegs sein und die einzelnen Personen individuell stützen
165 kann. Das ist für mich etwas vom Schwierigsten überhaupt.

166 AK Du nennst die Bewertung in Noten. Es gibt den Vergleich mit der individuellen Leistung und
167 den Klassendurchschnitt. Was kann man für oder gegen das Selbstwertgefühl in diesem Zusammen-
168 hang machen und soll man überhaupt etwas machen? Was würdest du fördern, was nicht?

169 ER Ich weiss nicht genau, - was du genau fragst. Ich glaube, wichtig ist, dass alles, was man
170 macht, muss transparent sein. Das heisst bei mir, dass ich keine Tests mache, die nicht angekündigt
171 wurden. Auf alle Tests, die ich mache, können die SuS lernen. Ich kommuniziere, und wie ich die
172 Tests anlege weiss der Schüler mit der Zeit ungefähr, was er lernen muss, ein Minimum, so eine mitt-
173 lere Leistung und welcher Rahmen eine Spitzenleistung wäre. Der Schüler muss im Grunde genom-
174 men wissen, was der Lehrer verlangt. Es ist schwer genug, dass der Einzelne akzeptieren muss, dass
175 er nicht gleich gut ist wie sein Kollege. Wenn er sagen kann, ich habe den Stoff angeschaut und ge-

176 lernt und jetzt ist das Resultat so, dann, auch wenn es traurig und eine Enttäuschung ist, kann man
177 die Note besser akzeptieren.

178 Ich höre von Erwachsenen immer wieder, was ihnen bis heute aus ihrer Schulzeit negativ hängen-
179 geblieben ist und was wirklich weh getan hat, ist nicht unbedingt die fehlende Leistung, sondern wenn
180 eine Lehrperson über ihn gelacht hat oder sich lustig gemacht hat, wenn man ungerecht behandelt
181 wurde. Jeder weiss, was verlangt wird anhand des Stoffes, der im Unterricht besprochen wird. Es
182 kann sein, dass jemand die erwartete Leistung nicht erbringt, und eine ungenügende Note ist dann
183 hart genug. Ich muss vermeiden daran eine Einstellung oder Meinung über die Person zu koppeln.

184 AK Du erwähnst auch den Respekt.

185 ER Genau, für mich als Lehrer ist auslachen und bloss stellen ein totales Tabu.

186 AK Ist der Respekt unter SuS ein Thema? Macht ihr zum Beispiel Klassenrat?

187 ER Also, was nach wie vor immer noch ein Thema ist, und auch nach all den Jahren für mich
188 keine einfache Sache den Umgang zu finden, ist die Tatsache, dass es unterschiedliche Leistungsfä-
189 higkeit gibt. Wir richten uns wahrscheinlich ein wenig nach einem Durchschnitt aus. Das ist jetzt etwas
190 böse, wenn ich es so formuliere. Und dann müssen sich diejenigen, die deutlich über dem Durch-
191 schnitt sind, müssen sich rechtfertigen und diejenigen, die unter dem Durchschnitt sind, müssen sich
192 auch rechtfertigen. Da weiss ich wirklich nicht, auch heute noch nicht, was man da machen könnte,
193 damit derjenige, der leistungsfähig ist, mit Freuden sagen kann, ich habe gelernt und das Ziel erreicht,
194 ohne dass er als Streber betitelt wird. Aber die Leistungsunterschiede gibt es, und jedermann weiss
195 das. Den Schülern wird im Verlaufe der drei Jahre, sowie auch in den Schnupperlehren, klar, dass
196 eine gewisse Leistungsfähigkeit ihnen auch Türen öffnet. Einige Berufe sind erreichbar, einig Saläre,
197 Laufbahnen, andere nicht, je nachdem, wie Noten ausfallen. Das ist etwas, womit wir uns auseinan-
198 dersetzen müssen! Ich versuche Schüler möglichst lange zu stützen, wenn ich merke, sie erreichen
199 das Niveau, das sie bräuchten, nicht.

200 AK Welches Niveau?

201 ER Um etwas zu erreichen. Meine spezielle Aufgabe ist es dann, wenn ich merke, dass gewisse
202 Berufsvorstellungen schwinden, mit dem Jugendlichen valide und dem Wunsch des Schülers annä-
203 hernde Alternativen zu finden. Da sind wir heute besser dran als früher. Die Umwege, einen Beruf zu
204 lernen, sind vielfältig. Niemand lernt heute einen Beruf für das ganze Leben. Es gibt keine gerade
205 Laufbahnen mehr. Wenn jemand noch nicht auf dem Niveau einsteigen kann, wie er es sich vorge-
206 stellt hat, gibt es Möglichkeiten, das auf Umwegen zu erreichen. Da hilft mir die Erfahrung und ich
207 weiss, dass man auch von der Sek B einen akademischen Beruf erreicht. Das ist möglich.

208 AK Inwiefern hat das Verhalten der Lehrperson einen Einfluss auf das Selbstwertgefühl des Schü-
209 lers?

210 ER Ich finde, das hat einen sehr grossen Einfluss. Grundsätzlich denke ich, ob wir das wollen
211 oder nicht, wir haben eine Vorbildwirkung in allem was wir tun. Die Schüler merken sich alles. Wenn
212 wir glaubwürdige Personen sind, dann, und erst dann, beginnt der Unterricht.

213 AK Das gefällt mir jetzt. Erzähl doch noch etwa mehr. Was heisst glaubwürdig?

214 ER Ich kann auch Fehler machen. Wenn ich eine Prüfung zurückgebe, dann fordere ich die SuS
215 auf, die Ergebnisse zu prüfen, denn es ist möglich, dass ich einen Fehler korrigiert habe oder etwas
216 übersehen habe, und zu mir zu kommen. Wenn es eine Verbesserung der Note ist, dann wird die
217 Note geändert, falls es eine Verschlechterung der Note zur Folge hätte, habe ich etwas gelernt und
218 die Note bleibt so, wie ich sie korrigiert hab, da es ja mein Fehler war. Es gibt keine Abzüge.

219 Mit der Zeit kennen die SuS meine Liebhabereien und Schwächen. Wenn ich mich gegenüber meinen
220 Schwächen und meinen Stärken transparent verhalte, wenn ich meine Schwächen zugebe und zeige,
221 mich für einen schlechten Tag entschuldige, dann glaube ich, beginnt der Unterricht. Also ich muss
222 auch zulassen, dass einer mir zum Beispiel sagt, ich sei aber schlecht gelaunt heute. Die Lehrperson
223 ist ein Teil des Ganzen. Je glaubwürdiger die Lehrperson ist, desto einfacher sind gewisse Sachen.
224 Nicht alles fällt deswegen leicht. Während meiner Schulkarriere und in den unterschiedlichen Funktio-
225 nen, die ich schon eingenommen habe, habe ich auch schlimme Sachen gesehen. Personen, die vom
226 fachlichen Bereich her sicher gut unterrichtet hätten, wahrscheinlich sogar besser, als vieles, was ich
227 gesehen habe, aber sie haben sich selber alles verbaut. Es ist gar nicht so einfach ganz genau zu
228 erklären, woran es denn liegt, einfach irgendetwas hat nicht funktioniert.

229 AK In welchem Bereich? Verstehe ich dich richtig, du meinst in der Beziehung?

230 ER Genau, es hat in der Beziehung nicht funktioniert. Man kann nicht von den Schülern Selbstkri-
231 tik verlangen, wenn man selber nicht selbstkritisch ist. Man kann eigentlich nur das von Schülern ver-
232 langen, was man selber ist oder bereit ist zu geben. Sonst ist das wie ein Schwindel, der rauskommt.

233 AK Sie sagen es.

234 ER Sie müssen es nicht mal sagen, aber sie zeigen es. Es ist, vor allem bei massiven Sachen,
235 einfach verspielt.

236 AK Vielleicht nochmals etwas zurück, wenn wir Methodik und Didaktik betrachten, gibt es eine
237 Form, die das Selbstwertgefühl mehr stärkt oder schwächt als eine andere.

238 ER (zögert, P)

239 AK Als zum Beispiel vielleicht eine Lernpartnerschaft oder auch Klassenrat,...

240 ER In dem Sinn, definierte Lernpartnerschaften habe ich nicht. Was wir machen, ist, dass unter-
241 schiedliche Schüler in unterschiedlichen Zusammensetzungen zusammenarbeiten. Ich lasse auch
242 Schüler mit unterschiedlichen Leistungsniveaus zusammenarbeiten, oder eben gerade Schüler mit
243 gleichem Leistungsniveau, dass nicht immer einer viel besser oder schlechter ist. Sie bekommen dann
244 aber auch eine andere Aufgabe. Aber ich muss sagen, letztlich ist für mich das Selbstbewusstsein

245 eine Geschichte des Erfolgs. Du musst einfach Erfolg haben, sonst wüsste ich nicht, wie man in unse-
246 rer Leistungsgesellschaft überleben kann.

247 BP Und wie versuchst du das zu fördern?

248 ER Eben, indem ich die Aufgaben so anpasse, dass Erfolg möglich ist. Da habe ich natürlich als B
249 oder als C Lehrer ein paar grosse Vorteile. Meine Schüler haben zum Teil seit Jahren keine 4 mehr
250 gesehen. Und wenn ich die Aufgaben so stelle, dass es eine 5 gibt, kommen sie mich danach fragen,
251 wie das denn möglich sei. Und auch die Eltern fragen mich dann auch am Elternabend, was denn da
252 geschehen sei. Es ist von mir aus gesehen ein Mittel, das man von Zeit zu Zeit einsetzen muss. Ich
253 finde, der Stoff, das ist vielleicht auch der Unterschied, weil ich schon etwas länger dabei bin, wird mit
254 immer wechselnden Lehrmitteln erarbeitet. Heute sind sie so konzipiert, dass alle zum Zug kommen.
255 Also auch der Intelligenteste findet noch Knacknüsse, das war früher nicht so. Dadurch ergibt sich
256 aber auch die Gefahr, dass man sich immer an den Besten misst. (Undeutlich) Und dann denkt: "Mein
257 Gott bin ich eine Pfeife!" Darum finde ich es wichtig, dass er sich ab und zu nicht mit der oberen Ebe-
258 ne misst, auch nicht damit, was er eigentlich können sollte. Zum Teil kommen auch ganz hohe Erwar-
259 tungen von Eltern dazu. Und bei uns wahrscheinlich noch mehr, wenn es Richtung Berufswahl geht.
260 Für einige Eltern geht es wirklich "um die Wurst". Das würde heissen, auch wenn meine Erfahrung
261 und auch der Berufsberater etwas anderes sagen, heute entscheidet man ja mit 14/15 nicht mehr,
262 was man mit 35 macht, aber viele Erwachsenen haben noch diese Einstellung. Wenn ich jetzt nicht im
263 B bin, wenn ich jetzt nicht im A bin, dann habe ich, also mein Kind, einen massiven Nachteil, den ich
264 nicht mehr aufholen kann. Heute müsste man eigentlich mit einer gewissen Lockerheit sagen können,
265 ok, vielleicht nicht mit 19, aber vielleicht mit 23. Viele Eltern vergessen, dass sie selber es genau so
266 gemacht haben! Aber irgendetwas ist "drin", etwas, das ich immer wieder höre "ich bin NUR im C",
267 "ich bin NUR im B". Ich denke, das ist nicht mal ganz bewusst. Es ist so "im System". Wir haben eine
268 Leistungsgesellschaft und jeder weiss, wenn ich in dieser Leistungsgesellschaft Erfolg haben will,
269 muss ich Leistung bringen.

270 AK Wenn du an ein Kind denkst, das einen solchen Druck von Seiten der Eltern spürt, wie gehst
271 denn du mit diesem Schüler um? Können die Schüler den Druck tragen oder was geschieht?

272 ER Also, man muss sagen, das ist ein ganzes Zusammenspiel von Personen um einen Schüler
273 herum: Eltern, Kollegen, ältere Schüler, eventuell der FC, und alle sprechen mit. Da bin ich nur ein
274 Teil des Rades. Ein wichtiger vielleicht, aber doch nur ein Teil. Manchmal spüre ich auch, wenn ich
275 etwas über die Schule erzähle, sie haben zum Teil ganz andere Hintergründe. Im FC spricht man über
276 die Schule wieder anders. Als Einzelperson, und ich fühle mich nun mal als Einzelperson, ist es
277 schwierig, ein System zu verändern. Das ist eigentlich nicht möglich. Es ist dort institutionalisiert, wo
278 ein SuS ein sichtbares Problem hat. Dann beginnt plötzlich eine Förderung der Logopädin, SPD, SAS
279 etc. und versuchen, das Umfeld auszuleuchten. Aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist,
280 ich bin ein Teil, aber rundherum um das Kind ist noch mehr. Aber, um auf deine Frage zu antworten,
281 ich versuche meinen Teil gut zu machen. Also gut machen im Sinne von: Kein Schüler ist für mich
282 verloren! Keiner ist so, dass ich sagen müsste, schon deine Mutter war so.

283 AK Kannst du Druck auch wegnehmen?

284 ER Das geht, aber es gibt einen Druck, der über allem ist, und das ist die Leistungsgesellschaft.
285 Ich kann über längere Zeit,... Ich muss ein Beispiel machen. Ich habe vor den Sommerferien eine
286 Schülerin bekommen, die seit einem halben Jahr nicht mehr zur Schule gegangen ist. Sie war in der
287 Sek A, war lange nicht mehr in der Schule und ist jetzt bei mir. Und ich versuche sie so zu integrieren,
288 dass sie, das wäre das Ziel, nach den Herbstferien jeden Tag kommt. Und das geht Schritt um Schritt.
289 Sie ist mit ins Klassenlager gekommen, das war eine völlige Überraschung, und jetzt sorgen wir dafür,
290 die SPD und auch ich, dass sie Schritt für Schritt "normal" wird. Also normal heisst, wie die anderen
291 Schüler auch, sie kommen hinein. Diese Schülerin weiss genau, dass das letzte halbe Jahr kein Nor-
292 malfall war. Es ist ihr auch klar, dass sie wahrscheinlich in dieser Zeit so viel verloren hat, dass sie
293 das aufholen muss, oder dass sie für den Moment von ihrem Berufswunsch abweichen muss. Oder
294 vielleicht auch ein zehntes Schuljahr machen muss, etwas, was sie vorher verweigert hatte. Und das
295 finde ich eben, wir können mit Einzelmassnahmen im Moment Druck wegnehmen, und das machen
296 wir ja auch, aber wir können auch damit nichts ausrichten gegen die Anforderungen der Gesellschaft.
297 Das geht nicht, das ist einfach stärker und alle durchschauen uns. Alle wissen, für den Moment ist das
298 in Ordnung, ist etwas gegen Kopfschmerzen, bildlich gesprochen, aber wenn du immer Kopfweg hast,
299 musst du etwas ändern.

300 AK Sie müsste wieder einsteigen, wie alle auch.

301 ER Genau, sie weiss das und weiss auch, dass es weder normal ist, dass sie nicht gekommen ist,
302 noch ist es der Normalfall, dass sie spezielle Bedingungen hat, nicht der Normalfall, dass man alle
303 Leistungsfächer für den Moment weglässt. Sie weiss, dass sie zum Normalfall zurückfinden muss.
304 Das ist ein schlagendes Beispiel, das auch unsere Begrenztheit aufzeigt. Wir können viele gute Sa-
305 chen machen, gute Menschen sein, aber das hat auch Grenzen.

306 AK Wie gehst du emotional damit um, wenn du weisst es hat Grenzen. Ich frage auch deswegen,
307 weil das Zutrauen ja wichtig ist. Du sagst ja auch "wir müssen sie langsam dazu bringen". Wie machst
308 du das?

309 ER Zuerst habe ich mit der Klasse gesprochen. Dann kommt der Gruppendruck. Was ist das für
310 ein Schüler, warum hat sie spezielle Bedingungen. Wir bekommen Einträge. Das ist das erste, das ich
311 sagen muss: "Da ist eine Schülerin, die ein Problem hat." Sie würde gerne zur Schule, aber irgendwie
312 funktioniert (Schweizerdeutsch: es gratet ihre nöd) nicht. Wichtig ist, dass ihr das akzeptiert. Es ist
313 so, es gibt Situationen, die man selber nicht mehr kontrolliert und nicht mehr im Griff hat. Dann kamen
314 zwei Mädchen und sagten, dass sie sie kennen und fragten, ob sie sich etwas um sie kümmern sollen.
315 Ich fand es eine gute Idee. Sie kam, zuerst hätte sie viermal kommen sollen und sie kam nicht, dann
316 setzte sie sich zu den beiden Mädchen. Die Klasse war informiert und nach dem zweiten Mal nahm
317 ich sie kurz hinaus zu einem kurzen Gespräch. Ich erwähnte, dass ich wisse, dass sie die Schule über
318 ein halbes Jahr nicht mehr besucht hatte. Ich sagte ihr auch, dass ich mich freue, wenn sie zu uns
319 komme, sie müsse auch wissen, dass sie bei mir alle Freiheiten habe. Also wenn sie nicht mehr kön-
320 ne, dann dürfen sie gehen. Sie hat aber auch eine Abmachung mit der SPD. Ich sagte auch, dass es

321 etwas gäbe, was ich gerne hätte, und zwar, bevor sie gehe, dass sie sich abmelde und verabschiede.
322 Dann sei es für mich gut, aber ich wünsche mir auch, dass sie mit der Zeit wieder ganz zur Schule
323 komme. Dann finde ich, es ist transparent. Offenbar hat es genützt, sie kommt jetzt und ich glaube
324 (zögert), ich schaffe das. Ich denke sie bleibt und kommt nach den Herbstferien ganz in unsere Klas-
325 se. Sie darf dann noch zwei Fächer abwählen, in der Sek B darf man eine Sprache abwählen und ihre
326 grösste Sorge ist Geometrie, also wählt sie Französisch und Geometrie vorläufig noch ab. Sie muss
327 einfach auch 30 Stunden haben und in diesem Rahmen ist es möglich. Ich versuche sie wieder so
328 normal zu machen, ein schlimmes Wort, und ich habe noch nie einen Kritikpunkt gehört von meinen
329 Schülern. Sie finden einfach, dass es das geben kann, dass jemand "durch den Wind" ist. Bei ihr geht
330 das etwas lange und bei uns vielleicht mal einen Tag. Ich genieße es auch, wie ich auch im Klassen-
331 lager gesehen habe, dass das mit meiner Klasse auch funktioniert.

332 AK Dann trägt auch die Klasse mit. Das kommt vielleicht auch nicht von alleine?

333 ER Sie trägt mit! Ich habe auch etwas eine spezielle Klasse, ich haben 12 Mädchen und 8 Kna-
334 ben. Den Mädchen fällt es, wenn es funktioniert, leichter, jemanden zu integrieren. Wenn nicht sind
335 sie grauenhaft, wenn sie ihre Stacheln ausfahren. Da geht es zum Glück. Ich kann als Lehrperson
336 sicher einen Beitrag leisten, aber ich habe Grenzen. Vor allem auch, da die Umgebung auch mitent-
337 scheidet. Darum drehe ich den Gesprächsverlauf in einem Elterngespräch einfach um. Ich lasse die
338 Eltern zuerst erzählen, also ich frage konkret, wie es zu Hause gehe. Dann muss ich gar nicht mehr
339 so viel sagen. In den meisten Fällen kann ich bestätigen, dass es in der Klasse genau gleich ist.

340 AK Wenn du nach diesem Interview nochmals das Thema anschaust, welche Punkte scheinen dir
341 jetzt am Wichtigsten, um ein gesundes Selbstwertgefühl zu stärken oder eben zu schwächen?

342 ER Die Wichtigsten... Also wenn ich es jetzt rein schulisch betrachte, es muss über die Leistung
343 laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand bei uns in der Schule, in anderen Schulsystemen
344 vielleicht, aber in der Volksschule ein gesundes Selbstwertgefühl bekommt, wenn er die Leistung ab-
345 solut nicht bringen kann. Ich kenne keinen solchen Menschen, aber ich bin vielleicht auch der falsche
346 Lehrer. Vielleicht gibt es solche, aber ich kann das nicht. Als zweites oder eher als erstes finde ich, die
347 "richtigen" Personen müssen Lehrer sein.

348 AK Welche?

349 ER Also du brauchst einen langen Atem. Man braucht ein Bewusstsein, dass man selber auch ein
350 Mensch ist, dass man auch mal jung war und Fehler gemacht hat, dass man auch mal in der Pubertät
351 war, auch wenn das für mich immer schwieriger wird. (L) Für mich war es eine hilfreiche Erfahrung
352 selber Vater zu sein. Das ist für den Zugang mit Jugendlichen sehr heilsam. Wenn man merkt, dass
353 das, was theoretisch so wunderbar aussieht und in der Praxis doch ganz anders ist. Vielleicht heisst
354 Erziehen auch einfach eine Reihe von Kompromissen eingehen. Pädagogik kann noch so logisch
355 sein, aus irgendwelchen Gründen sieht die Realität anders aus. Diese Erkenntnis beschert mir eine
356 gewisse Demut, gewisse Bescheidenheit. Dass etwas, das man mit bestem Wissen und Gewissen
357 versucht, ich habe viel Fachliteratur gelesen, habe viel Erfahrung, und trotzdem komme ich damit
358 nicht ans Ziel. Diese Demut braucht es. Der Schüler spürt relativ schnell, ob man,- es tönt nach einem

359 religiösen Wort-, ob man diese Demut hat oder nicht. Ich glaube es ist ein Armutszeugnis, diese De-
360 mut nicht zu haben, sie haben auch einen schweren Stand im Beruf. Ich als Mensch, als Vater, wollte
361 natürlich ein gutes Umfeld bieten, wo man Fehler machen darf, wo man auch mal "fünf gerade sein
362 lässt". Und nicht gleich "auf Hundert ist", etwas Bescheidenheit, etwas Toleranz. Aber ist nicht immer
363 so einfach.

364 AK Haben wir noch etwas Wichtiges vergessen zu fragen?

365 ER (P) Nein, in dem Sinn nicht. Man kann es einfach noch von einer ganz anderen Seite an-
366 schauen. Die Idealvorstellung könnte ja so sein, dass schlussendlich jeder und jede an dem Platz
367 leben und arbeiten könnte, wo es ihm wohl ist. Und,...das geht vielleicht nicht immer. Aber das wäre ja
368 eigentlich etwas Schönes! Dass du mit deinen Fähigkeiten und ich mit meinen, jeder mit seiner Tole-
369 ranz eine Platz in der Gesellschaft finden würden, mit dem Gefühl, man ist aufgenommen und man
370 leistet einen wertvollen Beitrag auf irgend eine Art und Weise und ist zufrieden. Es ist ein schöner
371 Gedanke, aber wir gehen zum Teil in andere Richtungen, da die Vorstellung, wie viel man verdienen
372 muss oft Vorrang hat, und das Leben wird daran gemessen. Aber die Tatsache, den eigenen Platz zu
373 finden, würde eigentlich das Selbstwertgefühl sehr stärken. Wenn jemand das Gefühl hat an einem
374 Ort zu sein, wo er akzeptiert ist, wo es ihm gut geht, dann ist das Selbstwertgefühl vorhanden.

375 AK Wo ich auch einen Beitrag leisten kann.

376 ER Wo ich merke, dass das, was ich geben kann, einen Wert hat. DAS ist ein Erfolg. Vielleicht
377 kommen wir dann von etwas Materialistischem, eine Idee, der wir nachjagen, weg, mehr zu uns sel-
378 ber. Das wäre die Idealvorstellung.

379 AK Vielen Dank!

1 3.2. Beispieltranskription eines Jugendlichen-Interviews (J 13 MO)

2 BP Was denkst du welches Verhalten einer Lehrperson hat dir deinen Selbstwert gestärkt! Du
3 kannst auf deine ganze Schulzeit zurückblicken oder auch jetzt in der Lehre.

4 MO Mich stärkt immer, wenn die Lehrer motiviert sind, wenn sie Spass an ihrem Job haben. Das
5 finde ich das wichtigste. Sonst kann ich ihnen gar nicht zuhören. Wenn man ihnen genau anmerkt,
6 dass es ihnen „scheissegal“ ist, ob ich's kapiere, dann höre ich gar nicht mehr zu. Ich kann mich dann
7 nicht motivieren dazu

8 BP In der persönlichen Beziehung zu dir, also nicht einfach vor der Klasse, sondern in der Einzel-
9 situation mit dir, was war oder ist dir da wichtig?

10 MO In der Einzelsituation habe immer wichtig gefunden, dass der Lehrer zu allen gleich ist, dass
11 er sich nicht so Lieblingsschüler herauspickt. Wichtig war auch, dass sie normal mit mir reden, dass
12 sie sich nicht für etwas Höheres halten. Ich habe zwei oder drei Lehrer gehabt, die mir das Gefühl
13 gegeben haben, dass sie etwas besseres sind. Das habe ich nicht gern.

14 BP Woran hast du das gemerkt?

15 MO Sie haben mich ausgelacht, wenn ich etwas gefragt habe, dass für sie klar war. Ich habe das
16 ja nicht gewusst. Ich wollte das wissen. Dann haben sie gesagt „Ach, dank das?“ So mega überheb-
17 lich. Das hatte ich nicht gern.

18 BP Verständlich! Nun etwas konkreter. Für dich ist ja auch klar, die Selbstwahrnehmung ist ganz
19 wichtig, um sich selber einschätzen zu können. Kannst du dich an konkrete Situationen im Schulalltag
20 erinnern, in denen die Lehrperson dich dazu aufgefordert hat, über dich selber nachzudenken?

21 MO (P) Eigentlich habe ich das nie gehabt.

22 BP Gab es nie eine Aufforderung, darüber nachzudenken, was dein Verhalten ausgelöst hat.

23 MO In den Momenten, in denen ich etwas angestellt hatte, einen „Seich“ gemacht habe, da ist es
24 mir vorgeworfen worden, dass ich zuerst nachdenken solle, was passieren könnte. Aber sonst nie. Ich
25 hatte nicht das Gefühl.

26 BP Im Unterricht selber nicht?

27 MO Nicht wirklich.

28 BP Wenn du etwas angestellt hattest, kam es dann eher als Vorwurf im Sinn von Denk einmal
29 darüber nach, was das auslöst. Oder hat man mit dir zusammen das angeschaut und gemeinsam
30 überlegt?

31 MO Grösstenteils war es ein Vorwurf. Zum Teil hat man auch gemerkt, dass er es nur gut mit mir
32 meint, dass es wirklich ein „Seich“ war. Ich wurde einmal erwischt beim Rauchen, dann hat er mir

33 normal gesagt, ich solle darüber nachdenken, was es mir bringt – es bringt mir nämlich nichts. Dort
34 wurde es mir klar.

35 BP Woran hast du gemerkt, dass es ein Vorwurf war?

36 MO Ich glaube es liegt im Tonfall, wie es mir gesagt wurde. Ohne Vorwurf wurde es viel ruhiger
37 gesagt. Er war dann nicht mehr so mein Lehrer, sondern eher ein Kollege. Es kam bei mir einfach
38 „anders an“. (P) Ich kann nicht genau erklären wie. So auf gleicher Ebene.

39 BP Auf Augenhöhe also.

40 MO Ja (P)

41 BP Kannst du dich erinnern, wie ging man damit um, dass alle verschieden sind, d.h. auch einiges
42 verschieden gut können?

43 MO Ja, das war ein Thema, aber nicht alle Lehrer haben das gleich gemacht. Die einen haben die
44 Schlechten mehr drangenommen, auch wenn sie nicht aufgestreckt haben. Diejenigen die es kapiert
45 hatten, haben sie nicht mehr drangenommen. Das habe ich aber auch schlecht gefunden. Die andern
46 haben nur diese drangenommen, die es gewusst haben. So haben die Schlechten nichts mehr dazu
47 gelernt. Ich finde beides nicht gut. Die guten und die schlechten sollten zum Zug kommen. Du kannst
48 keine Gruppe bevorzugen in keinem Fach. Es müssen ja alle mitmachen.

49 BP War das auch ein Thema zwischen Euch untereinander und zwischen Euch und der Lehrper-
50 son?

51 MO Ja.....

52 BP Wie war es mit der Akzeptanz, dass nicht alle gleich sind, dass für einen eine Leistung gut
53 sein kann, die für einen andern eher schlecht ist, weil er mehr könnte.

54 MO Unter uns war das schon ein Thema. Wenn ich in der Mathe einen Vierer machte, habe ich
55 gejubelt und bin im Kreis herumgerannt und mein bester Kollege hat mit einem Fünfer nicht gross
56 reagiert. Dafür war ich im Deutsch viel besser als er. Das war für uns schon ein Thema, aber zwischen
57 den Lehrern und uns nie.

58 BP: Nie?

59 Mo: Nein, oder doch der Herr Hofstetter, der merkte wenn Schüler eine gute Leistung gebracht haben
60 in einem Fach, in dem sie nicht gut waren. Das habe ich super gefunden.

61 BP: Und er hat das auch gesagt.

62 Mo: Ja, er hat mir zu einer 4,5 gratuliert. Ich war eben wirklich ein totale Flasche in der Mathe. Und ich
63 bin das immer noch.

64 BP: Wir war das für dich und deinen Selbstwert?

65 Mo: Das hat mich enorm motiviert. Ich wurde dann auch besser. Ich wollte eine Zeitlang sogar etwas
66 mit Mathe machen, obwohl ich es gar nicht kann.

67 Sprache hat mir total abgelöscht, weil einfach die Lehrerin ein blöde Kuh war

68 BP Vergleiche die beiden Lehrpersonen: Was war der Hauptunterschied für dich im Blick auf dei-
69 nen Selbstwert? Er hat deinen Selbstwert in der Mathe angehoben, sie denjenigen in der Sprache
70 gesenkt.

71 MO Ja genau, er war eher auch wie ein Kollege, sie blieb immer auf Distanz und hat sich weniger
72 mit den Schülern befasst. Sie konnte nur sagen, welche Schüler im Blick auf die Noten gut oder
73 schlecht waren, aber nicht wer verhältnismässig gut war. Wenn jemand eine 3.5 im Franz machte, war
74 das für sie einfach ein 3.5 und das ist ungenügend und Punkt! Wenn aber jemand vorher immer 2,5
75 machte und dann eine 3,5 schafft ist das ja eine klare Steigerung. Also ist es gut. Und das hat er ge-
76 würdigt. Das war ein riesiger Fehler, den sie gemacht hat und den macht sie sicher immer noch.

77 BP Du sagst er war ein wenig wie ein Kollege. Was hat das mit dem Respekt gemacht?

78 MO J-a-a, es gab Schüler, bei denen ist der Respekt gesunken. Das ist klar, man hat vor einem
79 Kollegen weniger Respekt als vor einem Lehrer. Aber diejenigen, die es geschnallt haben, warum er
80 das macht, hatten noch mehr Respekt vor ihm. Er musste nie mit Einträgen und Strafaufgaben seinen
81 Willen durchsetzen. Er konnte normal mit uns reden und sagen, das geht nicht und das ist ok. Die
82 andere Lehrperson hat es immer mit Einträgen „durchgehämmert“, egal wie die Umstände waren. Das
83 ist ein weiterer Fehler, den ich nicht verstehe. Warum man es nicht einmal probiert. Man kann es ja
84 mal probieren. Z.B. wenn jemand die Aufgaben nicht macht sagen, bring sie morgen und dann erst
85 einen Eintrag geben. Das hat sie nie gemacht. Sie hat sich immer schön an die Regeln gehalten. Und
86 das musst du nicht. Das bringt nichts für den Schüler, das bringt nichts für die Lehrerin – schlussend-
87 lich hast du als Schüler keinen Respekt mehr vor dieser Lehrperson. Sie gibt dir ja eh einen Eintrag
88 und ein Eintrag ist irgendwann nichts mehr, wenn du schon 50 davon hast.

89 BP Wenn du zurückdenkst an die Primarschule. Wie war es damals?

90 MO Voll easy, (L)

91 BP Was hat dort deinen Selbstwert mit beeinflusst.

92 MO Es war bei mir ja etwas komisch. Ich war zuerst in Schwamendingen. Dort war ich mit Abstand
93 der Beste. Dort wurde ich immer gelobt. Als ich nach Wangen kam, merkte ich, dass ganz viele so
94 gescheit sind wie ich, wenn nicht sogar gescheiter. Das hat mich sehr enttäuscht. Ich meinte, ich sei
95 überdurchschnittlich. Was meinen Selbstwert gehalten hat, ist dass ich hier in Wangen überall durch-
96 schnittlich war und in 2 oder 3 Fächern aber super: im Sport, in Deutsch und in Geschichte, weil es
97 mich halt grausam interessiert hat. Dort war ich gut und dort hat mir der Lehrer auch gesagt, dass ich
98 gut bin und ich habe es auch im Zeugnis gesehen. Das hat mein Selbstwertgefühl gestärkt.

99 BP Aber das Verhalten der Lehrperson hat in der Primar weniger Einfluss gehabt?

100 MO N-nein, da ist eine viel grössere Distanz zwischen Schüler und Lehrern, es gibt weniger Dis-
101 kussionen und Auseinandersetzungen mit dem Lehrer. Da haben wir strikt gemacht, was der Lehrer
102 gesagt hat. Wenn der Lehrer dir eine Strafe gibt ist es einfach so. Ich habe erst in der Sek. begonnen
103 in solchen Situationen zu diskutieren. In der Primarschule war das völlig anders.

104 BP Wenn du die Beziehung beschreibst von den Lehrpersonen der Primarschule und der Sek.
105 Wo war sie intensiver.

106 MO In der Sek. Du hast dich eben mehr mit dem Lehrer auseinandergesetzt als Person und nicht
107 als Lehrperson. Es war eine engere Beziehung mit allen Lehrern, ob ich sie gut gefunden habe oder
108 nicht. Vermutlich war das auch mühsamer für den Lehrer. Es ist viel einfacher, wenn du die Schüler
109 auf Distanz halten kannst. Aber es ist nicht besser für die Schüler.

110 BP Ja, das glaube ich auch.

111

112 BP Eigene Stärken –eigene Schwächen ist ein weiteres Thema. Hast du im Unterricht dazu ein-
113 mal etwas „gehabt“? Also wirklich bewusst, z.B. zu deinen Stärken ein Plakat gestaltet, eine Selbstbe-
114 urteilung geschrieben?

115 MO Nein, also immer bevor wir das Zeugnis erhielten, mussten wir uns selbst einschätzen. Also
116 wir mussten sagen, wie wir denken, dass die Noten sein können. Das habe ich gut gefunden. Dann
117 merkst du auch, ob deine Selbsteinschätzung identisch ist mit der Wirklichkeit. Das habe ich wirklich
118 gut gefunden. Aber sonst kann ich mich an nichts erinnern.

119 BP Auch nicht im sozialen Bereich?

120 MO Nein.

121 BP Du hast schon recht viel über Rückmeldungen gesagt, die du von anderen erhalten hast.
122 Wenn du einer Lehrperson raten könntest, wie müsste ein Feedback sein, damit dein Selbstwert damit
123 gestützt wird? Und wie bringt es nichts?

124 MO Wenn man mir nur sagt, wie schlecht z.B. mein Vortrag war, bringt mir das nichts, er soll mir
125 lieber sagen, wie ich es besser machen könnte. Das wäre eine bessere Idee. Und ich habe ja im Vor-
126 trag sicher auch etwas gut gemacht. Dies muss er unbedingt auch erwähnen. Das steigert mein
127 Selbstwertgefühl. Wenn du nach einem Vortrag, egal wie lang du vorbereitet hast, hinsitzen musst und
128 der Lehrer „scheisst“ dich eine Viertelstunden zusammen, da „löscht“ es dir ab noch irgend einen Vor-
129 trag zu machen. Wenn der Lehrer dir aber weitergeben kann, wie du es besser, einfacher, schneller
130 machen könntest, gibst du dir vielleicht beim nächsten Vortrag auch mehr Mühe.

131 BP Nicht nur eine Bewertung im Feedback, sondern auch ein Vorschlag oder Vorschläge zu Ver-
132 besserungen.

133 MO Ja, das ist ok.

134 BP Wenn du an Lob und Tadel denkst. Wie wurde damit umgegangen? Wo hat es für dich „ge-
135 stimmt“ und hat deinen Selbstwert positiv beeinflusst und wann hat es verunsichert.

136 MO Ich hatte immer das Gefühl, dass zu wenig gelobt wurde. Dass die Lehrer viel schneller rea-
137 gieren wenn man etwas schlecht macht als wenn man etwas gut macht. Sie achten viel mehr auf das
138 Negative als auf das Positive. Ich finde einfach, man sollte viel mehr loben. Man sollte viel mehr sa-
139 gen, wenn man etwas gut gemacht hat, dann hat man mehr Freude an der Schule. Wenn ich als
140 4.Klässler zuhause erzählen kann, der Lehrer hat mich gelobt, bringt das viel mehr, als wenn ich er-
141 zählen muss, dass ich einen Blödsinn gemacht habe. Es ist ja schon richtig, dass ich für einen Blöd-
142 sinn bestraft werde. Aber eben auch schneller wieder loben. Bei den meisten Lehrern war es so, dass
143 wenn du dich einmal total daneben benommen hast, bist du auf immer demjenigen geblieben, der sich
144 daneben benimmt. Sie haben nicht auf die jeweils konkrete Situation geschaut. Ich habe es in der
145 1.Sek. mit meiner Sprachlehrerin „voll versaut“. Ich war aber doch in der 3.Sek völlig anders, da liegen
146 3 Jahre dazwischen. Sie hat mich immer noch gleich behandelt, wie in der 1.Sek. Der ist doch ein
147 „fauler Sack“, der arbeitet eh nichts für die Schule, die Schule stinkt ihm eh! In der 1.Sek. war das so.
148 Aber in der 3.Sek. überhaupt nicht mehr. Sie konnte sich nicht zugestehen, dass ein Schüler, der
149 Klassenclown war sich bessert, wie ich es getan habe.

150 BP Und der andere Lehrer hat das gesehen?

151 MO Der hat gemerkt, dass ich mich verändert habe. Dem war das vermutlich überhaupt klar, dass
152 sich die Persönlichkeit eines Schülers innerhalb von 3 Jahren halt verändert.

153 BP Kannst du dich auch an Situationen erinnern, wo du zwar getadelt wurdest, aber du auch ge-
154 funden hast, es war nicht wirklich schlimm? War das vielleicht auch von der Person abhängig?

155 MO Man wurde viel zu schnell bestraft. Sogar wenn man es gar nicht beweisen konnte. Dann war
156 für den Lehrer die Sache abgeschlossen. Einer ging zum Lehrer und hat gesagt, der hat das und das
157 gemacht. Aber es wurde gar nicht abgeklärt, ob es auch stimmte.

158 BP Oder wie es dazu gekommen ist?

159 MO Ja, oder warum man das gemacht hat. Das war kein Thema. Einer hat mich während 2 Sport-
160 stunden dauernd genervt, ich habe ihm nach den Lektionen eine geschlagen. Er hat mich provoziert,
161 provoziert und wieder provoziert, ich habe ihm immer wieder gesagt, er solle aufhören. Nachdem ich
162 ihn geschlagen hatte ging er zur Lehrerin und ich wurde bestraft. Was er gemacht hatte interessierte
163 sie nicht. Ich hatte mit meinem Schlagen gegen die Regel verstossen. Wie es dazu kam, war völlig
164 egal.

165 BP Du findest, da hätte man unbedingt die Situation anschauen müssen.

166 MO Ja, unbedingt.

167 BP „Gesprochene“ Rückmeldungen hast du viel erlebt. Kannst du dich auch an Rückmeldungen
168 durch Mimik oder Gestik erinnern. Kommen dir da auch Beispiele in den Sinn?

169 MO J-a, da muss ich überlegen – das ist eine schwierige Frage. Meistens wenn der Lehrer mich
170 auf eine bestimmte Art angeschaut hat, habe ich gewusst: „Oh – oh, das war wohl jetzt nicht gut.

171 BP Hast du das positiv erlebt.

172 MO Schlussendlich war es für mich positiv, im Moment selber natürlich negativ. Aber das bewirkt
173 bei mir viel mehr, als wenn man mich „zusammenscheisst“. Einmal habe ich mich für jemanden ande-
174 ren eingesetzt. Der Lehrer hat mich so angeschaut, dass ich genau wusste, er findet das auch. Er hat
175 es nicht gesagt, aber ich war mir sicher.

176 BP Wenn du oder andere Schüler über- oder unterfordert waren. Wie haben die Lehrpersonen
177 reagiert?

178 MO Bei mir war es eher der Fall, dass ich unterfordert war. Dann hat man mir blödsinnige Be-
179 schäftigungsarbeiten gegeben. Ich hätte viel lieber denjenigen geholfen, die es noch nicht kapiert hat-
180 ten. Das wäre auch gescheiter gewesen. Ich habe mir viel lieber von einem andern Schüler etwas
181 erklären lassen. Der Schüler weiss viel eher, warum es ein Kollege nicht kann. Der Lehrer weiss es oft
182 gar nicht. Überfordert, das habe ich eher bei andern Schülern gesehen: die mussten knallhart viel
183 mehr machen und viel mehr sinnlos üben. Dabei musst du doch dann mit dem Stoff „abefahre“, dafür
184 muss er bei dem dann wirklich drauskommen.

185 BP Sinnlose Aufgaben – was sind das für Aufgaben?

186 MO Meistens so Zusatzblätter, die haben mich nicht gefordert, sondern beschäftigt. Einmal haben
187 wir ein Heftchen erhalten mit schwierigeren Aufgaben. Das war gut. Das hatte ich gerne. In der Sek.
188 konntest du weitermachen im Buch, und das war so aufgebaut, dass es immer schwieriger wurde. Das
189 war gut. Unterfordert war man nie, überfordert schon.

190 BP Wie wurde dann reagiert?

191 MO Der Lehrer sagte meistens bis dann und dann musst du auf dieser Seite sein. Und wenn du es
192 dann nicht warst kamen so Sätze wie „Du hättest mich fragen können“ „Du hättest früher zur Schule
193 kommen können“ (L) Wer macht das? (L) Der Lehrer muss doch merken, wenn ein Schüler 3 Tage auf
194 der gleichen Seite ist und immer probiert. Nach drei Tagen „scheisst“ es dich einfach auch an. Und
195 wer geht schon gern fragen? Fragen müsste man. Aber die meisten in der Sek machen das nicht
196 mehr.

197 BP Du hast vorhin schon einmal gesagt, dass auf Fragen manchmal auch herablassend reagiert
198 wurde.

199 MO Das war nicht immer so, z.T. war es so, manchmal war es auch so, dass es für dich bei den
200 Erklärungen nicht klarer wurde. Manchmal wurde auch so viel gefragt, dass du selber gar nie die Ge-
201 legenheit hattest.

202 BP An welchem Verhalten der Lehrperson, auch in Bezug auf Mimik und Gestik, hast du gemerkt,
203 wie sie dich akzeptiert, so wie du bist oder eben nicht?

204 MO Ich war eher bei 99% aller Lehrpersonen nicht akzeptiert. Weil ich ein extremes Autoritäts-
205 problem habe. Das ist einfach so. Jetzt geht es langsam, weil ich in der Küche arbeite. Dort ist eine
206 klare Hierarchie. Dort musst du dich anpassen. In der Schule war es meistens so, dass ich nicht mehr
207 „drangenommen“ wurde, weil sie meinte, ich stelle eh nur wieder so eine blöde Frage. Dabei war es
208 nicht provokativ gemeint. Ich musste immer wissen warum. Warum muss ich es machen? Was bringt
209 es mir? Ich kann es mir sonst nicht merken, fertig. Das wurde meistens als Provokation aufgefasst.
210 Die meisten Lehrer begannen mich zu ignorieren, egal ob ich Antworten richtig gab oder nicht. Weißt
211 du so alà „Ach chumm hör ufl!“ Für mich war das ein kindliches Verhalten von Lehrern Klar kannst du
212 nicht mit ihnen darüber diskutieren. Auch mit den Eltern kannst du nicht mit der Lehrperson klären. Sie
213 sagt dann einfach, dass ich provokatives Verhalten an den Tag lege. Mein Mathelehrer, der mich gern
214 hatte, hat alle Nerven verloren wegen mir.

215 BP Hast du auch keine Formeln anwenden können, ohne dass du ganz genau gewusst hast, wie
216 sie zustande kommt.

217 MO Nein, das konnte ich eben nicht. Ich kann es auch jetzt noch nicht. Warum muss ich das jetzt
218 lernen, ich bin Koch. Der Mathelehrer damals war super, er konnte mir das immer erklären. Er hat mir
219 meistens noch die Geschichte dahinter erklärt, wie die Formel entstanden ist in Griechenland zum
220 Beispiel. Dann konnte ich es mir merken. Es ist ja klar, dass sich die Lehrer gegenseitig über die
221 Schüler austauschen. Es sollte unter den Lehrern viel mehr ein Gespräch geben, wie die verschiede-
222 nen Schüler lernen. Es gibt Schüler, die lernen durch Auswendiglernen, andere lernen am besten,
223 wenn sie miteinander Aufgaben lösen. Ich bin nicht so einer, ich werde zu schnell abgelenkt. Andere
224 eben müssen bei allem wissen wieso. Die brauchen mehr Zeit und mehr Nerven. Es gibt für mich ei-
225 nen meistgehassten Satz: „Das ist jetzt einfach so!“

226 BP Wenn du zurückdenkst. Was hat es mit deinem Selbstwert gemacht?

227 MO Es hat mich genervt und der Selbstwert ist nicht gestiegen.

228

229 BP Woran hast du gemerkt, dass dich jemand akzeptiert?

230 MO Wenn er mir zuhört und wenn er auf meine Fragen eingegangen ist. Wenn es mich interessiert
231 hat, habe ich mitgemacht, aber viel zu viele Fragen gestellt. Wenn es mich nicht interessiert hat, habe
232 ich nicht mitgemacht, gar nicht. Die Lehrer, die das akzeptiert haben und ja auch gewusst haben, dass
233 ich es schon „checke“, die hatten es viel besser mit mir. Ich hatte dort auch bessere Noten. Diejeni-
234 gen, die fanden, ich müsste immer mitmachen, alles aufschreiben, aufstrecken, bei denen konnte ich
235 nicht so Schule haben wie ich wollte. Damit hatte ich ein Problem.

236 BP Zwang ist für dich grundsätzlich schlecht?

237 MO Ja, sehr und grundsätzlich. (L)

238

239 BP Reden wir noch über die Rollen: Du hast den KlassencLOWN erwähnt. Bei der einen Lehrper-
240 son hast du die Rolle bis zur 3.Sek gewechselt, bei der Lehrerin nicht. Wie kannst du dir das erklären?

241 MO Ich habe mich ja geändert, aber die Lehrerin hat mich immer noch so gesehen, wie ich in der
242 1.Klasse war. Darum kam ich bei ihr nicht aus dieser Rolle. Damals habe ich Witze gemacht, dreinge-
243 redet, Papierflugzeuge herum geschossen, halt all das übliche. Ich habe aufgehört, weil ich fand das
244 ist blöd. Die einen Lehrer haben gemerkt: „Aha, der hat es begriffen!“ Die andern haben sich so fest-
245 gebissen darin, dass ich der Blödian bin, dass ich gar nicht mehr aus dieser Rolle steigen konnte.

246 BP Bei diesen Lehrpersonen bist du dann beim alten Verhalten geblieben.

247 MO Ja, nach einer gewissen Zeit schon wieder. (L) Das ist ja voll blöd. Sogar wenn ich etwas völ-
248 lig normales gemacht habe, hat es sie gerade genervt. Sie hatte mich einfach auf dem Kecks.

249 BP War das bei diesen Lehrpersonen grundsätzlich so oder nur bei dir.

250 MO Ich glaube das ist grundsätzlich so bei Schülern, wie ich einer war. Das geht für diese Lehrer
251 einfach nicht. Die meisten Lehrer merken, wenn ein Schüler sich verändert. Diejenigen Lehrer, die
252 Veränderungen nicht merken, verfälschen Tatsachen. Das bringt niemandem etwas, ihnen nicht und
253 dem Schüler nicht.

254 BP Warum merken sie es nicht?

255 MO Sie ignorieren die Tatsache, dass ich mich verändere und bleiben bei ihrem Bild vom Blödian.
256 Das merke ich ja selber auch bei Kollegen, dass es manchmal länger geht, bis ich merke, halt, der ist
257 gar nicht so doof. In der Schule ist das einfach schlimmer.

258 BP Wieso hat es der andere Lehrer gemerkt.

259 MO Keine Ahnung! Es liegt am Lehrer!

260 BP Haben sie dich auch einmal gelobt? Hast du eine Rückmeldung auf dein verändertes Verhal-
261 ten bekommen?

262 MO Von einem Lehrer habe ich die Rückmeldung erhalten, dass ich mich enorm gesteigert habe,
263 sich meine Noten verbessert haben und ich nicht mehr immer der sei, der aus der Reihe tanze. Dieser
264 letzte Satz hat mich enorm motiviert. Obwohl ich es immer noch mache, nicht mehr in der Schule. Das
265 ist halt meine Art. Ich bin nicht der, der sich dem Durchschnitt anpasst.

266 BP In der Schule geht es ja auch immer um die Leistung, um die Noten. Wie hast du die Beurtei-
267 lung der Leistung erlebt?

268 MO Ich kann keine Verbesserung vorschlagen. Aber das Zeugnis ist nie so, wie der Mensch wirk-
269 lich ist. Ich habe in den Sprachen, obwohl ich sehr sprachbegabt bin, eine 3,5 und eine 4. Ich fand die
270 Lehrperson so blöd, dass das Fach automatisch auch blöd geworden ist. Weil sie es nicht spannend
271 bringen konnte. Ich war in der Mathe erstaunlich gut, weil es guter Lehrer war. Das hat meine Note
272 extrem beeinflusst. In der BMS war es genau umgekehrt. Der Sprachlehrer war super, der Matheleh-

273 rer schlecht. Ich war in Sprache super und in Mathe schlecht. Meine Noten waren und sind von der
274 Lehrperson abhängig. Das fand ich eigentlich komisch.

275 BP Hast du vor der Sek. auch einmal erlebt, dass man deine Leistung nach dem was du konntest
276 beurteilt hast?

277 MO Ja, Nach der 6.Klasse hätte man mich sowohl in die Sek A oder B einstufen können. Aber der
278 Lehrer wusste, ich bin deutlicher ein Sek.A-Schüler, ich wäre sogar ein Gymischüler, wenn ich nicht so
279 faul wäre. Das war ein extrem guter Entscheid. In der Sek. B wäre ich total unterfordert gewesen. Vom
280 Zeugnis her wäre ich klar ein Sek. B-Schüler gewesen.

281 BP Das hast du auch positiv erlebt

282 MO Ja, das habe ich. Ich glaube in der Primarschule wird eher noch die ganze Art des Schülers
283 bewertet. Aber in der Sek. und der BMS überhaupt nicht mehr. Dort werden nur noch die Noten ange-
284 schaut und nur noch die Noten sind wichtig.

285 BP: Was machte das mit deinem Selbstwert. Bei mir ist er gesunken, weil ich eben besser bin als das,
286 was die Noten zeigen. Aber für viele Schüler ist es gut. Die können einfach extrem gut lernen und
287 haben darum gute Noten, aber eigentlich können sie es nicht. Es wird ja auch meistens nur das Zeug-
288 nis angeschaut und nicht, wie der Mensch wirklich ist und denkt.

289 BP Wie gingen die Lehrpersonen mit Wettbewerbssituationen um? Wenn innerhalb der Klasse ein
290 Wettbewerb entstanden ist von schneller, besser, grösser,...?

291 MO Die meisten haben sich „drausgehalten“. Einige wollten ihn stoppen, weil es für den Klassen-
292 geist nicht so gut war. Natürlich war es wieder der Mathelehrer, den ich so gut finde. Er hat erklärt, es
293 ist eh schon ein grosser Konkurrenzkampf in der Schule, das ist einfach unsere Art wie wir aufge-
294 wachsen sind. Es herrscht überall ein Konkurrenzkampf. Er hat das nicht gut gefunden. Da kam mir
295 zum ersten Mal der Gedanke, dass es ja nicht sein muss, dass du dich mit anderen in Konkurrenz
296 trittst. Es motiviert dich und spornt dich an, das ist klar. Aber es ist so wie ein egoistischer Antrieb. Es
297 wäre viel besser, wenn du gute und schlechte Schüler zusammen unterrichten würdest. Die guten
298 könnten den schlechten helfen. Das wäre kein Konkurrenzkampf mehr. Wenn du gemeinsam Arbeiten
299 abgeben müsstest, wären halt dann die Noten der Guten auch nicht mehr immer super. Aber das wäre
300 mir egal, dann hat es ja nichts mehr mit Konkurrenz zu tun, dann hilfst du ja einander. Das ist viel
301 wichtiger. Du kommst im Leben eh nicht vorwärts, wenn du keine Kollegen hast.

302 BP Das ist wahr! Du hast vorhin gesagt erst in der Sek. war es erstmals ein Thema in Mathe,
303 dass du dich mit dir selber messen sollst, deine Verbesserungen realisieren sollst. Vorher war das nie
304 ein Thema?

305 MO Nein, gar nie. 4,5 war gut, 5,5 sehr gut und 3,5 schlecht. Es kam gar nicht so darauf an wie
306 gut du warst.

307 BP Und dass eine 4 für die einen gut und für die andern schlecht sein konnte?

308 MO Nein, das wurde nicht angesprochen.

309 BP Wie war das für dich, wenn die Lehrer bei Wettbewerbssituationen eingegriffen haben? Und
310 gesagt haben, dass macht keinen Sinn.

311 MO Ich habe das gut gefunden. Es ging ja dann auch meist nicht mehr darum, wer in einem Fach
312 besser ist, sondern wer im Allgemeinen besser ist. Da ist es dann zum Teil auch ausgeartet. Ich habe
313 es gut gefunden, dass der Lehrer Stellung bezogen hat. Auch wenn einige gefunden haben, das ginge
314 ihn ja gar nichts an. Aber ich finde es geht ihn etwas an.

315 BP Warum?

316 MO Ja wenn zwei sich gegenseitig so bekriegen, dann gibt es in der Klasse sofort 2 Gruppen. Das
317 hilft dem Lehrer nicht, das hilft der Klasse nicht. Die Schüler setzen sich völlig unnötig unter Stress,
318 habe ich das Gefühl.

319

320 BP Was würdest du als Fazit einem Lehrer sagen, was er machen soll und was er nicht tun soll,
321 um den Selbstwert seiner Schüler zu stützen oder zu stärken?

322 MO Er soll als Lehrperson versuchen Probleme nicht durch Strafen zu lösen sondern durch Ab-
323 machungen. Das hat viel mehr mit Menschlichkeit zu tun, wenn du abmachst, wir machen es so. Die-
324 se Einträge und Strafen, das ist alles Blödsinn, das bringt nichts. Wenn sie den Eltern anrufen, das
325 bringt schon etwas. Aber es ist einfach immer die Unterdrückung der Schüler.

326 BP Und das ist für den Selbstwert schädlich?

327 MO Ja, auf jeden Fall.

328 BP Was sie machen sollten ist viel mehr loben! Auch wenn es nicht immer super ist. Man muss
329 ihnen aufzeigen, dass sie auch gutes machen. Und wenn sie sich irgendwo verbessern, das musst du
330 ihnen auch unbedingt sagen. Auch wenn es von der Note her noch nicht gut ist, aber es war eine
331 Steigerung.

332 BP Was auf gar keinen Fall?

333 MO Klassenliebling, das finde ich das Blödeste was er machen kann. Das hat niemand gern, auch
334 der Klassenliebling nicht. Und alle andern haben dann automatisch etwas gegen den Klassenliebling.
335 Wieso das Lehrer machen, verstehe ich nicht. Wenn ein Lehrer sagt, nehmt euch ein Beispiel an dem
336 und sogar noch den Namen nennen. Das ist für niemand gut. Das bringt schlechte Energie in eine
337 Klasse. Ein schwarzes Schaf bestimmen auch schlecht. Natürlich sagt er das nicht, aber alle merken
338 es. Ich war eines, das ist völlig „Scheisse“. Du hast keine Motivation mehr. Das soll ein Lehrer auch
339 nicht!

340 BP Haben wir noch etwas vergessen, dass dir noch wichtig wäre?

341 MO Nein

342 BP Vielen Dank, es war sehr spannend mit dir zu sprechen. Sehr spannend!

343